

باسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

راهنمای

نرم افزار سالنامه دانش ایران

نسخه ۲

مجری: عادل زرگر

مرداد ۱۳۸۲

فهرست مندرجات

فصل ۱: معرفی نرم افزار	۱
فصل ۲: امکانات اضافه شده در نسخه ۲	۲
فصل ۳: راهنمای نرم افزار	۳
۳-۱- اطلاعات سالنامه	۳
۳-۱-۱- اطلاعات سالنامه دانش ایران	۳
۳-۱-۲- اطلاعات تولیدات علمی	۴
۳-۱-۲-۱- اضافه کردن رکورد جدید	۴
۳-۱-۲-۲- حرکت بین رکوردها	۵
۳-۱-۲-۳- جستجو به دنبال رکورد/ رکوردهای خاص	۵
۳-۱-۲-۴- حذف رکورد	۶
۳-۱-۲-۵- لغو تغییرات	۷
۳-۱-۳- اطلاعات علمی کشورها	۸
۳-۱-۴- اطلاعات علمی گروه های تحصیلی	۱۰
۳-۱-۵- اطلاعات علمی رشته ها	۱۱
۳-۱-۶- سایر اطلاعات سال	۱۳
۳-۱-۷- تحلیل اطلاعات سالنامه	۱۴
۳-۱-۷-۱- مرتب سازی فهرست خطاها	۱۴
۳-۱-۷-۲- چاپ فهرست خطاها	۱۵
۳-۱-۷-۳- تحلیل مجدد اطلاعات	۱۵
۳-۱-۷-۴- مشاهده رکورد دارای خطا	۱۵
۳-۱-۷-۵- جدول خطاهای محتمل	۱۶
۳-۲- پیوست اطلاعات سالنامه	۱۷
۳-۲-۱- فرم تقدم نویسندگان	۱۷
۳-۲-۲- فرم مؤسسات آموزشی سهیم در تولیدات علمی	۱۸
۳-۲-۲-۱- فرم نشانی مؤسسات در رکورد	۱۸
۳-۲-۲-۲- فرم عناوین مؤسسات	۱۹
۳-۲-۳- جستجو و جایگزینی رشته ها	۲۲
۳-۲-۴- درج تعداد هیئت علمی و دانشجویان از اطلاعات پشتیبان	۲۳
۳-۲-۵- چاپ رکوردهای تولیدات علمی در قالب فرم	۲۴
۳-۲-۶- چاپ رکوردهای تولیدات علمی بصورت لیست	۲۵
۳-۲-۷- بازشناسی مؤسسات از روی نشانی ها	۲۶

فهرست مندرجات

۲۷.....	۳-۲-۸- نمایش فرم اطلاعات اصلی رکورد ها
۲۸.....	۳-۳- خواندن اطلاعات از فایل
۲۸.....	۳-۳-۱- خواندن اطلاعات سالنامه از فایل
۲۹.....	۳-۳-۱-۱- طریقه ذخیره / خواندن اطلاعات سالنامه در/ از فایل های متنی
۲۹.....	۳-۳-۱-۲- حذف اطلاعات موقت ذخیره شده
۳۰.....	۳-۳-۲- شرح عملیات «خواندن اطلاعات از فایل»
۳۱.....	۳-۴- جستجو
۳۱.....	۳-۴-۱- جستجو در اطلاعات سالنامه
۳۲.....	۳-۴-۲- جستجو در اطلاعات یک سال خاص
۳۴.....	۳-۴-۳- جستجو در اطلاعات رشد
۳۶.....	۳-۴-۴- کار با جداول نتایج جستجوها
۳۶.....	۳-۴-۴-۱- جابجایی ستون های جداول
۳۶.....	۳-۴-۴-۲- مرتب سازی جداول
۳۶.....	۳-۴-۴-۳- مخفی کردن ستون ها
۳۶.....	۳-۴-۴-۴- ثابت کردن چند ستون
۳۸.....	۳-۴-۵- چاپ نتیجه جستجوها
۳۸.....	۳-۴-۶- ذخیره نتیجه جستجوها در فایل
۳۹.....	۳-۵- تولید سالنامه
۳۹.....	۳-۵-۱- تولید سالنامه دانش ایران
۴۱.....	۳-۶- اطلاعات پشتیبان
۴۱.....	۳-۶-۱- اطلاعات پشتیبان
۴۲.....	۳-۶-۲- چاپ اطلاعات پشتیبان
۴۳.....	۳-۶-۳- مشخصات سال ها
۴۴.....	۳-۶-۴- مشخصات پایگاه ها
۴۵.....	۳-۶-۵- مشخصات گروه های تحصیلی
۴۶.....	۳-۶-۶- مشخصات رشته های تحصیلی
۴۶.....	۳-۶-۶-۱- حذف رشته ها
۴۷.....	۳-۶-۶-۲- آخرین آمار هیئت علمی رشته ها
۴۷.....	۳-۶-۶-۳- یافتن سریع رشته ها
۴۷.....	۳-۶-۶-۴- مرتب سازی رشته ها
۴۷.....	۳-۶-۶-۵- اضافه کردن رشته جدید
۴۸.....	۳-۶-۶-۶- چاپ فهرست رشته ها

فهرست مندرجات

۴۹	۷-۶-۳- مشخصات زبان ها
۴۹	۱-۷-۶-۳- حذف زبان ها
۴۹	۲-۷-۶-۳- اضافه کردن زبان جدید
۵۰	۳-۷-۶-۳- چاپ فهرست زبان ها
۵۱	۸-۶-۳- مشخصات انواع مدرک
۵۱	۱-۸-۶-۳- حذف مدرک
۵۱	۲-۸-۶-۳- اضافه کردن مدرک جدید
۵۲	۳-۸-۶-۳- چاپ فهرست مدارک
۵۳	۹-۶-۳- مشخصات نشریات
۵۳	۱-۹-۶-۳- حذف نشریات
۵۳	۲-۹-۶-۳- یافتن سریع نشریات
۵۴	۳-۹-۶-۳- نمایش عناوین نشریات دارای خطا
۵۴	۴-۹-۶-۳- مرتب سازی نشریات
۵۴	۵-۹-۶-۳- اضافه کردن نشریه جدید
۵۴	۶-۹-۶-۳- چاپ فهرست نشریات
۵۵	۱۰-۶-۳- مشخصات کشورها
۵۶	۱۱-۶-۳- مشخصات مؤسسات آموزشی
۵۶	۱-۱۱-۶-۳- حذف مؤسسات
۵۷	۲-۱۱-۶-۳- یافتن سریع مؤسسات
۵۷	۳-۱۱-۶-۳- مرتب سازی مؤسسات
۵۷	۴-۱۱-۶-۳- اضافه کردن مؤسسه جدید
۵۷	۵-۱۱-۶-۳- چاپ فهرست مؤسسات
۵۸	۱۲-۶-۳- تعریف کلیدواژه تبدیل نشانی به مؤسسه
۵۹	۱۳-۶-۳- مشخصات واحدهای پولی
۵۹	۱-۱۳-۶-۳- حذف واحد پولی
۶۰	۲-۱۳-۶-۳- اضافه کردن واحد پولی جدید
۶۰	۳-۱۳-۶-۳- چاپ فهرست واحدهای پولی
۶۱	۱۴-۶-۳- تعریف رمزهای سطوح دسترسی
۶۲	۱۵-۶-۳- تنظیم کار در شبکه
۶۳	۷-۳- سطوح دسترسی
۶۳	۱-۷-۳- تعیین سطح دسترسی
۶۵	۲-۷-۳- مشخصات سطوح دسترسی

فهرست مندرجات

فصل ۴ : پرونده سالنامه ۶۶

۴-۱- ویرایش سالنامه تولید شده ۶۶

۴-۲- تغییر قالب سالنامه ۶۹

فصل ۵ : پیوست ۷۰

۵-۱- بایگانی اطلاعات نرم افزار ۷۰

۵-۲- فشرده سازی پرونده داده ۷۰

۵-۳- لیست کنترل عملیات تولید سالنامه ۷۱

فصل ۱ : معرفی نرم افزار

نرم افزار سالنامه دانش ایران به سفارش مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران جهت جمع آوری، تحلیل و جستجوی اطلاعات و تولید سالنامه دانش ایران طراحی شده است. نرم افزار سالنامه دانش ایران از دو پرونده تحت Microsoft Access و چند پرونده تحت Excel و Word به همراه پرونده راهنما (Hlp) تشکیل شده است. این نرم افزار در Windows های فارسی قابل اجراست ولی بهترین سازگاری را (از لحاظ نوع فارسی و فونت های بکار رفته) با Windows 98 پارسا دارد. این نرم افزار علاوه بر امکان جستجو و ورود اطلاعات سالانه تولیدات علمی ایران قابلیت تولید سالنامه دانش ایران را نیز دارد. سالنامه تولید شده با اندک ویرایشی قابل چاپ و نشر است و در هر زمان نیز می توان سالنامه هر یک سال های موجود را تولید کرد. سالنامه تولید شده یک پرونده Word است و قابلیت تبدیل به PDF و انتشار در سایت مرکز را نیز دارد. قالب و شکل خروجی این سالنامه نیز این قابلیت را دارد که بوسیله کاربران تغییر داده شود تا سالنامه های تولید شده به شکل دلخواه کاربران باشد.

فصل ۲ : امکانات اضافه شده در نسخه ۲

امکان ورود اطلاعات از طریق شبکه

تحلیل اطلاعات وارد شده و گزارش دهی خطاها به ترتیب دلخواه

امکان درج انتخابی اطلاعات هیئت علمی و دانشجویان گروه ها و رشته ها

جستجو و جایگزینی رشته های درج شده در تولیدات علمی

امکان مرتب سازی اطلاعات پشتیبانی به ترتیب فیلد دلخواه

امکان گزارش گیری از اطلاعات پشتیبانی به ترتیب فیلد دلخواه

خواندن اطلاعات جستجو و ذخیره شده سایت ISI و تبدیل به اطلاعات سالنامه

چاپ فرم های رکورد های تولیدات علمی استخراج شده از سایت ISI

تبدیل نشانی نویسندگان تولیدات علمی به عنوان مؤسسه مربوطه

تصحیح خودکار عناوین نشریات به هنگام خواندن و تبدیل اطلاعات

حذف خودکار گروه هایی که اطلاعات ندارند (در فایل خروجی سالنامه)

ایجاد فایل نشریات استفاده شده به پیوست فایل سالنامه

ارجاع دهی درون متنی خودکار به شماره منابع در فایل خروجی سالنامه

چاپ نتایج جستجوها

ذخیره نتایج جستجوها در قالب های متعدد

ایجاد سطح دسترسی چندگانه برای کاربری های مختلف

تهیه راهنما در قالب Hlp

فصل ۳ : راهنمای نرم افزار

۳-۱- اطلاعات سالنامه

۳-۱-۱- اطلاعات سالنامه دانش ایران

با استفاده از این بخش، می توان به اطلاعات سالنامه دسترسی پیدا کرد و آنها را مشاهده و ویرایش کرد یا اطلاعات جدید را اضافه کرد.

برای دسترسی به این قسمت باید گزینه اطلاعات را از منوی اصلی انتخاب کرد. پس از آن فرم انتخاب سال اطلاعات ظاهر شده و سال مورد نظر جهت ویرایش، مشاهده یا اضافه کردن اطلاعات پرسیده می شود.

پس از انتخاب سال و تأیید، فرم اطلاعات سالنامه نمایان می شود. اطلاعات سالنامه در چند موضوع تقسیم بندی شده است که فرم نیز همین تقسیم بندی را رعایت کرده است. تقسیمات موضوعی اطلاعات سالنامه عبارتند از :

مشخصات تولیدات علمی

اطلاعات علمی سالانه کشورها

اطلاعات هیئت علمی و دانشجویان گروه های تحصیلی

اطلاعات هیئت علمی رشته های تحصیلی

سایر اطلاعات علمی سال

۳-۱-۲- اطلاعات تولیدات علمی

در این قسمت مشخصات رکوردهای تولیدات علمی ایران ثبت می شود.

به دلیل اینکه می توان بیش از یک مقدار به فیلدهای تقدم نویسنده ها و عنوان دانشگاهها در هر رکورد از تولیدات علمی تخصیص داد، این دو فیلد بصورت جدولی در این قسمت وجود دارند.

در این فرم عملیات زیر امکان پذیر است:

۳-۱-۲-۱- اضافه کردن رکورد جدید

جهت اضافه کردن رکورد جدید می توان کلید رکورد جدید را زد. نرم افزار رکورد جدید و خالی از اطلاعات را نمایش داده و کاربر می تواند اطلاعات تولید علمی را درج کند.

۳-۱-۲- حرکت بین رکوردها

برای حرکت بین رکوردها می توان از کلیدهای PgUp و PgDn برای رفتن به رکورد قبلی و بعدی استفاده کرد.

نکته ۱: در صورتیکه مکان نما در آخرین رکورد ثبت شده یا رکورد جدید باشد، به هنگام استفاده از کلید Enter (در آخرین فیلد رکورد جاری) یا کلید PgDn مکان نما به رکورد جدید می رود.

نکته ۲: حرکت به رکورد قبلی/ بعدی/ جدید یا هر رکورد دیگر باعث ذخیره تغییرات در رکورد جاری می شود. بنابراین نیازی به دستوری جهت ذخیره تغییرات یا ذخیره اطلاعات درج شده نیست.

۳-۱-۲- جستجو به دنبال رکورد/ رکوردهای خاص

جستجوی ساده: جهت جستجو به دنبال رکورد/ رکوردهای مورد نظر ابتدا باید مکان نما روی فیلد مورد نظر رفته و سپس کلید جستجو زده شود.
پس از آن فرم جستجو ظاهر شده و کاربر باید مقدار مورد نظر از فیلد انتخاب شده را درج کرده و کلید Find Next را بزند.

در صورتی که رکوردی با مشخصات مورد نظر پیدا شود در همان حال که فرم جستجو نمایان است، در قسمت تولیدات علمی رکورد پیدا شده نمایان می شود. با زدن مجدد کلید Find Next رکوردهای بعدی نیز نمایان می شوند.

جستجوی پیشرفته : در صورتی که کاربر به دنبال یک مقدار حرفی است که در فرم اطلاعات بصورت لیست وجود دارد (مانند عناوین رشته، گروه، نشریه، زبان و نوع مدرک یا پایگاه) باید در فرم جستجو در لیست Look_In عبارت IrnScien : Database را انتخاب کند (مانند تصویر پایین)

در صورتی که عبارت مورد نظر در قسمتی از فیلد باشد کاربر می تواند گزینه Any_Part_of_Field را از لیست Match انتخاب کند (مانند تصویر بالا).

۳-۱-۲-۴ - حذف رکورد

جهت حذف یک رکورد از تولیدات علمی، ابتدا روی رکورد مورد نظر رفته و سپس کلید حذف رکورد را بزنید. نرم افزار پس از تأیید پرسش و اطمینان از نظر کاربر رکورد جاری را حذف می کند.

۳-۱-۲-۵- لغو تغییرات

در صورتی که در اطلاعات رکورد جاری تغییراتی انجام شده باشد و رکورد هنوز ذخیره نشده باشد (جابجایی به رکوردهای دیگر انجام نشده باشد) با یک بار زدن کلید Esc می توان تغییرات فیلد جاری را لغو کرد و با دوبار زدن کلید Esc یا زدن کلید «لغو تغییرات» همه تغییرات اعمال شده در رکورد جاری را می توان لغو کرد.

۳-۱-۳- اطلاعات علمی کشورها

در این قسمت اطلاعات مربوط به کشورهای انتخاب شده در سالنامه قابل درج و

ویرایش است.

کشور	تولید علمی در SCI	تولید علمی در SSCI	تولید علمی در Art	تولید علمی در ISI	جمعیت میلیون نفر	GNP (میلیارد دلار)	سرانه GNP (دلار)	نیروی انسانی و تحقیق و توسعه	بودجه تحقیق و توسعه	واحد بودجه	بودجه (دلار)
آمریکا	۲۰۸۸۷۹	۶۵۰۵۶	۲۴۸۷۶	۲۷۵۸۶۵	۲۸۲,۲	۹۸۰۰	۲۵	۹۶۲۷۰۰	۱۷۱۰۰۰۰۰۰	دلار	۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰*
انگلستان	۶۹۸۷۴	۱۴۰۱۸	۷۱۰۱	۸۵۸۰۹	۵۹,۴	۱۵۰۰	۲۵	۲۷۹۰۰۰	۱۲۸۲۹۰۰۰	پوند	۲۲۲۰۴۸۲۸,۷
فرانسه	۵۲۳۹۹	۲۵۶۹	۱۴۲۷	۵۰۱۷۴	۵۹,۲	۱۴۰۰	۲۳	۲۲۰۸۰۰	۱۷۵۵۶۳۰۰۰	فرانک	۲۳۲۸۴۲۱۷,۵
آلمان	۷۵۸۲۲	۵۴۱۵	۱۹۲۹	۷۹۸۶۱	۸۲	۱۹۰۰	۲۴	۴۵۹۱۳۸	۷۳۷۲۱۰۰۰	مارک	۲۲۰۷۸۲۶۷۵۲,۱
کانادا	۳۳۸۷۷	۷۰۱۲	۲۹۲۶	۲۳۹۲۶	۲۰,۸	۳۸۱,۶	۲۲	۱۴۹۷۵۰	۱۲۵۶۴۰۰۰	دلار کانادا	۹۰۱۷۰۸۰۲,۹
ژاپن	۷۸۳۶۰	۱۹۳۹	۱۶۹	۸۰۰۷۲	۱۲۷,۱	۴۵۰۰	۳۶	۸۹۱۷۸۲	۱۱۳۷۱۵۲۴۰۰۰	ین	۱۱۸۷۲۰۰۳۳۴۴۸,۱
چین	۲۳۹۱۸	۱۴۱۵	۹۴	۲۵۰۳۷	۱۲۷۵,۱	۱۱۰۰	۸۹۰	۷۸۷۰۰۰			
هندوستان	۱۸۲۵۷	۵۷۷	۳۷	۱۸۸۱۶	۱۰۰۸,۹	۴۷۷,۶	۹	۲۳۶۵۸۹	۷۵۰۶۳۵۰۰	روپیه	۱۰۵۴۱۰۲۲۱,۵
کره جنوبی	۱۶۳۶۵	۴۱۶	۴۱	۱۶۳۵۲	۶۵,۷	۴۴۷,۶	۹	۱۵۲۴۵۷	۷۸۹۵۷۴۶۰۰۰	وون	۶۰۲۵۰۷۲۸,۵
ترکیه	۷۰۰۷	۲۵۵	۲۲	۷۲۲۷	۶۶,۷	۱۳۷,۲	۲	۲۱۹۹۵	۲۹۵۰۹۲۹۵۰۰۰	لیر	۲۱۰۴۶۱,۴
مصر	۲۶۳۲	۵۹	۱۱	۲۳۷۹	۳۷,۹	۹۹,۶	۲	۱۰۲۲۹۶			
عربستان سعودی	۱۴۹۲	۵۲	۰	۱۵۱۰	۲۰,۲	۱۸۱,۱	۸				
ایران	۲۲۲۴	۹۵	۱۶	۳۳۴۵	۷۰,۲	۱۰۸,۷	۲	۵۰۲۲۶	۲۲۱۴۲۱۳۳۷۹	ریال	۲۷۲۲۵۹,۷
کویت	۵۲۱	۲۰	۲	۵۰۰	۱,۹	۲۷,۴	۱۸	۷۴۲	۷۱۱۶۳	دینار	۲۲۷۲۱۰,۰
پاکستان	۵۸۶	۲۲	۲	۶۰۷	۱۴۱,۲	۶۰	۴۲۰	۳۳۷۰۶	۵۵۸۲۰۸۱	روپیه پاکستان	۹۲۰۷۴۱,۰
عراق	۷۵	۳	۱	۷۹							

در ابتدای ورود اطلاعات سال، هیچ کشوری در این قسمت نمایان نمی باشد. به همین منظور باید روی رکورد جدید (آخرین رکورد خالی) رفته و عنوان کشور را از سیاهه کشور انتخاب کرد و سپس مشخصات آن را درج کرد. به همین ترتیب تمام کشورهای دلخواه را باید اضافه کرد و مشخصات آنها را کامل کرد.

جهت حذف یک ردیف از اطلاعات، باید با موشواره روی قسمت خاکستری رنگ سمت راست ردیف مورد نظر کلیک کرد تا به رنگ سیاه درآید و سپس کلید Del باید زده شود تا رکورد مورد نظر حذف شود.

تذکر : با حذف یک ردیف از اطلاعات کشورها، عنوان کشور حذف نمی شود، بلکه فقط کشور مورد نظر در اطلاعات سالنامه جاری جای نخواهد داشت.

نکته ۱ : فیلدهای تولیدات علمی ایران (چهار فیلد اولیه در فرم)، بوسیله نرم افزار به هنگام تولید سالنامه، با توجه به رکوردهای تولیدات علمی هر سال، پر می شوند و ورود اطلاعات توسط کاربر در این فیلدها، اثر نخواهد داشت.

نکته ۲ : قبل از ورود بودجه تحقیق و توسعه کشورها که بر حسب واحد هر کشور است، باید ضرایب تغییر واحدها به دلار در قسمت پشتیبانی به هنگام شوند تا در هنگام ورود اطلاعات، تبدیل بودجه به دلار به درستی انجام شود. در هر حال اگر پس از ورود اطلاعات بودجه تحقیق و توسعه کشورها، ضرایب تبدیل واحدها به دلار تغییر کند، در اطلاعات کشورها هیچ تغییری حاصل نمی شود و برای تبدیل مجدد بودجه تحقیق و توسعه کشورها به دلار:

باید واحد بودجه در کشورهایی که ضریب تبدیل واحد آنها تغییر یافته است، مجدداً از لیست واحد بودجه انتخاب شود.

-یا-

بر روی کلید «محاسبه مجدد بودجه بر حسب دلار» کلیک شود تا بودجه همه کشورهای وارد شده بنا بر آخرین ضریب تبدیل واحدها (بخش پشتیبانی) مجدداً به دلار تبدیل شوند و در ستون مربوطه درج شوند.

۳-۱-۴- اطلاعات علمی گروه های تحصیلی

در این قسمت تعداد اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پذیرفته شدگان به تفکیک

درجه و مقطع تحصیلی باید درج شود.

تعداد هیئت علمی، دانشجویان و پذیرفته شدگان در گروه تحصیلی علوم پایه

۲۴۶۳۶	کل پذیرفته شدگان	۹۷۰۹۵	کل دانشجویان	۳۱۵۰	کل هیأت علمی
۲۴۲۰	پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی	۷۱۲۹	دانشجویان تحصیلات تکمیلی	۲۱۲۱	مربی
۲۱۲۵	پذیرفته شدگان فوق لیسانس	۵۷۷۰	دانشجویان فوق لیسانس	۱۰۸۶	استادیار
۲۹۵	پذیرفته شدگان دکتری	۱۲۵۹	دانشجویان دکتری	۲۹۲	دانشیار
				۱۵۱	استاد

در ساب ۲۰۰۱

راهنما پشتیبانی

نکته مهم : از آنجایی که هر سال آمار هیئت علمی ، دانشجویان و پذیرفته شدگان منتشر نمی شود و ممکن است چند سال متوالی از یک آمار استفاده شود، در نرم افزار این امکان گذارده شده است تا آخرین آمار موجود، در قسمت پشتیبانی درج شود و در هر سالی که نیاز باشد از آن استفاده شود، با انتخاب کاربر آمار موجود در این بخش درج شود. بدیهی است در صورت انتشار آمار جدید لازم است ابتدا آن را در بخش پشتیبانی (گروه ها) درج کرد و سپس آمار جدید را به این بخش منتقل کرد.

این کار بوسیله کلید «درج از آخرین اطلاعات» میسر است.

۳-۱-۵- اطلاعات علمی رشته ها

در این قسمت تعداد اعضای هیئت علمی رشته های بکار رفته در تولیدات علمی سال

به تفکیک درجه درج می شود.

اطلاعات سالنامه - سال ۲۰۰۱

گروه تحصیلی: علوم پایه

رشته تحصیلی:

- آلودگی هوا
- آمار
- آمار ریاضی
- آمار کاربرد
- آمار و احتمال
- آمار و کامپیوتر
- آمارشناسی
- آنالیز
- افقانس شناسی
- الکتروشیمی
- بیوشیمی**
- بیوفیزیک
- بیولوژی
- بیولوژی سلولی و مولکولی
- بیولوژی گیاهی
- بیولوژی ماهیان دریا
- جبر
- ریاضی فیزیک
- ریاضی کاربرد
- ریاضی محض
- زلزله شناسی

تعداد هیئت علمی در رشته بیوشیمی

در سال ۲۰۰۱

کل هیأت علمی	۲۰۵
مربی	۱۰۹
استادیار	۷۵
دانشیار	۱۳
استاد	۶

درج تعداد هیئت علمی از آخرین اطلاعات

راهنما پشتیبانی

نکته مهم: از آنجایی که هر سال آمار هیئت علمی رشته ها منتشر نمی شود و ممکن است چند سال متوالی از یک آمار استفاده شود، در نرم افزار این امکان گذارده شده است تا آخرین آمار موجود، در قسمت پشتیبانی درج شود و در هر سالی که نیاز باشد از آن استفاده شود، با انتخاب کاربر آمار موجود در این بخش درج شود. بدیهی است در صورت انتشار آمار جدید لازم است ابتدا آن را در بخش پشتیبانی (رشته ها) درج کرد و سپس آمار جدید را به این بخش منتقل کرد.

این کار بوسیله کلید «درج تعداد هیئت علمی از آخرین اطلاعات» میسر است.

تذکر : از آنجایی که نرم افزار بصورت خودکار رشته های بکار رفته در تولیدات سال جاری (نه همه رشته های تعریف شده در قسمت جداول پشتیبان) را در این قسمت درج می کند، بهتر است اطلاعات این قسمت پس از تکمیل اطلاعات تولیدات علمی وارد شود.

۳-۱-۶- سایر اطلاعات سال

در این قسمت سایر اطلاعات مربوط به سال انتخاب شده قابل درج است. این اطلاعات

شامل تعداد تولیدات جهانی در پایگاههای ISI است.

تولید علمی جهان در ISI	۱۱۲۲۸۰۲
تولید علمی جهان در SCI	۹۴۲۶۰۲
تولید علمی جهان در SSCI	۱۴۰۶۰۶
تولید علمی جهان در Art	۹۹۰۲۸

۳-۱-۷- تحلیل اطلاعات سالنامه

همواره ممکن است در ورود اطلاعات متنوع و گسترده مورد نیاز تولید سالنامه خطاهایی رخ دهد. با کمک این بخش خطاهای موجود در اطلاعات هر سال را می توان استخراج کرد و به رفع آنها پرداخت.

خطاهای موجود در اطلاعات به صورت نمایان شده در تصویر بالا، در این فرم به طور خودکار درج می شوند. در این فرم عملیات زیر امکان دارد :

۳-۱-۷-۱- مرتب سازی فهرست خطاها

بوسیله کلیک کردن بر روی عنوان فیلدهای موجود (ردیف و شرح خطا) می توان فهرست خطاها را برحسب شماره ردیف رکورد یا برحسب شرح خطا مرتب کرد. همواره فرم، ترتیب جاری فرم را بوسیله پررنگ کردن سر عنوان یکی از فیلدها نشان می دهد.

۳-۱-۷-۲ - چاپ فهرست خطاها

بوسیله کلید «چاپ» می توان فهرست خطاهای موجود در فرم را به ترتیب موجود در فرم، چاپ کرد.

۳-۱-۷-۳ - تحلیل مجدد اطلاعات

هر بار که فرم اطلاعات باز می شود یا نحوه مرتب سازی آن تغییر می کند، اطلاعات فرم به هنگام می شود ولی با اینحال بوسیله کلید «تحلیل مجدد» می توان هر لحظه، آخرین تحلیل خطاهای اطلاعات سال را مشاهده کرد.

۳-۱-۷-۴ - مشاهده رکورد دارای خطا

در سمت راست همه رکوردها یک کلید دارای فلش وجود دارد. این کلید به منظور مشاهده و تصحیح اطلاعات رکوردهای موجود در فرم تحلیل اطلاعات، طراحی شده است. پس از زدن این کلید، بخش تولیدات علمی نمایش داده شده و فرم، اطلاعات رکوردی را که کلید فلش آن زده شده بود، نشان می دهد.

۳-۱-۷-۵- جدول خطاهای محتمل

در جدول زیر فهرست عنوان و شرح خطاهای محتملی که می تواند برای هرکدام از رکوردهای تولیدات علمی پیش آید، ذکر شده است.

ردیف	عنوان خطا	شرح خطا
۱	پایگاه نامعلوم است	در رکورد، فیلد پایگاه پر نشده است
۲	تعداد استناد درج نشده است	در رکورد، فیلد تعداد استناد پر نشده است
۳	تعداد مرجع معلوم نیست	در رکورد، فیلد تعداد مرجع پر نشده است
۴	تعداد نویسندگان نامعلوم است	در رکورد، فیلد تعداد نویسندگان پر نشده است
۵	تقدم نویسندگان پر نشده است	در رکورد، جدول تقدم نویسندگان خالی است
۶	چند مؤسسه بصورت نامطمئن تشخیص داده شده است	در رکورد، در جدول عنوان مؤسسات، چند مؤسسه در حالت «تشخیص خودکار نامطمئن» وجود دارد
۷	دانشگاه ها مشخص نشده اند	در رکورد، جدول عنوان مؤسسات خالی است
۸	زبان مشخص نشده است	در رکورد، فیلد زبان پر نشده است
۹	عنوان چند مؤسسه، تشخیص داده نشده است	در رکورد، یک یا چند نشانی به مؤسسه مربوطه تبدیل نشده است
۱۰	گروه و رشته تحصیلی نامعلوم است	در رکورد، فیلدهای گروه و رشته تحصیلی پر نشده اند
۱۱	نشریه مشخص نشده است	در رکورد، فیلد نشریه پر نشده است
۱۲	نوع مدرک وارد نشده است	در رکورد، فیلد نوع مدرک پر نشده است

۳-۲- پیوست اطلاعات سالنامه

۳-۲-۱- فرم تقدم نویسندگان

در این فرم اعدد تقدم نویسندگان ایرانی سهیم در تولید رکورد علمی درج می شود.

نکته ۱: به هنگام خواندن اطلاعات از فایل‌های متنی سایت ISI در مورد رکوردهایی که فقط یک نویسنده دارند، این قسمت بصورت خودکار پر شده و عدد یک (نویسنده اول) در رکورد اول این بخش درج می شود.

نکته ۲: در صورتی که در این بخش هیچ رکوردی درج نشده باشد، این حالت به عنوان خطا در تحلیل اطلاعات ظاهر می شود.

۳-۲-۲- فرم مؤسسات آموزشی سهیم در تولیدات علمی

در پایین فرم اطلاعات تولیدات علمی، در صفحه دانشگاه ها، دو فرم وجود دارد که یکی از آنها لیست تفکیک شده نشانی های رکورد اصلی تولید علمی است (سمت چپ) و دیگری جهت درج و نمایش عناوین مؤسسات سهیم در تولید علمی است (سمت راست)

۳-۲-۲-۱- فرم نشانی مؤسسات در رکورد

اطلاعات این فرم، فقط برای مشاهده است. و همانطور که ذکر شد نشانی های ایرانی موجود در رکورد اصلی اطلاعات را به تفکیک نمایش می دهد.

همچنین که در پایین فرم توضیح داده شده است، نشانی هایی که به رنگ قرمز هستند، نشانی هایی هستند که در هنگام خواندن اطلاعات فایل های متنی سایت ISI با توجه به کلیدواژه های مؤسسات، عنوان هیچ مؤسسه ای برای آن نشانی یافت نشده است. برای رفع این مشکل:

۱- کاربر می تواند عنوان مؤسسه را خود، تشخیص داده و در فرم سمت راست اضافه کند و سپس روی نشانی مربوطه (قرمز رنگ) یکبار `Dbl_Click` کند تا از این حالت خارج شده و در تحلیل اطلاعات به عنوان یک مؤسسه یافت نشده محسوب نشود. پس از `Dbl_Click`، نشانی به رنگ سیاه در می آید.

۲- کاربر پس از تشخیص عنوان مؤسسه، کلیدواژه لازم را از نشانی استخراج کرده و به کلیدواژه های مؤسسه (در بخش پشتیبانی) اضافه کند و پس از استخراج و درج همه کلیدواژه های نشانی های یافت نشده (قرمز) در همه رکورد ها، بوسیله کلید «تشخیص خودکار نشانی ها» اقدام به **بازشناسی مؤسسات از نشانی آنها** کند.

نکته : DbI_Click روی هر ردیف از این فرم باعث می شود حالت نشانی از یافت شده (سیاه) به یافت نشده (قرمز) و بر عکس تغییر کند.

۳-۲-۲-۲- فرم عناوین مؤسسات

این فرم برای درج دستی عنوان مؤسسات در نسخه پیشین طراحی شده بود. با اضافه شدن امکان تبدیل خودکار نشانی ها به عنوان مؤسسات، این فرم علاوه بر کارکرد قدیمی خود جهت نمایش نتیجه تبدیل خودکار نشانی ها، به کار می رود.

عنوان مؤسسه / دانشگاه	نشانی مؤسسه در رکورد
<input type="checkbox"/> دانشگاه صنعتی شریف	Kashani FH, IUST, Tehran, Iran.
<input type="checkbox"/> دانشگاه صنعتی اصفهان	IUST, Tehran, Iran.
<input type="checkbox"/> دانشگاه علم و صنعت ایران	Shiraz Univ, FEI, Shiraz, Iran.
<input type="checkbox"/> دانشگاه شیراز	Sharif Univ Technol, Tehran, Iran.
<input type="checkbox"/> تشخیص خودکار نام مطمئن	<input type="checkbox"/> نام مؤسسه نشانی یافت نشد.
<input type="checkbox"/> تشخیص خودکار مطمئن	
ورود/تأیید دستی	

عناوین مؤسسات به سه شیوه نمایش داده می شوند:

الف- تشخیص خودکار نام مطمئن

ب- تشخیص خودکار مطمئن

ج- ورود/تأیید دستی

الف - تشخیص خودکار نامطمئن

این حالت وقتی اتفاق می افتد که در هنگام تبدیل خودکار نشانی ها، کلیدواژه های مربوط به چند مؤسسه در یک نشانی پیدا شود. در این صورت نرم افزار همه مؤسساتی که کلیدواژه آنها در نشانی پیدا شده است را با این حالت (تشخیص خودکار نامطمئن) درج می کند و این حالت را در تحلیل اطلاعات به عنوان یک خطا نمایش می دهد. به عنوان مثال به جدول زیر توجه کنید :

کلیدواژه اختصاص یافته	مؤسسه
Tehran Univ	دانشگاه تهران
Tehran Univ of Med Sci	دانشگاه علوم پزشکی تهران

حال فرض کنید یک نشانی بصورت

Tehran Univ of Med Sci, Dept Biology

در یک رکورد آمده باشد. همانطور که می بینید هر دو کلیدواژه در نشانی مذکور جای دارند و در این حالت نرم افزار هر دو مؤسسه را با حالت تشخیص خودکار نامطمئن در فرم عناوین مؤسسات درج می کند. اکنون فرض کنید کلیدواژه های مؤسسات بالا را به شکل پایین تغییر داده ایم:

کلیدواژه اختصاص یافته	مؤسسه
Tehran Univ ,	دانشگاه تهران
Tehran Univ of Med Sci	دانشگاه علوم پزشکی تهران

با اضافه کردن ویرگول به کلید واژه اولی، مشکل پیش آمده تکرار نمی شود. در این حالت کاربر باید کلیدواژه های مؤسسات ذکر شده را بررسی و آنها را تصحیح کند و اقدام به **بازشناسی مؤسسات از نشانی آنها** کند (کلید «تشخیص خودکار نشانی ها») یا اینکه خود مؤسسه صحیح را تشخیص داده و آن را تأیید کند و مؤسسات دیگر نامطمئن را حذف کند.

ب- تشخیص خودکار مطمئن

این حالت وقتی است که یک یا چند کلیدواژه از یک مؤسسه (فقط یک مؤسسه) در یک نشانی وجود داشته باشند. در این حالت از نظر نرم افزار عنوان مؤسسه حتما عنوان همان یک مؤسسه است ولی از آنجا که ممکن است خطایی در تعریف کلیدواژه ها رخ داده باشد و همچنین لازم است که تفاوتی بین ورود دستی و تشخیص خودکار وجود داشته باشد، این نوع مؤسسات بصورت بالا (تشخیص خودکار مطمئن) نمایش داده می شوند. نکته: این حالت به عنوان خطا محسوب نمی شود و در تحلیل اطلاعات نمی آید.

ج- ورود/ تأیید دستی

این حالت وقتی است که کاربر از اول خود مؤسسه را در فرم درج کرده باشد یا در مؤسسه ای را که در یکی از حالت‌های بالاست، تغییر داده باشد.

نکته مهم: با Dbl_Click روی هر ردیف از مؤسسات حالت آن تغییر می کند:

تشخیص خودکار نامطمئن	به	تشخیص خودکار مطمئن
تشخیص خودکار مطمئن	به	ورود/ تأیید دستی
ورود/ تأیید دستی	به	تشخیص خودکار نامطمئن

۳-۲-۳ - جستجو و جایگزینی رشته ها

این امکان، جایگزینی خودکار مقدار فیلد رشته را در رکوردهای تولیدات علمی در اطلاعات یک سال خاص یا همه سالها، میسر می سازد.

۳-۲-۴ - درج تعداد هیئت علمی و دانشجویان از اطلاعات پشتیبان

با این عمل، اطلاعات درج شده در قسمت پشتیبانی در بخشهای گروه ها و رشته ها که به عنوان آخرین آمار هیئت علمی (و دانشجویان و پذیرفته شدگان) درج شده است، به بخش اطلاعات هیئت علمی و ... مربوط به گروه ها و رشته های سال جاری منتقل می شود.

۳-۲-۵- چاپ رکوردهای تولیدات علمی در قالب فرم

فرم های چاپی رکوردهای تولیدات علمی مناسب بررسی دقیق اطلاعات اصلی (خروجی سایت ISI) است و به عنوان مثال برای تشخیص رشته و گروه تحصیلی بکار می رود. برای چاپ این فرم ها لازم است کلید «چاپ فرم رکوردها» زده شود. پس از آن فرم «چاپ فرم رکوردهای تولیدات علمی» ظاهر می شود.

محدوده مورد نظر رکوردها را انتخاب کرده و سپس کلید چاپ را بزنید.

۳-۲-۶- چاپ رکوردهای تولیدات علمی بصورت لیست

جهت چاپ مشخصات رکوردهای ثبت شده، در فرم اطلاعات و در بخش تولیدات علمی، ابتدا باید کلید «چاپ لیست رکوردها» زده شود. پس از آن فرم «چاپ لیست تولیدات علمی» نمایان می شود.

شماره ردیف شروع و پایان محدوده مورد نظر را درج کرده و سپس کلید چاپ را بزنید. نکته : به هنگام باز شدن فرم چاپ لیست تولیدات علمی، بصورت پیش فرض ردیف شروع و پایان، برابر اولین و آخرین ردیف درج شده در تولیدات علمی سال جاری خواهند بود.

۳-۲-۷ - بازشناسی مؤسسات از روی نشانی ها

به هنگام خواندن اطلاعات از فایل‌های متنی خروجی سایت ISI نرم افزار، نشانی های موجود در رکوردها را به مؤسسات متناظر تبدیل می کند و در رکوردها درج می کند. این تبدیل با توجه به کلید واژه های تعریف شده مؤسسات آموزشی، انجام می شود و ممکن است به دلیل کامل یا صحیح نبودن آنها همه نشانی ها تبدیل نشوند یا اینکه بصورت نامطمئن یا نادرست تبدیل شوند. پس از خواندن و تبدیل اولیه اگر کاربر کلیدواژه های مؤسسات را تصحیح کند، با زدن کلید «تشخیص خودکار نشانی ها» می تواند نرم افزار را مجبور به انجام مجدد این تبدیل در همه رکوردهای سال جاری، کند.

نکته ۱: «تشخیص مجدد نشانی ها» فقط مؤسساتی که در حالت **تشخیص خودکار مطمئن** و **تشخیص خودکار نامطمئن** باشند را حذف کرده و دوباره تبدیل را انجام داده و مؤسسات پیدا کرده را در رکوردها درج می کند. و مؤسساتی را که در حالت **ورود یا تأیید دستی** هستند بدون تغییر باقی می گذارد.

نکته ۲: این عمل فقط بر روی اطلاعات سال فعال (در فرم)، انجام می شود.

۳-۲-۸- نمایش فرم اطلاعات اصلی رکورد ها

بوسیله کلید «فرم اطلاعات اصلی» می توان اطلاعات اصلی رکورد جاری را در فرمی جداگانه مشاهده کرد.

The screenshot shows a software window titled 'فرم اطلاعات منبع رکوردها'. The main area contains the following fields:

- Year: 2001, Source: SCI, Record ID: 6040
- Authors: Mirzataheri M, Num Of Authors: 1
- Title: The cyclization of natural rubber
- Source: IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL
- ISSN/ISRN: 1021-9986, NoCR: 20, Document Type: Article, Lang: English
- Publisher: JIHAD DANESHGAHI
- Dept: (empty)
- Author Keywords: cyclization; natural rubber; chemical modification; ship paint; cyclopolyisoprene
- Keywords Plus: (empty)
- SourceItemPageCount: 0, TimesCited: 0
- Addresses: Iran Polymer Inst, Tehran, Iran.

On the right side, there is a vertical list of records with columns for 'ردیف' (No.), 'گروه تحصیلی' (Academic Group), 'رشته' (Department), 'پایگاه' (Source), 'زبان' (Language), and 'نوع مدرک' (Document Type). The current record is highlighted in blue. Below this list are buttons for 'موسسه پلیمر' (Polymer Institute), 'تشخیص' (Diagnosis), and 'حذف رکورد' (Delete Record). At the bottom, there is a navigation bar showing 'Record: 1703 of 3345 (Filtered)' and a 'پشتیبانی' (Support) button.

در فرم ظاهر شده، امکان ویرایش وجود ندارد ولی بوسیله کلیدهای PgUp و PgDn یا بوسیله نوار نشان دهنده شماره رکورد جاری در پایین فرم، می توان به رکورد بعدی، قبلی یا رکوردی خاص رفت.

۳-۳- خواندن اطلاعات از فایل

۳-۳-۱- خواندن اطلاعات سالنامه از فایل

نتیجه جستجو در سایت ISI در قالب فایل های متنی (TXT) قابل ذخیره است. (البته تا زمان تهیه این راهنما حداکثر ۱۰۰ رکورد را می توان در یک فایل متنی ذخیره کرد. از این رو ممکن همه اطلاعات یک سال در بیش از یک فایل ذخیره می شود). نرم افزار سالنامه دانش ایران قابلیت خواندن و تبدیل اطلاعات ذخیره شده در فایل های متنی را به رکوردهای تولیدات علمی داراست. برای تبدیل اطلاعات فایل های متنی به اطلاعات قابل استفاده در سالنامه باید گزینه «خواندن از فایل» از منوی اصلی نرم افزار انتخاب شود.

نکته: این امکان فقط برای سطح دسترسی «مدیریت نرم افزار» میسر است.

۳-۳-۱-۱- طریقۀ ذخیره / خواندن اطلاعات سالنامه در / از فایل های**متنی**

۱- فایل های متنی باید به طریقی ذخیره گردند که در هر شاخه، اطلاعات مربوط به یک پایگاه وجود داشته باشد به عبارت دیگر می توان اطلاعات یک پایگاه را در شاخه های مختلف ذخیره کرد ولی در یک شاخه نباید اطلاعات بیش از یک پایگاه وجود داشته باشد.

در فرم خواندن اطلاعات:

۲- مسیر شاخه فایل های متنی ذخیره شده تعیین شود. (گام ۱ : کلید «تعیین شاخه فایل های متنی»)

۳- سال و عنوان پایگاه مربوط به فایل های شاخه تعیین شده مشخص شود. (گام ۲)

۴- اطلاعات فایل های موجود در شاخه تعیین شده به عنوان اطلاعات موقت ذخیره شوند. (گام ۳ : کلید «اضافه کردن اطلاعات فایل های متنی»)

۵- بعد از زدن کلید، فایل های متنی موجود در شاخه یکی یکی به اطلاعات مناسب سالنامه تبدیل شده و به اطلاعات موقت افزوده می شوند. تعداد اطلاعات موقت ذخیره شده نیز در پایین فرم به تفکیک پایگاه نمایش داده می شود.

۶- مراحل ۲ و ۳ و ۴ (گام ۱ الی ۳) به تعداد شاخه های ذخیره شده تکرار شوند. اطلاعات موقت جمع آوری شده به عنوان اطلاعات اصلی سالنامه ثبت شوند. (گام آخر : کلید «ذخیره اطلاعات موقت در سالنامه»)

نکته : اگر گام آخر انجام نشود و فرم بسته شود، مراحل ۲ تا ۵ (گام های ۱ الی ۳) لغو شده و هیچ تغییری در اطلاعات سالنامه ایجاد نخواهد شد.

۳-۳-۱-۲- حذف اطلاعات موقت ذخیره شده

برای حذف اطلاعات موقت ذخیره شده کافیست کلید «حذف اطلاعات موقت» زده شود

۳-۳-۲- شرح عملیات «خواندن اطلاعات از فایل»

- ۱- رکوردهایی که با هم خوانده می شوند، ابتدا بر اساس پایگاه و بعد بر اساس Dept مرتب شده و سپس شماره رکورد به آنها اختصاص داده می شود.
- ۲- همه فیلدهای تولیدات علمی به جز فیلدهای گروه و رشته موضوعی تبدیل می شوند.
- ۳- زبان های جدیدی که در اطلاعات پشتیبان وجود ندارند، به پشتیبانی اضافه می شوند.
- ۴- مدارک جدیدی که در اطلاعات پشتیبان وجود ندارند، به پشتیبانی اضافه می شوند.
- ۵- نشریات جدیدی که در اطلاعات پشتیبان وجود ندارند، به پشتیبانی اضافه می شوند.
- ۶- بخش تقدم نویسندگان رکوردهایی که یک نویسنده دارند با عدد یک پر می شود.
- ۷- بخش تقدم نویسندگان رکوردهایی که بیش از یک نویسنده دارند خالی مانده و در بخش تحلیل خطا نمایش داده می شوند.
- ۸- نشانی های ایرانی رکوردهای اصلی جدا شده و در بخش نشانی رکورد تولیدات علمی درج می شوند.
- ۹- نشانی های ایرانی رکوردها با توجه به کلیدواژه های تعریف شده، به عنوان مؤسسات تبدیل و در بخش عنوان مؤسسات تولیدات علمی، درج می شوند.
- ۱۰- نشانی هایی که عنوان مؤسسه مربوط به آنها یافت نشده باشد، در فرم با رنگ قرمز نمایش داده شده و در تحلیل اطلاعات به عنوان خطا محسوب می شوند.
- ۱۱- نشانی هایی که چند مؤسسه با آنها تطبیق داشته باشند، با رنگ عادی مشخص شده ولی مؤسسات یافت شده در حالت «تشخیص خودکار نامطمئن» (نوشته قرمز) نمایش داده شده و در تحلیل اطلاعات به عنوان خطا محسوب می شوند.

۳-۴- جستجو

۳-۴-۱- جستجو در اطلاعات سالنامه

در نرم افزار دو نوع جستجوی متمرکز اطلاعات وجود دارد.

جستجو در اطلاعات یک سال خاص

جستجوی نرخ رشد سال ها

در هر کدام از جستجوها، اطلاعات بر اساس موضوعات مختلف قابل مشاهده و جستجو است.

نتیجه جستجو در جدول نتیجه در پایین هر کدام از فرم ها قابل مشاهده است. کاربر در جدول نتیجه، امکانات قابل توجهی دارد. مانند : مرتب سازی جدول بر حسب فیلد(های) دلخواه، مخفی کردن ستون ها، جابجا کردن ستونها و ثابت کردن ستونهای جدول.

برای راهنمایی بیشتر به بخش کار با جداول نتایج جستجوها مراجعه کنید.

همچنین امکان چاپ نتیجه جستجو و ذخیره نتیجه جستجو در فایل نیز وجود دارد.

۳-۴-۲- جستجو در اطلاعات یک سال خاص

این نوع جستجو اطلاعات مربوط به یک سال را نمایش می دهد. سال مورد نظر را می توان از سیاهه سال انتخاب کرد.

گروه تحصیلی	عنوان رشته	فراوانی	درصد فراوانی نسبی در گروه تحصیلی	درصد سهم از تولید ایران	درصد سهم از تولید جهان	درصد خا
علوم پایه	شیمی آلی	133	18.601	9.568	0.0114	0.0182
علوم پایه	شیمی تجزیه	103	14.406	7.41	0.0088	0.0141
علوم پایه	فیزیک نظری	69	9.65	4.964	0.0059	0.0095
علوم پایه	شیمی فیزیک	57	7.972	4.101	0.0049	0.0078
علوم پایه	شیمی معدنی	44	6.154	3.165	0.0038	0.006
علوم پایه	شیمی پلیمر	36	5.035	2.59	0.0031	0.0049
علوم پایه	الکتروشیمی	26	3.636	1.871	0.0022	0.0036
علوم پایه	زیست حالت جامد	24	3.357	1.727	0.0021	0.0033
علوم پایه	زنتیک انسانی	20	2.797	1.439	0.0017	0.0027
علوم پایه	زیست	17	2.378	1.223	0.0015	0.0023

راهنمای کار با فرم

برای جستجو به دنبال اطلاعاتی خاص ابتدا باید سال اطلاعات را از سیاهه سال انتخاب کرد و سپس موضوع اصلی جستجو را از یکی از گزینه های جعبه جستجو بر اساس انتخاب کرد. بعد از انتخاب موضوع اصلی جستجو، یک، دو یا سه سیاهه در مقابل گزینه انتخاب شده ظاهر می شود و برای برخی از موضوعات جستجو در جعبه دیگری اطلاعات ریزتر جهت جستجو قابل انتخاب است.

در ابتدا که هیچ مقداری از سیاهه(ها) انتخاب نشده است تمام اطلاعات مربوط به موضوع اصلی جستجو نمایش داده می شود. به عنوان مثال اگر گزینه رشته تحصیلی انتخاب شده باشد در جدول نتیجه (پایین فرم) تمام رشته های دارای تولید علمی در سال انتخاب شده نمایش داده شده و اطلاعات انتخاب شده از جعبه دوم برای هر کدام نیز قابل مشاهده است. برای محدود کردن نتیجه جستجو و دسترسی سریعتر به اطلاعات مورد نظر می توان گزینه ای را از سیاهه(ها) انتخاب کرد و سپس کلید جستجو را زد.

برای مثال اگر از سیاهه اول در مثال قبل (رشته تحصیلی) گزینه علوم پایه انتخاب شود و سپس کلید جستجو زده شود، در لیست نتیجه، اطلاعات تمامی رشته های گروه علوم پایه که دارای تولید علمی بوده اند نمایش داده می شود.

به همین ترتیب می توان از سیاهه دوم عنوان یکی از رشته های علوم پایه را انتخاب کرد و سپس کلید جستجو را زد تا فقط اطلاعات مربوط به رشته انتخاب شده نمایش داده شود.

برای این که محدودیت(های) موجود بر روی جستجو برداشته شود کافیت روی سیاهه(های) جستجو رفته و به کمک کلید Del عنوان انتخاب شده در سیاهه را پاک کرده، کلید Enter را برای تأیید زده و سپس بر روی کلید جستجو کلیک کرد.

۳-۴-۳ - جستجو در اطلاعات رشد

این نوع جستجو نرخ رشد مقادیر مختلف را از اولین سال (۱۹۹۹) تا سال مورد نظر نمایش می دهد. سال مورد نظر در فرمی قبل از باز شدن این فرم پرسیده می شود.

سال	گروه تحصیلی	رشته	رشد تولید علمی
1999-2000	فنی و مهندسی	آب و فلزات	
2000-2001	فنی و مهندسی	آب و فلزات	
1999-2000	فنی و مهندسی	آبشناسی	
2000-2001	فنی و مهندسی	آبشناسی	
1999-2000	فنی و مهندسی	تخلیه مواد فلزات	
2000-2001	فنی و مهندسی	تخلیه مواد فلزات	
1999-2000	فنی و مهندسی	حرارت و انرژی	
2000-2001	فنی و مهندسی	حرارت و انرژی	-66.67
1999-2000	فنی و مهندسی	ی منبج و محیط	
2000-2001	فنی و مهندسی	ی منبج و محیط	0
1999-2000	فنی و مهندسی	برق قدرت	100
2000-2001	فنی و مهندسی	برق قدرت	-16.67
1999-2000	فنی و مهندسی	ی و الکترونیک	
2000-2001	فنی و مهندسی	ی و الکترونیک	0
1999-2000	فنی و مهندسی	تحلیل سیستم ها	
2000-2001	فنی و مهندسی	تحلیل سیستم ها	

راهنمای کار با فرم

برای جستجو به دنبال اطلاعاتی خاص ابتدا باید موضوع اصلی جستجو را از یکی از گزینه های جعبه «جستجو بر اساس» انتخاب کرد. بعد از انتخاب موضوع اصلی جستجو، یک، دو یا سه سیاهه در مقابل گزینه انتخاب شده ظاهر می شود و برای برخی از موضوعات جستجو در جعبه دیگری اطلاعات ریزتر جهت نمایش قابل انتخاب است.

در ابتدا که هیچ مقداری از سیاهه(ها) انتخاب نشده است تمام اطلاعات مربوط به موضوع اصلی جستجو نمایش داده می شود. به عنوان مثال اگر گزینه رشته تحصیلی انتخاب شده باشد در جدول نتیجه (پایین فرم) تمام رشته های دارای تولید علمی در سال انتخاب شده نمایش داده شده و اطلاعات انتخاب شده از جعبه دوم برای هر کدام نیز قابل مشاهده است. برای محدود کردن نتیجه جستجو و دسترسی سریعتر به اطلاعات مورد نظر می توان گزینه ای را از سیاهه(ها) انتخاب کرد و سپس کلید «جستجو» یا Enter را زد. برای مثال اگر از سیاهه اول در مثال قبل(رشته تحصیلی) گزینه فنی و مهندسی انتخاب شود و سپس کلید جستجو زده شود، در جدول نتیجه، اطلاعات تمامی رشته های گروه فنی و مهندسی که دارای تولید علمی بوده اند نمایش داده می شود.

به همین ترتیب می توان از سیاهه دوم عنوان یکی از رشته های فنی و مهندسی را انتخاب کرد و سپس کلید «جستجو» را زد تا فقط اطلاعات مربوط به رشته انتخاب شده نمایش داده شود.

برای این که محدودیت(های) موجود بر روی جستجو برداشته شود کفایت روی سیاهه(های) جستجو رفته و به کمک کلید Del عنوان انتخاب شده در سیاهه را پاک کرده، کلید Enter را برای تأیید زده و سپس بر روی کلید «جستجو» کلیک کرد.

۳-۴-۴- کار با جداول نتایج جستجوها

نتایج جستجوها در جداولی در پایین هر کدام از فرم های جستجو نمایش داده می شوند. کار کردن با همه این جداول مانند هم است و عملیات زیر امکان پذیر است:

۳-۴-۴-۱- جابجایی ستون های جداول

برای این کار ابتدا روی ستون مورد نظر کلیک کنید و پس از بالا آمدن شاسی موشواره، مجدداً روی همان ستون کلیک کنید و شاسی را نگاه داشته و موشواره را حرکت دهید تا مکان نما در محل جدید قرار بگیرد. آن گاه شاسی موشواره را رها کنید.

۳-۴-۴-۲- مرتب سازی جداول

برای این کار روی عنوان فیلد (در سطر خاکستری رنگ بالای جدول) Right_Click شود و سپس یکی از گزینه های Ascending (صعودی) یا Descending (نزولی) انتخاب شود.

۳-۴-۴-۳- مخفی کردن ستون ها

برای این کار روی عنوان ستون (در سطر خاکستری رنگ بالای جدول) Right_Click) شود و سپس گزینه Hide Columns انتخاب شود.
نکته : جهت نمایش ستون های مخفی شده، باید درون جدول و در خارج از محدوده ستون های نمایش داده شده Right_Click شود و سپس گزینه Unhide Columns انتخاب شده و در پنجره باز شده، عنوان ستون های مورد نظر انتخاب شوند.

۳-۴-۴-۴- ثابت کردن چند ستون

هنگامی که تعداد یا عرض ستونهای جدول زیاد باشد و نیاز به Scroll افقی برای مشاهده سایر ستون ها باشد، معمولاً نیاز است چند ستون اولیه جدول همواره نمایش داده شوند و با Scroll کردن، پنهان نشوند.

برای این کار روی عنوان ستون (در سطر خاکستری رنگ بالای جدول) **Right_Click** شود و سپس گزینه **Freeze Columns** انتخاب شود.

نکته : متأسفانه در حال حاضر امکان لغو ثابت کردن وجود ندارد و تا هنگامی که فرم جستجو باز است، ستونهای ثابت شده، به همین حالت باقی می ماند.

۳-۴-۵ - چاپ نتیجه جستجوها

جهت چاپ نتیجه یک جستجو، بعد از اعمال **مرتب سازی** دلخواه و تنظیم عرض ستون های جدول نتیجه، کفایت کلید «چاپ نتیجه» زده شود.

نکته : این امکان فقط برای سطح دسترسی «مدیریت نرم افزار» وجود دارد.

۳-۴-۶ - ذخیره نتیجه جستجوها در فایل

جهت ذخیره نتیجه یک جستجو در فایل، بعد از اعمال **مرتب سازی** دلخواه و تنظیم عرض ستون های جدول نتیجه، کفایت کلید «ذخیره در فایل» زده شود. پس از آن پنجره ای باز شده و کاربر می تواند قالب فایل خروجی را تعیین کند. پس از تعیین قالب، نام و مسیر فایل خروجی پرسیده شده و پس از تأیید کاربر، فایل ساخته می شود و بلافاصله در نرم افزار مربوطه نمایش داده می شود.

قالبهای خروجی بنا به نسخه نرم افزار Ms Access متفاوت است ولی حداقل قالبهای موجود عبارتند از:

نرم افزار(های) دارای قابلیت خواندن	قالب
Ms Word - Word Pad	Rich Text Format (RTF)
Ms Word - Word Pad – Notepad	Text (TXT)
Internet Explorer	Html
Ms Excel	Excel File (XLS)

نکته : این امکان فقط برای سطح دسترسی «مدیریت نرم افزار» وجود دارد.

۳-۵- تولید سالنامه

۳-۵-۱- تولید سالنامه دانش ایران

با استفاده از این بخش، محاسبات سالنامه انجام شده و سالنامه دانش ایران در قالب پرونده Word تولید می شود.

برای دسترسی به این بخش باید گزینه «تولید سالنامه» را از منوی اصلی انتخاب کرد. پس از آن فرم تولید مستندات سالنامه ظاهر می شود. در این فرم ابتدا باید سال مورد نظر را انتخاب کرد و سپس کلید تأیید را زد.

پس از زدن کلید تأیید، عملیات تولید سالنامه انجام خواهد شد و در حین عملیات، نرم افزار چگونگی پیشرفت کار را نمایش می دهد.

در آخر پرونده سالنامه در مسیر C:\YearBooks\YearBookxxxx\ (xxxx عنوان سال است) تولید شده و در نرم افزار Ms Word پرونده سالنامه نمایش داده می شود.

نکته : احتمالاً ممکن است در هنگام تولید سالنامه پیغامهایی در نرم افزار Excel و یا Word جهت فعال کردن یا نکردن (Enable/Disable) ماکروهای موجود در پرونده ها ظاهر شود، در مورد این پیغام ها کاربر باید اجرای ماکروها را تأیید کند (گزینه Yes یا Enable).

برای اینکه این پیغامها بار دیگر نمایش داده نشوند می توان نرم افزارهای Excel و Word را خارج از محیط نرم افزار سالنامه دانش ایران اجرا کرد و گزینه Low را از منوی Tools → Macro → Security انتخاب کرد. البته این کار باعث خواهد شد اگر ویروس هایی در فایل های دیگر Word یا Excel وجود داشته باشند، به هنگام خواندن فایل ها فعال شوند .

نکته مهم

به هنگام نصب نرم افزار سالنامه دانش ایران یا هر بار که Ms Word یا Excel مجدداً نصب می شوند لازم است گزینه Low یا Medium را در منوی Tools → Macro → Security در هر دو نرم افزار Word و Excel انتخاب کرد در غیر اینصورت سالنامه تولید نخواهد شد.

۳-۶- اطلاعات پشتیبان

۳-۶-۱- اطلاعات پشتیبان

با استفاده از این بخش، می توان به اطلاعات جداول پشتیبان سالنامه دسترسی پیدا کرد و آنها را مشاهده یا ویرایش کرد.

اطلاعات پشتیبان اطلاعاتی هستند که باید کامل باشند تا ورود اطلاعات به درستی و با سرعت بالاتر انجام شود. همچنین این اطلاعات وابسته به سال خاصی نیستند و بطور مثال اگر عنوان نشریه یا مؤسسه یا ... یکبار در این بخش تعریف شود، دیگر نیازی به تعریف مجدد آن در دوره های دیگر وجود ندارد.

برای دسترسی به این جداول پشتیبان باید عنوان پشتیبانی را از منوی اصلی انتخاب کرد. پس از این کار فرم جداول پشتیبان ظاهر می شود.

👉 تذکر ۱: در جداول پشتیبان موجود همواره در کنار عنوان، یک کد عددی یگانه نیز وجود دارد. هر جا که امکان ویرایش کد به کاربر داده شده است، هنگام اضافه کردن یا ویرایش اطلاعات کاربر اولا باید کد را وارد کند و ثانيا باید دقت کند کد وارد شده تکراری نباشد در غیر اینصورت پیغام خطایی توسط نرم افزار نمایش داده می شود.

👉 تذکر ۲: اگر عنوان یکی از ردیف های جداول پشتیبان تغییر کند، این عنوان در تمام اطلاعات وارد شده (در بخش اطلاعات سالنامه) نیز تغییر خواهد کرد.

قسمت های موجود در این فرم عبارتند از:

سال ها

پایگاه ها

گروه های آموزشی

رشته های تحصیلی

زبان ها

انواع مدرک

مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها

نشریات

واحدهای پولی

رمزهای سطوح دسترسی

تنظیم شبکه

۳-۶-۲ - چاپ اطلاعات پشتیبان

بوسیله کلید «چاپ» در صفحات فرم پشتیبانی، می توان از اطلاعات بخش فعال در قسمت پشتیبانی، گزارش چاپی تهیه کرد. بخشهایی که امکان مرتب سازی اطلاعات را دارند، اطلاعات چاپی نیز به همان حالت موجود در بخش، چاپ می شوند.

۳-۶-۳ - مشخصات سال ها

در این قسمت عناوین میلادی و شمسی سالهای مورد نیاز قابل تعریف و ویرایش است. در این قسمت اضافه کردن سال جدید امکان پذیر است ولی حذف سال های موجود امکان ندارد.

۳-۶-۴ - مشخصات پایگاه ها

در این قسمت عناوین فارسی، لاتین و عناوین اختصاری پایگاه های ISI قابل تعریف اند. در این قسمت اضافه کردن یا حذف پایگاه امکان پذیر نیست.

شبهه	رمز دسترسی	واحدها	مؤسسات آموزشی	کشورها	نشریات	مدارک	زبانها	رشته ها	گروههای تحصیلی	پایگاهها	سالها																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>کد</th> <th>عنوان انگلیسی</th> <th>عنوان فارسی</th> <th>عنوان اختصاری</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>Scien</td> <td>نمایه نامه استنادی علوم</td> <td>SCI</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>Social</td> <td>نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی</td> <td>SSCI</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>Art & Huam</td> <td>نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی</td> <td>Art&Humanities</td> </tr> </tbody> </table>												کد	عنوان انگلیسی	عنوان فارسی	عنوان اختصاری	۱	Scien	نمایه نامه استنادی علوم	SCI	۲	Social	نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی	SSCI	۳	Art & Huam	نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی	Art&Humanities
کد	عنوان انگلیسی	عنوان فارسی	عنوان اختصاری																								
۱	Scien	نمایه نامه استنادی علوم	SCI																								
۲	Social	نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی	SSCI																								
۳	Art & Huam	نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی	Art&Humanities																								
چاپ																											

F1 : نمایش راهنما

بوسیله کلید «چاپ» می توان مشخصات پایگاه ها را چاپ کرد.

۳-۶-۵- مشخصات گروه های تحصیلی

در این قسمت عناوین گروه های تحصیلی قابل ویرایش است. در این قسمت امکان اضافه کردن یا حذف گروه وجود ندارد.

کد	عنوان گروه
۱	علوم پایه
۲	علوم پزشکی
۳	فنی و مهندسی
۴	کشاورزی و دامپزشکی
۵	علوم انسانی
۶	هنر

کل پذیرفته شدگان	کل دانشجویان	کل هیأت علمی
۲۵۱۰۲	۹۹۲۹۰	۸۱۹۳
۵۵۱۵	۴۳۹۰۷	۲۷۴۴
۴۵۱۵	۲۸۴۲۵	۴۰۸۲
۱۰۰۰	۵۴۸۲	۲۲۴

در پایین فرم امکان درج آخرین آمار هیئت علمی، دانشجویان و پذیرفته شدگان گروه ها وجود دارد.

این آمار قابل استفاده دلخواه کاربر در اطلاعات علمی گروه های تحصیلی است.

بوسیله کلید «چاپ» می توان لیست عنوان و کد گروه ها را چاپ کرد.

۳-۶-۶- مشخصات رشته های تحصیلی

در این قسمت عنوان ، کد و آخرین آمار هیئت علمی رشته های تحصیلی قابل درج و ویرایش است. در این قسمت رشته های تحصیلی به تفکیک گروه (لیست گروه تحصیلی) نمایش داده می شوند.

در این بخش امکان مرتب سازی فرم، چاپ، یافتن سریع رشته و اضافه کردن رشته تحصیلی جدید و امکان حذف رشته هایی که در هیچ یک از تولیدات علمی سالهای موجود استفاده نشده اند، نیز وجود دارد.

گروه تحصیلی	علوم پایه	شیمی فیزیک	شیمی	کد	عنوان رشته	مربی	استادیار	دانشیار	استاد	مجموع
				۱۸۱	شیمی	۲۴۱	۱۵۷	۴۵	۲۲	۵۲۲
				۱۸۲	شیمی آلی	۲۹	۲۸	۱۰	۱۰	۹۷
				۱۸۲	شیمی پلیمر	۹	۱۱	۲	۱	۲۲
				۱۸۴	شیمی تجزیه	۴۱	۲۲	۸	۵	۷۶
				۱۸۵	شیمی صنعتی	۰	۲	۰	۰	۴
				۱۸۶	شیمی فیزیک	۲۴	۱۹	۸	۴	۵۵
				۱۸۷	شیمی کاربردی	۰	۲	۱	۰	۶
				۱۸۸	شیمی معدنی	۲۲	۱۲	۱۰	۲	۴۸
				۱۸۹	شیمی هسته ای	۱	۱	۰	۲	۴
				۱۹۰	علوم	۲	۲	۲	۲	۱۰
				۱۹۱	علوم پایه نظامی	۱	۰	۰	۰	۱
				۱۹۲	علوم تجربی	۱	۰	۱	۰	۲

۳-۶-۶-۱- حذف رشته ها

برای حذف هر رشته، بعد از کلیک روی بخش خاکستری رنگ سمت راست رکورد مورد نظر، کلید Delete را بزنید و پیغام را تأیید کنید.

نکته : در صورتی که رشته انتخاب شده حداقل در یکی از رکوردهای علمی حضور داشته باشد، نرم افزار پیغام لازم را داده و آن را حذف نمی کند.

۳-۶-۶-۲- آخرین آمار هیئت علمی رشته ها

در فرم امکان درج آخرین آمار هیئت علمی هر رشته نیز وجود دارد. این آمار قابل استفاده دلخواه کاربر در **اطلاعات علمی رشته های تحصیلی** است.

۳-۶-۶-۳- یافتن سریع رشته ها

بوسیله لیست «برو به» می توان به سرعت رشته مورد نظر را پیدا کرد. برای این کار پس از انتخاب/ تایپ عنوان رشته (موجود در گروه تحصیلی جاری) در این لیست، کلید Enter را بزنید.

۳-۶-۶-۴- مرتب سازی رشته ها

اطلاعات فرم قابل مرتب سازی بر حسب کد یا عنوان رشته ها است. برای مرتب سازی بر حسب هر کدام از فیلدها، روی کلید سرعنوان فیلد مورد نظر کلیک کنید. پس از این کار، سرعنوان بصورت پررنگ نمایش داده می شود.

۳-۶-۶-۵- اضافه کردن رشته جدید

برای اضافه کردن رشته جدید، ابتدا گروه تحصیلی آن را از لیست گروه تحصیلی انتخاب کرده و سپس بر روی آخرین ردیف در فرم (ردیف خالی) بروید و کد و عنوان رشته جدید را درج کنید.

نکته: اگر در هنگام اضافه کردن رشته جدید، فیلد کد را خالی گذاشته و در ابتدا عنوان رشته را درج کنید، نرم افزار به صورت خودکار یک شماره جدید (یک شماره پس از آخرین کد موجود در گروه) را به کد اختصاص می دهد.

۳-۶-۶-۶- چاپ فهرست رشته ها

بوسیله کلید «چاپ» می توان فهرست همه رشته ها را به تفکیک گروه های تحصیلی و به ترتیبی که فرم، اطلاعات را نشان می دهد، چاپ کرد.

نکته مهم

امکان تغییر عنوان و کد رشته ها وجود دارد ولی باید توجه داشت که در هنگام تغییر یا اضافه کردن رشته جدید، کد تکراری وارد نشود که در اینصورت نرم افزار یک پیغام خطا داده و از ذخیره شدن تغییرات جلوگیری می کند.

۳-۶-۷- مشخصات زبان ها

در این قسمت امکان ویرایش عناوین فارسی و لاتین و کد زبان های موجود در ISI وجود دارد. در این فرم: چاپ، اضافه کردن زبان جدید و حذف زبان هایی که در هیچ کدام از رکوردهای تولیدات علمی استفاده نشده اند امکان پذیر است.

عنوان فارسی	عنوان انگلیسی	کد
عربی	Arabic	۲
انگلیسی	English	۱۲
فرانسوی	French	۱۶
آلمانی	German	۱۹
روسی	Russian	۴۰
	Afrikaans	۴۱
	Bengali	۴۲
	Bulgarian	۴۳
	Byelorussian	۴۴
	Catalan	۴۵
	Chinese	۴۶
	Croatian	۴۷
	Czech	۴۸
	Danish	۴۹
	Dutch	۵۰

۳-۶-۷-۱- حذف زبان ها

برای حذف هر زبان، بعد از کلیک روی بخش خاکستری رنگ سمت راست رکورد مورد نظر، کلید Delete را بزنید و پیغام را تأیید کنید.
 نکته : در صورتی که زبان انتخاب شده حداقل در یکی از رکوردهای علمی حضور داشته باشد، نرم افزار پیغام لازم را داده و آن را حذف نمی کند.

۳-۶-۷-۲- اضافه کردن زبان جدید

برای اضافه کردن زبان جدید، بر روی آخرین ردیف در فرم (ردیف خالی) بروید و کد و عناوین زبان جدید را درج کنید.

نکته : اگر در هنگام اضافه کردن زبان جدید، فیلد کد را خالی گذاشته و در ابتدا یکی از عناوین زبان را درج کنید، نرم افزار به صورت خودکار یک شماره جدید (یک شماره پس از آخرین کد موجود) را به کد اختصاص می دهد.

۳-۶-۷-۳ - چاپ فهرست زبان ها

بوسیله کلید «چاپ» می توان فهرست همه زبان ها را چاپ کرد.

نکته مهم

امکان تغییر عناوین و کد زبان ها وجود دارد ولی باید توجه داشت که در هنگام تغییر کد یا اضافه کردن زبان جدید، کد تکراری وارد نشود که در اینصورت نرم افزار یک پیغام خطا داده و از ذخیره شدن تغییرات جلوگیری می کند.

۳-۶-۸- مشخصات انواع مدرک

در این قسمت امکان ویرایش عناوین فارسی و لاتین و کد مدارک موجود در ISI میسر است. در این قسمت : امکان چاپ، اضافه کردن مدرک جدید و حذف مدارکی که در هیچ کدام از تولیدات علمی سالهای موجود بکار نرفته اند، وجود دارد.

کد	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی
۲	مقاله	ARTICLE
۵	نقد کتاب	Book Review
۷	Correction	Correction
۱۱	مواد ویرایشی	Editorial Material
۱۷	نامه	Letter
۱۸	خلاصه سمینار	Meeting Abstract
۲۲	اقدام خیری	News Item
۲۷	چاپ مجدد	Reprint
۲۸	نقد	Review
۲۰	Biographical-Item	Biographical-Item
۲۱	Software Review	Software Review
۹۰۰	Bibliography	Bibliography
۹۰۱		Art Exhibit Review
۹۰۲		Chronology
۹۰۳		Dance Performance Review

۳-۶-۸-۱- حذف مدرک

برای حذف هر مدرک، بعد از کلیک روی بخش خاکستری رنگ سمت راست رکورد مورد نظر، کلید Delete را بزنید و پیغام را تأیید کنید.
 نکته : در صورتی که مدرک انتخاب شده حداقل در یکی از رکوردهای علمی حضور داشته باشد، نرم افزار پیغام لازم را داده و آن را حذف نمی کند.

۳-۶-۸-۲- اضافه کردن مدرک جدید

برای اضافه کردن مدرک جدید، بر روی آخرین ردیف در فرم (ردیف خالی) بروید و کد و عناوین مدرک جدید را درج کنید.

نکته : اگر در هنگام اضافه کردن مدارک جدید، فیلد کد را خالی گذاشته و در ابتدا یکی از عناوین مدارک را درج کنید، نرم افزار به صورت خودکار یک شماره جدید (یک شماره پس از آخرین کد موجود) را به کد اختصاص می دهد.

۳-۶-۸-۳ - چاپ فهرست مدارک

بوسیله کلید «چاپ» می توان فهرست همه مدارک را چاپ کرد.

نکته مهم

امکان تغییر عناوین و کد مدارک وجود دارد ولی باید توجه داشت که در هنگام تغییر کد یا اضافه کردن مدارک جدید، کد تکراری وارد نشود که در اینصورت نرم افزار یک پیغام خطا داده و از ذخیره شدن تغییرات جلوگیری می کند.

۳-۶-۹ - مشخصات نشریات

در این قسمت امکان ویرایش و اضافه کردن عناوین و شماره استاندارد بین المللی نشریات مورد استفاده در سالنامه میسر است. در این فرم امکان مرتب سازی، چاپ، یافتن سریع، نمایش خطای عنوان نشریات و اضافه کردن نشریات و حذف نشریاتی که در هیچ یک از تولیدات سالهای موجود استفاده نشده اند، وجود دارد.

عنوان نشریه	شماره سریال بین المللی
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	0952-1976
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS	0013-7944
ENGINEERING GEOLOGY	0013-7952
ENGINEERING INTELLIGENT SYSTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATIONS	0969-1170
ENGINEERING STRUCTURES	0141-0296
ENVIRONMENT INTERNATIONAL	0160-4120
ENVIRONMENTAL FORENSICS	1527-5922
ENVIRONMENTAL GEOLOGY	0943-0105
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES	0091-6765

۳-۶-۹-۱ - حذف نشریات

برای حذف هر نشریه، بعد از کلیک روی بخش خاکستری رنگ سمت راست رکورد مورد نظر، کلید Delete را بزنید و پیغام را تأیید کنید.
 نکته : در صورتی که نشریه انتخاب شده حداقل در یکی از رکوردهای علمی حضور داشته باشد، نرم افزار پیغام لازم را داده و آن را حذف نمی کند.

۳-۶-۹-۲ - یافتن سریع نشریات

بوسیله لیست «برو به» می توان به سرعت نشریه مورد نظر را پیدا کرد. برای این کار پس از انتخاب/ تایپ عنوان نشریه در این لیست، کلید Enter را بزنید.

۳-۶-۹-۳ - نمایش عناوین نشریات دارای خطا

عناوین نشریات غالباً از روی اطلاعات فایل‌های متنی سایت ISI استخراج شده و پس از تصحیح در این قسمت درج می‌شوند. در عین حال اگر عنوان نشریه ای چند خطی باشد (از کاراکتر Enter در عنوان آن استفاده شده باشد) یا اینکه Volume نشریه نیز در عنوان آن آمده باشد، در این فرم به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود و لازم است کاربر خطا را بر طرف کند.

۳-۶-۹-۴ - مرتب سازی نشریات

اطلاعات فرم قابل مرتب سازی بر حسب شماره استاندارد یا عنوان نشریات یا نشریات دارای خطا است. برای مرتب سازی بر حسب هر کدام از فیلدها، روی کلید سرعنوان فیلد مورد نظر کلیک کنید. پس از این کار، سرعنوان بصورت پررنگ نمایش داده می‌شود.

۳-۶-۹-۵ - اضافه کردن نشریه جدید

برای اضافه کردن نشریه جدید، بر روی آخرین ردیف در فرم (ردیف خالی) بروید و شماره استاندارد و عنوان نشریه جدید را درج کنید.

۳-۶-۹-۶ - چاپ فهرست نشریات

بوسیله کلید «چاپ» می‌توان فهرست همه نشریات را به ترتیبی که فرم، اطلاعات را نشان می‌دهد، چاپ کرد.

۳-۶-۱۰- مشخصات کشورها

در این قسمت کد، نام و نوع کشورها (توسعه یافته/درحال توسعه) قابل مشاهده و ویرایش اند (به جز ردیف مربوط به ایران).
با توجه به نوع کشورها، ردیف های اطلاعاتی کشورها با دو رنگ متمایز شده اند. در این فرم امکان چاپ اطلاعات، اضافه کردن کشور جدید و حذف کشورهایی که در هیچ کدام از سالهای موجود بکار نرفته اند وجود دارد.

کد	نام کشور	نوع کشور
۱	آمریکا	توسعه یافته
۲	انگلستان	توسعه یافته
۳	فرانسه	توسعه یافته
۴	آلمان	توسعه یافته
۵	کانادا	توسعه یافته
۶	ژاپن	توسعه یافته
۷	چین	درحال توسعه
۸	هندوستان	درحال توسعه
۹	کره جنوبی	درحال توسعه
۱۰	ترکیه	درحال توسعه
۱۱	مصر	درحال توسعه
۱۲	عربستان سعودی	درحال توسعه
۱۳	ایران	درحال توسعه
۱۴	کویت	درحال توسعه
۱۵	پاکستان	درحال توسعه
۱۶	عراق	درحال توسعه

بوسیله کلید «چاپ» می توان مشخصات کشورها را چاپ کرد.

۳-۶-۱۱- مشخصات مؤسسات آموزشی

در این قسمت امکان ویرایش و اضافه کردن عنوان و کد مؤسسات آموزش عالی ایران همچنین تخصیص کلیدواژه جهت تبدیل نشانی ها به مؤسسات وجود دارد. در این فرم امکان مرتب سازی، چاپ، یافتن سریع و اضافه کردن مؤسسات و حذف مؤسساتی که در هیچ یک از تولیدات سالهای موجود استفاده نشده اند، میسر است.

کد	عنوان مؤسسه
۵	دانشگاه امام حسین ع
۲۴۲	دانشگاه بابل
۸	دانشگاه بوعلی سینا
۹	دانشگاه بیرجند
۱۰	دانشگاه بین المللی امام خمینی
۱۱	دانشگاه پیام نور
۱۲	دانشگاه تبریز
۱۳	دانشگاه تربیت مدرس
۱۴	دانشگاه تربیت معلم
۱۵	دانشگاه تربیت معلم تبریز
۱۶	دانشگاه تربیت معلم سبزوار

در قسمت سمت چپ فرم، کلیدواژه های مؤسسه انتخاب شده قابل تعریف است.

۳-۶-۱۱-۱ حذف مؤسسات

برای حذف هر مؤسسه، ابتدا مکان نما را روی رکورد آن ببرید و سپس کلید «حذف مؤسسه جاری» را بزنید.

نکته : در صورتی که مؤسسه انتخاب شده حداقل در یکی از رکوردهای علمی حضور داشته باشد، نرم افزار پیغام لازم را داده و آن را حذف نمی کند.

۳-۶-۱۱-۲ - یافتن سریع مؤسسات

بوسیله لیست «برو به» می توان به سرعت مؤسسه مورد نظر را پیدا کرد. برای این کار پس از انتخاب/ تایپ عنوان مؤسسه در این لیست، کلید Enter را بزنید.

۳-۶-۱۱-۳ - مرتب سازی مؤسسات

اطلاعات فرم قابل مرتب سازی بر حسب کد یا عنوان مؤسسات است. برای مرتب سازی بر حسب هر کدام از فیلدها، روی کلید سرعنوان فیلد مورد نظر کلیک کنید. پس از این کار، سرعنوان بصورت پرننگ نمایش داده می شود.

۳-۶-۱۱-۴ - اضافه کردن مؤسسه جدید

برای اضافه کردن مؤسسه جدید، بر روی آخرین ردیف در فرم (ردیف خالی) بروید و کد و عنوان مؤسسه جدید را درج کنید.
نکته : اگر در هنگام اضافه کردن مؤسسه جدید، فیلد کد را خالی گذاشته و در ابتدا عنوان مؤسسه را درج کنید، نرم افزار به صورت خودکار یک شماره جدید (یک شماره پس از آخرین کد موجود) را به کد اختصاص می دهد.

۳-۶-۱۱-۵ - چاپ فهرست مؤسسات

بوسیله کلید «چاپ» می توان فهرست همه نشریات را به ترتیبی که فرم، اطلاعات را نشان می دهد، چاپ کرد.

نکته مهم

امکان تغییر عنوان و کد مؤسسات وجود دارد ولی باید توجه داشت که در هنگام تغییر کد یا اضافه کردن مؤسسه جدید، کد تکراری وارد نشود که در اینصورت نرم افزار یک پیغام خطا داده و از ذخیره شدن تغییرات جلوگیری می کند.

۳-۶-۱۲- تعریف کلیدواژه تبدیل نشانی به مؤسسه

در این قسمت، کلید واژه های تبدیل نشانی به عنوان مؤسسات قابل تعریف است. این کلیدواژه ها در واقع قسمتی از نشانی های محتمل هستند که نرم افزار با پیدا کردن آنها در قسمتی از نشانی، عنوان مؤسسات مربوط به کلیدواژه را در فرم عناوین مؤسسات درج می کند.

نتیجه	حالت ممکن برای یک نشانی
مؤسسه انتخاب و اضافه می شود	یک کلیدواژه از یک مؤسسه در نشانی پیدا شود
مؤسسه انتخاب و اضافه می شود	چند کلیدواژه از یک مؤسسه در نشانی پیدا شود
همه مؤسسات مربوطه انتخاب و با حالت نامطمئن اضافه می شوند	چند کلیدواژه از چند مؤسسه در نشانی پیدا شود
نشانی در فرم نشانی های رکورد با رنگ قرمز مشخص می شود و در تحلیل اطلاعات به عنوان خطا محسوب می شود	هیچ کلیدواژه ای در نشانی پیدا نشود

۳-۶-۱۳- مشخصات واحدهای پولی

در این قسمت امکان ویرایش و اضافه کردن و چاپ مشخصات واحدهای پولی وجود دارد.

در این قسمت فیلد ضریب تبدیل دلار باید برابر عددی باشد که آن مقدار از واحد تعریف شده برابر یک دلار می شود (مثلا برای ریال این عدد حدود ۸۰۰۰ است).

در این قسمت حذف واحدهایی که در هیچ یک از سالهای موجود بکار نرفته اند نیز امکان پذیر است.

کد واحد	عنوان واحد	ضریب تبدیل دلار
۱	ریال	۸۱۴۶
۲	دلار	۱
۳	ین	۱,۱۶
۴	مارک	۲,۲۴
۵	پوند	۰,۶۲
۶	دلار کانادا	۱,۳۷
۷	روپیه	۴۸,۶۹
۸	وون	۱۲۰۸
۹	لیر	۱۲۷۵۰۰۰
۱۰	روپیه پاکستان	۶۰,۱۹
۱۱	دینار	۰,۳
۱۲	فرانک	۷,۵۴

۳-۶-۱۳-۱- حذف واحد پولی

برای حذف هر واحد پولی، بعد از کلیک روی بخش خاکستری رنگ سمت راست رکورد مورد نظر، کلید Delete را بزنید و پیغام را تأیید کنید.

نکته : در صورتی که واحد پولی انتخاب شده حداقل در یکی از اطلاعات علمی کشورها حضور داشته باشد، نرم افزار پیغام لازم را داده و آن را حذف نمی کند.

۳-۶-۱۳-۲- اضافه کردن واحد پولی جدید

برای اضافه کردن واحد پولی جدید، بر روی آخرین ردیف در فرم (ردیف خالی) بروید و کد و عنوان واحد پولی جدید را درج کنید.

نکته : اگر در هنگام اضافه کردن واحد پولی جدید، فیلد کد را خالی گذاشته و در ابتدا عنوان واحد پولی را درج کنید، نرم افزار به صورت خودکار یک شماره جدید (یک شماره پس از آخرین کد موجود) را به کد اختصاص می دهد.

۳-۶-۱۳-۳- چاپ فهرست واحدهای پولی

بوسیله کلید «چاپ» می توان فهرست همه واحدهای پولی را چاپ کرد.

نکته مهم

امکان تغییر عناوین و کد واحدهای پولی وجود دارد ولی باید توجه داشت که در هنگام تغییر کد یا اضافه کردن واحد پولی جدید، کد تکراری وارد نشود که در اینصورت نرم افزار یک پیغام خطا داده و از ذخیره شدن تغییرات جلوگیری می کند.

۳-۶-۱۴- تعریف رمزهای سطوح دسترسی

به منظور ایجاد سطح دسترسی چندگانه لازم است برای هر سطح یک رمز عبور نیز تعریف شود. رمزهای عبور فقط در حالت سطح دسترسی «مدیریت نرم افزار» در صفحه رمز دسترسی در بخش پشتیبانی قابل مشاهده و ویرایش اند.

نکته : برای اینکه هر کدام از سطوح دسترسی بدون رمز شوند، مقدار رمز دسترسی آن باید بصورت کامل پاک شود (مانند رمز دسترسی سطح «جستجو» در تصویر پایین).

۳-۶-۱۵- تنظیم کار در شبکه

برای نصب نرم افزار در شبکه لازم است، در یکی از رایانه های شبکه، یک شاخه بصورت Share تعریف شود و سپس نسخه های دیگر نرم افزار در سایر رایانه ها، به اطلاعات پرونده داده در شاخه Share شده دسترسی پیدا کنند.

برای دسترسی سایر نسخه ها به اطلاعات، فقط کفایت در همه نسخه ها مسیر شبکه ای شاخه Share شده را در بخش پشتیبانی و در صفحه شبکه، تعریف کرد و نرم افزار را مجددا اجرا کرد.

نکته : امکان مشاهده مسیر پرونده داده در سطح دسترسی «پشتیبانی و ورود اطلاعات» نیز وجود دارد ولی برای ویرایش آن لازمست که با سطح دسترسی «مدیریت نرم افزار» به پشتیبانی وارد شد.

۳-۷- سطوح دسترسی

۳-۷-۱- تعیین سطح دسترسی

جهت کنترل دسترسی به عملیات و اطلاعات، در نرم افزار سالنامه دانش ایران سطوح دسترسی چندگانه تعریف شده است که در ابتدای اجرای نرم افزار و در حین کار با آن می توان آن را تعیین کرد.

پنجره تعیین سطح دسترسی در ابتدای اجرا ظاهر شده و پس از اینکه کاربر سطح دسترسی و رمز دسترسی متناظر با آن را بصورت صحیح وارد کرد، نرم افزار آماده کار خواهد شد.

همواره سطح دسترسی جاری، در صفحه اصلی نرم افزار نمایان است (مانند تصویر زیر) و دستورات منوی اصلی نیز بنا به سطح دسترسی فعال متفاوت است.

برای تغییر سطح دسترسی در حین کار با آن، کفایت با نشانگر موشواره روی عنوان سطح دسترسی جاری (بخش مشخص شده در تصویر بالا) رفته و روی آن کلیک شود. پس از آن پنجره تعیین سطح دسترسی مجددا ظاهر شده و کاربر می تواند سطح دسترسی جدید را تعیین کند.

نکته : سطح دسترسی فعال در پنجره تعیین سطح دسترسی همواره برابر آخرین گزینه انتخاب شده است. بنابراین کاربرانی که فقط با یک نوع سطح دسترسی کار می کنند، در ابتدای اجرای نرم افزار، فقط لازم است رمز دسترسی را تایپ کنند.

۳-۷-۲ - مشخصات سطوح دسترسی

شرح عملیات	مدیریت نرم افزار	ورود اطلاعات و پشتیبانی	ورود اطلاعات	جستجو
جستجوی اطلاعات	✓	✓	✓	✓
ویرایش و اضافه کردن اطلاعات	✓	✓	✓	
دسترسی به اطلاعات پشتیبان	✓	✓		
مشاهده مسیر پرونده داده	✓	✓		
ویرایش مسیر پرونده داده	✓			
تولید سالنامه	✓			
چاپ نتیجه جستجوها	✓			
ذخیره نتیجه جستجوها در فایل	✓			
خواندن اطلاعات از فایل‌های متنی	✓			
مشاهده و ویرایش رمزها	✓			

فصل ۴ : پرونده سالنامه

۴-۱- ویرایش سالنامه تولید شده

پرونده سالنامه تولید شده در مسیر- \C:\YearBooks\YearBookxxxx\ که xxxx سال مربوطه مثلاً ۲۰۰۲ است- قرار دارد و به نام YearBook.Doc تولید شده است. این پرونده از نوع پرونده Word است و کفایت کاربران با Word آشنا باشند تا بتوانند آن را ویرایش کنند.

مواردی نیز هست که جهت ویرایش سالنامه تولید شده باید به آنها توجه شود:

۱- شماره بندی چند سطحی : بخشهای سالنامه با استفاده از Style های Word انجام شده است و در صورت حذف یک بخش، شماره بقیه بخش ها خود به خود اصلاح می شود.

۲- شماره گذاری جداول و نمودارها نیز بصورت خودکار است و در صورت حذف یکی از آنها، بقیه شماره ها به صورت خودکار اصلاح می شوند.

۳- ارجاع دهی به شماره نمودارها و جداول در متن سالنامه تولید شده بصورت فیلدهای Word است و در صورت حذف یک جدول یا نمودار همه ارجاع دهی های بعد از آن باید به هنگام شوند. برای این کار کافی است گزینه Update fields در بخش Print در قسمت Options → Tools تیک خورده باشد تا پیش از چاپ یا پیش نمایش بصورت خودکار این ارجاعات به هنگام شوند.

البته هر بار در هنگام تولید سالنامه این گزینه در Word تنظیم می شود ولی در صورتیکه پرونده سالنامه تولید شده به رایانه دیگری کپی شود و در آن رایانه نیاز باشد که چاپ شود، این گزینه بصورت دستی باید تنظیم شود.

۴- **فهرست مندرجات و فهرست جداول و فهرست نمودارها** نیز با استفاده از امکانات Word تهیه می شود. پس از تولید سالنامه این فهرست ها به هنگام شده هستند ولی در صورتیکه کاربر تغییراتی را در پرونده سالنامه ایجاد کرده باشد که نیاز باشد این فهرست ها نیز به هنگام شوند، باید مکان نما را روی هر یک از این فهرست ها برده و سپس کلید F9 را فشار داد. پس از آن پنجره ای باز می شود که شیوه به هنگام سازی فهرست را می پرسد. در این حالت توصیه می شود گزینه Update entire table انتخاب شده و سپس پیغام تأیید شود.

۵- **گروه های آموزشی** ای که فاقد اطلاعات سال یا رشد باشند نیز ممکن است در سالنامه تولید شده قرار دارند. بخش های مربوط به این گروه ها باید بصورت دستی توسط کاربران حذف شوند که در این صورت لازم است کاربران به نکته شماره ۳ (در همین صفحه) توجه کنند.

۶- **نمودارها** بصورت متصل (Link) تولید شده اند. فایل های نمودارهای هر سالنامه با نام های ISPY.xls و ISPY_Charts.xls در شاخه C:\YearBooks\YearBookxxxx\Temp قرار دارند. برای تغییر شکل نمودارها می توان روی آنها Right_Click کرده و سپس گزینه Open_Link را از منوی Linked_Chart_Object در منوی موقت باز شده انتخاب کرد. در این حالت پرونده منبع نمودار باز شده و نمودار در آن پرونده نیز فعال می شود. پس از تغییر در نمودار به محیط Word بازگشته و کلید F9 را در حالی که نمودار مورد نظر انتخاب شده است، باید فشار داد.

پس از به هنگام سازی نمودار، ممکن است اندازه آن تغییر کند. برای تنظیم اندازه نمودار باید روی آن Right_Click کرده و سپس گزینه Format_Object را انتخاب کرد و در بخش Size اندازه نمودار را تغییر داد.

نکته مهم : در تغییر اندازه نمودار باید توجه داشت که درصد اندازه نمودار نسبت به اندازه اصلی برای طول و عرض آن دقیقاً یکی باشد (به عنوان مثال هم طول و هم عرض برابر ۷۰٪ طول و عرض اصلی باشند)، در غیر اینصورت در هنگام چاپ ممکن است نمودار با اشکال چاپ شود.

۴-۲- تغییر قالب سالنامه

پرونده قالب سالنامه Source_yearbook.doc است که در C:\IRAN \Source\Scientometr قرار دارد. این پرونده بوسیله Word قابل ویرایش است. نکات زیر را درباره ویرایش این پرونده باید در نظر داشت :

۱- توصیه می شود قبل از ویرایش این پرونده از آن یک نسخه کپی بردارید و در جای مطمئن نگهداری کنید. در صورت بروز اشکال در این پرونده یا سالنامه تولید شده، نسخه بایگانی شده را در همین مسیر و با همین نام کپی کنید یا اینکه از نسخه اصلی روی CD استفاده کنید.

۲- هیچ گونه تغییری در صفحات خالی ابتدای پرونده قالب نباید ایجاد شود در غیر اینصورت سالنامه به احتمال زیاد به درستی تولید نخواهد شد.

۳- عبارت های محاسباتی درون متنی در هنگام ویرایش پرونده مذکور در Word دارای زمینه خاکستری هستند(بنا بر تنظیمات نسخه نصب شده Word ممکن است همواره زمینه این عبارات خاکستری باشند یا اینکه فقط زمانی که مکان نما در محدوده آنها قرار گیرد، خاکستری شوند).

۴- یک عبارت محاسباتی را می توان تماما حذف یا جابجا کرد ولی حذف یا تغییر قسمتی از یک عبارت محاسباتی درون متنی هیچ اثری بر سالنامه تولید شده نخواهد داشت.

۵- جداول و نمودارها را نمی توان تغییر داد. البته می توان آنها را کلا حذف یا اینکه جابجا کرد.

۶- تغییر در قسمتهایی که محاسباتی نیستند، با تمام امکانات Word میسر است و این تغییرات در سالنامه هایی که بعدا تولید می شوند اعمال خواهند شد.

فصل ۵ : پیوست

۵-۱ - بایگانی اطلاعات نرم افزار

همه اطلاعات تولیدات علمی در تمام سال ها در پرونده داده نرم افزار (IrnScienData.mdb) ذخیره شده است. برای تهیه نسخه پشتیبان کفایت از این پرونده کپی گرفته شود و در محل امنی نگهداری شود.

بازگرداندن اطلاعات نسخه پشتیبان نیز بصورت کپی کردن پرونده پشتیبان بر روی پرونده داده جاری است. (البته با این کار تمام تغییرات بعد از تهیه نسخه پشتیبان از بین خواهند رفت)

نکته مهم : در صورت استفاده شبکه ای، پرونده داده ای که در شاخه Share شده قرار دارد، حاوی اطلاعات است و پرونده های داده ی موجود در سایر رایانه ها، دارای اطلاعات نیستند.

۵-۲ - فشردن سازی پرونده داده

کار کردن با نرم افزار (نه لزوما افزودن اطلاعات) باعث افزایش حجم پرونده داده می شود. جهت بهینه سازی سرعت و حجم پرونده داده بهتر است گاه گاهی پرونده داده فشردن شود.

برای این کار در زمانی که هیچ کدام از نسخه های نرم افزار در حال اجرا نیستند، پرونده داده (IrnScienData.mdb) در مسیر نصب شده نرم افزار (در رایانه اصلی : در شاخه C:\IRAN_Scientometr) باید اجرا شود.

۵-۳- لیست کنترل عملیات تولید سالنامه

- جستجوی اطلاعات تولیدات علمی ایران در سایت ISI و ذخیره در قالب فایل‌های متنی مطابق با دستور آمده در بخش «خواندن اطلاعات از فایل»
- خواندن و درج اطلاعات فایل های متنی توسط نرم افزار
- چاپ رکوردهای تولیدات علمی در قالب فرم
- تخصیص گروه و رشته موضوعی در فرم های رکوردهای تولیدات علمی
- درج گروه و رشته های موضوعی تخصیص یافته در رکوردهای تولیدات علمی
- استخراج اطلاعات علمی کشورهای مورد مطالعه (و ایران)
- استخراج ضرایب تبدیل واحدهای پولی به دلار
- درج ضرایب تبدیل واحدهای پولی در بخش پشتیبانی
- درج اطلاعات علمی کشورهای مورد مطالعه در اطلاعات علمی کشورها
- استخراج اطلاعات علمی جهان در سال مورد نظر
- درج اطلاعات علمی جهان در بخش سایر اطلاعات
- درج آمار جدید اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و پذیرفته شدگان گروه ها و رشته ها (در صورت انتشار آمار جدید) در بخش پشتیبانی نرم افزار
- درج خودکار آخرین آمار اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پذیرفته شدگان گروه ها و رشته ها (بوسیله کلید های طراحی شده در بخش اطلاعات علمی رشته ها و گروه ها)
- بررسی گزارش تحلیل اطلاعات سالنامه و رفع خطاها
- تولید پرونده سالنامه توسط بخش «تولید سالنامه»
- ویرایش بخش های High Light شده پرونده سالنامه و حذف High Light ها
- چاپ اولیه پرونده سالنامه
- بررسی چاپ اولیه
- رفع اشکالات پرونده چاپ شده
- چاپ نهایی پرونده سالنامه

نمونه خروجی سالنامه دانش ایران

در ادامه، نمونه خروجی سالنامه تولید شده بوسیله نرم افزار (در قالب فایل Word) آمده است. سالنامه تولید شده توسط نرم افزار دارای مشخصات زیر است :

- ۱- تمام ۱۳۶ نمودار سالنامه بصورت خودکار بنابر اطلاعات سال تولید می شوند.
- ۲- تمام ۱۰۸ جدول موجود در سالنامه نیز بصورت خودکار تولید می شوند.
- ۳- مواردی که بصورت زمینه قرمز مشخص شده‌اند، مواردی هستند که کاربران پس از تولید سالنامه باید آنها را بصورت دستی کنترل و ویرایش کنند. به عبارت دیگر مواردی هستند که محاسباتی نیستند و به اطلاعات سالنامه ربطی ندارند. البته تعداد این موارد زیاد نیست.
- ۴- مواردی که در متن یا پانویس ها با رنگ زمینه زرد علامت خورده‌اند، عبارت های محاسباتی درون متنی هستند که هر سال با توجه به اطلاعات سالنامه بصورت خودکار به هنگام می‌شوند. این موارد- که تعداد زیادی از آنها دارای چند عبارت محاسباتی است- بیش از هفتصد مورد هستند.

توضیح : عبارت‌های محاسباتی درون متنی پس از تولید سالنامه، علامت گذاری نمی‌شوند و در متن سالنامه تولید شده نیز مانند بقیه متن هستند ولی عبارت‌هایی که با رنگ زمینه قرمز مشخص شده‌اند در سالنامه تولید شده نیز با رنگ قرمز بصورت Highlight در آمده اند و لازم است کاربران قبل از چاپ، آنها را بصورت دستی کنترل و ویرایش کنند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانش ایران
در سطح بین المللی
سال ۲۰۰۱

دانش ایران در سطح بین‌المللی سال ۲۰۰۱

سکینه انصافی
دکتر حسین غریبی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - ۱۳۸۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب - چهارراه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

www.irandoc.ac.ir

دانش ایران
در سطح بین‌المللی
سال ۲۰۰۱

پدیدآورندگان:

سکینه انصافی
ensafi@irandoc.ac.ir
دکتر حسین غریبی
gharibi@irandoc.ac.ir

نوبت چاپ: اول - ۱۳۸۱

شابک: ۹۶۴-۷۵۱۹-۱۴-۱

ISBN 964-7519-14-1

شمارگان: ۱۰۰۰

بها: ۲۴۰۰۰ ریال

انصافی، سکینه، ۱۳۴۵-
دانش ایران در سطح بین‌المللی سال ۲۰۰۱ / پدیدآورندگان سکینه انصافی، حسین غریبی. - تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۸۱.
ع، ۲۵۹ ص: جدول، نمودار.
فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
ص.ع. به انگلیسی: Iran knowledge, Iranian Contribution To International Knowledge, year 2000
کتابنامه: ص ۴۵۵-۴۵۷.
۱. انتشارات علمی -- ایران -- ارزشیابی. ۲. استاد کتابشناختی -- ارزشیابی. ۳. شاخص‌های علمی -- ایران. الف. غریبی، حسین، ۱۳۳۷ -
ب. مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران. ج. عنوان.
۸۲ الف ۸ ع ۲۲۸۸۶ / ۰۷۰ / ۵۰۹۵۵
کتابخانه ملی ایران
۸۱-۴۹۴۰۴ م

لازم است از همکاری آقایان مهندس علی شفیع، عادل زرگر، محمدخان زاده، رضا بهجت منش اردکانی، پویا قابوسی، مهرداد نوروزی، سرکار خانم ملکیان، سرکار خانم معصومه سادات کشفی، سرکار خانم صفرپور و همچنین از زحمات چاپ و نشر مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سایر همکارانی که به نحوی در انجام این کار مشارکت داشته‌اند کمال تشکر و قدردانی به عمل آید.

بدون شک کار انجام شده فاقد اشکال و نقاط ضعف نخواهد بود. انتقال این اشکالات و پیشنهادات ما را در انجام کارهای آتی یاری خواهد نمود.

مؤلفین

پیشگفتار

سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در هر عرصه‌ای نیازمند اطلاعات به روز و دقیق از وضع موجود و قابلیت‌ها و تنگناها می‌باشد. در این راستا تهیه آمار فعالیت‌های علمی نیز یک ضرورت برای فراهم ساختن اطلاعات لازم به منظور توسعه برنامه‌های علوم و تکنولوژی کشور می‌باشد. ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌های علمی به عنوان یکی از مباحث مطرح تحت عنوان علم سنجی می‌باشد. علم سنجی به بررسی ساختار و ویژگی‌های اطلاعات علمی می‌پردازد و تولیدات علمی کشورهای مختلف را با شاخص‌های کمی و کیفی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌دهد. مبنای سنجش این دانش باید به نحوی باشد که در سطح جهانی پذیرفته شده باشد و امکان مقایسه را نیز فراهم آورد.

در بین پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI)، شامل نمایه نامه استنادی علوم (SCI)، نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی (SSCI) و نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی (Art & Humanities) به عنوان مهمترین پایگاه‌های اطلاعاتی در سطح جهان می‌باشند که در بر دارنده اطلاعات کتابشناختی کلی از به روزترین نشریات علمی و معتبر دنیا می‌باشند. با توجه به مشخصات و ویژگی‌های منحصر به فرد، این پایگاه‌ها برای سنجش دانش ایران انتخاب شدند.

رکوردهای اطلاعاتی استخراج شده از پایگاه‌های فوق الذکر، با توجه به تقسیم بندی گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری زمینه‌های موضوعی آنها تعیین گردید.

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است.

به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه یافته و ۹ کشور در حال توسعه نیز انتخاب شده‌اند. و تولید علمی آنها با توجه با شاخص هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم سنجی ارائه شده است. در بخش آمارهای مقایسه‌ای نیز تولید علمی ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه به همراه سایر شاخص‌های بکار گرفته شده در این کتاب از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ مقایسه و میزان رشد آن محاسبه گردیده است.

فهرست مندرجات

پیشگفتار ا

فهرست مندرجات ج

فهرست جداول ی

فهرست نمودارها ن

فصل اول - کلیات ۱

- ۱-۱- مقدمه‌ای بر علم سنجی ۳
- ۲-۱- پایگاه‌های اطلاعاتی ISI ۶
- ۱-۲-۱- انواع مدارک ۸
- ۲-۲-۱- زبان ۹
- ۳-۱- روش جستجوی اطلاعات ۱۱
- ۴-۱- کشورهای مورد مطالعه ۱۱
- ۵-۱- تقسیم بندی موضوعی ۱۲
- ۶-۱- تعاریف ۱۲

فصل دوم - وضعیت تولید علمی ایران ۱۵

- ۱-۲- تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI ۱۷
- ۲-۲- تولید علمی ایران به تفکیک انواع مدارک ۱۸
- ۳-۲- تولید علمی ایران به تفکیک زبان ۲۰
- ۴-۲- تولید علمی ایران به تفکیک موضوع ۲۲
- ۱-۴-۲- تولید علمی ایران به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی ۲۲
- ۲-۴-۲- تولید علمی ایران در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته ۲۴
- ۱-۲-۴-۲- گروه علوم پایه ۲۴
- ۲-۲-۴-۲- گروه علوم پزشکی ۲۷
- ۳-۲-۴-۲- گروه فنی و مهندسی ۳۱
- ۴-۲-۴-۲- گروه کشاورزی و دامپزشکی ۳۵
- ۵-۲-۴-۲- گروه علوم انسانی ۳۷
- ۶-۲-۴-۲- گروه هنر ۳۸
- ۵-۲- سهم گروه‌های عمده تحصیلی از تولید علمی ایران به تفکیک رشته ۳۹
- ۱-۵-۲- گروه علوم پایه ۳۹
- ۲-۵-۲- گروه علوم پزشکی ۴۲

- ۳-۵-۲- گروه فنی و مهندسی ۴۶
- ۴-۵-۲- گروه کشاورزی و دامپزشکی ۴۹
- ۵-۵-۲- گروه علوم انسانی ۵۱
- ۶-۵-۲- گروه هنر ۵۲
- ۶-۲- نشریات ۵۳
- ۱-۶-۲- نشریات در تولید علمی ایران ۵۳
- ۲-۶-۲- نشریات در گروه‌های عمده تحصیلی ۷۳
- ۱-۲-۶-۲- گروه علوم پایه ۷۳
- ۲-۲-۶-۲- گروه علوم پزشکی ۸۳
- ۳-۲-۶-۲- گروه فنی و مهندسی ۸۹
- ۴-۲-۶-۲- گروه کشاورزی و دامپزشکی ۹۶
- ۵-۲-۶-۲- گروه علوم انسانی ۹۹
- ۶-۲-۶-۲- گروه هنر ۱۰۰
- ۷-۲- ارجاعات ۱۰۱
- ۱-۷-۲- ارجاعات به تولید علمی ایران ۱۰۱
- ۲-۷-۲- ارجاعات به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی ۱۰۳
- ۳-۷-۲- ارجاعات در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته ۱۰۴
- ۱-۳-۷-۲- گروه علوم پایه ۱۰۴
- ۲-۳-۷-۲- گروه علوم پزشکی ۱۰۷
- ۳-۳-۷-۲- گروه فنی و مهندسی ۱۱۱
- ۴-۳-۷-۲- گروه کشاورزی و دامپزشکی ۱۱۴
- ۵-۳-۷-۲- گروه علوم انسانی ۱۱۶
- ۶-۳-۷-۲- گروه هنر ۱۱۷
- ۸-۲- ضریب تاثیر (IMPACT) ۱۱۸
- ۱-۸-۲- ضریب تاثیر به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی ۱۱۸
- ۲-۸-۲- ضریب تاثیر در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته ۱۱۹
- ۱-۲-۸-۲- گروه علوم پایه ۱۱۹
- ۲-۲-۸-۲- گروه علوم پزشکی ۱۲۲
- ۳-۲-۸-۲- گروه فنی و مهندسی ۱۲۶
- ۴-۲-۸-۲- گروه کشاورزی و دامپزشکی ۱۲۹
- ۵-۲-۸-۲- گروه علوم انسانی ۱۳۱
- ۶-۲-۸-۲- گروه هنر ۱۳۲
- ۹-۲- مراجع ۱۳۳
- ۱-۹-۲- مراجع در تولید علمی ایران ۱۳۳
- ۲-۹-۲- مراجع به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی ۱۳۸
- ۳-۹-۲- مراجع در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته ۱۴۰

۱۹۴	۲-۹-۳- سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان
۱۹۵	۱۰-۳- سهم ایران از تولید علمی جهان به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI
۱۹۶	۱۱-۳- سهم ایران از تولید علمی جهان در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته در پایگاه‌های ISI
۱۹۶	۱-۱۱-۳- گروه علوم پایه
۱۹۹	۲-۱۱-۳- گروه علوم پزشکی
۲۰۳	۳-۱۱-۳- گروه فنی و مهندسی
۲۰۶	۴-۱۱-۳- گروه کشاورزی و دامپزشکی
۲۰۸	۵-۱۱-۳- گروه علوم انسانی
۲۰۹	۶-۱۱-۳- گروه هنر
۲۱۰	۱۲-۳- سهم ایران از تولید علمی کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI
۲۱۱	۱۳-۳- سهم ایران از تولید علمی کشورهای در حال توسعه در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته در پایگاه‌های ISI
۲۱۱	۱-۱۳-۳- گروه علوم پایه
۲۱۴	۲-۱۳-۳- گروه علوم پزشکی
۲۱۸	۳-۱۳-۳- گروه فنی و مهندسی
۲۲۱	۴-۱۳-۳- گروه کشاورزی و دامپزشکی
۲۲۳	۵-۱۳-۳- گروه علوم انسانی
۲۲۴	۶-۱۳-۳- گروه هنر
۲۲۵	۱۴-۳- سهم ایران از تولید علمی کشورهای توسعه یافته به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI
۲۲۶	۱۵-۳- سهم ایران از تولید علمی کشورهای توسعه یافته در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته در پایگاه‌های ISI
۲۲۶	۱-۱۵-۳- گروه علوم پایه
۲۲۹	۲-۱۵-۳- گروه علوم پزشکی
۲۳۳	۳-۱۵-۳- گروه فنی و مهندسی
۲۳۷	۴-۱۵-۳- گروه کشاورزی و دامپزشکی
۲۳۹	۵-۱۵-۳- گروه علوم انسانی
۲۴۰	۶-۱۵-۳- گروه هنر

فصل چهارم - مقایسه شاخص‌های پایه و تولید علمی..... ۲۴۱

۲۴۳	۱-۴- مقایسه جمعیت ، GNP ، سرانه GNP و تولید علمی
۲۴۵	۱-۱-۴- کشورهای در حال توسعه
۲۴۶	۲-۱-۴- کشورهای توسعه یافته
۲۴۷	۲-۴- مقایسه نیروی انسانی تحقیق و توسعه و تولید علمی
۲۴۹	۱-۲-۴- کشورهای در حال توسعه

۱۴۰	۱-۳-۹-۲- گروه علوم پایه
۱۴۳	۲-۳-۹-۲- گروه علوم پزشکی
۱۴۷	۳-۳-۹-۲- گروه فنی و مهندسی
۱۵۰	۴-۳-۹-۲- گروه کشاورزی و دامپزشکی
۱۵۲	۵-۳-۹-۲- گروه علوم انسانی
۱۵۳	۶-۳-۹-۲- گروه هنر
۱۵۴	۱۰-۲- نویسندگان
۱۵۴	۱-۱۰-۲- تعداد نویسندگان در تولید علمی ایران
۱۵۷	۲-۱۰-۲- نویسندگان ایرانی به ترتیب تقدم حضور

فصل سوم - مشارکت علمی ایران در جهان..... ۱۵۹

۱۶۱	۱-۳- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در پایگاه‌های SCI
۱۶۳	۱-۱-۳- مقایسه تولید علمی کشورهای در حال توسعه
۱۶۴	۲-۱-۳- مقایسه تولید علمی کشورهای توسعه یافته
۱۶۵	۲-۳- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه SCI
۱۶۷	۱-۲-۳- سهم کشورهای در حال توسعه از تولید علمی جهان
۱۶۸	۲-۲-۳- سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان
۱۶۹	۳-۳- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در پایگاه SSCI
۱۷۱	۱-۳-۳- مقایسه تولید علمی کشورهای در حال توسعه
۱۷۲	۲-۳-۳- مقایسه تولید علمی کشورهای توسعه یافته
۱۷۳	۴-۳- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه SSCI
۱۷۵	۱-۴-۳- سهم کشورهای در حال توسعه از تولید علمی جهان
۱۷۶	۲-۴-۳- سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان
۱۷۷	۵-۳- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در پایگاه Art & Humanities
۱۷۹	۱-۵-۳- مقایسه تولید علمی کشورهای در حال توسعه
۱۸۰	۲-۵-۳- مقایسه تولید علمی کشورهای توسعه یافته
۱۸۱	۳-۶- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه Art & Humanities
۱۸۳	۱-۶-۳- سهم کشورهای در حال توسعه از تولید علمی جهان
۱۸۴	۲-۶-۳- سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان
۱۸۵	۷-۳- مقایسه تولید علمی گروهی از کشورهای در سه پایگاه SCI ، SSCI و Art & Humanities
۱۸۷	۸-۳- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در پایگاه‌های ISI
۱۸۹	۱-۸-۳- مقایسه تولید علمی کشورهای در حال توسعه
۱۹۰	۲-۸-۳- مقایسه تولید علمی کشورهای توسعه یافته
۱۹۱	۳-۹-۳- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه‌های ISI
۱۹۳	۱-۹-۳- سهم کشورهای در حال توسعه از تولید علمی جهان

۲-۶	مقایسه سالانه تولید علمی ایران به تفکیک گروه‌های تحصیلی.....	۳۵۷
۳-۶	مقایسه سالانه تولید علمی ایران در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته.....	۳۵۹
۱-۳-۶	گروه علوم پایه.....	۳۵۹
۲-۳-۶	گروه علوم پزشکی.....	۳۶۱
۳-۲-۶	گروه فنی و مهندسی.....	۳۶۳
۴-۳-۶	گروه کشاورزی و دامپزشکی.....	۳۶۵
۵-۳-۶	گروه علوم انسانی.....	۳۶۷
۶-۳-۶	گروه هنر.....	۳۶۹
۴-۶	مقایسه سالانه ارجاعات به تفکیک گروه‌های تحصیلی.....	۳۷۱
۵-۶	مقایسه سالانه ارجاعات در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته.....	۳۷۳
۱-۵-۶	گروه علوم پایه.....	۳۷۳
۲-۵-۶	گروه علوم پزشکی.....	۳۷۵
۳-۵-۶	گروه فنی و مهندسی.....	۳۷۷
۴-۵-۶	گروه کشاورزی و دامپزشکی.....	۳۷۹
۵-۵-۶	گروه علوم انسانی.....	۳۸۱
۶-۵-۶	گروه هنر.....	۳۸۳
۶-۶	مقایسه سالانه ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه‌های تحصیلی.....	۳۸۵
۷-۶	مقایسه سالانه ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته.....	۳۸۷
۱-۷-۶	گروه علوم پایه.....	۳۸۷
۲-۷-۶	گروه علوم پزشکی.....	۳۸۹
۳-۷-۶	گروه فنی و مهندسی.....	۳۹۱
۴-۷-۶	گروه کشاورزی و دامپزشکی.....	۳۹۳
۵-۷-۶	گروه علوم انسانی.....	۳۹۵
۶-۷-۶	گروه هنر.....	۳۹۷
۸-۶	مقایسه سالانه مراجع در گروه‌های تحصیلی.....	۳۹۹
۹-۶	مقایسه سالانه مراجع در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته.....	۴۰۱
۱-۹-۶	گروه علوم پایه.....	۴۰۱
۲-۹-۶	گروه علوم پزشکی.....	۴۰۳
۳-۹-۶	گروه فنی و مهندسی.....	۴۰۵
۴-۹-۶	گروه کشاورزی و دامپزشکی.....	۴۰۷
۵-۹-۶	گروه علوم انسانی.....	۴۰۹
۶-۹-۶	گروه هنر.....	۴۱۱
۱۰-۶	مقایسه سالانه تولید علمی کشورهای در حال توسعه.....	۴۱۳
۱۱-۶	مقایسه سالانه تولید علمی کشورهای توسعه یافته.....	۴۱۴
۱۲-۶	مقایسه سالانه تولید علمی و GNP.....	۴۱۶
۱۳-۶	مقایسه سالانه تولید علمی و نیروی انسانی تحقیق و توسعه.....	۴۱۷

۲-۲-۴	کشورهای توسعه یافته.....	۲۵۰
۳-۴	مقایسه بودجه تحقیق و توسعه و تولید علمی.....	۲۵۱
۱-۳-۴	کشورهای در حال توسعه.....	۲۵۳
۲-۳-۴	کشورهای توسعه یافته.....	۲۵۴
۴-۴	مقایسه نسبت‌های تولید علمی به GNP، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه.....	۲۵۵

فصل پنجم - نقش دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی..... ۲۵۷

۱-۵	میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران.....	۲۵۹
۲-۵	میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی.....	۲۶۶
۱-۲-۵	گروه علوم پایه.....	۲۶۶
۲-۲-۵	گروه علوم پزشکی.....	۲۷۱
۳-۲-۵	گروه فنی و مهندسی.....	۲۷۵
۴-۲-۵	گروه کشاورزی و دامپزشکی.....	۲۷۸
۵-۲-۵	گروه علوم انسانی.....	۲۸۰
۶-۲-۵	گروه هنر.....	۲۸۱
۳-۵	میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته.....	۲۸۲
۱-۳-۵	گروه علوم پایه.....	۲۸۲
۲-۳-۵	گروه علوم پزشکی.....	۳۰۱
۳-۳-۵	گروه فنی و مهندسی.....	۳۱۴
۴-۳-۵	گروه کشاورزی و دامپزشکی.....	۳۲۵
۵-۳-۵	گروه علوم انسانی.....	۳۳۰
۶-۳-۵	گروه هنر.....	۳۳۱
۴-۵	نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی به تفکیک گروه‌های تحصیلی.....	۳۳۲
۵-۵	نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته.....	۳۳۴
۱-۵-۵	گروه علوم پایه.....	۳۳۴
۲-۵-۵	گروه علوم پزشکی.....	۳۳۷
۳-۵-۵	گروه فنی و مهندسی.....	۳۴۱
۴-۵-۵	گروه کشاورزی و دامپزشکی.....	۳۴۴
۵-۵-۵	گروه علوم انسانی.....	۳۴۶
۶-۵-۵	گروه هنر.....	۳۴۷
۶-۵	نقش گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در تولید علمی ایران.....	۳۴۸
۱-۶-۵	نقش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان در تولید علمی.....	۳۴۸
۲-۶-۵	نقش پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی و پذیرفته شدگان در تولید علمی.....	۳۵۰

فصل ششم - آمارهای مقایسه ای..... ۲۵۳

۱-۶	مقایسه سالانه تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI.....	۳۵۵
-----	---	-----

فهرست جداول

جدول ۱	- توزیع فراوانی تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI	۱۷
جدول ۲	- توزیع فراوانی نوع مدرک در تولید علمی ایران	۱۹
جدول ۳	- توزیع فراوانی نوع زبان در تولید علمی ایران	۲۱
جدول ۴	- توزیع فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی	۲۲
جدول ۵	- توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم پایه به تفکیک رشته	۲۴
جدول ۶	- توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته	۲۷
جدول ۷	- توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته	۳۱
جدول ۸	- توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته	۳۵
جدول ۹	- توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته	۳۷
جدول ۱۰	- توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته	۳۸
جدول ۱۱	- سهم رشته‌های تحصیلی گروه علوم پایه از کل تولید علمی ایران	۳۹
جدول ۱۲	- سهم رشته‌های تحصیلی گروه علوم پزشکی از کل تولید علمی ایران	۴۲
جدول ۱۳	- سهم رشته‌های تحصیلی گروه فنی و مهندسی از کل تولید علمی ایران	۴۶
جدول ۱۴	- سهم رشته‌های تحصیلی گروه کشاورزی و دامپزشکی از کل تولید علمی ایران	۴۹
جدول ۱۵	- سهم رشته‌های تحصیلی گروه علوم انسانی از کل تولید علمی ایران	۵۱
جدول ۱۶	- سهم رشته‌های تحصیلی گروه هنر از کل تولید علمی ایران	۵۲
جدول ۱۷	- توزیع فراوانی نشریات در تولید علمی ایران	۵۴
جدول ۱۸	- توزیع فراوانی نشریات در گروه علوم پایه	۷۴
جدول ۱۹	- توزیع فراوانی نشریات در گروه علوم پزشکی	۸۳
جدول ۲۰	- توزیع فراوانی نشریات در گروه فنی و مهندسی	۸۹
جدول ۲۱	- توزیع فراوانی نشریات در گروه کشاورزی و دامپزشکی	۹۶
جدول ۲۲	- توزیع فراوانی نشریات در گروه علوم انسانی	۹۹
جدول ۲۳	- توزیع فراوانی نشریات در گروه هنر	۱۰۰
جدول ۲۴	- توزیع فراوانی ارجاعات به تولید علمی ایران	۱۰۲
جدول ۲۵	- توزیع فراوانی ارجاعات به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی	۱۰۳
جدول ۲۶	- توزیع فراوانی ارجاعات در گروه علوم پایه	۱۰۴
جدول ۲۷	- توزیع فراوانی ارجاعات در گروه علوم پزشکی	۱۰۷
جدول ۲۸	- توزیع فراوانی ارجاعات در گروه فنی و مهندسی	۱۱۱
جدول ۲۹	- توزیع فراوانی ارجاعات در گروه کشاورزی و دامپزشکی	۱۱۴
جدول ۳۰	- توزیع فراوانی ارجاعات در گروه علوم انسانی	۱۱۶
جدول ۳۱	- توزیع فراوانی ارجاعات در گروه هنر	۱۱۷
جدول ۳۲	- ضریب تاثیر تولید علمی ایران به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی	۱۱۸
جدول ۳۳	- ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پایه به تفکیک رشته	۱۱۹
جدول ۳۴	- ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته	۱۲۲

۶-۱۴	- مقایسه سالانه تولید علمی و بودجه تحقیق و توسعه	۴۱۸
۶-۱۵	- مقایسه سالانه میزان حضور دانشگاه‌ها	۴۱۹
۶-۱۵-۱	- گروه علوم پایه	۴۱۹
۶-۱۵-۲	- گروه علوم پزشکی	۴۲۱
۶-۱۵-۳	- گروه فنی و مهندسی	۴۲۳
۶-۱۵-۴	- گروه کشاورزی و دامپزشکی	۴۲۵
۶-۱۵-۵	- گروه علوم انسانی	۴۲۷
۶-۱۵-۶	- گروه هنر	۴۲۹
۶-۱۶	- مقایسه سالانه تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در گروه‌های تحصیلی	۴۳۱
۶-۱۷	- مقایسه سالانه تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به تفکیک رشته در گروه‌های تحصیلی	۴۳۳
۶-۱۷-۱	- گروه علوم پایه	۴۳۳
۶-۱۷-۲	- گروه علوم پزشکی	۴۳۵
۶-۱۷-۳	- گروه فنی و مهندسی	۴۳۷
۶-۱۷-۴	- گروه کشاورزی و دامپزشکی	۴۳۹
۶-۱۷-۵	- گروه علوم انسانی	۴۴۱
۶-۱۷-۶	- گروه هنر	۴۴۳
۶-۱۸	- مقایسه سالانه تولید علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها	۴۴۵
۶-۱۹	- مقایسه سالانه تولید علمی و پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها	۴۴۷
۶-۲۰	- مقایسه سالانه فراوانی حضور دانشگاه- رشته به تفکیک گروه‌های تحصیلی	۴۴۹
۶-۲۰-۱	- گروه علوم پایه	۴۴۹
۶-۲۰-۲	- گروه علوم پزشکی	۴۵۱
۶-۲۰-۳	- گروه فنی و مهندسی	۴۵۳
۶-۲۰-۴	- گروه کشاورزی و دامپزشکی	۴۵۵
۶-۲۰-۵	- گروه علوم انسانی	۴۵۷
۶-۲۰-۶	- گروه هنر	۴۵۹

فصل هفتم - خلاصه

۷-۱- خلاصه ۴۶۳

فهرست منابع

پیوست - فهرست نشریات ISI در تولید علمی ایران ۴۷۵

- جدول ۷۱ - سهم رشته‌های هنر از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI ۲۲۴
- جدول ۷۲ - سهم ایران از تولید علمی کشورهای توسعه یافته به تفکیک گروه عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI ۲۲۵
- جدول ۷۳ - سهم رشته‌های علوم پایه از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI ۲۲۶
- جدول ۷۴ - سهم رشته‌های علوم پزشکی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI ۲۲۹
- جدول ۷۵ - سهم رشته‌های فنی و مهندسی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI ۲۳۳
- جدول ۷۶ - سهم رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI ۲۳۷
- جدول ۷۷ - سهم رشته‌های گروه علوم انسانی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI .. ۲۳۹
- جدول ۷۸ - سهم رشته‌های گروه هنر از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI ۲۴۰
- جدول ۷۹ - مقایسه تولید علمی با جمعیت ، GNP ، سرانه GNP ، و تولید علمی ۱۶ کشور جهان ۲۴۴
- جدول ۸۰ - مقایسه تولید علمی با نیروی انسانی تحقیق و توسعه ۱۶ کشور جهان ۲۴۸
- جدول ۸۱ - مقایسه تولید علمی با بودجه تحقیق و توسعه ۱۶ کشور جهان ۲۵۲
- جدول ۸۲ - مقایسه نسبت‌های تولید علمی به GNP، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه ۲۵۵
- جدول ۸۳ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران ۲۵۹
- جدول ۸۴ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پایه ۲۶۶
- جدول ۸۵ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پزشکی ۲۷۱
- جدول ۸۶ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه فنی و مهندسی ۲۷۵
- جدول ۸۷ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی ۲۷۸
- جدول ۸۸ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم انسانی ۲۸۰
- جدول ۸۹ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه هنر ۲۸۱
- جدول ۹۰ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پایه به تفکیک رشته ۲۸۲
- جدول ۹۱ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته ۳۰۱
- جدول ۹۲ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته ... ۳۱۴
- جدول ۹۳ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی ۳۲۵
- جدول ۹۴ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم انسانی ۳۳۰
- جدول ۹۵ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه هنر ۳۳۱
- جدول ۹۶ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی ۳۳۳
- جدول ۹۷ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه علوم پایه به تفکیک رشته ۳۳۴
- جدول ۹۸ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته ۳۳۷
- جدول ۹۹ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته ۳۴۱
- جدول ۱۰۰ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته ۳۴۴
- جدول ۱۰۱ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی به تفکیک رشته ۳۴۶
- جدول ۱۰۲ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه هنر به تفکیک رشته ۳۴۷
- جدول ۱۰۳ - نسبت تولید علمی به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۳۴۸
- جدول ۱۰۴ - نسبت تولید علمی به تعداد دانشجویان ۳۴۹
- جدول ۱۰۵ - نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی ۳۵۰
- جدول ۱۰۶ - نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان ۳۵۱

- جدول ۳۵ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته ۱۲۶
- جدول ۳۶ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته ۱۲۹
- جدول ۳۷ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته ۱۳۱
- جدول ۳۸ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته ۱۳۲
- جدول ۳۹ - توزیع فراوانی مراجع در تولید علمی ایران ۱۳۴
- جدول ۴۰ - توزیع فراوانی تعداد مراجع به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی ۱۳۸
- جدول ۴۱ - توزیع فراوانی مراجع در گروه علوم پایه ۱۴۰
- جدول ۴۲ - توزیع فراوانی مراجع در گروه علوم پزشکی ۱۴۳
- جدول ۴۳ - توزیع فراوانی مراجع در گروه فنی و مهندسی ۱۴۷
- جدول ۴۴ - توزیع فراوانی مراجع در گروه کشاورزی و دامپزشکی ۱۵۰
- جدول ۴۵ - توزیع فراوانی مراجع در گروه علوم انسانی ۱۵۲
- جدول ۴۶ - توزیع فراوانی مراجع در گروه هنر ۱۵۳
- جدول ۴۷ - توزیع فراوانی تعداد نویسندگان در تولید علمی ایران ۱۵۴
- جدول ۴۸ - توزیع فراوانی نویسندگان ایرانی به ترتیب تقدم حضور ۱۵۷
- جدول ۴۹ - وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه SCI ۱۶۲
- جدول ۵۰ - سهم کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه SCI ۱۶۶
- جدول ۵۱ - وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه SSCI ۱۷۰
- جدول ۵۲ - سهم کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه SSCI ۱۷۴
- جدول ۵۳ - وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه Art & Humanities ۱۷۸
- جدول ۵۴ - سهم کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه Art & Humanities ۱۸۲
- جدول ۵۵ - مقایسه تولید علمی ۱۶ کشور جهان به تفکیک پایگاه ۱۸۶
- جدول ۵۶ - وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه‌های ISI ۱۸۸
- جدول ۵۷ - سهم کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه‌های ISI ۱۹۲
- جدول ۵۸ - سهم ایران از جهان به تفکیک گروه عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI ۱۹۵
- جدول ۵۹ - سهم تولید علمی رشته‌های علوم پایه از کل جهان در پایگاه‌های ISI ۱۹۶
- جدول ۶۰ - سهم تولید علمی رشته‌های علوم پزشکی از کل جهان در پایگاه‌های ISI ۱۹۹
- جدول ۶۱ - سهم تولید علمی رشته‌های فنی و مهندسی از کل جهان در پایگاه‌های ISI ۲۰۳
- جدول ۶۲ - سهم تولید علمی رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از کل جهان در پایگاه‌های ISI ۲۰۶
- جدول ۶۳ - سهم تولید علمی رشته‌های علوم انسانی از کل جهان در پایگاه‌های ISI ۲۰۸
- جدول ۶۴ - سهم تولید علمی رشته‌های هنر از کل جهان در پایگاه‌های ISI ۲۰۹
- جدول ۶۵ - سهم ایران از تولید علمی کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI .. ۲۱۰
- جدول ۶۶ - سهم رشته‌های علوم پایه از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI ۲۱۱
- جدول ۶۷ - سهم رشته‌های علوم پزشکی از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI ۲۱۴
- جدول ۶۸ - سهم رشته‌های فنی و مهندسی از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI ۲۱۸
- جدول ۶۹ - سهم رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI ۲۲۱
- جدول ۷۰ - سهم رشته‌های علوم انسانی از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI ۲۲۳

فهرست نمودارها

نمودار ۱	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک پایگاه	۱۸
نمودار ۲	- توزیع درصد فراوانی نوع مدرک در تولید علمی ایران	۲۰
نمودار ۳	- توزیع درصد فراوانی نوع زبان در تولید علمی ایران	۲۱
نمودار ۴	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی	۲۳
نمودار ۵	- توزیع فراوانی میانگین تعداد مراجع به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی	۱۳۹
نمودار ۶	- توزیع درصد تعداد نویسندگان ایرانی به ترتیب تقدم حضور	۱۵۶
نمودار ۷	- توزیع درصد فراوانی نویسندگان ایرانی به ترتیب تقدم حضور	۱۵۸
نمودار ۸	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه SCI	۱۶۳
نمودار ۹	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه SCI	۱۶۴
نمودار ۱۰	- سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه SCI	۱۶۷
نمودار ۱۱	- سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه SCI	۱۶۸
نمودار ۱۲	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه SSCI	۱۷۱
نمودار ۱۳	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه SSCI	۱۷۲
نمودار ۱۴	- سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه SSCI	۱۷۵
نمودار ۱۵	- سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه SSCI	۱۷۶
نمودار ۱۶	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه Art & Humanities	۱۷۹
نمودار ۱۷	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه Art & Humanities	۱۸۰
نمودار ۱۸	- سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه Art & Humanities	۱۸۳
نمودار ۱۹	- سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه Art & Humanities	۱۸۴
نمودار ۲۰	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه‌های ISI	۱۸۹
نمودار ۲۱	- توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه‌های ISI	۱۹۰
نمودار ۲۲	- سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه‌های ISI	۱۹۳
نمودار ۲۳	- سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه‌های ISI	۱۹۴
نمودار ۲۴	- نسبت تولید علمی به GNP در کشورهای در حال توسعه	۲۴۵
نمودار ۲۵	- نسبت تولید علمی به GNP در کشورهای توسعه یافته	۲۴۶
نمودار ۲۶	- نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه	۲۴۹
نمودار ۲۷	- نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته	۲۵۰
نمودار ۲۸	- نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه	۲۵۳
نمودار ۲۹	- نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته	۲۵۴
نمودار ۳۰	- مقایسه نسبت‌های تولید علمی به GNP، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه	۲۵۶
نمودار ۳۱	- مقایسه فراوانی تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI	۳۵۵
نمودار ۳۲	- نرخ رشد تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI	۳۵۶
نمودار ۳۳	- مقایسه فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی	۳۵۷
نمودار ۳۴	- نرخ رشد تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی	۳۵۸

نمودار ۱۰۷ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی در گروه‌های تحصیلی ۴۳۱
 نمودار ۱۰۸ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی در گروه‌های تحصیلی ۴۳۲
 نمودار ۱۰۹ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم پایه ۴۳۳
 نمودار ۱۱۰ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم پایه ۴۳۴
 نمودار ۱۱۱ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم پزشکی ۴۳۵
 نمودار ۱۱۲ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم پزشکی ۴۳۶
 نمودار ۱۱۳ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه فنی و مهندسی ۴۳۷
 نمودار ۱۱۴ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه فنی و مهندسی ۴۳۸
 نمودار ۱۱۵ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه کشاورزی و دامپزشکی ۴۳۹
 نمودار ۱۱۶ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه کشاورزی و دامپزشکی ۴۴۰
 نمودار ۱۱۷ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم انسانی ۴۴۱
 نمودار ۱۱۸ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم انسانی ۴۴۲
 نمودار ۱۱۹ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه هنر ۴۴۳
 نمودار ۱۲۰ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه هنر ۴۴۴
 نمودار ۱۲۱ - مقایسه نسبت تولید علمی به تعداد دانشجویان به تفکیک گروه تحصیلی ۴۴۵
 نمودار ۱۲۲ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به تعداد دانشجویان به تفکیک گروه تحصیلی ۴۴۶
 نمودار ۱۲۳ - مقایسه نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان به تفکیک گروه تحصیلی ۴۴۷
 نمودار ۱۲۴ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان به تفکیک گروه تحصیلی ۴۴۸
 نمودار ۱۲۵ - مقایسه فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی علوم پایه ۴۴۹
 نمودار ۱۲۶ - مقایسه نرخ رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی علوم پایه ۴۵۰
 نمودار ۱۲۷ - مقایسه فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی علوم پزشکی ۴۵۱
 نمودار ۱۲۸ - مقایسه نرخ رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی علوم پزشکی ۴۵۲
 نمودار ۱۲۹ - مقایسه فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی فنی و مهندسی ۴۵۳
 نمودار ۱۳۰ - مقایسه نرخ رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی فنی و مهندسی ۴۵۴
 نمودار ۱۳۱ - مقایسه فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی ۴۵۵
 نمودار ۱۳۲ - مقایسه نرخ رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی ۴۵۶
 نمودار ۱۳۳ - مقایسه فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی علوم انسانی ۴۵۷
 نمودار ۱۳۴ - مقایسه نرخ رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی علوم انسانی ۴۵۸
 نمودار ۱۳۵ - مقایسه فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی هنر ۴۵۹
 نمودار ۱۳۶ - مقایسه نرخ رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی هنر ۴۶۰

فصل اول

کلیات

- ۱-۱- مقدمه ای بر علم سنجی
- ۱-۲- پایگاه‌های اطلاعاتی ISI
- ۱-۲-۱- انواع مدارک
- ۱-۲-۲- زبان
- ۱-۳- روش جستجوی اطلاعات
- ۱-۴- کشورهای مورد مطالعه
- ۱-۵- تقسیم بندی موضوعی
- ۱-۶- تعاریف

در تایید این امر بک^۱ عقیده دارد علم سنجی می‌تواند به توازن بودجه و هزینه‌های اقتصادی تا حدی کمک کند و از این طریق کارایی تحقیقات را افزایش دهد. (۲)

ارزشیابی کمی علوم که منجر به باروری و توسعه می‌شود می‌تواند کمک بزرگی برای مسئولان و برنامه ریزان باشد تا آنها بتوانند با هزینه کمتر بیشترین استفاده را از منابع مالی و انسانی برده و در بهینه سازی ساختار اقتصادی - اجتماعی کشور موثر باشند. علم سنجی علاوه بر آنکه به دنبال جنبه‌های کمی علوم و تحقیقات است اقدام به اندازه گیری و تعیین معیارهای جنبه‌های مختلف مدیریتی و سازمانی علوم نیز می‌نماید. (۵)

در سطحی وسیعتر علم سنجی را می‌توان از عوامل موثر گردش مستمر فعالیتهای تحقیقاتی در هر زمینه علمی دانست که مستقیماً با ارزشیابی کمی علم سرو کار دارد .

اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اساسی شامل مولفان ، انتشارات علمی ، مراجع و ارجاعات می‌باشد . علم سنجی بر آن است با استفاده از بررسی جداگانه این متغیرها با ترکیبی مناسب از شاخصهای مبتنی بر این متغیرها خصایص علم و پژوهش علمی را نمایان سازد. (۳)

تعداد مولفان به عنوان یکی از شاخصهای فعالیت علمی در کشورهای مختلف می‌باشد که می‌تواند مبنایی برای مقایسه آنها محسوب گردد.

انتشارات علمی تمامی مکاتبات و ارتباطات علمی چاپ شده را می‌تواند شامل باشد . یکی از مجاری اساسی و رسمی انتشار علمی مقالات می‌باشند که می‌تواند توزیع آنها را برحسب زمان ، مکان ، نوع یا مجرای انتشار و سایر ویژگیها مورد بررسی قرار داد . تعداد انتشارات به عنوان عنصری اساسی در علم سنجی می‌باشد که می‌تواند مبنای مقایسه‌های بین اجتماعات مختلف علمی و کشورها قرار گیرد. امروزه اکثر انتشارات علمی تبلور تلاشهای گروهی تعدادی از مولفین می‌باشند.

از آنجا که منتشر کردن تولید علمی دانشمندان به صورت فردی برای ترسیم نتایج مهم آماری به تنهایی کفایت نمی‌کند، ارزیابیهای علم سنجی معمولاً بر سودمندی انتشار توسط اجتماعات علمی تاکید می‌کنند . نمونه برخی از این اجتماعات علمی به شرح زیر می‌باشد. (۳)

گروه‌های پژوهشی ، گروه‌ها و دپارتمانهای دانشگاهی

^۱ -Beck

۱-۱- مقدمه‌ای بر علم سنجی^۱

علم سنجی یکی از رایجترین روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی می‌باشد . این روش در روسیه شوروی پدید آمد و در کشورهای اروپای شرقی بویژه مجارستان برای اندازه گیری علوم در سطوح ملی و بین‌المللی استفاده شد. اولین کسانی که واژه علم سنجی را ابداع کردند دوبروف^۲ و کارنوا^۳ بودند. آنها علم سنجی را به عنوان اندازه گیری فرآیند انفورماتیک تعریف کردند . انفورماتیک از نظر میخائیلوف^۴ عبارت است از اصول علمی که به بررسی ساختار و ویژگیهای اطلاعات علمی می‌پردازد و قوانین و فرآیندهای این ارتباطات را مورد بحث قرار می‌دهد. (۵)

به دنبال مطرح شدن این علم ، دانشمندان برجسته دیگری از جمله کول^۵ ، ایلز^۶ و هولم^۷ نیز از مقالات علمی به عنوان ملاکی برای مقایسه تولید علمی کشورهای مختلف استفاده کردند. آنها از این طریق تولیدات علمی کشورهای مختلف را از لحاظ کمی و کیفی با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده و وضعیت کشورهای مختلف را در تولید اطلاعات علمی مشخص نمودند. (۵)

انتشار مداوم شاخص‌های علم سنجی که توصیف کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمی است می‌تواند عنصری مفید و کارآمد برای مدیریت تحقیق و سیاستگذاری و چگونگی تخصیص بودجه و امکانات در علوم باشد.

^۱ -Scientometric

^۲ -Dobbrow

^۳ -Karenoi

^۴ -Mikhailov

^۵ -Cole

^۶ -Eales

^۷ -Holme

بودن هنوز در سیاهه مآخذ مقالات بعدی ظاهر نمی شود. دوره باروری دوره ای است که یک مقاله یا مجموعه ای از مقالات بالاترین بسامد را از لحاظ حضور در سیاهه مدارک گوناگون بعدی دارا می شوند و سپس این زایندهگی رو به افول می گذارد تا آنجا که تقریباً از لحاظ استناد مرده به شمار می روند. (۴، ص ۲۹۵)

۱-۲- پایگاه های اطلاعاتی ISI¹

سه پایگاه² SCI، SSCI³ و⁴ Art & Humanities که توسط موسسه اطلاعات علمی در آمریکا منتشر می شوند سه نمایه نامه استنادی در موضوعات مختلف می باشند. ویژگی این پایگاه ها آن است که داده های کتابشناختی آنها از مهمترین نشریات علمی معتبر در رشته های مختلف و در سطح کل جهان استخراج می شوند. سازماندهی و ارائه اطلاعات در این پایگاه ها در مدت زمان کوتاهی صورت می گیرد. به نحوی که داده های کتابشناختی حداکثر چند هفته بعد از انتشار به صورت رکوردهای اطلاعاتی در این پایگاه ها در می آیند. ویژگی بارز این پایگاه ها آن است که فهرست ارجاعات و مراجع هر یک از رکوردهای اطلاعاتی ارائه شده در آنها قابل دسترسی می باشد، ضمن آنکه فهرست ارجاعات آنها نیز مرتباً روزآمد می شود.

پایگاه اطلاعاتی SCI: نمایه نامه استنادی علوم به عنوان پر حجم ترین پایگاه ISI، اطلاعات علمی بیش از ۳۳۰۰ عنوان مجله علمی و فنی برجسته در سراسر جهان را که شامل بیش از یکصد موضوع علمی می باشد را در بر دارد. سالیانه بیش از ۶۰۰۰۰۰ فقره عنصر اطلاعاتی نمایه شده به این پایگاه افزوده می شود. پوشش موضوعی این پایگاه کلیه حوزه های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی و علوم پزشکی را در بر می گیرد. (۱۳)

پایگاه اطلاعاتی SSCI: نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی در بر گیرنده اطلاعات بیش از ۱۴۰۰ مجله علمی معتبر در سطح جهان است که بیش از ۵۰ موضوع در زمینه های علوم اجتماعی، جامعه شناسی، ارتباطات، علوم تربیتی، روانشناسی و مدیریت را شامل می شود. (۱۳)

¹ -Information Science Institute
² -Science Citation Index
³ -Social Science Citation Index
⁴ - Art & Humanities Index

موسسات علمی
 کشورها و مناطق ژئوپولیتیک
 حوزه های علمی اصلی و فرعی

مراجع مورد استناد انتشارات علمی نشان دهنده منابع، خواستگاهها و بویژه قدمت [روزآمدی] اندیشه های گنجانده شده در این مقالات هستند. مراجع به طور کلی نشان دهنده استنادهای رسمی یک انتشار علمی به منابع علمی می باشند. بدین لحاظ توزیع مقالات مورد ارجاع قرار گرفته بر حسب مجرای انتشار، حوزه موضوعی و تاریخ تالیف منعکس کننده اشکال و جنبه های گوناگون علایق و منافع آن اجتماع علمی و همچنین منعکس کننده روابط اساسی میان اسناد و مدارک ارجاع دهنده آنها که مورد ارجاع قرار گرفته اند می باشند. اگر یک مقاله علمی طی چندین سال پس از انتشار سالانه ۵ تا ۱۰ ارجاع داشته باشد به احتمال زیاد محتوی آن مقاله در بدنه معرفتی حوزه علمی مرتبط با آن رشته حل خواهد شد به گونه ای که این مقاله سهمی در افزایش میزان معرفت علمی آن رشته خواهد داشت. (۳)

ارجاعات به یک انتشار علمی نشان دهنده مراجع مرتبط با آن می باشند، مراجع از پیشینه های نتایج علمی خبر می دهند اما ارجاعات نشان دهنده نفوذ و تاثیر علمی هستند. امروزه تجزیه و تحلیل ارجاعات علمی یکی از مشهورترین روشهای علم سنجی است. شهرت این شاخص تا حدود زیادی ناشی از آن است که ارجاعات می توانند به طور کارا و موثری نقص موجود در شاخص کمیت و شمارشی صرف انتشار علمی را جبران کرده و توسط عناصر کیفی مشخص این شاخص را تکمیل و آنرا کیفی نمایند. (۳)

ارزش یک مقاله علمی بر مبنای تاثیر در مقالات و نوشته های بعدی (حضور در مجموع مآخذ آنها) تعیین می شود. معتبرترین تحقیق در این زمینه کار درک دوسالپرایس است که در سال ۱۹۶۵ بر مبنای نمایه استنادی علوم (SCI) در باب انتشارات سال ۱۹۶۱ صورت گرفت. وی در این تحقیق اشاره می کند مقالات مختلف با بسامدهای متفاوتی در نوشته های بعدی ظاهر می شوند. طبق فرض این تحقیق مقالاتی که در حوزه خود موثرتر بوده اند به دفعات بیشتری مورد استناد قرار گرفته اند. عمر انتشارات را میتوان به سه دوره تقسیم کرد: تولد، باروری و مرگ. دوره تولد دوره ای است که زمینه ای نو پدید می آید ولی آثار پژوهشی آن به دلیل نو و ناشناخته

۱-۲-۱- انواع مدارک

رکوردهای ثبت شده در پایگاه‌های ISI که مشخصات کلی آنها شامل عنوان، نویسنده، استنادها، چکیده، عنوان نشریه، نشانی نویسنده، کلیدواژه‌ها و ... می‌باشد از نظر نوع مجاری انتشار، شامل انواع مختلفی به شرح ذیل می‌باشند*:

1. Art Exhibit Review
2. Article
3. Bibliography
4. Biographical-Item
5. Book Review
6. Chronology
7. Correction
8. Dance Performance Review
9. Database Review
10. Discussion
11. Editorial Material
12. Excerpt
13. Fiction, Creative Prose
14. Film Review
15. Hardware Review
16. Item About An Individual
17. Letter
18. Meeting Abstract
19. Music Performance Review
20. Music Score
21. Music Score Review
22. News Item
23. Notes
24. Poetry
25. Press Digest
26. Record Review
27. Reprint
28. Review
29. Script
30. Software Review
31. Theater Review
32. TV Review, Radio Review, Video Review

پایگاه اطلاعاتی Art & Humanities: نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی در برگیرنده اطلاعات بیش از ۱۱۰۰ نشریه معتبر جهان در زمینه‌های هنر، ادبیات، تئاتر و هنرهای نمایشی، مذهب، تاریخ، معماری، رادیو و تلویزیون و موسیقی می‌باشد. (۱۳)

اطلاعات سه پایگاه SSCI، SCI و Art & Humanities از طریق مستندات مولف مقاله، عنوان نشریه، نام نویسنده، نشانی نویسنده و کلیدواژه قابل بازیابی می‌باشد.

بین عناصر اطلاعاتی این پایگاه‌ها به گونه ای بی نظیر پیوند ایجاد شده است. این وجه تمایز در توانایی جستجو در منابع استنادی هر مقاله از طریق نشان دادن و مرتبط ساختن همه مقالاتی که یک یا چند مرجع استنادی مشترک دارند فراهم می‌گردد. حتی اگر در عنوان مقالات ارتباط موضوعی مشخصی بین آنها دیده نشود. (۱۳)

هنگام بازیابی هر مدرک، رکوردهای مرتبط با موضوع مدرک جستجو شده نیز مشخص گردیده و دسترسی به آنها میسر می‌شود. به طور کلی دو ابزار بسیار با اهمیت در این پایگاه به محققین در بازیابی دقیق مدارک کمک می‌کند: (۱۳)

الف - امکان جستجو در منابع استنادی هر مقاله. از این طریق می‌توان فراوانی استنادها و میزان اعتبار علمی تولیدات علمی و نشریه‌ها را بدست آورد.

ب - امکان بازیابی کلیه رکوردهای مرتبط که حداقل در یک منبع و مرجع کتابشناختی مشترک هستند.

عناصر مهم اطلاعات کتابشناختی برای هر رکورد در این سه پایگاه نیز شامل، عنوان، نام نویسنده، استنادات، چکیده، اختصارات عناوین مجلات، عنوان کامل نشریه و نشانی نویسنده می‌باشد.

۱-۲-۲- زبان

نوع زبان مورد استفاده در انتشار مدارک علمی نیز به عنوان یکی از مشخصه‌های قابل توجه در بررسی‌های علم‌سنجی می‌باشد. بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های ISI متن اصلی رکوردهای موجود از انواع زبان‌ها به شرح ذیل می‌باشند* :

1. Afrikaans
2. Arabic
3. Bengali
4. Bulgarian
5. Byelorussian
6. Catalan
7. Chinese
8. Croatian
9. Czech
10. Danicsh
11. Dutch
12. English
13. Estonian
14. Finnish
15. Flemish
16. French
17. Galician
18. Georgian
19. German
20. Greek
21. Hebrew
22. Hungarian
23. Icelandic
24. Italian
25. Japanese
26. Korean
27. Latin
28. Latvian
29. Lithuanian
30. Macedonian
31. Malay
32. Multilanguage
33. Norwegian
34. Persian
35. Polish

* - ISI Citation Databases Help

36. Portuguese
37. Provençal
38. Rumanian
39. Russian
40. Serbian
41. Serbo-Croatian
42. Slaovak
43. Slovene
44. Spanish
45. Swedish
46. Turkish
47. Ukrainian
48. Welsh

۱-۵- تقسیم بندی موضوعی

اطلاعات علمی ایران در قالب رکوردهای ثبت شده در پایگاه‌های ISI در زمینه‌های موضوعی مختلف و متنوعی می‌باشند. با استفاده از تقسیم بندی گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رکوردهای اطلاعاتی استخراج شده از پایگاه‌های ISI در این گروه‌ها و رشته‌ها توسط متخصصین موضوعی قرار داده شدند. در مواردی که اشتراک بین رشته‌ها وجود داشت اولویت به گرایش اصلی رکورد داده شد. در تقسیم بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ گروه‌های تحصیلی شامل شش گروه علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی و هنر می‌باشند. قرار گرفتن نویسندگان و به تبع آن دانشگاه‌ها و موسسات در این گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی بر مبنای تقسیم بندی موضوعی آنها می‌باشد.

۱-۶- تعاریف

ISI: موسسه اطلاعات علمی آمریکا

SCI: نمایه نامه استنادی علوم

SSCI: نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی

ART & HUMANITIES: نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی

تولید علمی: منظور از تولید علمی، رکوردهای ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی ISI در

کلید انواع مدارک و زبان‌ها می‌باشد.

کشورهای در حال توسعه: منظور از کشورهای در حال توسعه در این کتاب ۱۰

کشورپاکستان، ترکیه، چین، عراق، عربستان سعودی، کره جنوبی، کویت، مصر و هندوستان و ایران می‌باشند.

کشورهای توسعه یافته: منظور از کشورهای توسعه یافته، ۶ کشور آمریکا، انگلستان،

فرانسه، آلمان، کانادا و ژاپن می‌باشند.

۱-۳- روش جستجوی اطلاعات

جستجوی اطلاعات مورد نیاز برای تهیه این سالنامه از طریق اینترنت در شبکه اطلاعاتی Rose-net انجام گرفته است. از آنجا که پایگاه‌های اطلاعاتی مینا (SCI، SSCI و ART & HUMANITIES) به سرعت روزآمد می‌شوند زمان جستجو در یکسان سازی آمارها بسیار مهم می‌باشد بخصوص آنکه گذشت زمان میزان استناد به مقالات و افراد را افزایش میدهد. زمان جستجوی اطلاعات بر مبنای نام کشورها، زمستان ۱۳۷۹ بدون محدودیت نوع مدرک و زبان می‌باشد. با ایجاد یک DATA BASE اطلاعات استخراج شده تفکیک و فعالیت‌های لازم بر روی آن صورت گرفت.

۱-۴- کشورهای مورد مطالعه

بدون شک میزان تولید اطلاعات علمی در هر کشوری می‌تواند بیانگر میزان رشد و توسعه آن کشور در بین کشورهای دیگر باشد. کشورهای مختلف هر کدام بر اساس منابع و امکاناتی که در اختیار دارند و نیز اهمیت و ارزشی که برای علم و تحقیقات علمی قائلند و آنرا در برنامه ریزیهای خود قرار می‌دهند سهمی از فعالیت‌های علمی جهان را بر عهده دارند که بر اساس آن جایگاه علمی شان نیز در نظام علمی جهانی مشخص می‌شود. به منظور ایجاد امکان مقایسه بین کشورهای مختلف و همچنین تعیین وضعیت جایگاه ایران بین کشورهای دیگر تعداد ۱۵ کشور جهان که شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشند انتخاب شدند و وضعیت تولید علمی آنها استخراج گردید. کشورهای توسعه یافته انتخاب شده عبارتند از: آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا و ژاپن. کشورهای در حال توسعه انتخاب شده عبارتند از: پاکستان، ترکیه، چین، عراق، عربستان سعودی، کره جنوبی، کویت، مصر و هندوستان.

گروه عمده تحصیلی : منظور از گروه عمده تحصیلی شش گروه علوم پایه ، علوم پزشکی، فنی و مهندسی ، کشاورزی و دامپزشکی و هنر می‌باشد .

GNP^۱ : GNP یا تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده برای مصرف نهایی اعم از مصرف داخلی یا صادراتی به اضافه خالص درآمد عوامل تولید خارج از کشور. (GROSS NATIONAL PRODUCT)

سرانه GNP : تولید ناخالص ملی به ازای هر نفر

محدوده زمانی : کلیه اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های ISI در فصول دوم تا ششم کتاب مربوط به سال ۲۰۰۱ می‌باشد و لذا جهت جلوگیری از تکرار در مطالب، جداول و نمودارهای ارائه شده از ذکر سال خوداری شده است . در فصل ششم کتاب که در رابطه با آمار مقایسه ای می‌باشد، آمار و اطلاعات سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ مورد مقایسه قرار گرفته و در آن نمودارها و جداول ترکیبی و نرخ رشدی طی این سال‌ها محاسبه و ارائه شده است.

۱. سازمان برنامه و بودجه. مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات. اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۸.

فصل دوم

وضعیت تولید علمی ایران

- ۱-۲- تولید علمی ایران در پایگاه های ISI
- ۲-۲- تولید علمی ایران به تفکیک انواع مدارک
- ۳-۲- تولید علمی ایران به تفکیک زبان
- ۴-۲- تولید علمی ایران به تفکیک موضوع
- ۵-۲- سهم گروه های عمده تحصیلی از تولید علمی ایران به تفکیک رشته
- ۶-۲- نشریات
- ۷-۲- ارجاعات
- ۸-۲- ضریب تاثیر
- ۹-۲- مراجع
- ۱۰-۲- نویسندگان

نمودار ۱ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک پایگاه

۲-۲- تولید علمی ایران به تفکیک انواع مدارک

چنانچه در فصل اول اشاره شد رکوردهای موجود در ISI در قالب ۳۲ نوع مدرک تقسیم بندی شده‌اند. جدول ۲ انواع مدارکی که تولیدات علمی ایران در قالب آنها منتشر شده است را نشان می‌دهد.

تولیدات علمی ایران مجموعاً در قالب ۸ نوع مدرک شامل Article, Meeting Abstract, Letter, Editorial Material, Review, Book Review, Bibliography, Correction بوده است. از مجموع ۱۶۷۳ رکورد ثبت شده ایرانیان ۱۴۵۱ مورد آن در قالب مقاله (Article) می‌باشد. سایر انواع مدارک اشاره شده فوق مجموعاً ۲۲۲ رکورد از تولیدات علمی ایران را شامل می‌شوند.

۲-۱- تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI

میزان تولیدات علمی ایران در سه پایگاه SCI، SSCI و Art & Humanities در جدول ۱ نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود در بین این پایگاه‌ها، پایگاه SCI که نمایه نامه استنادی علوم می‌باشد با ۱۶۱۶ رکورد محتوی بیشترین تعداد تولیدات علمی ایران می‌باشد. نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی (SSCI) نیز ۴۷ رکورد، و پایگاه Art&Humanities ۱۰ رکورد از تولیدات علمی ایران را در ISI در بر داشته‌اند. سه پایگاه مجموعاً ۱۶۷۳ رکورد از تولید علمی ایرانیان را شامل شده‌اند. در این خصوص نمودار ۱، امکان مقایسه بین سه پایگاه را از لحاظ در بر داشتن میزان تولیدات علمی ایران نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار از مجموع تولید ایران ثبت شده در سه پایگاه اطلاعاتی ISI طی سال ۲۰۰۱، ۹۶/۵۹ درصد آن در پایگاه SCI، ۲/۸۱ درصد در پایگاه SSCI و ۰/۶ درصد نیز در پایگاه Art&Humanities قرار دارد.

جدول ۱ - توزیع فراوانی تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI

ردیف	پایگاه	تعداد	درصد
۱	SCI	۱۶۱۶	۹۶/۵۹
۲	SSCI	۴۷	۲/۸۱
۳	Art&Humanities	۱۰	۰/۶
	جمع	۱۶۷۳	۱۰۰

جدول ۲ - توزیع فراوانی نوع مدرک در تولید علمی ایران

ردیف	مدرک	فراوانی	درصد
۱	Article	۱۴۵۱	۸۶/۷۳
۲	Meeting Abstract	۱۸۷	۱۱/۱۸
۳	Letter	۱۷	۱/۰۲
۴	Editorial Material	۷	۰/۴۲
۵	Review	۴	۰/۲۴
۶	Book Review	۳	۰/۱۸
۷	Bibliography	۲	۰/۱۲
۸	Correction	۲	۰/۱۲
	جمع	۱۶۷۳	۱۰۰

نمودار ۲ امکان مقایسه بین سهم انواع مدارک از مجموع تولیدات علمی ایران را فراهم می‌سازد. در این نمودار مقاله (Article) با ۸۶/۷۳ درصد بالاترین سهم و Correction با ۰/۱۲ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار ۲ - توزیع درصد فراوانی نوع مدرک در تولید علمی ایران

۲-۳- تولید علمی ایران به تفکیک زبان

تولیدات علمی ایران به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی منتشر شده‌اند. نتایج بدست آمده که در جدول ۳ ارائه شده نشان می‌دهد بخش عمده تولیدات علمی ایران در سطح جهان به زبان انگلیسی منتشر شده است. نمودار ۳ امکان مقایسه زبان تولیدات علمی ایرانیان را امکان پذیر ساخته است.

۲-۴- تولید علمی ایران به تفکیک موضوع

۲-۴-۱- تولید علمی ایران به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

وضعیت تولیدات علمی ایران به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی ثبت شده در پایگاه‌های ISI در جدول ۴ ارائه شده است. از مجموع ۱۶۷۳ رکورد تولید علمی ایران، تعداد ۸۲۴ رکورد در علوم پایه، ۳۹۱ رکورد در علوم پزشکی، ۳۲۳ رکورد در فنی و مهندسی، ۹۸ رکورد در کشاورزی و دامپزشکی، ۳۳ رکورد در علوم انسانی و ۴ رکورد در هنر می‌باشد.

جدول ۴ - توزیع فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی

ردیف	گروه تحصیلی	فراوانی	درصد
۱	علوم پایه	۸۲۴	۴۹/۲۵
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۲۳/۳۷
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۱۹/۳۱
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۵/۸۶
۵	علوم انسانی	۳۳	۱/۹۷
۶	هنر	۴	۰/۲۴
	جمع	۱۶۷۳	۱۰۰

جدول ۳ - توزیع فراوانی نوع زبان در تولید علمی ایران

ردیف	زبان	فراوانی	درصد
۱	انگلیسی	۱۶۶۷	۹۹/۶۴
۲	فرانسوی	۴	۰/۲۴
۳	آلمانی	۲	۰/۱۲
	جمع	۱۶۷۳	۱۰۰

نمودار ۳ - توزیع درصد فراوانی نوع زبان در تولید علمی ایران

۲-۴-۲- تولید علمی ایران در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته

۲-۴-۲-۱- گروه علوم پایه

وضعیت تولیدات علمی گروه علوم پایه به تفکیک رشته در جدول ۵ ارائه شده است. تولیدات علمی ایران در این گروه با ۸۲۴ رکورد اطلاعاتی مجموعاً در ۴۶ رشته موضوعی قرار گرفته‌اند. شیمی آلی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک به ترتیب با ۲۰۰، ۱۲۲ و ۶۸ رکورد ۴۷/۳۳ درصد از تولیدات علمی این گروه را به خود اختصاص داده و در مراتب اول تا سوم قرار گرفته‌اند. تعداد ۱۲ رشته نیز هرکدام با ۱ رکورد حضور آنها در بین رشته‌های این گروه امکان پذیر شده است.

جدول ۵ - توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم پایه به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	شیمی آلی	۲۰۰	۲۴/۲۷
۲	شیمی تجزیه	۱۲۲	۱۴/۸۱
۳	شیمی فیزیک	۶۸	۸/۲۵
۴	فیزیک تئوری	۴۸	۵/۸۳
۵	شیمی معدنی	۴۴	۵/۳۴
۶	شیمی پلیمر	۳۴	۴/۱۳
۷	فیزیک حالت جامد	۳۲	۳/۸۸
۸	جبر	۳۱	۳/۷۶
۹	ریاضی کاربردی	۲۷	۳/۲۸
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۷	۳/۲۸
۱۱	بیوشیمی	۲۱	۲/۵۵
۱۲	فیزیک اتمی	۱۶	۱/۹۴

نمودار ۴ مقایسه بین گروه‌های مختلف تحصیلی در تولیدات علمی را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود گروه تحصیلی علوم پایه با بالاترین سهم، ۴۹/۳ درصد از تولیدات علمی ایران را به خود اختصاص داده است. گروه تحصیلی علوم پزشکی با ۲۳/۳۷ درصد، فنی و مهندسی با ۱۹ درصد، کشاورزی و دامپزشکی با ۵/۸۶ درصد و علوم انسانی با ۱/۹۷ درصد در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. گروه تحصیلی هنر با ۰/۲۴ درصد کمترین سهم از تولیدات علمی ایران را در این پایگاه‌ها به خود اختصاص داده است.

نمودار ۴ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۲	۱/۴۶
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۱	۱/۳۳
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۱	۱/۳۳
۱۶	آنالیز	۹	۱/۰۹
۱۷	الکتروشمی	۹	۱/۰۹
۱۸	بیوفیزیک	۹	۱/۰۹
۱۹	ریاضی فیزیک	۹	۱/۰۹
۲۰	فیزیک	۹	۱/۰۹
۲۱	نجوم	۹	۱/۰۹
۲۲	بیولوژی	۷	۰/۸۵
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	۰/۸۵
۲۴	زمین شناسی	۶	۰/۷۳
۲۵	شیمی صنعتی	۵	۰/۶۱
۲۶	آمار	۴	۰/۴۹
۲۷	آمار و احتمال	۴	۰/۴۹
۲۸	ریاضی محض	۴	۰/۴۹
۲۹	علوم گیاهی	۴	۰/۴۹
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۳	۰/۳۶
۳۱	زمین شناسی تکنونیک	۳	۰/۳۶
۳۲	میکروبیولوژی	۳	۰/۳۶
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۲	۰/۲۴
۳۴	شیمی هسته ای	۲	۰/۲۴

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۳۵	آمار ریاضی	۱	۰/۱۲
۳۶	آمار کاربردی	۱	۰/۱۲
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱	۰/۱۲
۳۸	اقیانوس شناسی	۱	۰/۱۲
۳۹	زلزله شناسی	۱	۰/۱۲
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۱	۰/۱۲
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱	۰/۱۲
۴۲	ژئو فیزیک	۱	۰/۱۲
۴۳	ژنتیک	۱	۰/۱۲
۴۴	شیمی	۱	۰/۱۲
۴۵	فسیل شناسی	۱	۰/۱۲
۴۶	هواشناسی	۱	۰/۱۲
	جمع	۸۲۴	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱۴	بیماری های رماتیسمی	۹	۲/۳
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۸	۲/۰۵
۱۶	اپیدمیولوژی	۷	۱/۷۹
۱۷	بیماری های غدد	۷	۱/۷۹
۱۸	پاتولوژی	۷	۱/۷۹
۱۹	فارماکوگنوزی	۷	۱/۷۹
۲۰	فیزیک پزشکی	۷	۱/۷۹
۲۱	انگل شناسی	۶	۱/۵۳
۲۲	بیماری های داخلی	۵	۱/۲۸
۲۳	بیهوشی	۵	۱/۲۸
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۵	۱/۲۸
۲۵	بیماری های کودکان	۴	۱/۰۲
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۴	۱/۰۲
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۴	۱/۰۲
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۴	۱/۰۲
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۳	۰/۷۷
۳۰	پزشکی هسته ای	۳	۰/۷۷
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۳	۰/۷۷
۳۲	داروسازی صنعتی	۳	۰/۷۷
۳۳	دندانپزشکی	۳	۰/۷۷
۳۴	رادیولوژی	۳	۰/۷۷
۳۵	شیمی دارویی	۳	۰/۷۷

۲-۴-۲- گروه علوم پزشکی

وضعیت تولیدات علمی گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته در جدول ۶ ارائه شده است . تولیدات علمی ایران در این گروه با ۳۹۱ رکورد اطلاعاتی مجموعاً در ۷۱ رشته موضوعی قرار گرفته‌اند. فارماکولوژی، داروسازی و بیماری های قلب و عروق به ترتیب با ۳۸، ۳۰ و ۲۲ رکورد گرفته‌اند. ۲۳/۰۲ درصد از تولیدات علمی این گروه را به خود اختصاص داده و در مراتب اول تا سوم قرار گرفته‌اند. تعداد ۱۷ رشته نیز هرکدام با ۱ رکورد حضور آنها در بین رشته‌های این گروه امکان پذیر شده است.

جدول ۶ - توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	فارماکولوژی	۳۸	۹/۷۲
۲	داروسازی	۳۰	۷/۶۷
۳	بیماری های قلب و عروق	۲۲	۵/۶۳
۴	روانپزشکی	۱۹	۴/۸۶
۵	جراحی ارولوژی	۱۷	۴/۳۵
۶	سم و زهرشناسی	۱۵	۳/۸۴
۷	بیماری های کلیوی	۱۴	۳/۵۸
۸	ایمونولوژی	۱۳	۳/۳۲
۹	بیماری های دستگاه گوارش	۱۲	۳/۰۷
۱۰	بیماری های زنان و زایمان	۱۲	۳/۰۷
۱۱	فیزیولوژی	۱۲	۳/۰۷
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۱۱	۲/۸۱
۱۳	بیماری های پوست	۱۰	۲/۵۶

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳	۰/۷۷
۳۷	ارتدسنسی	۲	۰/۵۱
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۲	۰/۵۱
۳۹	بهداشت حرفه ای	۲	۰/۵۱
۴۰	بهداشت روانی	۲	۰/۵۱
۴۱	بهداشت عمومی	۲	۰/۵۱
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۲	۰/۵۱
۴۳	بهداشت محیط	۲	۰/۵۱
۴۴	بیماری های ریوی	۲	۰/۵۱
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲	۰/۵۱
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	۰/۵۱
۴۷	توان بخشی	۲	۰/۵۱
۴۸	جراحی عمومی	۲	۰/۵۱
۴۹	خون شناسی	۲	۰/۵۱
۵۰	روانپزشکی کودکان	۲	۰/۵۱
۵۱	طب هسته ای	۲	۰/۵۱
۵۲	علوم بهداشتی	۲	۰/۵۱
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۲	۰/۵۱
۵۴	کالبدشناسی	۲	۰/۵۱
۵۵	آسیب شناسی	۱	۰/۲۶
۵۶	ارتوپدی	۱	۰/۲۶
۵۷	بافت شناسی	۱	۰/۲۶

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۵۸	بهداشت خانواده	۱	۰/۲۶
۵۹	بهداشت صنعتی	۱	۰/۲۶
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۱	۰/۲۶
۶۱	بیماری های چشم	۱	۰/۲۶
۶۲	بیماری های عفونی	۱	۰/۲۶
۶۳	پزشکی اجتماعی	۱	۰/۲۶
۶۴	جراحی توراکس	۱	۰/۲۶
۶۵	جراحی قلب و عروق	۱	۰/۲۶
۶۶	جنین شناسی	۱	۰/۲۶
۶۷	رادبیولوژی	۱	۰/۲۶
۶۸	مامایی	۱	۰/۲۶
۶۹	مهندسی بهداشت	۱	۰/۲۶
۷۰	میکروب شناسی	۱	۰/۲۶
۷۱	ویروس شناسی	۱	۰/۲۶
	جمع	۳۹۱	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱۴	مهندسی سازه	۷	۲/۱۷
۱۵	مهندسی صنایع	۶	۱/۸۶
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۶	۱/۸۶
۱۷	برق قدرت	۵	۱/۵۵
۱۸	سرامیک	۵	۱/۵۵
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۵	۱/۵۵
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	۱/۵۵
۲۱	مهندسی کنترل	۵	۱/۵۵
۲۲	ژئودرزی	۴	۱/۲۴
۲۳	مهندسی زلزله	۴	۱/۲۴
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	۰/۹۳
۲۵	مخابرات	۳	۰/۹۳
۲۶	مکانیک	۳	۰/۹۳
۲۷	مهندسی آب	۳	۰/۹۳
۲۸	مهندسی انرژی	۳	۰/۹۳
۲۹	مهندسی عمران	۳	۰/۹۳
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳	۰/۹۳
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۳	۰/۹۳
۳۲	سیستم های کنترل	۲	۰/۶۲
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۲	۰/۶۲
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکترونیک	۲	۰/۶۲
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲	۰/۶۲

۲-۴-۳- گروه فنی و مهندسی

وضعیت تولیدات علمی گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته در جدول ۷ ارائه شده است. تولیدات علمی ایران در این گروه با ۳۲۳ رکورد اطلاعاتی مجموعاً در ۵۷ رشته موضوعی قرار گرفته‌اند. مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی مکانیک به ترتیب با ۴۴، ۲۷ و ۲۷ رکورد ۳۴/۳۰ درصد از تولیدات علمی این گروه را به خود اختصاص داده و در مراتب اول تا سوم قرار گرفته‌اند. تعداد ۱۶ رشته نیز هرکدام با ۱ رکورد حضور آنها در بین رشته‌های این گروه امکان پذیر شده است.

جدول ۷ - توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	مهندسی شیمی	۴۴	۱۳/۶۲
۲	مهندسی پلیمر	۲۷	۸/۳۶
۳	مهندسی مکانیک	۲۷	۸/۳۶
۴	مهندسی مواد	۲۲	۶/۸۱
۵	بیوتکنولوژی	۱۳	۴/۰۲
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۱۳	۴/۰۲
۷	مهندسی الکترونیک	۱۱	۳/۴۱
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۱	۳/۴۱
۹	مهندسی ساختمان	۱۰	۳/۱
۱۰	ترمودینامیک	۹	۲/۷۹
۱۱	مهندسی برق	۸	۲/۴۸
۱۲	مهندسی متالورژی	۸	۲/۴۸
۱۳	مهندسی مخابرات	۸	۲/۴۸

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۳۶	مهندسی طراحی	۲	۰/۶۲
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۲	۰/۶۲
۳۸	مهندسی منابع آب	۲	۰/۶۲
۳۹	مهندسی نفت	۲	۰/۶۲
۴۰	مهندسی هسته ای	۲	۰/۶۲
۴۱	هیدرولیک	۲	۰/۶۲
۴۲	آب و فاضلاب	۱	۰/۳۱
۴۳	آبشناسی	۱	۰/۳۱
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱	۰/۳۱
۴۵	انرژی منابع و محیط	۱	۰/۳۱
۴۶	برق و الکترونیک	۱	۰/۳۱
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها	۱	۰/۳۱
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱	۰/۳۱
۴۹	ژئوتکنیک	۱	۰/۳۱
۵۰	متالورژی	۱	۰/۳۱
۵۱	متالورژی فیزیکی	۱	۰/۳۱
۵۲	مکانیک ماشینها	۱	۰/۳۱
۵۳	مهندسی دریایی	۱	۰/۳۱
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۱	۰/۳۱
۵۵	مهندسی ماشین ها	۱	۰/۳۱
۵۶	مهندسی معدن	۱	۰/۳۱
۵۷	مهندسی نساجی	۱	۰/۳۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
	جمع	۳۲۳	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱۴	ژنتیک گیاهی	۳	۳/۰۶
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۳	۳/۰۶
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲	۲/۰۴
۱۷	بیماری های طیور	۲	۲/۰۴
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۲	۲/۰۴
۱۹	گیاه پزشکی	۲	۲/۰۴
۲۰	هیدروژئولوژی	۲	۲/۰۴
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱	۱/۰۲
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۱	۱/۰۲
۲۳	بیماری های گیاهی	۱	۱/۰۲
۲۴	پرورش طیور	۱	۱/۰۲
۲۵	پرورش ماهی	۱	۱/۰۲
۲۶	جراحی دام	۱	۱/۰۲
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱	۱/۰۲
۲۸	دامپزشکی	۱	۱/۰۲
۲۹	زراعت	۱	۱/۰۲
۳۰	شیلات و محیط زیست	۱	۱/۰۲
۳۱	علوم مرغداری	۱	۱/۰۲
۳۲	کشاورزی	۱	۱/۰۲
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۱	۱/۰۲
۳۴	منابع آب	۱	۱/۰۲
جمع		۹۸	۱۰۰

۲-۴-۲- گروه کشاورزی و دامپزشکی

وضعیت تولیدات علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته در جدول ۸ ارائه شده است. تولیدات علمی ایران در این گروه با ۹۸ رکورد اطلاعاتی مجموعاً در ۳۴ رشته موضوعی قرار گرفته‌اند. علوم دامی، بیوشیمی کشاورزی و فیزیولوژی گیاهی به ترتیب با ۲۰، ۷ و ۶ رکورد ۳۳/۶۷ درصد از تولیدات علمی این گروه را به خود اختصاص داده و در مراتب اول تا سوم قرار گرفته‌اند. تعداد ۱۴ رشته نیز هرکدام با ۱ رکورد حضور آنها در بین رشته‌های این گروه امکان پذیر شده است.

جدول ۸ - توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	علوم دامی	۲۰	۲۰/۴۱
۲	بیوشیمی کشاورزی	۷	۷/۱۴
۳	فیزیولوژی گیاهی	۶	۶/۱۲
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵	۵/۱
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	۴/۰۸
۶	آناتومی دامپزشکی	۴	۴/۰۸
۷	دامپروری	۴	۴/۰۸
۸	آبیاری	۳	۳/۰۶
۹	آسیب شناسی حیوانی	۳	۳/۰۶
۱۰	آگرونومی	۳	۳/۰۶
۱۱	بیماری های دام	۳	۳/۰۶
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۳	۳/۰۶
۱۳	خاک شناسی	۳	۳/۰۶

۲-۴-۶- گروه هنر

وضعیت تولیدات علمی گروه هنر به تفکیک رشته در جدول ۱۰ ارائه شده است. تولیدات علمی ایران در این گروه با ۴ رکورد اطلاعاتی مجموعاً در ۳ رشته موضوعی قرار گرفته‌اند. آموزش هنر، تاریخ هنر و سینما به ترتیب با ۲، ۱ و ۱ رکورد ۱۰۰ درصد از تولیدات علمی این گروه را به خود اختصاص داده و در مراتب اول تا سوم قرار گرفته‌اند. رشته های تاریخ هنر و سینما هرکدام با ۱ رکورد کمترین میزان حضور در بین رشته های این گروه را دارند.

جدول ۱۰ - توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	آموزش هنر	۲	۵۰
۲	تاریخ هنر	۱	۲۵
۳	سینما	۱	۲۵
	جمع	۴	۱۰۰

۲-۴-۵- گروه علوم انسانی

وضعیت تولیدات علمی گروه علوم انسانی به تفکیک رشته در جدول ۹ ارائه شده است. تولیدات علمی ایران در این گروه با ۳۳ رکورد اطلاعاتی مجموعاً در ۱۲ رشته موضوعی قرار گرفته‌اند. روانشناسی عمومی، روانشناسی اجتماعی و باستان شناسی به ترتیب با ۷، ۶ و ۴ رکورد ۵۱/۵۲ درصد از تولیدات علمی این گروه را به خود اختصاص داده و در مراتب اول تا سوم قرار گرفته‌اند. رشته های آموزش زبان، اقتصاد، زبانشناسی و مدیریت تولید هرکدام با ۱ رکورد کمترین میزان حضور در بین رشته های این گروه را دارند.

جدول ۹ - توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	روانشناسی عمومی	۷	۲۱/۲۱
۲	روانشناسی اجتماعی	۶	۱۸/۱۸
۳	باستان شناسی	۴	۱۲/۱۲
۴	اقتصاد نفت	۳	۹/۰۹
۵	روانشناسی بالینی	۳	۹/۰۹
۶	ادیان و عرفان	۲	۶/۰۶
۷	روانشناسی	۲	۶/۰۶
۸	روانشناسی تربیتی	۲	۶/۰۶
۹	آموزش زبان	۱	۳/۰۳
۱۰	اقتصاد	۱	۳/۰۳
۱۱	زبانشناسی	۱	۳/۰۳
۱۲	مدیریت تولید	۱	۳/۰۳
	جمع	۳۳	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱۲	فیزیک اتمی	۱۶	۰/۹۶
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۲	۰/۷۲
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۱	۰/۶۶
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۱	۰/۶۶
۱۶	آنالیز	۹	۰/۵۴
۱۷	الکتروشیمی	۹	۰/۵۴
۱۸	بیوفیزیک	۹	۰/۵۴
۱۹	ریاضی فیزیک	۹	۰/۵۴
۲۰	فیزیک	۹	۰/۵۴
۲۱	نجوم	۹	۰/۵۴
۲۲	بیولوژی	۷	۰/۴۲
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	۰/۴۲
۲۴	زمین شناسی	۶	۰/۳۶
۲۵	شیمی صنعتی	۵	۰/۳
۲۶	آمار	۴	۰/۲۴
۲۷	آمار و احتمال	۴	۰/۲۴
۲۸	ریاضی محض	۴	۰/۲۴
۲۹	علوم گیاهی	۴	۰/۲۴
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۳	۰/۱۸
۳۱	زمین شناسی تکنونیک	۳	۰/۱۸
۳۲	میکروبیولوژی	۳	۰/۱۸
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۲	۰/۱۲

۲-۵- سهم گروه‌های عمده تحصیلی از تولید علمی ایران به تفکیک رشته

۲-۵-۱- گروه علوم پایه

سهم هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه علوم پایه از تولید علمی ایران در جدول ۱۱ محاسبه و ارائه شده است. ۴۶ رشته علوم پایه سهمی معادل ۴۹/۳ درصد در تولید علمی ایران داشته‌اند. از بین این ۴۶ رشته، رشته‌های شیمی آلی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک با سهم‌های ۱۱/۹۵، ۷/۲۹ و ۴/۰۶ درصد مراتب اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد ۱۲ رشته نیز هرکدام با ۰/۰۶ درصد کمترین سهم را در بین ۴۶ رشته مندرج در این جدول داشته‌اند.

جدول ۱۱ - سهم رشته‌های تحصیلی گروه علوم پایه از کل تولید علمی ایران

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	شیمی آلی	۲۰۰	۱۱/۹۵
۲	شیمی تجزیه	۱۲۲	۷/۲۹
۳	شیمی فیزیک	۶۸	۴/۰۶
۴	فیزیک تئوری	۴۸	۲/۸۷
۵	شیمی معدنی	۴۴	۲/۶۳
۶	شیمی پلیمر	۳۴	۲/۰۳
۷	فیزیک حالت جامد	۳۲	۱/۹۱
۸	جبر	۳۱	۱/۸۵
۹	ریاضی کاربردی	۲۷	۱/۶۱
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۷	۱/۶۱
۱۱	بیوشیمی	۲۱	۱/۲۶

۲-۵-۲- گروه علوم پزشکی

سهم هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه علوم پزشکی از تولید علمی ایران در جدول ۱۲ محاسبه و ارائه شده است. ۷۱ رشته علوم پزشکی سهمی معادل ۲۳/۴ درصد در تولید علمی ایران داشته‌اند. از بین این ۷۱ رشته، رشته‌های فارماکولوژی، داروسازی و بیماری‌های قلب و عروق با سهم‌های ۲/۲۷، ۱/۷۹ و ۱/۳۲ درصد مراتب اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد ۱۷ رشته نیز هرکدام با ۰/۰۶ درصد کمترین سهم را در بین ۷۱ رشته مندرج در این جدول داشته‌اند.

جدول ۱۲ - سهم رشته‌های تحصیلی گروه علوم پزشکی از کل تولید علمی ایران

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	فارماکولوژی	۳۸	۲/۲۷
۲	داروسازی	۳۰	۱/۷۹
۳	بیماری‌های قلب و عروق	۲۲	۱/۳۲
۴	روانپزشکی	۱۹	۱/۱۴
۵	جراحی اورولوژی	۱۷	۱/۰۲
۶	سم و زهرشناسی	۱۵	۰/۹
۷	بیماری‌های کلبوی	۱۴	۰/۸۴
۸	ایمونولوژی	۱۳	۰/۷۸
۹	بیماری‌های دستگاه گوارش	۱۲	۰/۷۲
۱۰	بیماری‌های زنان و زایمان	۱۲	۰/۷۲
۱۱	فیزیولوژی	۱۲	۰/۷۲
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۱۱	۰/۶۶
۱۳	بیماری‌های پوست	۱۰	۰/۶
۱۴	بیماری‌های رماتیسمی	۹	۰/۵۴

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۳۴	شیمی هسته‌ای	۲	۰/۱۲
۳۵	آمار ریاضی	۱	۰/۰۶
۳۶	آمار کاربردی	۱	۰/۰۶
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱	۰/۰۶
۳۸	اقیانوس شناسی	۱	۰/۰۶
۳۹	زلزله شناسی	۱	۰/۰۶
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۱	۰/۰۶
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱	۰/۰۶
۴۲	ژئو فیزیک	۱	۰/۰۶
۴۳	ژنتیک	۱	۰/۰۶
۴۴	شیمی	۱	۰/۰۶
۴۵	فسیل شناسی	۱	۰/۰۶
۴۶	هواشناسی	۱	۰/۰۶
	جمع	۸۲۴	۴۹/۲۵

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۸	۰/۴۸
۱۶	اپیدمیولوژی	۷	۰/۴۲
۱۷	بیماری های غدد	۷	۰/۴۲
۱۸	پاتولوژی	۷	۰/۴۲
۱۹	فارماکونوزی	۷	۰/۴۲
۲۰	فیزیک پزشکی	۷	۰/۴۲
۲۱	انگل شناسی	۶	۰/۳۶
۲۲	بیماری های داخلی	۵	۰/۳
۲۳	بیهوشی	۵	۰/۳
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۵	۰/۳
۲۵	بیماری های کودکان	۴	۰/۲۴
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۴	۰/۲۴
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۴	۰/۲۴
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۴	۰/۲۴
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۳	۰/۱۸
۳۰	پزشکی هسته ای	۳	۰/۱۸
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۳	۰/۱۸
۳۲	داروسازی صنعتی	۳	۰/۱۸
۳۳	دندانپزشکی	۳	۰/۱۸
۳۴	رادیولوژی	۳	۰/۱۸
۳۵	شیمی دارویی	۳	۰/۱۸
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳	۰/۱۸

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۳۷	ارتدسنسی	۲	۰/۱۲
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۲	۰/۱۲
۳۹	بهداشت حرفه ای	۲	۰/۱۲
۴۰	بهداشت روانی	۲	۰/۱۲
۴۱	بهداشت عمومی	۲	۰/۱۲
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۲	۰/۱۲
۴۳	بهداشت محیط	۲	۰/۱۲
۴۴	بیماری های ریوی	۲	۰/۱۲
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲	۰/۱۲
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	۰/۱۲
۴۷	توان بخشی	۲	۰/۱۲
۴۸	جراحی عمومی	۲	۰/۱۲
۴۹	خون شناسی	۲	۰/۱۲
۵۰	روانپزشکی کودکان	۲	۰/۱۲
۵۱	طب هسته ای	۲	۰/۱۲
۵۲	علوم بهداشتی	۲	۰/۱۲
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۲	۰/۱۲
۵۴	کالبدشناسی	۲	۰/۱۲
۵۵	آسیب شناسی	۱	۰/۰۶
۵۶	ارتوپدی	۱	۰/۰۶
۵۷	بافت شناسی	۱	۰/۰۶
۵۸	بهداشت خانواده	۱	۰/۰۶

۲-۵-۳- گروه فنی و مهندسی

سهم هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه فنی و مهندسی از تولید علمی ایران در جدول ۱۳ محاسبه و ارائه شده است. ۵۷ رشته فنی و مهندسی سهمی معادل ۱۹/۳ درصد در تولید علمی ایران داشته‌اند. از بین این ۵۷ رشته، رشته‌های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی مکانیک با سهم‌های ۲/۶۳، ۱/۶۱ و ۱/۶۱ درصد مراتب اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد ۱۶ رشته نیز هرکدام با ۰/۰۶ درصد کمترین سهم را در بین ۵۷ رشته مندرج در این جدول داشته‌اند.

جدول ۱۳ - سهم رشته‌های تحصیلی گروه فنی و مهندسی از کل تولید علمی ایران

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	مهندسی شیمی	۴۴	۲/۶۳
۲	مهندسی پلیمر	۲۷	۱/۶۱
۳	مهندسی مکانیک	۲۷	۱/۶۱
۴	مهندسی مواد	۲۲	۱/۳۲
۵	بیوتکنولوژی	۱۳	۰/۷۸
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۱۳	۰/۷۸
۷	مهندسی الکترونیک	۱۱	۰/۶۶
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۱	۰/۶۶
۹	مهندسی ساختمان	۱۰	۰/۶
۱۰	ترمودینامیک	۹	۰/۵۴
۱۱	مهندسی برق	۸	۰/۴۸
۱۲	مهندسی متالورژی	۸	۰/۴۸
۱۳	مهندسی مخابرات	۸	۰/۴۸
۱۴	مهندسی سازه	۷	۰/۴۲

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۵۹	بهداشت صنعتی	۱	۰/۰۶
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۱	۰/۰۶
۶۱	بیماری‌های چشم	۱	۰/۰۶
۶۲	بیماری‌های عفونی	۱	۰/۰۶
۶۳	پزشکی اجتماعی	۱	۰/۰۶
۶۴	جراحی توراکس	۱	۰/۰۶
۶۵	جراحی قلب و عروق	۱	۰/۰۶
۶۶	جنین‌شناسی	۱	۰/۰۶
۶۷	رادیوبیولوژی	۱	۰/۰۶
۶۸	مامایی	۱	۰/۰۶
۶۹	مهندسی بهداشت	۱	۰/۰۶
۷۰	میکروب‌شناسی	۱	۰/۰۶
۷۱	ویروس‌شناسی	۱	۰/۰۶
	جمع	۳۹۱	۲۳/۳۷

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱۵	مهندسی صنایع	۶	۰/۳۶
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۶	۰/۳۶
۱۷	برق قدرت	۵	۰/۳
۱۸	سرامیک	۵	۰/۳
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۵	۰/۳
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	۰/۳
۲۱	مهندسی کنترل	۵	۰/۳
۲۲	ژئودرزی	۴	۰/۲۴
۲۳	مهندسی زلزله	۴	۰/۲۴
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	۰/۱۸
۲۵	مخابرات	۳	۰/۱۸
۲۶	مکانیک	۳	۰/۱۸
۲۷	مهندسی آب	۳	۰/۱۸
۲۸	مهندسی انرژی	۳	۰/۱۸
۲۹	مهندسی عمران	۳	۰/۱۸
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳	۰/۱۸
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۳	۰/۱۸
۳۲	سیستم های کنترل	۲	۰/۱۲
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۲	۰/۱۲
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکتریک	۲	۰/۱۲
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲	۰/۱۲
۳۶	مهندسی طراحی	۲	۰/۱۲

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۲	۰/۱۲
۳۸	مهندسی منابع آب	۲	۰/۱۲
۳۹	مهندسی نفت	۲	۰/۱۲
۴۰	مهندسی هسته ای	۲	۰/۱۲
۴۱	هیدرولیک	۲	۰/۱۲
۴۲	آب و فاضلاب	۱	۰/۰۶
۴۳	آشناسی	۱	۰/۰۶
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱	۰/۰۶
۴۵	انرژی منابع و محیط	۱	۰/۰۶
۴۶	برق و الکترونیک	۱	۰/۰۶
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها	۱	۰/۰۶
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱	۰/۰۶
۴۹	ژئوتکنیک	۱	۰/۰۶
۵۰	متالورژی	۱	۰/۰۶
۵۱	متالورژی فیزیکی	۱	۰/۰۶
۵۲	مکانیک ماشینها	۱	۰/۰۶
۵۳	مهندسی دریایی	۱	۰/۰۶
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۱	۰/۰۶
۵۵	مهندسی ماشین ها	۱	۰/۰۶
۵۶	مهندسی معدن	۱	۰/۰۶
۵۷	مهندسی نساجی	۱	۰/۰۶
	جمع	۳۲۳	۱۹/۳۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱۴	ژنتیک گیاهی	۳	۰/۱۸
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۳	۰/۱۸
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲	۰/۱۲
۱۷	بیماری های طیور	۲	۰/۱۲
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۲	۰/۱۲
۱۹	گیاه پزشکی	۲	۰/۱۲
۲۰	هیدروژئولوژی	۲	۰/۱۲
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱	۰/۰۶
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۱	۰/۰۶
۲۳	بیماری های گیاهی	۱	۰/۰۶
۲۴	پرورش طیور	۱	۰/۰۶
۲۵	پرورش ماهی	۱	۰/۰۶
۲۶	جراحی دام	۱	۰/۰۶
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱	۰/۰۶
۲۸	دامپزشکی	۱	۰/۰۶
۲۹	زراعت	۱	۰/۰۶
۳۰	شیلات و محیط زیست	۱	۰/۰۶
۳۱	علوم مرغداری	۱	۰/۰۶
۳۲	کشاورزی	۱	۰/۰۶
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۱	۰/۰۶
۳۴	منابع آب	۱	۰/۰۶
جمع		۹۸	۵/۸۶

۲-۵-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

سهم هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه کشاورزی و دامپزشکی از تولید علمی ایران در جدول ۱۴ محاسبه و ارائه شده است. ۳۴ رشته کشاورزی و دامپزشکی سهمی معادل ۵/۹ درصد در تولید علمی ایران داشته‌اند. از بین این ۳۴ رشته، رشته‌های علوم دامی، بیوشیمی کشاورزی و فیزیولوژی گیاهی با سهم های ۱/۲، ۰/۴۲ و ۰/۳۶ درصد مراتب اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد ۱۴ رشته نیز هرکدام با ۰/۰۶ درصد کمترین سهم را در بین ۳۴ رشته مندرج در این جدول داشته‌اند.

جدول ۱۴ - سهم رشته‌های تحصیلی گروه کشاورزی و دامپزشکی از کل تولید علمی ایران

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	علوم دامی	۲۰	۱/۲
۲	بیوشیمی کشاورزی	۷	۰/۴۲
۳	فیزیولوژی گیاهی	۶	۰/۳۶
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵	۰/۳
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	۰/۲۴
۶	آناتومی دامپزشکی	۴	۰/۲۴
۷	دامپروری	۴	۰/۲۴
۸	آبیاری	۳	۰/۱۸
۹	آسیب شناسی حیوانی	۳	۰/۱۸
۱۰	آگرونومی	۳	۰/۱۸
۱۱	بیماری های دام	۳	۰/۱۸
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۳	۰/۱۸
۱۳	خاک شناسی	۳	۰/۱۸

۲-۵-۶- گروه هنر

سهم هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه هنر از تولید علمی ایران در جدول ۱۶ محاسبه و ارائه شده است. ۳ رشته هنر سهمی معادل ۰/۲ درصد در تولید علمی ایران داشته‌اند. از بین این ۳ رشته، رشته‌های آموزش هنر، تاریخ هنر و سینما با سهم های ۰/۱۲، ۰/۰۶ و ۰/۰۶ درصد مراتب اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. رشته های تاریخ هنر و سینما هرکدام با ۰/۰۶ درصد کمترین سهم را در بین ۳ رشته مندرج در این جدول داشته‌اند.

جدول ۱۶ - سهم رشته‌های تحصیلی گروه هنر از کل تولید علمی ایران

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	آموزش هنر	۲	۰/۱۲
۲	تاریخ هنر	۱	۰/۰۶
۳	سینما	۱	۰/۰۶
	جمع	۴	۰/۲۴

۲-۵-۵- گروه علوم انسانی

سهم هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه علوم انسانی از تولید علمی ایران در جدول ۱۵ محاسبه و ارائه شده است. ۱۲ رشته علوم انسانی سهمی معادل ۲ درصد در تولید علمی ایران داشته‌اند. از بین این ۱۲ رشته، رشته‌های روانشناسی عمومی، روانشناسی اجتماعی و باستان شناسی با سهم های ۰/۴۲، ۰/۳۶ و ۰/۲۴ درصد مراتب اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. رشته های آموزش زبان، اقتصاد، زبانشناسی و مدیریت تولید هرکدام با ۰/۰۶ درصد کمترین سهم را در بین ۱۲ رشته مندرج در این جدول داشته‌اند.

جدول ۱۵ - سهم رشته‌های تحصیلی گروه علوم انسانی از کل تولید علمی ایران

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	درصد
۱	روانشناسی عمومی	۷	۰/۴۲
۲	روانشناسی اجتماعی	۶	۰/۳۶
۳	باستان شناسی	۴	۰/۲۴
۴	اقتصاد نفت	۳	۰/۱۸
۵	روانشناسی بالینی	۳	۰/۱۸
۶	ادیان و عرفان	۲	۰/۱۲
۷	روانشناسی	۲	۰/۱۲
۸	روانشناسی تربیتی	۲	۰/۱۲
۹	آموزش زبان	۱	۰/۰۶
۱۰	اقتصاد	۱	۰/۰۶
۱۱	زبانشناسی	۱	۰/۰۶
۱۲	مدیریت تولید	۱	۰/۰۶
	جمع	۳۳	۱/۹۷

جدول ۱۷ - توزیع فراوانی نشریات در تولید علمی ایران

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
1	SYNTHETIC COMMUNICATIONS	42	2/51
2	TOXICOLOGY	32	1/91
3	IRANIAN POLYMER JOURNAL	28	1/67
4	TRANSPLANTATION PROCEEDINGS	27	1/61
5	PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS	25	1/49
6	JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S	22	1/32
7	IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION	20	1/2
8	JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY	20	1/2
9	INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY	19	1/14
10	AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS	17	1/02
11	INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY	15	0/9
12	IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	14	0/84
13	JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE	14	0/84
14	BIOLOGY OF REPRODUCTION	13	0/78
15	ANALYTICAL LETTERS	12	0/72
16	MOLECULES	12	0/72
17	MONATSHEFTE FUR CHEMIE	12	0/72
18	TALANTA	12	0/72
19	TETRAHEDRON	12	0/72
20	TETRAHEDRON LETTERS	12	0/72
21	ANALYTICA CHIMICA ACTA	11	0/66
22	ANALYTICAL SCIENCES	11	0/66
23	ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	9	0/54
24	ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY	9	0/54
25	COMMUNICATIONS IN ALGEBRA	9	0/54
26	EUROPEAN POLYMER JOURNAL	9	0/54
27	FLUID PHASE EQUILIBRIA	9	0/54
28	INDIAN JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY	9	0/54
29	JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM	9	0/54
30	BIOPHYSICAL JOURNAL	8	0/48
31	EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY	8	0/48
32	FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL	8	0/48
33	INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY	8	0/48
34	INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A	8	0/48
35	JOURNAL OF RHEUMATOLOGY	8	0/48
36	MICROCHEMICAL JOURNAL	8	0/48

۲-۶- نشریات

۲-۶-۱- نشریات در تولید علمی ایران

فراوانی نشریاتی که تولیدات علمی ایران در آنها چاپ شده است مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن در جدول ۱۷ ارائه گردیده است .
از بین ۷۰۸ عنوان نشریه که ۱۶۷۳ رکورد تولیدات علمی ایران از طریق آنها منتشر شده است نشریه SYNTHETIC COMMUNICATIONS که در ۴۲ رکورد حضور داشته دارای بیشترین فراوانی می‌باشد. نشریات TOXICOLOGY, IRANIAN POLYMER JOURNAL و TRANSPLANTATION PROCEEDINGS به ترتیب با فراوانی ۳۲، ۲۸ و ۲۷ در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند .

لازم به توضیح است فراوانی نشریات به منزله بالا یا پایین تر بودن رتبه آن نشریه نمی‌باشد . با توجه به آنکه ISI در انتخاب نشریات جهت ثبت مقالات آنها در پایگاه‌های اطلاعاتی، معیارهایی را اختصاص داده است ، حضور نشریات در پایگاه‌های ISI می‌تواند نشانگر تایید آنها توسط این موسسه باشد . از فهرست نشریات ISI همچنین می‌توان نشریات معتبر علمی و مرجع را شناسایی کرد .

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
37	PHYSICAL REVIEW B	8	0/48
38	PHYSICAL REVIEW E	8	0/48
39	CANCER LETTERS	7	0/42
40	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C	7	0/42
41	JOURNAL OF ALGEBRA	7	0/42
42	JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH	7	0/42
43	ACTA CYTOLOGICA	6	0/36
44	AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY	6	0/36
45	CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY	6	0/36
46	JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA	6	0/36
47	JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY	6	0/36
48	JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY	6	0/36
49	JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS	6	0/36
50	MODERN PHYSICS LETTERS A	6	0/36
51	NUCLEAR PHYSICS B	6	0/36
52	PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS	6	0/36
53	SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY	6	0/36
54	SYNLETT	6	0/36
55	AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES	5	0/3
56	ALGEBRA COLLOQUIUM	5	0/3
57	ANNALS OF SAUDI MEDICINE	5	0/3
58	BRAIN RESEARCH	5	0/3
59	CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING	5	0/3
60	CLINICAL CHEMISTRY	5	0/3
61	ELECTROANALYSIS	5	0/3
62	INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS	5	0/3
63	JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH	5	0/3
64	JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS	5	0/3
65	JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS	5	0/3
66	JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY	5	0/3
67	JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B	5	0/3
68	JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY	5	0/3
69	JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY	5	0/3
70	PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY	5	0/3
71	PHYSICS OF PLASMAS	5	0/3
72	ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, PROCEEDINGS	4	0/24
73	AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION	4	0/24
74	ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE	4	0/24

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
75	COMPARATIVE HAEMATOLOGY INTERNATIONAL	4	0/24
76	COMPUTERS & STRUCTURES	4	0/24
77	DESALINATION	4	0/24
78	DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY	4	0/24
79	EUROPEAN PSYCHIATRY	4	0/24
80	EUROPHYSICS LETTERS	4	0/24
81	FASEB JOURNAL	4	0/24
82	FERTILITY AND STERILITY	4	0/24
83	INDIAN VETERINARY JOURNAL	4	0/24
84	JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A	4	0/24
85	JOURNAL OF GEODESY	4	0/24
86	JOURNAL OF MEDICAL GENETICS	4	0/24
87	JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER	4	0/24
88	JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY	4	0/24
89	MAIN GROUP METAL CHEMISTRY	4	0/24
90	MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY	4	0/24
91	PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY	4	0/24
92	SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL	4	0/24
93	SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY	4	0/24
94	ACTA TROPICA	3	0/18
95	APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY	3	0/18
96	APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION	3	0/18
97	APPLIED RADIATION AND ISOTOPES	3	0/18
98	ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES	3	0/18
99	BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL	3	0/18
100	BLOOD	3	0/18
101	BRITISH JOURNAL OF CANCER	3	0/18
102	BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY	3	0/18
103	CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY-REVUE CANADIENNE DE CHIMIE	3	0/18
104	CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING	3	0/18
105	CHEMIA ANALITYCZNA	3	0/18
106	CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE	3	0/18
107	CLINICAL BIOCHEMISTRY	3	0/18
108	DISCRETE MATHEMATICS	3	0/18
109	ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS	3	0/18
110	ENGINEERING STRUCTURES	3	0/18
111	ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY	3	0/18
112	EPIDEMIOLOGY	3	0/18
113	EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE	3	0/18

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
114	GAS HYDRATES: CHALLENGES FOR THE FUTURE	3	0/18
115	HETEROCYCLES	3	0/18
116	IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY	3	0/18
117	INORGANICA CHIMICA ACTA	3	0/18
118	INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY	3	0/18
119	INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS	3	0/18
120	JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY	3	0/18
121	JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL	3	0/18
122	JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME	3	0/18
123	JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY	3	0/18
124	JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY	3	0/18
125	JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL	3	0/18
126	JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY	3	0/18
127	JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY	3	0/18
128	JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL	3	0/18
129	JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY	3	0/18
130	JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN	3	0/18
131	JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY	3	0/18
132	JOURNAL OF THERMAL STRESSES	3	0/18
133	JOURNAL OF UROLOGY	3	0/18
134	MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING	3	0/18
135	MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING	3	0/18
136	NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS	3	0/18
137	NORDIC JOURNAL OF BOTANY	3	0/18
138	OIL & GAS JOURNAL	3	0/18
139	PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR	3	0/18
140	PHYSICA SCRIPTA	3	0/18
141	PHYSICS LETTERS B	3	0/18
142	POLYMER	3	0/18
143	PROCESS BIOCHEMISTRY	3	0/18
144	SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY	3	0/18
145	UROLOGY	3	0/18
146	ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE	2	0/12
147	ACTA MECHANICA	2	0/12
148	ACTA VETERINARIA HUNGARICA	2	0/12
149	AGRICULTURAL ECONOMICS	2	0/12
150	AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT	2	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
151	ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS	2	0/12
152	AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY	2	0/12
153	AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY	2	0/12
154	ANAESTHESIA	2	0/12
155	ANALYTICAL CHEMISTRY	2	0/12
156	ANNALI DI CHIMICA	2	0/12
157	ANNALS OF NUCLEAR ENERGY	2	0/12
158	ANTIQUITY	2	0/12
159	APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS	2	0/12
160	ARCHIV DER MATHEMATIK	2	0/12
161	ARCHIVES OF DERMATOLOGY	2	0/12
162	ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	2	0/12
163	BIOLOGICAL PSYCHIATRY	2	0/12
164	BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY	2	0/12
165	BULLETIN DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE	2	0/12
166	BULLETIN OF ELECTROCHEMISTRY	2	0/12
167	BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN	2	0/12
168	BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY	2	0/12
169	BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION	2	0/12
170	BURNS	2	0/12
171	CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE	2	0/12
172	CARBONATES AND EVAPORITES	2	0/12
173	CATALYSIS LETTERS	2	0/12
174	CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN	2	0/12
175	CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY	2	0/12
176	CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING	2	0/12
177	CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN	2	0/12
178	CHEMISTRY LETTERS	2	0/12
179	CLINICAL BIOMECHANICS	2	0/12
180	COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS	2	0/12
181	COMPOSITE STRUCTURES	2	0/12
182	COMPTE RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE II FASCICULE A-SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES	2	0/12
183	COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING	2	0/12
184	COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH	2	0/12
185	DRYING TECHNOLOGY	2	0/12
186	EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS	2	0/12
187	ELECTRONICS LETTERS	2	0/12
188	ENERGY POLICY	2	0/12
189	EPILEPSY RESEARCH	2	0/12
190	EUPHYTICA	2	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
191	EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY	2	0/12
192	EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY	2	0/12
193	EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER	2	0/12
194	FITOTERAPIA	2	0/12
195	FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY	2	0/12
196	FUZZY SETS AND SYSTEM	2	0/12
197	HELVETICA CHIMICA ACTA	2	0/12
198	HEMOGLOBIN	2	0/12
199	HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS	2	0/12
200	HIGH TEMPERATURES-HIGH PRESSURES	2	0/12
201	HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY	2	0/12
202	IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-ANALOG AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING	2	0/12
203	IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS	2	0/12
204	IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS	2	0/12
205	INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH	2	0/12
206	INORGANIC CHEMISTRY	2	0/12
207	INTENSIVE CARE MEDICINE	2	0/12
208	INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER	2	0/12
209	INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING	2	0/12
210	INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH	2	0/12
211	INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY	2	0/12
212	INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES	2	0/12
213	JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION	2	0/12
214	JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS	2	0/12
215	JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH	2	0/12
216	JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH	2	0/12
217	JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY	2	0/12
218	JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A	2	0/12
219	JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B	2	0/12
220	JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE	2	0/12
221	JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY	2	0/12
222	JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION	2	0/12
223	JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS-ASCE	2	0/12
224	JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS	2	0/12
225	JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS	2	0/12
226	JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS	2	0/12
227	JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY	2	0/12
228	JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS	2	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
229	JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS	2	0/12
230	JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY	2	0/12
231	JOURNAL OF MICROENCAPSULATION	2	0/12
232	JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS	2	0/12
233	JOURNAL OF OPTICS A-PURE AND APPLIED OPTICS	2	0/12
234	JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY	2	0/12
235	JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY	2	0/12
236	JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS	2	0/12
237	JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY	2	0/12
238	JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY	2	0/12
239	JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION	2	0/12
240	JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE	2	0/12
241	JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE	2	0/12
242	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN	2	0/12
243	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-DALTON TRANSACTIONS	2	0/12
244	JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN	2	0/12
245	JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS	2	0/12
246	JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE	2	0/12
247	JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC	2	0/12
248	LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS	2	0/12
249	MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY	2	0/12
250	MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES	2	0/12
251	MATERIALS LETTERS	2	0/12
252	MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS	2	0/12
253	MEDICAL PHYSICS	2	0/12
254	METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE	2	0/12
255	MIKROCHIMICA ACTA	2	0/12
256	MYCOLOGICAL RESEARCH	2	0/12
257	NEUROSURGERY QUARTERLY	2	0/12
258	NEW JOURNAL OF CHEMISTRY	2	0/12
259	NOVA HEDWIGIA	2	0/12
260	NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS	2	0/12
261	OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING	2	0/12
262	PAIN	2	0/12
263	PARASITOLOGY RESEARCH	2	0/12
264	PATIENT EDUCATION AND COUNSELING	2	0/12
265	PATTERN RECOGNITION LETTERS	2	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
266	PEDIATRICS	2	0/12
267	PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY	2	0/12
268	PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH	2	0/12
269	PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES	2	0/12
270	POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY	2	0/12
271	POLYMER SCIENCE SERIES B	2	0/12
272	POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES	2	0/12
273	PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY	2	0/12
274	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE	2	0/12
275	PSYCHOLOGICAL MEDICINE	2	0/12
276	PSYCHO-ONCOLOGY	2	0/12
277	QUIMICA ANALITICA	2	0/12
278	REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS	2	0/12
279	SAUDI MEDICAL JOURNAL	2	0/12
280	SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES	2	0/12
281	STP PHARMA SCIENCES	2	0/12
282	STROKE	2	0/12
283	THIN SOLID FILMS	2	0/12
284	THIN-WALLED STRUCTURES	2	0/12
285	TRANSACTIONS OF THE ASAE	2	0/12
286	VACCINE	2	0/12
287	VETERINARY RECORD	2	0/12
288	WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY	2	0/12
289	ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES	2	0/12
290	AAPG BULLETIN	1	0/06
291	ACI STRUCTURAL JOURNAL	1	0/06
292	ACTA CHIMICA SLOVENICA	1	0/06
293	ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS	1	0/06
294	ACTA HAEMATOLOGICA	1	0/06
295	ACTA MATERIALIA	1	0/06
296	ACTA MATHEMATICA HUNGARICA	1	0/06
297	ACUSTICA	1	0/06
298	ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES	1	0/06
299	ADVANCES IN ENGINEERING PLASTICITY, PTS 1-2	1	0/06
300	ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE	1	0/06
301	AERONAUTICAL JOURNAL	1	0/06
302	AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	0/06
303	AIAA JOURNAL	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
304	AICHE JOURNAL	1	0/06
305	ALCHERINGA	1	0/06
306	AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION	1	0/06
307	AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS	1	0/06
308	AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY	1	0/06
309	AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS	1	0/06
310	AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY	1	0/06
311	AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE	1	0/06
312	AMERICAN LABORATORY	1	0/06
313	ANALYST	1	0/06
314	ANALYTICAL BIOCHEMISTRY	1	0/06
315	ANESTHESIA AND ANALGESIA	1	0/06
316	ANGIOLOGY	1	0/06
317	ANGLE ORTHODONTIST	1	0/06
318	ANIMAL SCIENCE	1	0/06
319	ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA	1	0/06
320	ANNALES BOTANICI FENNICI	1	0/06
321	ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE	1	0/06
322	ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH	1	0/06
323	APMIS	1	0/06
324	APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL	1	0/06
325	APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES	1	0/06
326	APPLIED MATHEMATICAL MODELLING	1	0/06
327	APPLIED OPTICS	1	0/06
328	APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING	1	0/06
329	APPLIED PHYSICS LETTERS	1	0/06
330	ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC	1	0/06
331	ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH	1	0/06
332	ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT	1	0/06
333	ARKIVOC	1	0/06
334	ARTIFICIAL ORGANS	1	0/06
335	ASTRONOMICAL JOURNAL	1	0/06
336	ASTROPHYSICAL JOURNAL	1	0/06
337	AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS	1	0/06
338	AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY	1	0/06
339	AUSTRALIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY	1	0/06
340	AUTOMATICA	1	0/06
341	BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH	1	0/06
342	BERNOULLI	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
343	BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS	1	0/06
344	BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY	1	0/06
345	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS	1	0/06
346	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEIN STRUCTURE AND MOLECULAR ENZYMOLOGY	1	0/06
347	BIODEGRADATION	1	0/06
348	BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH	1	0/06
349	BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY	1	0/06
350	BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION	1	0/06
351	BIOPROCESS ENGINEERING	1	0/06
352	BIORESOURCETECHNOLOGY	1	0/06
353	BIOTECHNOLOGY ADVANCES	1	0/06
354	BONE	1	0/06
355	BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY	1	0/06
356	BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA	1	0/06
357	BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY	1	0/06
358	BRITISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY	1	0/06
359	BRITISH POULTRY SCIENCE	1	0/06
360	BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY	1	0/06
361	CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY	1	0/06
362	CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA-JOURNAL CANADIEN D ANESTHESIE	1	0/06
363	CANADIAN JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCES AND SPECTROSCOPY	1	0/06
364	CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE	1	0/06
365	CANADIAN JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING-REVUE CANADIENNE DE GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE	1	0/06
366	CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES	1	0/06
367	CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW-REVUE CANADIENNE DES LANGUES VIVANTES	1	0/06
368	CANCER RESEARCH	1	0/06
369	CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY	1	0/06
370	CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS	1	0/06
371	CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL	1	0/06
372	CHEMICAL COMMUNICATIONS	1	0/06
373	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL	1	0/06
374	CHEMICAL PHYSICS LETTERS	1	0/06
375	CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING	1	0/06
376	CHINESE PHYSICS LETTERS	1	0/06
377	CIRCULATION	1	0/06
378	CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
379	CLINICAL INFECTIOUS DISEASES	1	0/06
380	COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICO-CHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS	1	0/06
381	COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS	1	0/06
382	COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS	1	0/06
383	COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING	1	0/06
384	COMPOSITES PART B-ENGINEERING	1	0/06
385	COMPUTATIONAL MECHANICS	1	0/06
386	COMPUTER NETWORKS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKING	1	0/06
387	COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS	1	0/06
388	COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING	1	0/06
389	COMPUTERS & GEOSCIENCES	1	0/06
390	COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS	1	0/06
391	CONTROL OF FLEXIBLE-LINK MANIPULATORS USING NEURAL NETWORKS	1	0/06
392	CORNEA	1	0/06
393	CYTOBIOS	1	0/06
394	DIALOGUE-CANADIAN PHILOSOPHICAL REVIEW	1	0/06
395	DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES	1	0/06
396	DRUG DELIVERY	1	0/06
397	EAST EUROPEAN QUARTERLY	1	0/06
398	ECOLOGICAL MODELLING	1	0/06
399	ELECTRICAL ENGINEERING	1	0/06
400	ELECTROCHIMICA ACTA	1	0/06
401	ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	1	0/06
402	ENGINEERING INTELLIGENT SYSTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATIONS	1	0/06
403	ENVIRONMENT INTERNATIONAL	1	0/06
404	ENVIRONMENTAL RESEARCH	1	0/06
405	EUROPEAN HEART JOURNAL	1	0/06
406	EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL	1	0/06
407	EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY	1	0/06
408	EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS	1	0/06
409	EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY	1	0/06
410	EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY	1	0/06
411	EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY	1	0/06
412	EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH	1	0/06
413	EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
414	EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS	1	0/06
415	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B	1	0/06
416	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D	1	0/06
417	FAMILY PRACTICE	1	0/06
418	FIELD CROPS RESEARCH	1	0/06
419	FILTRATION & SEPARATION	1	0/06
420	FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY	1	0/06
421	FOLIA NEUROPATHOLOGICA	1	0/06
422	FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING	1	0/06
423	FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN	1	0/06
424	FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY	1	0/06
425	GAIT & POSTURE	1	0/06
426	GASTROENTEROLOGY	1	0/06
427	GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION	1	0/06
428	GENETICS	1	0/06
429	GENOME	1	0/06
430	GEODERMA	1	0/06
431	GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL	1	0/06
432	GEOTECHNIQUE	1	0/06
433	GETTERING AND DEFECT ENGINEERING IN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY	1	0/06
434	GLOBAL AND PLANETARY CHANGE	1	0/06
435	GREEN CHEMISTRY	1	0/06
436	GUT	1	0/06
437	HEADACHE	1	0/06
438	HEAT AND MASS TRANSFER	1	0/06
439	HEPATO-GASTROENTEROLOGY	1	0/06
440	HIGH ABILITY STUDIES	1	0/06
441	HUMAN IMMUNOLOGY	1	0/06
442	HYDROBIOLOGIA	1	0/06
443	HYDROCARBON PROCESSING	1	0/06
444	HYDROLOGICAL PROCESSES	1	0/06
445	IEE PROCEEDINGS-CIRCUITS DEVICES AND SYSTEMS	1	0/06
446	IEE PROCEEDINGS-COMMUNICATIONS	1	0/06
447	IEE PROCEEDINGS-MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION	1	0/06
448	IEE PROCEEDINGS-SCIENCE MEASUREMENT AND TECHNOLOGY	1	0/06
449	IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE	1	0/06
450	IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION	1	0/06
451	IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
452	IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS PACKAGING MANUFACTURING	1	0/06
453	IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION	1	0/06
454	IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING	1	0/06
455	IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT	1	0/06
456	IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING	1	0/06
457	IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES	1	0/06
458	IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY	1	0/06
459	IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS	1	0/06
460	IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS AND AUTOMATION	1	0/06
461	IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING	1	0/06
462	IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING	1	0/06
463	IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING	1	0/06
464	IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS	1	0/06
465	IMMUNOLOGY	1	0/06
466	INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED	1	0/06
467	INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING	1	0/06
468	INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY	1	0/06
469	INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS	1	0/06
470	INTERNATIONAL JOURNAL OF CAST METALS RESEARCH	1	0/06
471	INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS	1	0/06
472	INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS	1	0/06
473	INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS	1	0/06
474	INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE	1	0/06
475	INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE	1	0/06
476	INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE	1	0/06
477	INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER	1	0/06
478	INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY	1	0/06
479	INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES	1	0/06
480	INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B	1	0/06
481	INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS	1	0/06
482	INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW	1	0/06
483	INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
484	INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY	1	0/06
485	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING	1	0/06
486	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS	1	0/06
487	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH	1	0/06
488	INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY	1	0/06
489	INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE	1	0/06
490	INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS	1	0/06
491	INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE	1	0/06
492	INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL	1	0/06
493	IRRIGATION AND DRAINAGE	1	0/06
494	JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS SHORT NOTES & REVIEW PAPERS	1	0/06
495	JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE	1	0/06
496	JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY	1	0/06
497	JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE	1	0/06
498	JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE ENTOMOLOGIE	1	0/06
499	JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS	1	0/06
500	JOURNAL OF APPLIED PHYSICS	1	0/06
501	JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS	1	0/06
502	JOURNAL OF BIOCHEMISTRY	1	0/06
503	JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION	1	0/06
504	JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH	1	0/06
505	JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM TECHNOLOGY	1	0/06
506	JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY	1	0/06
507	JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY	1	0/06
508	JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS	1	0/06
509	JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B	1	0/06
510	JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND	1	0/06
511	JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS	1	0/06
512	JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION	1	0/06
513	JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH	1	0/06
514	JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY	1	0/06
515	JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT	1	0/06
516	JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME	1	0/06
517	JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING	1	0/06
518	JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY	1	0/06
519	JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
520	JOURNAL OF ELECTROSTATICS	1	0/06
521	JOURNAL OF ENDODONTICS	1	0/06
522	JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE	1	0/06
523	JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE	1	0/06
524	JOURNAL OF FAMILY THERAPY	1	0/06
525	JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME	1	0/06
526	JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE	1	0/06
527	JOURNAL OF GEODYNAMICS	1	0/06
528	JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES	1	0/06
529	JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING	1	0/06
530	JOURNAL OF HELMINTHOLOGY	1	0/06
531	JOURNAL OF HEPATOLOGY	1	0/06
532	JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH	1	0/06
533	JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH	1	0/06
534	JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME	1	0/06
535	JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE	1	0/06
536	JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS	1	0/06
537	JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE	1	0/06
538	JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE	1	0/06
539	JOURNAL OF NEUROCYTOLOGY	1	0/06
540	JOURNAL OF NEUROSURGERY	1	0/06
541	JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	0/06
542	JOURNAL OF PALEONTOLOGY	1	0/06
543	JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS	1	0/06
544	JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES	1	0/06
545	JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA	1	0/06
546	JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS	1	0/06
547	JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY-PHYTOPATHOLOGISCHE ZEITSCHRIFT	1	0/06
548	JOURNAL OF PLANT NUTRITION	1	0/06
549	JOURNAL OF POLYMER MATERIALS	1	0/06
550	JOURNAL OF POROUS MATERIAL	1	0/06
551	JOURNAL OF POWER SOURCES	1	0/06
552	JOURNAL OF PROTEIN CHEMISTRY	1	0/06
553	JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA	1	0/06
554	JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY	1	0/06
555	JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS	1	0/06
556	JOURNAL OF SPINAL DISORDERS	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
557	JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS	1	0/06
558	JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY	1	0/06
559	JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE	1	0/06
560	JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION	1	0/06
561	JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION	1	0/06
562	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS	1	0/06
563	JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS	1	0/06
564	JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY	1	0/06
565	JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA	1	0/06
566	JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A- VACUUM SURFACES AND FILMS	1	0/06
567	JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A- PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL MEDICINE	1	0/06
568	JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS- TRANSACTIONS OF THE ASME	1	0/06
569	LABORATORY INVESTIGATION	1	0/06
570	LANGMUIR	1	0/06
571	LASER AND PARTICLE BEAMS	1	0/06
572	LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS	1	0/06
573	LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY	1	0/06
574	LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA	1	0/06
575	LIVESTOCK PRODUCTION SCIENCE	1	0/06
576	LOW TEMPERATURE PHYSICS	1	0/06
577	LUNG CANCER	1	0/06
578	MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS	1	0/06
579	MATERIALPRUFUNG	1	0/06
580	MATHEMATICAL ENGINEERING IN INDUSTRY	1	0/06
581	MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY	1	0/06
582	MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS	1	0/06
583	MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY	1	0/06
584	MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING	1	0/06
585	MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY	1	0/06
586	MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS	1	0/06
587	META	1	0/06
588	METAPHILOSOPHY	1	0/06
589	METRIKA	1	0/06
590	MICROBIAL PATHOGENESIS	1	0/06
591	MILITARY MEDICINE	1	0/06
592	MINERALS ENGINEERING	1	0/06
593	MODERN PATHOLOGY	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
594	MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY	1	0/06
595	MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY	1	0/06
596	MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS	1	0/06
597	MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY	1	0/06
598	MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE	1	0/06
599	MYCOPATHOLOGIA	1	0/06
600	MYCORRHIZA	1	0/06
601	MYCOSES	1	0/06
602	NANOTECHNOLOGY	1	0/06
603	NDT & E INTERNATIONAL	1	0/06
604	NEMATOLOGY	1	0/06
605	NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION	1	0/06
606	NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-MONATSHEFTE	1	0/06
607	NEUROSCIENCE LETTERS	1	0/06
608	NEUROSCIENCE RESEARCH	1	0/06
609	NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE	1	0/06
610	NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY	1	0/06
611	NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS	1	0/06
612	NUKLEONIKA	1	0/06
613	NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS	1	0/06
614	NUMERISCHE MATHEMATIK	1	0/06
615	ONCOGENE	1	0/06
616	OPTICAL ENGINEERING	1	0/06
617	OPTICS COMMUNICATIONS	1	0/06
618	OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY	1	0/06
619	PATTERN RECOGNITION	1	0/06
620	PEDIATRIC CARDIOLOGY	1	0/06
621	PEDIATRIC NEPHROLOGY	1	0/06
622	PERIODICUM BIOLOGORUM	1	0/06
623	PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY	1	0/06
624	PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY	1	0/06
625	PHARMAZIE	1	0/06
626	PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES	1	0/06
627	PHYSICA A	1	0/06
628	PHYSICA C	1	0/06
629	PHYSICA D	1	0/06
630	PHYSICAL REVIEW A	1	0/06
631	PHYSICAL REVIEW C	1	0/06
632	PHYSICAL REVIEW D	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
633	PHYSICAL REVIEW LETTERS	1	0/06
634	PHYSICAL THERAPY	1	0/06
635	PHYSICS LETTERS A	1	0/06
636	PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI	1	0/06
637	PHYTOCHEMISTRY	1	0/06
638	PHYTOMEDICINE	1	0/06
639	PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE	1	0/06
640	PLASMA PHYSICS REPORTS	1	0/06
641	POLYHEDRON	1	0/06
642	POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE	1	0/06
643	POLYMER INTERNATIONAL	1	0/06
644	POLYMER SCIENCE SERIES A	1	0/06
645	POLYMERS & POLYMER COMPOSITES	1	0/06
646	POWDER METALLURGY	1	0/06
647	PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE	1	0/06
648	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MARITIME AND ENERGY	1	0/06
649	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY	1	0/06
650	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING	1	0/06
651	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA	1	0/06
652	PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS	1	0/06
653	PRODUCTION PLANNING & CONTROL	1	0/06
654	PROGRESS IN SURFACE SCIENCE	1	0/06
655	PROPELLANTS EXPLOSIVES PYROTECHNICS	1	0/06
656	PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND GENETICS	1	0/06
657	PSYCHOLOGICAL REPORTS	1	0/06
658	RADIATION MEASUREMENTS	1	0/06
659	RADIATION PROTECTION DOSIMETRY	1	0/06
660	RENEWABLE ENERGY	1	0/06
661	REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS	1	0/06
662	RESPIRATORY MEDICINE	1	0/06
663	REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE	1	0/06
664	ROBOTICA	1	0/06
665	RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY	1	0/06
666	RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY	1	0/06
667	RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY	1	0/06
668	SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY	1	0/06
669	SCRIPTA MATERIALIA	1	0/06
670	SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	0/06

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
671	SEMIGROUP FORUM	1	0/06
672	SEMINARS IN ONCOLOGY	1	0/06
673	SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY	1	0/06
674	SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	0/06
675	SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS	1	0/06
676	SIGNAL PROCESSING	1	0/06
677	SMALL RUMINANT RESEARCH	1	0/06
678	SOIL & TILLAGE RESEARCH	1	0/06
679	SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING	1	0/06
680	SPECTROSCOPY LETTERS	1	0/06
681	STATISTICS	1	0/06
682	STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS	1	0/06
683	STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION	1	0/06
684	STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAEICA	1	0/06
685	SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS	1	0/06
686	SURFACE ENGINEERING	1	0/06
687	SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY	1	0/06
688	SYNTHESIS-STUTT GART	1	0/06
689	TECTONOPHYSICS	1	0/06
690	TEXTILE RESEARCH JOURNAL	1	0/06
691	THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS	1	0/06
692	THERIOGENOLOGY	1	0/06
693	THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS	1	0/06
694	TISSUE ANTIGENS	1	0/06
695	TOXICON	1	0/06
696	TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY	1	0/06
697	TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE	1	0/06
698	TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION	1	0/06
699	ULTRASONICS SONOCHEMISTRY	1	0/06
700	VEHICLE SYSTEM DYNAMICS	1	0/06
701	VIBRATIONAL SPECTROSCOPY	1	0/06
702	WASTE MANAGEMENT & RESEARCH	1	0/06
703	WATER AIR AND SOIL POLLUTION	1	0/06
704	WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA	1	0/06
705	WATER RESEARCH	1	0/06
706	WOOD AND FIBER SCIENCE	1	0/06
707	WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL	1	0/06
708	ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE	1	0/06
Sum		1673	100

جدول ۱۸ - توزیع فراوانی نشریات در گروه علوم پایه

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
1	SYNTHETIC COMMUNICATIONS	39	4/73
2	PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS	24	2/91
3	JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S	21	2/55
4	AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS	16	1/94
5	INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY	15	1/82
6	IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION	14	1/7
7	ANALYTICAL LETTERS	12	1/46
8	IRANIAN POLYMER JOURNAL	12	1/46
9	MOLECULES	12	1/46
10	TALANTA	12	1/46
11	TETRAHEDRON LETTERS	12	1/46
12	ANALYTICA CHIMICA ACTA	11	1/33
13	ANALYTICAL SCIENCES	11	1/33
14	TETRAHEDRON	11	1/33
15	MONATSHEFTE FUR CHEMIE	10	1/21
16	ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY	9	1/09
17	COMMUNICATIONS IN ALGEBRA	9	1/09
18	INDIAN JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY	9	1/09
19	JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE	9	1/09
20	JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM	9	1/09
21	ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	8	0/97
22	BIOPHYSICAL JOURNAL	8	0/97
23	EUROPEAN POLYMER JOURNAL	8	0/97
24	INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY	8	0/97
25	INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A	8	0/97
26	MICROCHEMICAL JOURNAL	8	0/97
27	PHYSICAL REVIEW B	8	0/97
28	PHYSICAL REVIEW E	8	0/97
29	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C	7	0/85
30	JOURNAL OF ALGEBRA	7	0/85
31	CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY	6	0/73
32	JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY	6	0/73
33	MODERN PHYSICS LETTERS A	6	0/73
34	NUCLEAR PHYSICS B	6	0/73
35	PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS	6	0/73

۲-۶-۲- نشریات در گروه‌های عمده تحصیلی

جداول ۱۶ تا ۲۰ فهرست نشریاتی که تولیدات علمی گروه‌های شش گانه تحصیلی در آنها چاپ شده‌اند نشان می‌دهد. قرار گرفتن این نشریات در هر گروه صرفاً بر اساس موضوع تولیدات علمی درج شده در آنان می‌باشد و ممکن است نشریاتی در گروه تکرار شده باشند. تولیدات علمی علوم پایه در ۳۰۳ نشریه، گروه علوم پزشکی در ۱۸۶ نشریه، فنی و مهندسی در ۲۱۳ نشریه، کشاورزی و دامپزشکی در ۶۳ نشریه و علوم انسانی در ۱۳ نشریه چاپ شده‌اند.

۲-۶-۲-۱- گروه علوم پایه

جدول ۱۸ فهرست نشریاتی که تولیدات علمی گروه علوم پایه در آنها چاپ شده است را نشان می‌دهد. ۸۲۴ مورد تولید علمی علوم پایه مجموعاً در ۳۰۳ نشریه به چاپ رسیده‌اند. از بین این نشریات بیشترین تعداد رکورد در مجله SYNTHETIC COMMUNICATIONS با ۳۹ مورد فراوانی به چاپ رسیده‌اند. که ۴/۷ درصد از تولید علمی این گروه را شامل می‌شود.

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
36	SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY	6	0/73
37	ALGEBRA COLLOQUIUM	5	0/61
38	ELECTROANALYSIS	5	0/61
39	FLUID PHASE EQUILIBRIA	5	0/61
40	IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	5	0/61
41	JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA	5	0/61
42	JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS	5	0/61
43	JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY	5	0/61
44	JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B	5	0/61
45	JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY	5	0/61
46	PHYSICS OF PLASMAS	5	0/61
47	SYNLETT	5	0/61
48	ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE	4	0/49
49	EUROPHYSICS LETTERS	4	0/49
50	JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A	4	0/49
51	JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER	4	0/49
52	MAIN GROUP METAL CHEMISTRY	4	0/49
53	PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY	4	0/49
54	PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY	4	0/49
55	BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY	3	0/36
56	CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY-REVUE CANADIENNE DE CHIMIE	3	0/36
57	CHEMIA ANALITYCZNA	3	0/36
58	DISCRETE MATHEMATICS	3	0/36
59	HETEROCYCLES	3	0/36
60	INORGANICA CHIMICA ACTA	3	0/36
61	JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY	3	0/36
62	JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY	3	0/36
63	JOURNAL OF MEDICAL GENETICS	3	0/36
64	JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL	3	0/36
65	JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY	3	0/36
66	JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL	3	0/36
67	JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY	3	0/36
68	JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY	3	0/36
69	MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING	3	0/36
70	NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS	3	0/36
71	NORDIC JOURNAL OF BOTANY	3	0/36
72	PHYSICA SCRIPTA	3	0/36

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
73	PHYSICS LETTERS B	3	0/36
74	SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL	3	0/36
75	SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY	3	0/36
76	TOXICOLOGY	3	0/36
77	ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE	2	0/24
78	ANALYTICAL CHEMISTRY	2	0/24
79	ANNALI DI CHIMICA	2	0/24
80	APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY	2	0/24
81	APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION	2	0/24
82	APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS	2	0/24
83	APPLIED RADIATION AND ISOTOPES	2	0/24
84	ARCHIV DER MATHEMATIK	2	0/24
85	ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	2	0/24
86	BULLETIN OF ELECTROCHEMISTRY	2	0/24
87	BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN	2	0/24
88	BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY	2	0/24
89	CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE	2	0/24
90	CANCER LETTERS	2	0/24
91	CARBONATES AND EVAPORITES	2	0/24
92	CHEMISTRY LETTERS	2	0/24
93	COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS	2	0/24
94	COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE II FASCICULE A-SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES	2	0/24
95	ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY	2	0/24
96	FASEB JOURNAL	2	0/24
97	HELVETICA CHIMICA ACTA	2	0/24
98	HEMOGLOBIN	2	0/24
99	HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS	2	0/24
100	HIGH TEMPERATURES-HIGH PRESSURES	2	0/24
101	INORGANIC CHEMISTRY	2	0/24
102	INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES	2	0/24
103	JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL	2	0/24
104	JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A	2	0/24
105	JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B	2	0/24
106	JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY	2	0/24
107	JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS	2	0/24
108	JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS	2	0/24
109	JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS	2	0/24
110	JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY	2	0/24
111	JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY	2	0/24

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
112	JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS	2	0/24
113	JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE	2	0/24
114	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN	2	0/24
115	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-DALTON TRANSACTIONS	2	0/24
116	JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY	2	0/24
117	JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN	2	0/24
118	LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS	2	0/24
119	MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY	2	0/24
120	MATERIALS LETTERS	2	0/24
121	MIKROCHIMICA ACTA	2	0/24
122	NEW JOURNAL OF CHEMISTRY	2	0/24
123	NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS	2	0/24
124	OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING	2	0/24
125	PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH	2	0/24
126	POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY	2	0/24
127	POLYMER SCIENCE SERIES B	2	0/24
128	POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES	2	0/24
129	PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY	2	0/24
130	PROCESS BIOCHEMISTRY	2	0/24
131	QUIMICA ANALITICA	2	0/24
132	REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS	2	0/24
133	ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES	2	0/24
134	AAPG BULLETIN	1	0/12
135	ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS	1	0/12
136	ACTA MATHEMATICA HUNGARICA	1	0/12
137	ACTA VETERINARIA HUNGARICA	1	0/12
138	ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES	1	0/12
139	AICHE JOURNAL	1	0/12
140	ALCHERINGA	1	0/12
141	AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS	1	0/12
142	AMERICAN LABORATORY	1	0/12
143	ANALYST	1	0/12
144	ANALYTICAL BIOCHEMISTRY	1	0/12
145	ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA	1	0/12
146	ANNALES BOTANICI FENNICI	1	0/12
147	ANNALS OF NUCLEAR ENERGY	1	0/12
148	APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL	1	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
149	APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES	1	0/12
150	APPLIED MATHEMATICAL MODELLING	1	0/12
151	APPLIED OPTICS	1	0/12
152	APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING	1	0/12
153	APPLIED PHYSICS LETTERS	1	0/12
154	ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC	1	0/12
155	ARKIVOC	1	0/12
156	ASTRONOMICAL JOURNAL	1	0/12
157	ASTROPHYSICAL JOURNAL	1	0/12
158	AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS	1	0/12
159	AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY	1	0/12
160	BERNOULLI	1	0/12
161	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS	1	0/12
162	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEIN STRUCTURE AND MOLECULAR ENZYMOLOGY	1	0/12
163	BIODEGRADATION	1	0/12
164	BIOLOGY OF REPRODUCTION	1	0/12
165	BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY	1	0/12
166	BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY	1	0/12
167	BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY	1	0/12
168	CANADIAN JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCES AND SPECTROSCOPY	1	0/12
169	CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING	1	0/12
170	CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING	1	0/12
171	CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES	1	0/12
172	CATALYSIS LETTERS	1	0/12
173	CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY	1	0/12
174	CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN	1	0/12
175	CHEMICAL COMMUNICATIONS	1	0/12
176	CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING	1	0/12
177	CHEMICAL PHYSICS LETTERS	1	0/12
178	CHINESE PHYSICS LETTERS	1	0/12
179	CIRCULATION	1	0/12
180	CLINICAL BIOMECHANICS	1	0/12
181	COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS	1	0/12
182	COMPUTERS & GEOSCIENCES	1	0/12
183	COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS	1	0/12
184	CYTOBIOS	1	0/12
185	DIALOGUE-CANADIAN PHILOSOPHICAL REVIEW	1	0/12
186	ECOLOGICAL MODELLING	1	0/12
187	ELECTROCHIMICA ACTA	1	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
188	EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH	1	0/12
189	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B	1	0/12
190	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D	1	0/12
191	FIELD CROPS RESEARCH	1	0/12
192	FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY	1	0/12
193	FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL	1	0/12
194	FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN	1	0/12
195	FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY	1	0/12
196	FUZZY SETS AND SYSTEM	1	0/12
197	GENETICS	1	0/12
198	GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL	1	0/12
199	GETTERING AND DEFECT ENGINEERING IN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY	1	0/12
200	GLOBAL AND PLANETARY CHANGE	1	0/12
201	GREEN CHEMISTRY	1	0/12
202	HYDROBIOLOGIA	1	0/12
203	INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS	1	0/12
204	INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS	1	0/12
205	INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS	1	0/12
206	INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B	1	0/12
207	INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW	1	0/12
208	INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS	1	0/12
209	INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE	1	0/12
210	INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS	1	0/12
211	INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL	1	0/12
212	JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART I-REGULAR PAPERS SHORT NOTES & REVIEW PAPERS	1	0/12
213	JOURNAL OF APPLIED PHYSICS	1	0/12
214	JOURNAL OF BIOCHEMISTRY	1	0/12
215	JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS	1	0/12
216	JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS	1	0/12
217	JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY	1	0/12
218	JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH	1	0/12
219	JOURNAL OF GEODYNAMICS	1	0/12
220	JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS	1	0/12
221	JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY	1	0/12
222	JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS	1	0/12
223	JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS	1	0/12
224	JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY	1	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
225	JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE	1	0/12
226	JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	0/12
227	JOURNAL OF OPTICS A-PURE AND APPLIED OPTICS	1	0/12
228	JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS	1	0/12
229	JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS	1	0/12
230	JOURNAL OF POLYMER MATERIALS	1	0/12
231	JOURNAL OF POWER SOURCES	1	0/12
232	JOURNAL OF PROTEIN CHEMISTRY	1	0/12
233	JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA	1	0/12
234	JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY	1	0/12
235	JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS	1	0/12
236	JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY	1	0/12
237	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS	1	0/12
238	JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY	1	0/12
239	JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC	1	0/12
240	LANGMUIR	1	0/12
241	LASER AND PARTICLE BEAMS	1	0/12
242	LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS	1	0/12
243	LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA	1	0/12
244	LOW TEMPERATURE PHYSICS	1	0/12
245	MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING	1	0/12
246	MATHEMATICAL ENGINEERING IN INDUSTRY	1	0/12
247	MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY	1	0/12
248	MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS	1	0/12
249	MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY	1	0/12
250	METAPHILOSOPHY	1	0/12
251	METRIKA	1	0/12
252	MICROBIAL PATHOGENESIS	1	0/12
253	MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY	1	0/12
254	MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS	1	0/12
255	MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY	1	0/12
256	NANOTECHNOLOGY	1	0/12
257	NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE	1	0/12
258	NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY	1	0/12
259	NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS	1	0/12
260	NUKLEONIKA	1	0/12
261	NUMERISCHE MATHEMATIK	1	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
262	OPTICS COMMUNICATIONS	1	0/12
263	PHYSICA A	1	0/12
264	PHYSICA C	1	0/12
265	PHYSICA D	1	0/12
266	PHYSICAL REVIEW A	1	0/12
267	PHYSICAL REVIEW C	1	0/12
268	PHYSICAL REVIEW D	1	0/12
269	PHYSICAL REVIEW LETTERS	1	0/12
270	PHYSICS LETTERS A	1	0/12
271	PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI	1	0/12
272	PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE	1	0/12
273	PLASMA PHYSICS REPORTS	1	0/12
274	POLYHEDRON	1	0/12
275	POLYMER	1	0/12
276	POLYMER INTERNATIONAL	1	0/12
277	POLYMER SCIENCE SERIES A	1	0/12
278	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA	1	0/12
279	PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS	1	0/12
280	PROGRESS IN SURFACE SCIENCE	1	0/12
281	PROPELLANTS EXPLOSIVES PYROTECHNICS	1	0/12
282	PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND GENETICS	1	0/12
283	RADIATION MEASUREMENTS	1	0/12
284	RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY	1	0/12
285	RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY	1	0/12
286	SEMIGROUP FORUM	1	0/12
287	SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY	1	0/12
288	SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	0/12
289	SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS	1	0/12
290	SPECTROSCOPY LETTERS	1	0/12
291	STATISTICS	1	0/12
292	STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS	1	0/12
293	STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAEICA	1	0/12
294	SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY	1	0/12
295	SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY	1	0/12
296	TECTONOPHYSICS	1	0/12
297	THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS	1	0/12
298	THIN SOLID FILMS	1	0/12
299	TISSUE ANTIGENS	1	0/12
300	ULTRASONICS SONOCHEMISTRY	1	0/12
301	VIBRATIONAL SPECTROSCOPY	1	0/12

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
302	WASTE MANAGEMENT & RESEARCH	1	0/12
303	WATER RESEARCH	1	0/12
Sum		824	100

۲-۶-۲- گروه علوم پزشکی

اطلاعات علمی تولید شده ایرانیان در زمینه علوم پزشکی که شامل ۳۹۱ رکورد می‌باشد در ۱۸۶ نشریه به چاپ رسیده است. فهرست نشریات مورد استفاده به همراه فراوانی آنها در جدول ۱۹ درج گردیده است. از بین این نشریات بیشترین تعداد رکورد در مجله TOXICOLOGY با ۲۷ مورد فراوانی به چاپ رسیده است.

جدول ۱۹ - توزیع فراوانی نشریات در گروه علوم پزشکی

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
1	TOXICOLOGY	27	6/91
2	TRANSPLANTATION PROCEEDINGS	27	6/91
3	JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY	20	5/12
4	EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY	8	2/05
5	JOURNAL OF RHEUMATOLOGY	8	2/05
6	ACTA CYTOLOGICA	6	1/53
7	AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY	6	1/53
8	JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY	6	1/53
9	AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES	5	1/28
10	ANNALS OF SAUDI MEDICINE	5	1/28
11	BRAIN RESEARCH	5	1/28
12	CANCER LETTERS	5	1/28
13	CLINICAL CHEMISTRY	5	1/28
14	INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS	5	1/28
15	JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS	5	1/28
16	AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION	4	1/02
17	DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY	4	1/02
18	EUROPEAN PSYCHIATRY	4	1/02
19	FERTILITY AND STERILITY	4	1/02
20	FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL	4	1/02
21	JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS	4	1/02
22	ACTA TROPICA	3	0/77
23	BLOOD	3	0/77
24	BRITISH JOURNAL OF CANCER	3	0/77
25	CLINICAL BIOCHEMISTRY	3	0/77
26	EPIDEMIOLOGY	3	0/77

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
27	EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE	3	0/77
28	INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY	3	0/77
29	JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY	3	0/77
30	JOURNAL OF UROLOGY	3	0/77
31	PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR	3	0/77
32	UROLOGY	3	0/77
33	ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS	2	0/51
34	AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY	2	0/51
35	ANAESTHESIA	2	0/51
36	ARCHIVES OF DERMATOLOGY	2	0/51
37	BIOLOGICAL PSYCHIATRY	2	0/51
38	BULLETIN DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE	2	0/51
39	BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION	2	0/51
40	BURNS	2	0/51
41	EPILEPSY RESEARCH	2	0/51
42	EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY	2	0/51
43	EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY	2	0/51
44	FASEB JOURNAL	2	0/51
45	FITOTERAPIA	2	0/51
46	FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY	2	0/51
47	HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY	2	0/51
48	INTENSIVE CARE MEDICINE	2	0/51
49	INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH	2	0/51
50	INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS	2	0/51
51	INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY	2	0/51
52	JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY	2	0/51
53	JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION	2	0/51
54	JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS	2	0/51
55	JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY	2	0/51
56	JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS	2	0/51
57	MEDICAL PHYSICS	2	0/51
58	NEUROSURGERY QUARTERLY	2	0/51
59	PATIENT EDUCATION AND COUNSELING	2	0/51
60	PEDIATRICS	2	0/51
61	PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY	2	0/51
62	PSYCHOLOGICAL MEDICINE	2	0/51
63	PSYCHO-ONCOLOGY	2	0/51
64	SAUDI MEDICAL JOURNAL	2	0/51
65	SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES	2	0/51
66	STP PHARMA SCIENCES	2	0/51
67	STROKE	2	0/51

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
68	SYNTHETIC COMMUNICATIONS	2	0/51
69	VACCINE	2	0/51
70	AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS	1	0/26
71	AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY	1	0/26
72	AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS	1	0/26
73	AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY	1	0/26
74	AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY	1	0/26
75	AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE	1	0/26
76	ANESTHESIA AND ANALGESIA	1	0/26
77	ANGIOLOGY	1	0/26
78	ANGLE ORTHODONTIST	1	0/26
79	ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE	1	0/26
80	APMIS	1	0/26
81	APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY	1	0/26
82	APPLIED RADIATION AND ISOTOPES	1	0/26
83	ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH	1	0/26
84	BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH	1	0/26
85	BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS	1	0/26
86	BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH	1	0/26
87	BIOLOGY OF REPRODUCTION	1	0/26
88	BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION	1	0/26
89	BONE	1	0/26
90	BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA	1	0/26
91	BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY	1	0/26
92	BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY	1	0/26
93	BRITISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY	1	0/26
94	CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA-JOURNAL CANADIEN D ANESTHESIE	1	0/26
95	CANCER RESEARCH	1	0/26
96	CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN	1	0/26
97	CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY	1	0/26
98	CLINICAL INFECTIOUS DISEASES	1	0/26
99	CORNEA	1	0/26
100	DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES	1	0/26
101	DRUG DELIVERY	1	0/26
102	ENVIRONMENTAL RESEARCH	1	0/26
103	EUROPEAN HEART JOURNAL	1	0/26
104	EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS	1	0/26
105	EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY	1	0/26

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
106	EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY	1	0/26
107	EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY	1	0/26
108	EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH	1	0/26
109	EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS	1	0/26
110	FAMILY PRACTICE	1	0/26
111	FOLIA NEUROPATHOLOGICA	1	0/26
112	GAIT & POSTURE	1	0/26
113	GAS HYDRATES: CHALLENGES FOR THE FUTURE	1	0/26
114	GASTROENTEROLOGY	1	0/26
115	GUT	1	0/26
116	HEADACHE	1	0/26
117	HEPATO-GASTROENTEROLOGY	1	0/26
118	HUMAN IMMUNOLOGY	1	0/26
119	IMMUNOLOGY	1	0/26
120	INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED	1	0/26
121	INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY	1	0/26
122	INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY	1	0/26
123	INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY	1	0/26
124	INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE	1	0/26
125	IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	0/26
126	JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY	1	0/26
127	JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL	1	0/26
128	JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS	1	0/26
129	JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH	1	0/26
130	JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY	1	0/26
131	JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S	1	0/26
132	JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B	1	0/26
133	JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND	1	0/26
134	JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE	1	0/26
135	JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT	1	0/26
136	JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY	1	0/26
137	JOURNAL OF ENDODONTICS	1	0/26
138	JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH	1	0/26
139	JOURNAL OF FAMILY THERAPY	1	0/26
140	JOURNAL OF HEPATOLOGY	1	0/26
141	JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS	1	0/26
142	JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH	1	0/26
143	JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY	1	0/26

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
144	JOURNAL OF MICROENCAPSULATION	1	0/26
145	JOURNAL OF NEUROCYTOLOGY	1	0/26
146	JOURNAL OF NEUROSURGERY	1	0/26
147	JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS	1	0/26
148	JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES	1	0/26
149	JOURNAL OF SPINAL DISORDERS	1	0/26
150	JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC	1	0/26
151	LABORATORY INVESTIGATION	1	0/26
152	LUNG CANCER	1	0/26
153	MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY	1	0/26
154	MILITARY MEDICINE	1	0/26
155	MODERN PATHOLOGY	1	0/26
156	MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY	1	0/26
157	MONATSHEFTE FUR CHEMIE	1	0/26
158	MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE	1	0/26
159	MYCOPATHOLOGIA	1	0/26
160	MYCOSES	1	0/26
161	NEMATOLOGY	1	0/26
162	NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION	1	0/26
163	NEUROSCIENCE LETTERS	1	0/26
164	NEUROSCIENCE RESEARCH	1	0/26
165	ONCOGENE	1	0/26
166	OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY	1	0/26
167	PAIN	1	0/26
168	PARASITOLOGY RESEARCH	1	0/26
169	PEDIATRIC CARDIOLOGY	1	0/26
170	PEDIATRIC NEPHROLOGY	1	0/26
171	PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY	1	0/26
172	PHARMAZIE	1	0/26
173	PHYSICAL THERAPY	1	0/26
174	PHYTOMEDICINE	1	0/26
175	PSYCHOLOGICAL REPORTS	1	0/26
176	RADIATION PROTECTION DOSIMETRY	1	0/26
177	RESPIRATORY MEDICINE	1	0/26
178	SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY	1	0/26
179	SEMINARS IN ONCOLOGY	1	0/26
180	SIGNAL PROCESSING	1	0/26
181	SYNLETT	1	0/26
182	SYNTHESIS-STUTTGART	1	0/26
183	THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS	1	0/26

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
184	TOXICON	1	0/26
185	TRANSACTIONS OF THE ASAE	1	0/26
186	TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE	1	0/26
Sum		391	100

۲-۳-۲-۳- گروه فنی و مهندسی

اطلاعات علمی تولید شده ایران در زمینه فنی و مهندسی که شامل ۳۲۳ رکورد می‌باشد در ۲۱۳ نشریه علمی بین‌المللی به چاپ رسیده است. جدول ۲۰ فهرست نشریات مورد استفاده دانشمندان و محققان را در چاپ تولیدات علمی شان در زمینه فنی و مهندسی نشان می‌دهد. از بین این ۲۱۳ نشریه بیشترین تعداد رکورد در مجله IRANIAN POLYMER JOURNAL با ۱۶ مورد فراوانی به چاپ رسیده‌اند که ۵ درصد از تولیدات علمی این گروه را شامل می‌شود.

جدول ۲۰ - توزیع فراوانی نشریات در گروه فنی و مهندسی

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
1	IRANIAN POLYMER JOURNAL	16	4/95
2	IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	7	2/17
3	IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION	6	1/86
4	JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE	5	1/55
5	JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY	5	1/55
6	ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, PROCEEDINGS	4	1/24
7	CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING	4	1/24
8	COMPUTERS & STRUCTURES	4	1/24
9	DESALINATION	4	1/24
10	FLUID PHASE EQUILIBRIA	4	1/24
11	JOURNAL OF GEODESY	4	1/24
12	MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY	4	1/24
13	BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL	3	0/93
14	CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE	3	0/93
15	ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS	3	0/93
16	ENGINEERING STRUCTURES	3	0/93
17	IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY	3	0/93
18	JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME	3	0/93
19	JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN	3	0/93
20	JOURNAL OF THERMAL STRESSES	3	0/93
21	SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY	3	0/93
22	ACTA MECHANICA	2	0/62
23	CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING	2	0/62
24	CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY	2	0/62

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
25	CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN	2	0/62
26	COMPOSITE STRUCTURES	2	0/62
27	COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERIN	2	0/62
28	COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH	2	0/62
29	DRYING TECHNOLOGY	2	0/62
30	EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS	2	0/62
31	ELECTRONICS LETTERS	2	0/62
32	ENERGY POLICY	2	0/62
33	EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER	2	0/62
34	IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-ANALOG AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING	2	0/62
35	IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS	2	0/62
36	IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS	2	0/62
37	INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH	2	0/62
38	INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER	2	0/62
39	INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING	2	0/62
40	INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY	2	0/62
41	JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS	2	0/62
42	JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH	2	0/62
43	JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS-ASCE	2	0/62
44	JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY	2	0/62
45	JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY	2	0/62
46	JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION	2	0/62
47	JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE	2	0/62
48	JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE	2	0/62
49	MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES	2	0/62
50	MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING	2	0/62
51	MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS	2	0/62
52	METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE	2	0/62
53	PATTERN RECOGNITION LETTERS	2	0/62
54	PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES	2	0/62
55	POLYMER	2	0/62
56	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE	2	0/62
57	THIN-WALLED STRUCTURES	2	0/62
58	WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY	2	0/62
59	ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	1	0/31

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
60	ACI STRUCTURAL JOURNAL	1	0/31
61	ACTA CHIMICA SLOVENICA	1	0/31
62	ACTA MATERIALIA	1	0/31
63	ACUSTICA	1	0/31
64	ADVANCES IN ENGINEERING PLASTICITY, PTS 1-2	1	0/31
65	ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE	1	0/31
66	AERONAUTICAL JOURNAL	1	0/31
67	AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	0/31
68	AIAA JOURNAL	1	0/31
69	ANNALS OF NUCLEAR ENERGY	1	0/31
70	ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH	1	0/31
71	APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION	1	0/31
72	ARTIFICIAL ORGANS	1	0/31
73	AUTOMATICA	1	0/31
74	BIOPROCESS ENGINEERING	1	0/31
75	BIORESOURCE TECHNOLOGY	1	0/31
76	BIOTECHNOLOGY ADVANCES	1	0/31
77	CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY	1	0/31
78	CANADIAN JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING-REVUE CANADIENNE DE GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE	1	0/31
79	CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL	1	0/31
80	CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING	1	0/31
81	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL	1	0/31
82	CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING	1	0/31
83	CLINICAL BIOMECHANICS	1	0/31
84	COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICO-CHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS	1	0/31
85	COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING	1	0/31
86	COMPOSITES PART B-ENGINEERING	1	0/31
87	COMPUTATIONAL MECHANICS	1	0/31
88	COMPUTER NETWORKS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKING	1	0/31
89	COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS	1	0/31
90	COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING	1	0/31
91	CONTROL OF FLEXIBLE-LINK MANIPULATORS USING NEURAL NETWORKS	1	0/31
92	ELECTRICAL ENGINEERING	1	0/31
93	ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	1	0/31
94	ENGINEERING INTELLIGENT SYSTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATIONS	1	0/31

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
95	ENVIRONMENT INTERNATIONAL	1	0/31
96	ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY	1	0/31
97	EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL	1	0/31
98	EUROPEAN POLYMER JOURNAL	1	0/31
99	FILTRATION & SEPARATION	1	0/31
100	FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING	1	0/31
101	FUZZY SETS AND SYSTEM	1	0/31
102	GAS HYDRATES: CHALLENGES FOR THE FUTURE	1	0/31
103	GEOTECHNIQUE	1	0/31
104	HEAT AND MASS TRANSFER	1	0/31
105	HYDROCARBON PROCESSING	1	0/31
106	HYDROLOGICAL PROCESSES	1	0/31
107	IEEE PROCEEDINGS-CIRCUITS DEVICES AND SYSTEMS	1	0/31
108	IEEE PROCEEDINGS-COMMUNICATIONS	1	0/31
109	IEEE PROCEEDINGS-MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION	1	0/31
110	IEEE PROCEEDINGS-SCIENCE MEASUREMENT AND TECHNOLOGY	1	0/31
111	IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE	1	0/31
112	IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION	1	0/31
113	IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY	1	0/31
114	IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS PACKAGING MANUFACTURING	1	0/31
115	IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION	1	0/31
116	IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING	1	0/31
117	IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT	1	0/31
118	IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING	1	0/31
119	IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES	1	0/31
120	IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY	1	0/31
121	IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS	1	0/31
122	IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS AND AUTOMATION	1	0/31
123	IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING	1	0/31
124	IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING	1	0/31
125	IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING	1	0/31
126	IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS	1	0/31
127	INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING	1	0/31
128	INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY	1	0/31
129	INTERNATIONAL JOURNAL OF CAST METALS RESEARCH	1	0/31

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
130	INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS	1	0/31
131	INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE	1	0/31
132	INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE	1	0/31
133	INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER	1	0/31
134	INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES	1	0/31
135	INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS	1	0/31
136	INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING	1	0/31
137	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING	1	0/31
138	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH	1	0/31
139	JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE	1	0/31
140	JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS	1	0/31
141	JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION	1	0/31
142	JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM TECHNOLOGY	1	0/31
143	JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA	1	0/31
144	JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY	1	0/31
145	JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION	1	0/31
146	JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH	1	0/31
147	JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY	1	0/31
148	JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE	1	0/31
149	JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME	1	0/31
150	JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING	1	0/31
151	JOURNAL OF ELECTROSTATICS	1	0/31
152	JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE	1	0/31
153	JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH	1	0/31
154	JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME	1	0/31
155	JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES	1	0/31
156	JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING	1	0/31
157	JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH	1	0/31
158	JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME	1	0/31
159	JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE	1	0/31
160	JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS	1	0/31
161	JOURNAL OF MEDICAL GENETICS	1	0/31
162	JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE	1	0/31
163	JOURNAL OF MICROENCAPSULATION	1	0/31

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
164	JOURNAL OF OPTICS A-PURE AND APPLIED OPTICS	1	0/31
165	JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS	1	0/31
166	JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA	1	0/31
167	JOURNAL OF POROUS MATERIAL	1	0/31
168	JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY	1	0/31
169	JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS	1	0/31
170	JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE	1	0/31
171	JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION	1	0/31
172	JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY	1	0/31
173	JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS	1	0/31
174	JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A-VACUUM SURFACES AND FILMS	1	0/31
175	JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME	1	0/31
176	LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY	1	0/31
177	MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS	1	0/31
178	MATERIALPRUFUNG	1	0/31
179	MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING	1	0/31
180	MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS	1	0/31
181	MINERALS ENGINEERING	1	0/31
182	MONATSHEFTE FUR CHEMIE	1	0/31
183	NDT & E INTERNATIONAL	1	0/31
184	NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS	1	0/31
185	OPTICAL ENGINEERING	1	0/31
186	PATTERN RECOGNITION	1	0/31
187	PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES	1	0/31
188	PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS	1	0/31
189	POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE	1	0/31
190	POLYMERS & POLYMER COMPOSITES	1	0/31
191	POWDER METALLURGY	1	0/31
192	PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE	1	0/31
193	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MARITIME AND ENERGY	1	0/31
194	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY	1	0/31
195	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING	1	0/31
196	PROCESS BIOCHEMISTRY	1	0/31
197	PRODUCTION PLANNING & CONTROL	1	0/31
198	RENEWABLE ENERGY	1	0/31

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
199	ROBOTICA	1	0/31
200	SCRIPTA MATERIALIA	1	0/31
201	SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL	1	0/31
202	SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING	1	0/31
203	STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION	1	0/31
204	SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS	1	0/31
205	SURFACE ENGINEERING	1	0/31
206	TETRAHEDRON	1	0/31
207	TEXTILE RESEARCH JOURNAL	1	0/31
208	THIN SOLID FILMS	1	0/31
209	TOXICOLOGY	1	0/31
210	TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY	1	0/31
211	VEHICLE SYSTEM DYNAMICS	1	0/31
212	WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA	1	0/31
213	ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE	1	0/31
Sum		323	100

۲-۶-۲-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۲۱ فهرست نشریات بین المللی که اطلاعات علمی تولید شده ایران در زمینه علوم کشاورزی و دامپزشکی در آنها به چاپ رسیده است را نشان می‌دهد. ۹۸ رکورد اطلاعات علمی کشاورزی و دامپزشکی مجموعاً در ۶۳ نشریه به چاپ رسیده‌اند. از بین این نشریات، نشریه BIOLOGY OF REPRODUCTION با فراوانی ۱۱ از نشریاتی بوده که در این گروه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول ۲۱ - توزیع فراوانی نشریات در گروه کشاورزی و دامپزشکی

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
1	BIOLOGY OF REPRODUCTION	11	11/22
2	JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH	5	5/1
3	COMPARATIVE HAEMATOLOGY INTERNATIONAL	4	4/08
4	INDIAN VETERINARY JOURNAL	4	4/08
5	JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH	4	4/08
6	ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES	3	3/06
7	FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL	3	3/06
8	AGRICULTURAL ECONOMICS	2	2/04
9	AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT	2	2/04
10	EUPHYTICA	2	2/04
11	JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH	2	2/04
12	JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY	2	2/04
13	MYCOLOGICAL RESEARCH	2	2/04
14	NOVA HEDWIGIA	2	2/04
15	VETERINARY RECORD	2	2/04
16	ACTA VETERINARIA HUNGARICA	1	1/02
17	AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION	1	1/02
18	ANIMAL SCIENCE	1	1/02
19	ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT	1	1/02
20	AUSTRALIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY	1	1/02
21	BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY	1	1/02
22	BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY	1	1/02
23	BRITISH POULTRY SCIENCE	1	1/02
24	CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE	1	1/02
25	CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS	1	1/02

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
26	COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS	1	1/02
27	GAS HYDRATES: CHALLENGES FOR THE FUTURE	1	1/02
28	GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION	1	1/02
29	GENOME	1	1/02
30	GEODERMA	1	1/02
31	INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE	1	1/02
32	IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	1/02
33	IRRIGATION AND DRAINAGE	1	1/02
34	JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE	1	1/02
35	JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE ENTOMOLOGIE	1	1/02
36	JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE	1	1/02
37	JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE	1	1/02
38	JOURNAL OF HELMINTHOLOGY	1	1/02
39	JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY-PHYTOPATHOLOGISCHE ZEITSCHRIFT	1	1/02
40	JOURNAL OF PLANT NUTRITION	1	1/02
41	JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION	1	1/02
42	JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA	1	1/02
43	JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL MEDICINE	1	1/02
44	LIVESTOCK PRODUCTION SCIENCE	1	1/02
45	MYCORRHIZA	1	1/02
46	PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY	1	1/02
47	PARASITOLOGY RESEARCH	1	1/02
48	PERIODICUM BIOLOGORUM	1	1/02
49	PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY	1	1/02
50	PHYTOCHEMISTRY	1	1/02
51	REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS	1	1/02
52	REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE	1	1/02
53	RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY	1	1/02
54	SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY	1	1/02
55	SMALL RUMINANT RESEARCH	1	1/02
56	SOIL & TILLAGE RESEARCH	1	1/02
57	SYNTHETIC COMMUNICATIONS	1	1/02
58	THERIOGENOLOGY	1	1/02
59	TOXICOLOGY	1	1/02
60	TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION	1	1/02
61	WATER AIR AND SOIL POLLUTION	1	1/02
62	WOOD AND FIBER SCIENCE	1	1/02
63	WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL	1	1/02

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
	Sum	98	100

۶-۲-۶-۲- گروه هنر

جدول ۲۳ فهرست نشریاتی که تولیدات علمی گروه هنر در آنها چاپ شده است را نشان می‌دهد. ۴ مورد تولید علمی این گروه مجموعاً در ۴ نشریه علمی چاپ شده‌اند. نشریه INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY با فراوانی ۱، بیشترین تعداد رکورد تولیدات علمی این گروه را در بر داشته است.

جدول ۲۳ - توزیع فراوانی نشریات در گروه هنر

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
1	ACTA HAEMATOLOGICA	1	25
2	CATALYSIS LETTERS	1	25
3	EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY	1	25
4	TRANSACTIONS OF THE ASAE	1	25
Sum		4	100

۶-۲-۶-۲- گروه علوم انسانی

جدول ۲۲ فهرست نشریاتی که تولیدات علمی گروه علوم انسانی در آنها چاپ شده است را نشان می‌دهد. ۳۳ مورد تولید علمی این گروه مجموعاً در ۱۳ نشریه علمی چاپ شده‌اند. نشریه INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY با فراوانی ۱۷، بیشترین تعداد رکورد تولیدات علمی این گروه را در بر داشته است.

جدول ۲۲ - توزیع فراوانی نشریات در گروه علوم انسانی

No	TITLE	FREQUENCY	PERCENT
1	INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY	17	51/52
2	OIL & GAS JOURNAL	3	9/09
3	ANTIQUITY	2	6/06
4	JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION	2	6/06
5	AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY	1	3/03
6	CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW-REVUE CANADIENNE DES LANGUES VIVANTES	1	3/03
7	EAST EUROPEAN QUARTERLY	1	3/03
8	HIGH ABILITY STUDIES	1	3/03
9	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS	1	3/03
10	JOURNAL OF PALEONTOLOGY	1	3/03
11	META	1	3/03
12	NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-MONATSHEFTE	1	3/03
13	PAIN	1	3/03
Sum		33	100

جدول ۲۴ - توزیع فراوانی ارجاعات به تولید علمی ایران

ردیف	تعداد استاد	فراوانی	درصد
۱	۰	۱۲۲۳	۷۳/۱
۲	۱	۲۶۵	۱۵/۸۴
۳	۲	۹۲	۵/۵
۴	۳	۳۹	۲/۳۳
۵	۴	۲۳	۱/۳۷
۶	۵	۱۱	۰/۶۶
۷	۶	۸	۰/۴۸
۸	۷	۴	۰/۲۴
۹	۸	۳	۰/۱۸
۱۰	۹	۱	۰/۰۶
۱۱	۱۰	۱	۰/۰۶
۱۲	۱۱	۱	۰/۰۶
۱۳	۱۲	۱	۰/۰۶
۱۴	۱۵	۱	۰/۰۶
	جمع	۱۶۷۳	۱۰۰

۲-۷- ارجاعات

۲-۷-۱- ارجاعات به تولید علمی ایران

استنادها نشان دهنده میزان نفوذ و تاثیر علمی می‌باشند. ارزش یک اثر علمی عمدتاً بر مبنای میزان تاثیر آن در آثار علمی بعدی تعیین می‌شود. مقالاتی که در حوزه علمی خود موثرتر می‌باشند به دفعات بیشتری مورد استناد قرار می‌گیرند و این مقالات از نفوذ و تاثیر علمی بیشتری برخوردار می‌باشند. براین اساس استنادها به عنوان یکی از ابزار مهم در علم سنجی به منظور تعیین اثرات کیفی تولیدات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. جدول ۲۴ فراوانی تعداد استنادها به تولیدات علمی ایران* را نشان می‌دهد. به طور کلی ۸۷۰ استناد به تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۰۱ شده است. ۱۲۲۳ مورد از ۱۶۷۳ مورد تولیدات علمی ایران دارای هیچ استنادی نبوده اند. تعداد استنادها در سایر تولیدات از ۱ تا ۱۵ متغیر می‌باشد و بیشترین فراوانی آن متعلق به موارد ۱ استنادی می‌باشد.

* تاریخ جستجو و استخراج استنادها مربوط به زمستان سال ۱۳۷۹ می‌باشد.

۲-۷-۳- ارجاعات در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته

۲-۷-۳-۱- گروه علوم پایه

جدول ۲۶ تعداد ارجاعات داده شده به تولیدات علمی هر یک از رشته‌های گروه علوم پایه را نشان می‌دهد. بیشترین تعداد ارجاع داده شده به تولیدات علمی رشته شیمی آلی می‌باشد. بعد از آن رشته‌های شیمی تجزیه و فیزیک تئوری در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. تعداد ۱۶ رشته نیز ارجاعی نداشته‌اند.

جدول ۲۶ - توزیع فراوانی ارجاعات در گروه علوم پایه

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱	شیمی آلی	۱۶۸	۳۰/۰۵
۲	شیمی تجزیه	۸۳	۱۴/۸۵
۳	شیمی فیزیک	۲۱	۳/۷۶
۴	فیزیک تئوری	۶۶	۱۱/۸۱
۵	شیمی معدنی	۱۳	۲/۳۳
۶	شیمی پلیمر	۲۹	۵/۱۹
۷	فیزیک حالت جامد	۲۴	۴/۲۹
۸	جبر	۰	۰
۹	ریاضی کاربردی	۴	۰/۷۲
۱۰	ژنتیک انسانی	۳۹	۶/۹۸
۱۱	بیوشیمی	۱۸	۳/۲۲
۱۲	فیزیک اتمی	۱۱	۱/۹۷
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱	۰/۱۸
۱۴	فیزیک کاربردی	۵	۰/۸۹

۲-۷-۲- ارجاعات به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

جدول ۲۵ توزیع تعداد ارجاعات تولیدات علمی ایرانیان را به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی نشان می‌دهد. گروه علوم پایه با اختصاص ۶۴/۳ درصد از ارجاعات بیشترین تعداد از مجموع ۸۷۰ ارجاع را به خود اختصاص داده است. گروه‌های علوم پزشکی ۲۲/۵ درصد، فنی و مهندسی ۹/۴ درصد، کشاورزی و دامپزشکی ۲/۶ درصد، علوم انسانی ۰/۶ درصد و هنر ۰/۶ درصد از مجموع ارجاعات داده شده به تولید علمی ایران را در سال ۲۰۰۱ تا تاریخ استخراج اطلاعات دارا بوده‌اند.

جدول ۲۵ - توزیع فراوانی ارجاعات به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

ردیف	گروه	ارجاعات	درصد
۱	علوم پایه	۵۵۹	۶۴/۳
۲	علوم پزشکی	۱۹۶	۲۲/۵
۳	فنی و مهندسی	۸۲	۹/۴
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۲۳	۲/۶
۵	علوم انسانی	۵	۰/۶
۶	هنر	۵	۰/۶
	جمع	۸۷۰	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱۵	فیزیک هسته ای	۶	۱/۰۷
۱۶	آنالیز	۵	۰/۸۹
۱۷	الکتروشمی	۱۱	۱/۹۷
۱۸	بیوفیزیک	۲	۰/۳۶
۱۹	ریاضی فیزیک	۱۹	۳/۴
۲۰	فیزیک	۶	۱/۰۷
۲۱	نجوم	۵	۰/۸۹
۲۲	بیولوژی	۳	۰/۵۴
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	۱/۲۵
۲۴	زمین شناسی	۰	۰
۲۵	شیمی صنعتی	۰	۰
۲۶	آمار	۱	۰/۱۸
۲۷	آمار و احتمال	۰	۰
۲۸	ریاضی محض	۰	۰
۲۹	علوم گیاهی	۲	۰/۳۶
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۲	۰/۳۶
۳۱	زمین شناسی تکنونیک	۱	۰/۱۸
۳۲	میکروبیولوژی	۱	۰/۱۸
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۰	۰
۳۴	شیمی هسته ای	۱	۰/۱۸
۳۵	آمار ریاضی	۰	۰
۳۶	آمار کاربردی	۰	۰

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۳۷	آمار و کامپیوتر	۰	۰
۳۸	اقیانوس شناسی	۰	۰
۳۹	زلزله شناسی	۲	۰/۳۶
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۰	۰
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۰	۰
۴۲	ژئو فیزیک	۰	۰
۴۳	ژنتیک	۳	۰/۵۴
۴۴	شیمی	۰	۰
۴۵	فسیل شناسی	۰	۰
۴۶	هواشناسی	۰	۰
	جمع	۵۵۹	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱۶	اپیدمیولوژی	۱	۰/۵۱
۱۷	بیماری های غدد	۷	۳/۵۷
۱۸	پاتولوژی	۱	۰/۵۱
۱۹	فارماکونوزی	۴	۲/۰۴
۲۰	فیزیک پزشکی	۴	۲/۰۴
۲۱	انگل شناسی	۰	۰
۲۲	بیماری های داخلی	۲	۱/۰۲
۲۳	بیهوشی	۰	۰
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۰	۰
۲۵	بیماری های کودکان	۳	۱/۵۳
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۶	۳/۰۶
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۷	۳/۵۷
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۰	۰
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۱	۰/۵۱
۳۰	پزشکی هسته ای	۲	۱/۰۲
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۰	۰
۳۲	داروسازی صنعتی	۱	۰/۵۱
۳۳	دندانپزشکی	۰	۰
۳۴	رادیولوژی	۱	۰/۵۱
۳۵	شیمی دارویی	۰	۰
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۰	۰
۳۷	ارتدسنسی	۰	۰

۲-۷-۳-۲- گروه علوم پزشکی

جدول ۲۷ تعداد ارجاعات داده شده به تولیدات علمی هر یک از رشته های گروه علوم پزشکی را نشان می دهد . بیشترین تعداد ارجاع داده شده به تولیدات علمی رشته فارماکولوژی می باشد. بعد از آن رشته های بیماری های دستگاه گوارش و داروسازی در مراتب بعدی قرار گرفته اند . تعداد ۳۴ رشته نیز ارجاعی نداشته اند.

جدول ۲۷ - توزیع فراوانی ارجاعات در گروه علوم پزشکی

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱	فارماکولوژی	۲۸	۱۴/۲۹
۲	داروسازی	۱۹	۹/۶۹
۳	بیماری های قلب و عروق	۲	۱/۰۲
۴	روانپزشکی	۱۵	۷/۶۵
۵	جراحی ارولوژی	۷	۳/۵۷
۶	سم و زهرشناسی	۰	۰
۷	بیماری های کلیوی	۳	۱/۵۳
۸	ایمونولوژی	۱۳	۶/۶۳
۹	بیماری های دستگاه گوارش	۲۱	۱۰/۷۱
۱۰	بیماری های زنان و زایمان	۲	۱/۰۲
۱۱	فیزیولوژی	۱۱	۵/۶۱
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۴	۲/۰۴
۱۳	بیماری های پوست	۶	۳/۰۶
۱۴	بیماری های رماتیسمی	۰	۰
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۳	۱/۵۳

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۲	۱/۰۲
۳۹	بهداشت حرفه ای	۰	۰
۴۰	بهداشت روانی	۱	۰/۵۱
۴۱	بهداشت عمومی	۱	۰/۵۱
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۰	۰
۴۳	بهداشت محیط	۰	۰
۴۴	بیماری های ربوی	۳	۱/۵۳
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۰	۰
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	۱/۰۲
۴۷	توان بخشی	۲	۱/۰۲
۴۸	جراحی عمومی	۱	۰/۵۱
۴۹	خون شناسی	۴	۲/۰۴
۵۰	روانپزشکی کودکان	۰	۰
۵۱	طب هسته ای	۰	۰
۵۲	علوم بهداشتی	۰	۰
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۰	۰
۵۴	کالبدشناسی	۰	۰
۵۵	آسیب شناسی	۰	۰
۵۶	ارتوپدی	۰	۰
۵۷	بافت شناسی	۰	۰
۵۸	بهداشت خانواده	۰	۰
۵۹	بهداشت صنعتی	۰	۰

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۰	۰
۶۱	بیماری های چشم	۲	۱/۰۲
۶۲	بیماری های عفونی	۰	۰
۶۳	پزشکی اجتماعی	۰	۰
۶۴	جراحی توراکس	۱	۰/۵۱
۶۵	جراحی قلب و عروق	۰	۰
۶۶	جنین شناسی	۰	۰
۶۷	رادپوبیولوژی	۳	۱/۵۳
۶۸	مامایی	۰	۰
۶۹	مهندسی بهداشت	۰	۰
۷۰	میکروب شناسی	۰	۰
۷۱	ویروس شناسی	۰	۰
	جمع	۱۹۶	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۰	۰
۱۷	برق قدرت	۰	۰
۱۸	سرامیک	۰	۰
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۰	۰
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	۶/۱
۲۱	مهندسی کنترل	۳	۳/۶۶
۲۲	ژئودرزی	۱	۱/۲۲
۲۳	مهندسی زلزله	۱	۱/۲۲
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	۳/۶۶
۲۵	مخابرات	۰	۰
۲۶	مکانیک	۱	۱/۲۲
۲۷	مهندسی آب	۱	۱/۲۲
۲۸	مهندسی انرژی	۲	۲/۴۴
۲۹	مهندسی عمران	۰	۰
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۰	۰
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۰	۰
۳۲	سیستم های کنترل	۰	۰
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۰	۰
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکترونیک	۰	۰
۳۵	مهندسی خاک و پی	۰	۰
۳۶	مهندسی طراحی	۰	۰
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۰	۰

۲-۷-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۲۸ تعداد ارجاعات داده شده به تولیدات علمی هر یک از رشته‌های گروه فنی و مهندسی را نشان می‌دهد. بیشترین تعداد ارجاع داده شده به تولیدات علمی رشته مهندسی شیمی می‌باشد. بعد از آن رشته‌های مهندسی پلیمر و مهندسی مواد در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. تعداد ۳۴ رشته نیز ارجاعی نداشته‌اند.

جدول ۲۸ - توزیع فراوانی ارجاعات در گروه فنی و مهندسی

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱	مهندسی شیمی	۱۲	۱۴/۶۳
۲	مهندسی پلیمر	۸	۹/۷۶
۳	مهندسی مکانیک	۴	۴/۸۸
۴	مهندسی مواد	۸	۹/۷۶
۵	بیوتکنولوژی	۱	۱/۲۲
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۳	۳/۶۶
۷	مهندسی الکترونیک	۵	۶/۱
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۳	۳/۶۶
۹	مهندسی ساختمان	۰	۰
۱۰	ترمودینامیک	۷	۸/۵۴
۱۱	مهندسی برق	۱	۱/۲۲
۱۲	مهندسی متالورژی	۱	۱/۲۲
۱۳	مهندسی مخابرات	۶	۷/۳۲
۱۴	مهندسی سازه	۲	۲/۴۴
۱۵	مهندسی صنایع	۰	۰

۲-۷-۳-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۲۹ تعداد ارجاعات داده شده به تولیدات علمی هر یک از رشته‌های گروه کشاورزی و دامپزشکی را نشان می‌دهد. بیشترین تعداد ارجاع داده شده به تولیدات علمی رشته آسیب شناسی گیاهی می‌باشد. بعد از آن رشته‌های بیماری‌های گیاهی و بیوشیمی کشاورزی در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. تعداد ۲۲ رشته نیز ارجاعی نداشته‌اند.

جدول ۲۹ - توزیع فراوانی ارجاعات در گروه کشاورزی و دامپزشکی

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱	علوم دامی	۱	۴/۳۵
۲	بیوشیمی کشاورزی	۲	۸/۷
۳	فیزیولوژی گیاهی	۲	۸/۷
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۰	۰
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	۱۷/۳۹
۶	آناتومی دامپزشکی	۱	۴/۳۵
۷	دامپروری	۰	۰
۸	آبیاری	۱	۴/۳۵
۹	آسیب شناسی حیوانی	۰	۰
۱۰	آگرونومی	۲	۸/۷
۱۱	بیماری‌های دام	۰	۰
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۰	۰
۱۳	خاک شناسی	۱	۴/۳۵
۱۴	ژنتیک گیاهی	۲	۸/۷
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۱	۴/۳۵

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۳۸	مهندسی منابع آب	۰	۰
۳۹	مهندسی نفت	۰	۰
۴۰	مهندسی هسته ای	۰	۰
۴۱	هیدرولیک	۰	۰
۴۲	آب و فاضلاب	۰	۰
۴۳	آبشناسی	۰	۰
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۰	۰
۴۵	انرژی منابع و محیط	۰	۰
۴۶	برق و الکترونیک	۱	۱/۲۲
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها	۰	۰
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۰	۰
۴۹	ژئوتکنیک	۰	۰
۵۰	متالورژی	۰	۰
۵۱	متالورژی فیزیکی	۰	۰
۵۲	مکانیک ماشینها	۰	۰
۵۳	مهندسی دریایی	۳	۳/۶۶
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۰	۰
۵۵	مهندسی ماشین‌ها	۰	۰
۵۶	مهندسی معدن	۰	۰
۵۷	مهندسی نساجی	۰	۰
جمع		۸۲	۱۰۰

۲-۷-۳-۵- گروه علوم انسانی

جدول ۳۰ تعداد ارجاعات داده شده به تولیدات علمی هر یک از رشته‌های گروه علوم انسانی را نشان می‌دهد. بیشترین تعداد ارجاع داده شده به تولیدات علمی رشته باستان شناسی می‌باشد. بعد از آن رشته‌های روانشناسی اجتماعی و مدیریت تولید در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. تعداد ۹ رشته نیز ارجاعی نداشته‌اند.

جدول ۳۰ - توزیع فراوانی ارجاعات در گروه علوم انسانی

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱	روانشناسی عمومی	۰	۰
۲	روانشناسی اجتماعی	۱	۲۰
۳	باستان شناسی	۳	۶۰
۴	اقتصاد نفت	۰	۰
۵	روانشناسی بالینی	۰	۰
۶	ادیان و عرفان	۰	۰
۷	روانشناسی	۰	۰
۸	روانشناسی تربیتی	۰	۰
۹	آموزش زبان	۰	۰
۱۰	اقتصاد	۰	۰
۱۱	زبان‌شناسی	۰	۰
۱۲	مدیریت تولید	۱	۲۰
	جمع	۵	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۰	۰
۱۷	بیماری های طیور	۰	۰
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۰	۰
۱۹	گیاه پزشکی	۰	۰
۲۰	هیدروژئولوژی	۰	۰
۲۱	آبیاری و زهکشی	۲	۸/۷
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۰	۰
۲۳	بیماری های گیاهی	۴	۱۷/۳۹
۲۴	پرورش طیور	۰	۰
۲۵	پرورش ماهی	۰	۰
۲۶	جراحی دام	۰	۰
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۰	۰
۲۸	دامپزشکی	۰	۰
۲۹	زراعت	۰	۰
۳۰	شیلات و محیط زیست	۰	۰
۳۱	علوم مرغداری	۰	۰
۳۲	کشاورزی	۰	۰
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۰	۰
۳۴	منابع آب	۰	۰
	جمع	۲۳	۱۰۰

۲-۸- ضریب تاثیر (IMPACT)

۲-۸-۱- ضریب تاثیر به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

ارزش یک اثر علمی بر مبنای تاثیر آن در نوشته‌های بعدی تعیین می‌شوند . بر اساس تحقیقات انجام شده مقالاتی که در حوزه خود موثرتر بودند به دفعات بیشتری مورد ارجاع قرار گرفته‌اند و تاثیر بیشتری در بدنه معرفتی آن حوزه علمی داشته‌اند . ضریب تاثیر که حاصل نسبت تعداد استنادها به تعداد تولید علمی می‌باشد همین اثر را نشان میدهد . بالا بودن میزان این ضریب، نشان دهنده تاثیر بیشتر آن اثر در حوزه مربوطه می‌باشد.

جدول ۳۲ میزان ضریب تاثیر تولید علمی ایران به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی را نشان می‌دهد. بیشترین میزان ضریب تاثیر متعلق به گروه هنر با ۱/۲۵ می‌باشد و کمترین آن در گروه علوم انسانی با ۰/۱۵ می‌باشد. در این جدول همچنین میزان ضریب تاثیر کل تولید علمی ایران که دارای ۸۷۰ استناد بوده برابر ۰/۵۲ شده است .

جدول ۳۲ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران به تفکیک گروه‌های عمده تمصیلی

ردیف	گروه	تولید علمی	استناد	ضریب تاثیر
۱	علوم پایه	۸۲۴	۵۵۹	۰/۶۸
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۱۹۶	۰/۵
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۸۲	۰/۲۵
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۲۳	۰/۲۳
۵	علوم انسانی	۳۳	۵	۰/۱۵
۶	هنر	۴	۵	۱/۲۵
	جمع	۱۶۷۳	۸۷۰	۰/۵۲

۲-۷-۳-۶- گروه هنر

جدول ۳۱ تعداد ارجاعات داده شده به تولیدات علمی هر یک از رشته‌های گروه هنر را نشان می‌دهد . بیشترین تعداد ارجاع داده شده به تولیدات علمی رشته سینما می‌باشد. بعد از آن رشته‌های تاریخ هنر و آموزش هنر در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند .

جدول ۳۱ - توزیع فراوانی ارجاعات در گروه هنر

ردیف	رشته تحصیلی	ارجاعات	درصد
۱	آموزش هنر	۱	۲۰
۲	تاریخ هنر	۲	۴۰
۳	سینما	۲	۴۰
	جمع	۵	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تأثیر
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۱	۶	۰/۵۵
۱۶	آنالیز	۹	۵	۰/۵۶
۱۷	الکتروشمی	۹	۱۱	۱/۲۲
۱۸	بیوفیزیک	۹	۲	۰/۲۲
۱۹	ریاضی فیزیک	۹	۱۹	۲/۱۱
۲۰	فیزیک	۹	۶	۰/۶۷
۲۱	نجوم	۹	۵	۰/۵۶
۲۲	بیولوژی	۷	۳	۰/۴۳
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	۷	۱
۲۴	زمین شناسی	۶	۰	۰
۲۵	شیمی صنعتی	۵	۰	۰
۲۶	آمار	۴	۱	۰/۲۵
۲۷	آمار و احتمال	۴	۰	۰
۲۸	ریاضی محض	۴	۰	۰
۲۹	علوم گیاهی	۴	۲	۰/۵
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۳	۲	۰/۶۷
۳۱	زمین شناسی تکنونیک	۳	۱	۰/۳۳
۳۲	میکروبیولوژی	۳	۱	۰/۳۳
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۲	۰	۰
۳۴	شیمی هسته ای	۲	۱	۰/۵
۳۵	آمار ریاضی	۱	۰	۰
۳۶	آمار کاربردی	۱	۰	۰

۲-۸-۲- ضریب تأثیر در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته

۲-۸-۲-۱- گروه علوم پایه

جدول ۳۳ ضریب تأثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پایه به تفکیک رشته‌های تحصیلی را نشان می‌دهد. بالاترین میزان ضریب تأثیر در رشته ژنتیک برابر ۳ می‌باشد. این بدین معناست که هر اثر علمی این رشته به طور متوسط ۳ ارجاع داشته است. بعد از این رشته، رشته‌های ریاضی فیزیک با ضریب تأثیر ۲/۱۱ و زلزله شناسی با ضریب تأثیر ۲ در مراتب بعدی می‌باشند.

جدول ۳۳ - ضریب تأثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پایه به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تأثیر
۱	شیمی آلی	۲۰۰	۱۶۸	۰/۸۴
۲	شیمی تجزیه	۱۲۲	۸۳	۰/۶۸
۳	شیمی فیزیک	۶۸	۲۱	۰/۳۱
۴	فیزیک تئوری	۴۸	۶۶	۱/۳۸
۵	شیمی معدنی	۴۴	۱۳	۰/۳
۶	شیمی پلیمر	۳۴	۲۹	۰/۸۵
۷	فیزیک حالت جامد	۳۲	۲۴	۰/۷۵
۸	جبر	۳۱	۰	۰
۹	ریاضی کاربردی	۲۷	۴	۰/۱۵
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۷	۳۹	۱/۴۴
۱۱	بیوشیمی	۲۱	۱۸	۰/۸۶
۱۲	فیزیک اتمی	۱۶	۱۱	۰/۶۹
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۲	۱	۰/۰۸
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۱	۵	۰/۴۵

۲-۸-۲- گروه علوم پزشکی

جدول ۳۴ ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته‌های تحصیلی را نشان می‌دهد. بالاترین میزان ضریب تاثیر در رشته رادیوبیولوژی برابر ۳ می‌باشد. بعد از این رشته، رشته‌های خون شناسی با ضریب تاثیر ۲ و بیماری‌های چشم با ضریب تاثیر ۲ در مراتب بعدی می‌باشند.

جدول ۳۴ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تاثیر
۱	فارماکولوژی	۳۸	۲۸	۰/۷۴
۲	داروسازی	۳۰	۱۹	۰/۶۳
۳	بیماری‌های قلب و عروق	۲۲	۲	۰/۰۹
۴	روانپزشکی	۱۹	۱۵	۰/۷۹
۵	جراحی ارولوژی	۱۷	۷	۰/۴۱
۶	سم و زهرشناسی	۱۵	۰	۰
۷	بیماری‌های کلیوی	۱۴	۳	۰/۲۱
۸	ایمونولوژی	۱۳	۱۳	۱
۹	بیماری‌های دستگاه گوارش	۱۲	۲۱	۱/۷۵
۱۰	بیماری‌های زنان و زایمان	۱۲	۲	۰/۱۷
۱۱	فیزیولوژی	۱۲	۱۱	۰/۹۲
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۱۱	۴	۰/۳۶
۱۳	بیماری‌های پوست	۱۰	۶	۰/۶
۱۴	بیماری‌های رماتیسمی	۹	۰	۰
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۸	۳	۰/۳۸

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تاثیر
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱	۰	۰
۳۸	اقیانوس شناسی	۱	۰	۰
۳۹	زلزله شناسی	۱	۲	۲
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۱	۰	۰
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱	۰	۰
۴۲	ژئوفیزیک	۱	۰	۰
۴۳	ژنتیک	۱	۳	۳
۴۴	شیمی	۱	۰	۰
۴۵	فسیل شناسی	۱	۰	۰
۴۶	هواشناسی	۱	۰	۰
	جمع	۸۲۴	۵۵۹	۰/۶۸

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تأثیر
۱۶	اپیدمیولوژی	۷	۱	۰/۱۴
۱۷	بیماری های غدد	۷	۷	۱
۱۸	پاتولوژی	۷	۱	۰/۱۴
۱۹	فارماکولوژی	۷	۴	۰/۵۷
۲۰	فیزیک پزشکی	۷	۴	۰/۵۷
۲۱	انگل شناسی	۶	۰	۰
۲۲	بیماری های داخلی	۵	۲	۰/۴
۲۳	بیهوشی	۵	۰	۰
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۵	۰	۰
۲۵	بیماری های کودکان	۴	۳	۰/۷۵
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۴	۶	۱/۵
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۴	۷	۱/۷۵
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۴	۰	۰
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۳	۱	۰/۳۳
۳۰	پزشکی هسته ای	۳	۲	۰/۶۷
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۳	۰	۰
۳۲	داروسازی صنعتی	۳	۱	۰/۳۳
۳۳	دندانپزشکی	۳	۰	۰
۳۴	رادیولوژی	۳	۱	۰/۳۳
۳۵	شیمی دارویی	۳	۰	۰
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳	۰	۰
۳۷	ارتدسنسی	۲	۰	۰

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تأثیر
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۲	۲	۱
۳۹	بهداشت حرفه ای	۲	۰	۰
۴۰	بهداشت روانی	۲	۱	۰/۵
۴۱	بهداشت عمومی	۲	۱	۰/۵
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۲	۰	۰
۴۳	بهداشت محیط	۲	۰	۰
۴۴	بیماری های ریوی	۲	۳	۱/۵
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲	۰	۰
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	۲	۱
۴۷	توان بخشی	۲	۲	۱
۴۸	جراحی عمومی	۲	۱	۰/۵
۴۹	خون شناسی	۲	۴	۲
۵۰	روانپزشکی کودکان	۲	۰	۰
۵۱	طب هسته ای	۲	۰	۰
۵۲	علوم بهداشتی	۲	۰	۰
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۲	۰	۰
۵۴	کالبدشناسی	۲	۰	۰
۵۵	آسیب شناسی	۱	۰	۰
۵۶	ارتوپدی	۱	۰	۰
۵۷	بافت شناسی	۱	۰	۰
۵۸	بهداشت خانواده	۱	۰	۰
۵۹	بهداشت صنعتی	۱	۰	۰

۲-۸-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۳۵ ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته‌های تحصیلی را نشان می‌دهد. بالاترین میزان ضریب تاثیر در رشته مهندسی دریایی برابر ۳ می‌باشد. بعد از این رشته، رشته‌های مهندسی پزشکی بیومکانیک با ضریب تاثیر ۱ و تکنولوژی پلیمر با ضریب تاثیر ۱ در مراتب بعدی می‌باشند.

جدول ۳۵ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تاثیر
۱	مهندسی شیمی	۴۴	۱۲	۰/۲۷
۲	مهندسی پلیمر	۲۷	۸	۰/۳
۳	مهندسی مکانیک	۲۷	۴	۰/۱۵
۴	مهندسی مواد	۲۲	۸	۰/۳۶
۵	بیوتکنولوژی	۱۳	۱	۰/۰۸
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۱۳	۳	۰/۲۳
۷	مهندسی الکترونیک	۱۱	۵	۰/۴۵
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۱	۳	۰/۲۷
۹	مهندسی ساختمان	۱۰	۰	۰
۱۰	ترمودینامیک	۹	۷	۰/۷۸
۱۱	مهندسی برق	۸	۱	۰/۱۲
۱۲	مهندسی متالورژی	۸	۱	۰/۱۲
۱۳	مهندسی مخابرات	۸	۶	۰/۷۵
۱۴	مهندسی سازه	۷	۲	۰/۲۹
۱۵	مهندسی صنایع	۶	۰	۰

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تاثیر
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۱	۰	۰
۶۱	بیماری های چشم	۱	۲	۲
۶۲	بیماری های عفونی	۱	۰	۰
۶۳	پزشکی اجتماعی	۱	۰	۰
۶۴	جراحی توراکس	۱	۱	۱
۶۵	جراحی قلب و عروق	۱	۰	۰
۶۶	جنین شناسی	۱	۰	۰
۶۷	رادیوبیولوژی	۱	۳	۳
۶۸	مامایی	۱	۰	۰
۶۹	مهندسی بهداشت	۱	۰	۰
۷۰	میکروب شناسی	۱	۰	۰
۷۱	ویروس شناسی	۱	۰	۰
	جمع	۳۹۱	۱۹۶	۰/۵

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تأثیر
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۶	۰	۰
۱۷	برق قدرت	۵	۰	۰
۱۸	سرامیک	۵	۰	۰
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۵	۰	۰
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	۵	۱
۲۱	مهندسی کنترل	۵	۳	۰/۶
۲۲	ژئودرزی	۴	۱	۰/۲۵
۲۳	مهندسی زلزله	۴	۱	۰/۲۵
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	۳	۱
۲۵	مخابرات	۳	۰	۰
۲۶	مکانیک	۳	۱	۰/۳۳
۲۷	مهندسی آب	۳	۱	۰/۳۳
۲۸	مهندسی انرژی	۳	۲	۰/۶۷
۲۹	مهندسی عمران	۳	۰	۰
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳	۰	۰
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۳	۰	۰
۳۲	سیستم های کنترل	۲	۰	۰
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۲	۰	۰
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکترونیک	۲	۰	۰
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲	۰	۰
۳۶	مهندسی طراحی	۲	۰	۰
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۲	۰	۰

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تأثیر
۲۸	مهندسی منابع آب	۲	۰	۰
۲۹	مهندسی نفت	۲	۰	۰
۴۰	مهندسی هسته ای	۲	۰	۰
۴۱	هیدرولیک	۲	۰	۰
۴۲	آب و فاضلاب	۱	۰	۰
۴۳	آبشناسی	۱	۰	۰
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱	۰	۰
۴۵	انرژی منابع و محیط	۱	۰	۰
۴۶	برق و الکترونیک	۱	۱	۱
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها	۱	۰	۰
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱	۰	۰
۴۹	ژئوتکنیک	۱	۰	۰
۵۰	متالورژی	۱	۰	۰
۵۱	متالورژی فیزیکی	۱	۰	۰
۵۲	مکانیک ماشینها	۱	۰	۰
۵۳	مهندسی دریایی	۱	۳	۳
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۱	۰	۰
۵۵	مهندسی ماشینها	۱	۰	۰
۵۶	مهندسی معدن	۱	۰	۰
۵۷	مهندسی نساجی	۱	۰	۰
	جمع	۳۲۳	۸۲	۰/۲۵

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضرب تأثیر
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲	۰	۰
۱۷	بیماری های طیور	۲	۰	۰
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۲	۰	۰
۱۹	گیاه پزشکی	۲	۰	۰
۲۰	هیدروژئولوژی	۲	۰	۰
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱	۲	۲
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۱	۰	۰
۲۳	بیماری های گیاهی	۱	۴	۴
۲۴	پرورش طیور	۱	۰	۰
۲۵	پرورش ماهی	۱	۰	۰
۲۶	جراحی دام	۱	۰	۰
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱	۰	۰
۲۸	دامپزشکی	۱	۰	۰
۲۹	زراعت	۱	۰	۰
۳۰	شیلات و محیط زیست	۱	۰	۰
۳۱	علوم مرغداری	۱	۰	۰
۳۲	کشاورزی	۱	۰	۰
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۱	۰	۰
۳۴	منابع آب	۱	۰	۰
	جمع	۹۸	۲۳	۰/۲۳

۲-۸-۲-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۳۶ ضرب تأثیر تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته‌های تحصیلی را نشان می‌دهد. بالاترین میزان ضرب تأثیر در رشته بیماری های گیاهی برابر ۴ می‌باشد. بعد از این رشته، رشته‌های آبیاری و زهکشی با ضرب تأثیر ۲ و آسیب شناسی گیاهی با ضرب تأثیر ۱ در مراتب بعدی می‌باشند.

جدول ۳۶ - ضرب تأثیر تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضرب تأثیر
۱	علوم دامی	۲۰	۱	۰/۰۵
۲	بیوشیمی کشاورزی	۷	۲	۰/۲۹
۳	فیزیولوژی گیاهی	۶	۲	۰/۳۳
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵	۰	۰
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	۴	۱
۶	آناتومی دامپزشکی	۴	۱	۰/۲۵
۷	دامپروری	۴	۰	۰
۸	آبیاری	۳	۱	۰/۳۳
۹	آسیب شناسی حیوانی	۳	۰	۰
۱۰	آگرونومی	۳	۲	۰/۶۷
۱۱	بیماری های دام	۳	۰	۰
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۳	۰	۰
۱۳	خاک شناسی	۳	۱	۰/۳۳
۱۴	ژنتیک گیاهی	۳	۲	۰/۶۷
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۳	۱	۰/۳۳

۲-۸-۶- گروه هنر

جدول ۳۸ ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته‌های تحصیلی را نشان می‌دهد. بالاترین میزان ضریب تاثیر در رشته سینما برابر ۲ می‌باشد. بعد از این رشته، رشته‌های تاریخ هنر با ضریب تاثیر ۲ و آموزش هنر با ضریب تاثیر ۰/۵ در مراتب بعدی می‌باشند.

جدول ۳۸ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تاثیر
۱	آموزش هنر	۲	۱	۰/۵
۲	تاریخ هنر	۱	۲	۲
۳	سینما	۱	۲	۲
	جمع	۴	۵	۱/۲۵

۲-۸-۵- گروه علوم انسانی

جدول ۳۷ ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته‌های تحصیلی را نشان می‌دهد. بالاترین میزان ضریب تاثیر در رشته مدیریت تولید برابر ۱ می‌باشد. بعد از این رشته، رشته‌های باستان‌شناسی با ضریب تاثیر ۰/۷۵ و روانشناسی اجتماعی با ضریب تاثیر ۰/۱۷ در مراتب بعدی می‌باشند.

جدول ۳۷ - ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	استناد	ضریب تاثیر
۱	روانشناسی عمومی	۷	۰	۰
۲	روانشناسی اجتماعی	۶	۱	۰/۱۷
۳	باستان‌شناسی	۴	۳	۰/۷۵
۴	اقتصاد نفت	۳	۰	۰
۵	روانشناسی بالینی	۳	۰	۰
۶	ادبیان و عرفان	۲	۰	۰
۷	روانشناسی	۲	۰	۰
۸	روانشناسی تربیتی	۲	۰	۰
۹	آموزش زبان	۱	۰	۰
۱۰	اقتصاد	۱	۰	۰
۱۱	زبان‌شناسی	۱	۰	۰
۱۲	مدیریت تولید	۱	۱	۱
	جمع	۳۳	۵	۰/۱۵

جدول ۳۹ - توزیع فراوانی مراجع در تولید علمی ایران

ردیف	تعداد مراجع	فراوانی	درصد
۱	۰	۱۹۳	۱۱/۵۴
۲	۱	۱۰	۰/۶
۳	۲	۱۴	۰/۸۴
۴	۳	۹	۰/۵۴
۵	۴	۱۴	۰/۸۴
۶	۵	۲۱	۱/۲۶
۷	۶	۲۷	۱/۶۱
۸	۷	۳۷	۲/۲۱
۹	۸	۳۸	۲/۲۷
۱۰	۹	۵۵	۳/۲۹
۱۱	۱۰	۶۰	۳/۵۹
۱۲	۱۱	۵۳	۳/۱۷
۱۳	۱۲	۵۲	۳/۱۱
۱۴	۱۳	۵۲	۳/۱۱
۱۵	۱۴	۵۷	۳/۴۱
۱۶	۱۵	۵۸	۳/۴۷
۱۷	۱۶	۴۸	۲/۸۷
۱۸	۱۷	۵۱	۳/۰۵
۱۹	۱۸	۴۴	۲/۶۳
۲۰	۱۹	۵۰	۲/۹۹
۲۱	۲۰	۶۱	۳/۶۵

۲-۹-۲- مراجع

۲-۹-۱- مراجع در تولید علمی ایران

مراجع یا منابع مورد استناد در انتشارات علمی نشان دهنده منابع و خواستگاه‌ها و همچنین قدمت اندیشه‌های گنجانده شده در آن اثرهای علمی می‌باشند (۳). مراجع نیز به عنوان یکی از ابزار مهم در علمی‌سنجی در بررسی کیفی تولیدات علمی بکار برده می‌شوند. تعداد مراجع مورد استفاده در تولیدات علمی ایران که نتایج آن در جدول ۳۹ ارائه شده است مجموعاً برابر ۳۲۰۸۱ مورد بوده است که متوسط تعداد مراجع هر رکورد ۱۹/۱۸ می‌باشد.

تعداد ۱۹۳ رکورد از تولیدات علمی ایران فاقد مرجع بوده اند. تعداد مراجع در سایر تولیدات از ۱ تا ۱۱۹ مورد متفاوت است. بیشترین فراوانی مشاهده شده نیز در ۶۱ مورد از مدارک با ۲۰ مرجع مشاهده می‌شود.

ردیف	تعداد مراجع	فراوانی	درصد
۲۲	۲۱	۴۹	۲/۹۳
۲۳	۲۲	۴۷	۲/۸۱
۲۴	۲۳	۴۴	۲/۶۳
۲۵	۲۴	۴۳	۲/۵۷
۲۶	۲۵	۳۵	۲/۰۹
۲۷	۲۶	۳۵	۲/۰۹
۲۸	۲۷	۴۲	۲/۵۱
۲۹	۲۸	۲۳	۱/۳۷
۳۰	۲۹	۲۸	۱/۶۷
۳۱	۳۰	۲۴	۱/۴۳
۳۲	۳۱	۲۵	۱/۴۹
۳۳	۳۲	۱۹	۱/۱۴
۳۴	۳۳	۲۳	۱/۳۷
۳۵	۳۴	۱۴	۰/۸۴
۳۶	۳۵	۲۵	۱/۴۹
۳۷	۳۶	۱۹	۱/۱۴
۳۸	۳۷	۱۶	۰/۹۶
۳۹	۳۸	۷	۰/۴۲
۴۰	۳۹	۱۲	۰/۷۲
۴۱	۴۰	۱۲	۰/۷۲
۴۲	۴۱	۸	۰/۴۸
۴۳	۴۲	۱۱	۰/۶۶

ردیف	تعداد مراجع	فراوانی	درصد
۴۴	۴۳	۹	۰/۵۴
۴۵	۴۴	۱۳	۰/۷۸
۴۶	۴۵	۵	۰/۳
۴۷	۴۶	۴	۰/۲۴
۴۸	۴۷	۵	۰/۳
۴۹	۴۸	۲	۰/۱۲
۵۰	۴۹	۴	۰/۲۴
۵۱	۵۰	۵	۰/۳
۵۲	۵۱	۸	۰/۴۸
۵۳	۵۲	۳	۰/۱۸
۵۴	۵۳	۴	۰/۲۴
۵۵	۵۴	۴	۰/۲۴
۵۶	۵۵	۱	۰/۰۶
۵۷	۵۶	۵	۰/۳
۵۸	۵۷	۴	۰/۲۴
۵۹	۵۸	۵	۰/۳
۶۰	۵۹	۲	۰/۱۲
۶۱	۶۰	۴	۰/۲۴
۶۲	۶۱	۱	۰/۰۶
۶۳	۶۲	۱	۰/۰۶
۶۴	۶۳	۴	۰/۲۴
۶۵	۶۵	۲	۰/۱۲

۲-۹-۲- مراجع به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

وضعیت تعداد مراجع مورد استفاده در هر یک از گروه‌های تحصیلی در جدول ۴۰ ارائه شده است. بیشترین تعداد مراجع مورد استفاده در گروه علوم پایه با ۱۶۹۰۹ مورد می‌باشد. کمترین تعداد مراجع نیز در گروه هنر با ۱۴۷ مرجع می‌باشد.

جدول ۴۰ - توزیع فراوانی تعداد مراجع به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

ردیف	گروه	تعداد مرجع	درصد
۱	علوم پایه	۱۶۹۰۹	۵۲/۷
۲	علوم پزشکی	۶۴۷۲	۲۰/۲
۳	فنی و مهندسی	۶۲۶۰	۱۹/۵
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۱۹۷۴	۶/۲
۵	علوم انسانی	۳۱۹	۱
۶	هنر	۱۴۷	۰/۵
	جمع	۳۲۰۸۱	۱۰۰

نمودار ۵ میانگین تعداد مراجع مورد استفاده در هر یک از گروه‌های تحصیلی را نشان می‌دهد. بالاترین میانگین در گروه هنر با ۳۶/۸ مرجع به ازای هر رکورد می‌باشد. بعد از آن گروه‌های علوم پایه ۲۰/۵، کشاورزی و دامپزشکی ۲۰/۱، فنی و مهندسی ۱۹/۴، علوم پزشکی ۱۶/۱۶ و علوم انسانی ۹/۷ می‌باشد.

ردیف	تعداد مراجع	فراوانی	درصد
۶۶	۶۹	۳	۰/۱۸
۶۷	۷۳	۱	۰/۰۶
۶۸	۷۶	۲	۰/۱۲
۶۹	۷۷	۱	۰/۰۶
۷۰	۷۸	۲	۰/۱۲
۷۱	۸۸	۱	۰/۰۶
۷۲	۹۲	۱	۰/۰۶
۷۳	۹۵	۱	۰/۰۶
۷۴	۱۱۹	۱	۰/۰۶
	جمع	۱۶۷۳	۱۰۰

نمودار ۵ - توزیع فراوانی میانگین تعداد مراجع به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

۲-۹-۳- مراجع در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته

۲-۹-۳-۱- گروه علوم پایه

تعداد مراجع مورد استفاده در تولیدات علمی رشته‌های گروه علوم پایه در جدول ۴۱ ارائه شده است. شیمی آلی با ۴۳۳۶ مورد دارای بالاترین تعداد مراجع در بین ۴۶ رشته این گروه می‌باشد.

جدول ۴۱ - توزیع فراوانی مراجع در گروه علوم پایه

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱	شیمی آلی	۴۳۳۶	۲۵/۰۵
۲	شیمی تجزیه	۳۱۱۷	۱۸/۴۳
۳	شیمی فیزیک	۱۴۴۷	۸/۵۶
۴	فیزیک تئوری	۱۰۶۲	۶/۲۸
۵	شیمی معدنی	۸۴۶	۵
۶	شیمی پلیمر	۷۵۶	۴/۴۷
۷	فیزیک حالت جامد	۶۸۴	۴/۰۵
۸	جبر	۳۸۹	۲/۳
۹	ریاضی کاربردی	۳۹۹	۲/۳۶
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۰۹	۱/۲۴
۱۱	بیوشیمی	۶۰۱	۳/۵۵
۱۲	فیزیک اتمی	۲۴۸	۱/۴۷
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۵۰	۰/۸۹
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۸۱	۱/۰۷
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۶۱	۰/۹۵

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱۶	آنالیز	۱۴۰	۰/۸۳
۱۷	الکتروشمی	۲۳۶	۱/۴
۱۸	بیوفیزیک	۱۲۷	۰/۷۵
۱۹	ریاضی فیزیک	۱۵۹	۰/۹۴
۲۰	فیزیک	۲۲۴	۱/۳۲
۲۱	نجوم	۱۸۸	۱/۱۱
۲۲	بیولوژی	۱۲۴	۰/۷۳
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۲۲۲	۱/۳۱
۲۴	زمین شناسی	۱۴۲	۰/۸۴
۲۵	شیمی صنعتی	۶۲	۰/۳۷
۲۶	آمار	۴۲	۰/۲۵
۲۷	آمار و احتمال	۵۰	۰/۳
۲۸	ریاضی محض	۴۳	۰/۲۵
۲۹	علوم گیاهی	۸۰	۰/۴۷
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۱۳	۰/۰۸
۳۱	زمین شناسی تکنونیک	۱۵۶	۰/۹۲
۳۲	میکروبیولوژی	۵۳	۰/۳۱
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۵۷	۰/۳۴
۳۴	شیمی هسته ای	۱۶	۰/۰۹
۳۵	آمار ریاضی	۵۴	۰/۳۲
۳۶	آمار کاربردی	۷	۰/۰۴
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱۰	۰/۰۶

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۳۸	اقیانوس شناسی	۶۳	۰/۳۷
۳۹	زلزله شناسی	۳۱	۰/۱۸
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۲۲	۰/۱۳
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱۸	۰/۱۱
۴۲	ژئو فیزیک	۶	۰/۰۴
۴۳	ژنتیک	۳۵	۰/۲۱
۴۴	شیمی	۲۱	۰/۱۲
۴۵	فسیل شناسی	۱۰	۰/۰۶
۴۶	هواشناسی	۱۲	۰/۰۷
	جمع	۱۶۹۰۹	۱۰۰

۲-۹-۳-۲- گروه علوم پزشکی

تعداد مراجع مورد استفاده در تولیدات علمی گروه علوم پزشکی در جدول ۴۲ ارائه شده است. از مجموع ۶۴۷۲ مرجع، بالاترین میزان متعلق به رشته فارماکولوژی با ۹۰۳ مورد فراوانی می‌باشد و بعد از آن داروسازی با ۶۵۴ مرجع در مرتبه بعدی قرار می‌گیرد. تولیدات علمی ۱۱ رشته نیز فاقد مرجع می‌باشند.

جدول ۴۲ - توزیع فراوانی مراجع در گروه علوم پزشکی

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱	فارماکولوژی	۹۰۳	۱۳/۹۵
۲	داروسازی	۶۵۴	۱۰/۱۱
۳	بیماری های قلب و عروق	۱۶۳	۲/۵۲
۴	روانپزشکی	۳۰۵	۴/۷۱
۵	جراحی ارولوژی	۱۶۰	۲/۴۷
۶	سم و زهرشناسی	۳۲	۰/۴۹
۷	بیماری های کلیوی	۱۱۴	۱/۷۶
۸	ایمونولوژی	۲۷۲	۴/۲
۹	بیماری های دستگاه گوارش	۲۳۶	۳/۶۵
۱۰	بیماری های زنان و زایمان	۱۷۸	۲/۷۵
۱۱	فیزیولوژی	۴۸۷	۷/۵۲
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۳۲۵	۵/۰۲
۱۳	بیماری های پوست	۱۰۱	۱/۵۶
۱۴	بیماری های رماتیسمی	۰	۰
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۱۳۹	۲/۱۵

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱۶	اپیدمیولوژی	۳۲	۰/۴۹
۱۷	بیماری های غدد	۱۲۸	۱/۹۸
۱۸	پاتولوژی	۹۵	۱/۴۷
۱۹	فارماکونوزی	۱۱۱	۱/۷۲
۲۰	فیزیک پزشکی	۱۹۸	۳/۰۶
۲۱	انگل شناسی	۱۷۱	۲/۶۴
۲۲	بیماری های داخلی	۵۷	۰/۸۸
۲۳	بیهوشی	۶۷	۱/۰۴
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۹۸	۱/۵۱
۲۵	بیماری های کودکان	۱۹۵	۳/۰۱
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۹۰	۱/۳۹
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۸۱	۱/۲۵
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۲۱	۰/۳۲
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۲۸	۰/۴۳
۳۰	پزشکی هسته ای	۱۶	۰/۲۵
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۵۲	۰/۸
۳۲	داروسازی صنعتی	۸۶	۱/۳۳
۳۳	دندانپزشکی	۲۶	۰/۴
۳۴	رادیولوژی	۶۰	۰/۹۳
۳۵	شیمی دارویی	۲۶	۰/۴
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳۱	۰/۴۸
۳۷	ارتدسنسی	۵۳	۰/۸۲

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۷۷	۱/۱۹
۳۹	بهداشت حرفه ای	۱۱	۰/۱۷
۴۰	بهداشت روانی	۲۱	۰/۳۲
۴۱	بهداشت عمومی	۳۲	۰/۴۹
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۳۶	۰/۵۶
۴۳	بهداشت محیط	۲۰	۰/۳۱
۴۴	بیماری های ریوی	۳۱	۰/۴۸
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲۸	۰/۴۳
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۹	۰/۱۴
۴۷	توان بخشی	۶۶	۱/۰۲
۴۸	جراحی عمومی	۳۰	۰/۴۶
۴۹	خون شناسی	۶	۰/۰۹
۵۰	روانپزشکی کودکان	۰	۰
۵۱	طب هسته ای	۰	۰
۵۲	علوم بهداشتی	۰	۰
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۴۶	۰/۷۱
۵۴	کالبدشناسی	۲۷	۰/۴۲
۵۵	آسیب شناسی	۴۴	۰/۶۸
۵۶	ارتوپدی	۵۲	۰/۸
۵۷	بافت شناسی	۰	۰
۵۸	بهداشت خانواده	۵	۰/۰۸
۵۹	بهداشت صنعتی	۰	۰

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۰	۰
۶۱	بیماری های چشم	۱۵	۰/۲۳
۶۲	بیماری های عفونی	۰	۰
۶۳	پزشکی اجتماعی	۲۲	۰/۳۴
۶۴	جراحی توراکس	۰	۰
۶۵	جراحی قلب و عروق	۲۲	۰/۳۴
۶۶	جنین شناسی	۰	۰
۶۷	رادیوبیولوژی	۴۰	۰/۶۲
۶۸	مامایی	۴	۰/۰۶
۶۹	مهندسی بهداشت	۲۸	۰/۴۳
۷۰	میکروب شناسی	۹	۰/۱۴
۷۱	ویروس شناسی	۰	۰
	جمع	۶۴۷۲	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۵۸	۰/۹۳
۱۷	برق قدرت	۹۳	۱/۴۹
۱۸	سرامیک	۷۲	۱/۱۵
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۸۰	۱/۲۸
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۱۱۸	۱/۸۸
۲۱	مهندسی کنترل	۸۵	۱/۳۶
۲۲	ژئودرزی	۶۴	۱/۰۲
۲۳	مهندسی زلزله	۹۴	۱/۵
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۶۳	۱/۰۱
۲۵	مخابرات	۵۶	۰/۸۹
۲۶	مکانیک	۷۷	۱/۲۳
۲۷	مهندسی آب	۸۰	۱/۲۸
۲۸	مهندسی انرژی	۵۸	۰/۹۳
۲۹	مهندسی عمران	۱۵۰	۲/۴
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳۱	۰/۵
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۷۴	۱/۱۸
۳۲	سیستم های کنترل	۳۹	۰/۶۲
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۷۳	۱/۱۷
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکتریک	۵۷	۰/۹۱
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲۹	۰/۴۶
۳۶	مهندسی طراحی	۴۴	۰/۷
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۶۷	۱/۰۷

۲-۹-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۴۳ توزیع فراوانی مراجع رشته‌های گروه فنی و مهندسی را نشان می‌دهد. از مجموع ۶۲۶۰ مرجع در تولیدات علمی این گروه بالاترین میزان در تولید علمی رشته مهندسی شیمی با ۸۱۷ مورد بوده است. مهندسی پلیمر با ۵۶۰ و مهندسی مکانیک با ۴۷۶ مرجع نیز در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند.

جدول ۴۳ - توزیع فراوانی مراجع در گروه فنی و مهندسی

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱	مهندسی شیمی	۸۶۷	۱۳/۸۵
۲	مهندسی پلیمر	۵۶۰	۸/۹۵
۳	مهندسی مکانیک	۴۷۶	۷/۶
۴	مهندسی مواد	۴۶۹	۷/۴۹
۵	بیوتکنولوژی	۲۷۷	۴/۴۲
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۲۴۳	۳/۸۸
۷	مهندسی الکترونیک	۱۴۸	۲/۳۶
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۵۲	۲/۴۳
۹	مهندسی ساختمان	۱۷۱	۲/۷۳
۱۰	ترمودینامیک	۲۳۷	۳/۷۹
۱۱	مهندسی برق	۱۱۷	۱/۸۷
۱۲	مهندسی متالورژی	۱۸۰	۲/۸۸
۱۳	مهندسی مخابرات	۱۴۷	۲/۳۵
۱۴	مهندسی سازه	۹۴	۱/۵
۱۵	مهندسی صنایع	۱۲۲	۱/۹۵

۲-۹-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۴۴ توزیع فراوانی تعداد مراجع رشته‌های تحصیلی گروه کشاورزی و دامپزشکی را نشان می‌دهد. از مجموع ۳۴ رشته این گروه که دارای ۱۹۷۴ مرجع بوده‌اند علوم دامی با ۳۰۸ مرجع دارای بیشترین تعداد مرجع می‌باشد. رشته‌های آسیب شناسی گیاهی با ۱۹۷ و بیوشیمی کشاورزی با ۱۹۰ مرجع در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند.

جدول ۴۴ - توزیع فراوانی مراجع در گروه کشاورزی و دامپزشکی

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱	علوم دامی	۳۰۸	۱۵/۶
۲	بیوشیمی کشاورزی	۱۹۰	۹/۶۳
۳	فیزیولوژی گیاهی	۷۴	۳/۷۵
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵۹	۲/۹۹
۵	آسیب شناسی گیاهی	۱۹۷	۹/۹۸
۶	آناتومی دامپزشکی	۸۱	۴/۱
۷	دامپروزی	۱	۰/۰۵
۸	آبیاری	۸۱	۴/۱
۹	آسیب شناسی حیوانی	۲۶	۱/۳۲
۱۰	آگرونومی	۷۱	۳/۶
۱۱	بیماری های دام	۵	۰/۲۵
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۲۱	۱/۰۶
۱۳	خاک شناسی	۱۱۴	۵/۷۸
۱۴	ژنتیک گیاهی	۱۴۳	۷/۲۴
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۲۳	۱/۱۷

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۳۸	مهندسی منابع آب	۳۹	۰/۶۲
۳۹	مهندسی نفت	۱۴	۰/۲۲
۴۰	مهندسی هسته ای	۱۶	۰/۲۶
۴۱	هیدرولیک	۶۲	۰/۹۹
۴۲	آب و فاضلاب	۱۴	۰/۲۲
۴۳	آبشناسی	۱	۰/۰۲
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱۲	۰/۱۹
۴۵	انرژی منابع و محیط	۹	۰/۱۴
۴۶	برق و الکترونیک	۱۴	۰/۲۲
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها	۱۹	۰/۳
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱۱	۰/۱۸
۴۹	ژئوتکنیک	۱۹	۰/۳
۵۰	متالورژی	۱۴	۰/۲۲
۵۱	متالورژی فیزیکی	۳۳	۰/۵۳
۵۲	مکانیک ماشینها	۱۳	۰/۲۱
۵۳	مهندسی دریایی	۷۸	۱/۲۵
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۲۴	۰/۳۸
۵۵	مهندسی ماشین ها	۱۷	۰/۲۷
۵۶	مهندسی معدن	۱۸	۰/۲۹
۵۷	مهندسی نساجی	۱۱	۰/۱۸
	جمع	۶۲۶۰	۱۰۰

۲-۹-۳-۵- گروه علوم انسانی

جدول ۴۵ توزیع فراوانی تعداد مراجع رشته‌های تحصیلی گروه علوم انسانی را نشان می‌دهد. از مجموع ۱۲ رشته این گروه که دارای ۳۱۹ مرجع بوده‌اند، ادیان و عرفان با ۷۰ مرجع دارای بالاترین میزان می‌باشد. تولیدات علمی رشته‌های روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی و روانشناسی نیز فاقد مرجع می‌باشند.

جدول ۴۵ - توزیع فراوانی مراجع در گروه علوم انسانی

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱	روانشناسی عمومی	۰	۰
۲	روانشناسی اجتماعی	۵۹	۱۸/۵
۳	باستان شناسی	۵۸	۱۸/۱۸
۴	اقتصاد نفت	۱۱	۳/۴۵
۵	روانشناسی بالینی	۰	۰
۶	ادیان و عرفان	۷۰	۲۱/۹۴
۷	روانشناسی	۰	۰
۸	روانشناسی تربیتی	۵۱	۱۵/۹۹
۹	آموزش زبان	۷	۲/۱۹
۱۰	اقتصاد	۲۱	۶/۵۸
۱۱	زبان‌شناسی	۱۱	۳/۴۵
۱۲	مدیریت تولید	۳۱	۹/۷۲
	جمع	۳۱۹	۱۰۰

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲۰	۱/۰۱
۱۷	بیماری های طیور	۶۹	۳/۵
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۳۰	۱/۵۲
۱۹	گیاه پزشکی	۶۶	۳/۳۴
۲۰	هیدروژئولوژی	۶۳	۳/۱۹
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱۵	۰/۷۶
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۵۶	۲/۸۴
۲۳	بیماری های گیاهی	۴۰	۲/۰۳
۲۴	پرورش طیور	۲۸	۱/۴۲
۲۵	پرورش ماهی	۰	۰
۲۶	جراحی دام	۵	۰/۲۵
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱۶	۰/۸۱
۲۸	دامپزشکی	۱۶	۰/۸۱
۲۹	زراعت	۳۲	۱/۶۲
۳۰	شیلات و محیط زیست	۴۳	۲/۱۸
۳۱	علوم مرغداری	۲۴	۱/۲۲
۳۲	کشاورزی	۱۵	۰/۷۶
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۳۱	۱/۵۷
۳۴	منابع آب	۱۱	۰/۵۶
	جمع	۱۹۷۴	۱۰۰

۲-۱۰- نویسندگان

۲-۱۰-۱- تعداد نویسندگان در تولید علمی ایران

فعالیت علمی دانشمندان و محققان به صورت انفرادی یا گروهی انتشار می‌یابد. بر این اساس در جدول ۴۷ توزیع تعداد نویسندگان تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۰۱ ارائه شده است. از مجموع ۱۶۷۳ رکورد اطلاعاتی که ایرانیان در آنها مشارکت داشته‌اند بیشترین فراوانی مربوط به رکوردهای دو نویسنده‌ای با فراوانی ۵۴۳ می‌باشد. بعد از آن رکوردهای سه، چهار و یک نویسنده ای به ترتیب با فراوانی های ۴۷۸، ۲۰۵ و ۱۸۹ در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند.

جدول ۴۷ - توزیع فراوانی تعداد نویسندگان در تولید علمی ایران

ردیف	تعداد نویسنده	فراوانی	درصد
۱	یک نویسنده‌ای	۱۸۹	۱۱/۳
۲	دو نویسنده‌ای	۵۴۳	۳۲/۴۶
۳	سه نویسنده‌ای	۴۷۸	۲۸/۵۷
۴	چهار نویسنده‌ای	۲۰۵	۱۲/۲۵
۵	پنج نویسنده‌ای	۱۲۸	۷/۶۵
۶	شش نویسنده‌ای	۵۷	۳/۴۱
۷	هفت نویسنده‌ای	۳۴	۲/۰۳
۸	هشت نویسنده‌ای	۲۰	۱/۲
۹	نه نویسنده‌ای	۴	۰/۲۴
۱۰	ده نویسنده‌ای	۶	۰/۳۶
۱۱	یازده نویسنده‌ای	۴	۰/۲۴
۱۲	سیزده نویسنده‌ای	۲	۰/۱۲

۲-۹-۳- گروه هنر

جدول ۴۶ توزیع فراوانی تعداد مراجع رشته‌های تحصیلی گروه هنر را نشان می‌دهد. از مجموع ۳ رشته این گروه که دارای ۱۴۷ مرجع بوده‌اند، سینما با ۶۰ مرجع دارای بالاترین میزان می‌باشد.

جدول ۴۶ - توزیع فراوانی مراجع در گروه هنر

ردیف	رشته تحصیلی	تعداد مراجع	درصد
۱	آموزش هنر	۳۵	۲۳/۸۱
۲	تاریخ هنر	۵۲	۳۵/۳۷
۳	سینما	۶۰	۴۰/۸۲
	جمع	۱۴۷	۱۰۰

نمودار ۶ امکان مقایسه بین تعداد نویسندگان و رکوردهای تولیدات علمی ایران را نشان می‌دهد. چنانچه ملاحظه می‌شود تولیدات انفرادی ایرانیان معادل ۱۱/۳ درصد می‌باشد. سهم موارد دو، سه و چهار نویسنده ای نیز مجموعاً معادل ۷۳/۳ درصد می‌باشد.

نمودار ۶ - توزیع درصد تعداد نویسنده در تولید علمی ایران

ردیف	تعداد نویسنده	فراوانی	درصد
۱۳	چهارده نویسنده‌ای	۱	۰/۰۶
۱۴	پانزده نویسنده‌ای	۱	۰/۰۶
۱۵	هفده نویسنده‌ای	۱	۰/۰۶
جمع		۱۶۷۳	۱۰۰

نمودار ۷ مقایسه درصد فراوانی نویسندگان ایرانی به ترتیب تقدم حضور آنها را نشان می‌دهد. ۳۶/۵۹ درصد نویسنده اول، ۲۹/۵۷ درصد نویسنده دوم و ۱۷/۳۹ درصد نویسنده سوم می‌باشند. بر این اساس ۸۳/۶ درصد از نویسندگان ایرانی دارای نقش نویسنده اول، نویسنده دوم و نویسنده سوم می‌باشند.

نمودار ۷ - توزیع درصد فراوانی نویسندگان ایرانی به ترتیب تقدم حضور

۲-۱۰-۲- نویسندگان ایرانی به ترتیب تقدم حضور

جدول ۴۸ فراوانی نویسندگان ایرانی به ترتیب نقش آنها در تولیدات علمی را نشان می‌دهد. مجموعاً ۴۱۰۵ نفر از ایرانیان در تولید علمی ۱۶۷۳ رکورد اطلاعاتی در پایگاه‌های ISI حضور داشته‌اند. از این تعداد ۱۵۰۲ نفر از آنها دارای نقش نویسنده اول بوده‌اند. ۱۲۱۴ نفر نویسنده دوم و ۷۱۴ نفر نیز نویسنده سوم بوده‌اند.

جدول ۴۸ - توزیع فراوانی نویسندگان ایرانی به ترتیب تقدم حضور

ردیف	تقدم حضور	فراوانی	درصد
۱	نویسنده اول	۱۵۰۲	۳۶/۵۹
۲	نویسنده دوم	۱۲۱۴	۲۹/۵۷
۳	نویسنده سوم	۷۱۴	۱۷/۳۹
۴	نویسنده چهارم	۳۳۷	۸/۲۱
۵	نویسنده پنجم	۱۸۴	۴/۴۸
۶	نویسنده ششم	۸۱	۱/۹۷
۷	نویسنده هفتم	۳۹	۰/۹۵
۸	نویسنده هشتم	۱۹	۰/۴۶
۹	نویسنده نهم	۸	۰/۱۹
۱۰	نویسنده دهم	۲	۰/۰۵
۱۱	نویسنده یازدهم	۴	۰/۱
۱۲	نویسنده هفدهم	۱	۰/۰۲
	جمع	۴۱۰۵	۱۰۰

فصل سوم

مشارکت علمی ایران در جهان

۳-۱- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در

پایگاه SCI

۳-۲- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در

پایگاه SCI

۳-۳- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در

پایگاه SSCI

۳-۴- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در

پایگاه SSCI

۳-۵- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در

پایگاه ART & HUMANITIES

۳-۶- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در

پایگاه ART & HUMANITIES

جدول ۴۹ - وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه SCI

ردیف	کشور	فراوانی	درصد
۱	آمریکا	۳۰۸۸۷۹	۴۳/۹
۲	انگلستان	۶۹۸۷۴	۹/۹
۳	ژاپن	۷۸۶۶۰	۱۱/۲
۴	آلمان	۷۴۸۳۲	۱۰/۶
۵	فرانسه	۵۲۳۹۹	۷/۴
۶	کانادا	۳۶۸۷۷	۵/۲
۷	چین	۳۳۹۱۸	۴/۸
۸	هندوستان	۱۸۳۵۷	۲/۶
۹	کره جنوبی	۱۶۳۶۵	۲/۳
۱۰	ترکیه	۷۰۰۷	۱
۱۱	مصر	۲۶۳۲	۰/۳۷
۱۲	ایران	۱۶۱۶	۰/۲۳
۱۳	عربستان سعودی	۱۴۹۲	۰/۲۱
۱۴	پاکستان	۵۸۶	۰/۰۸
۱۵	کویت	۵۳۱	۰/۰۸
۱۶	عراق	۷۵	۰/۰۱
	جمع	۷۰۴۱۰۰	۱۰۰

۳-۱- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در پایگاه SCI

جدول ۴۹ وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه SCI را نشان می‌دهد. این ۱۶ کشور مجموعاً در تولید ۷۰۴۱۰۰ رکورد ثبت شده این پایگاه اطلاعاتی مشارکت داشته‌اند. بالاترین میزان تولید علمی را آمریکا با سهم ۴۳/۹ درصد از سایر کشورهای مورد مطالعه دارا می‌باشد. ژاپن و آلمان با مقادیر ۱۱/۲ و ۱۰/۶ درصد در مراتب بعدی قرار دارند. در مجموع ۶ کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا و ژاپن ۸۸/۳ درصد از تولید علمی ۱۶ کشور را دارا می‌باشند و تنها ۱۱/۷ درصد اختصاص به سایر کشورهای مندرج در جدول دارد. چین، هندوستان و کره جنوبی به عنوان کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کنند خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این کشورها مجموعاً ۹/۷۵ درصد از تولیدات علمی ۱۶ کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

ایران با مشارکت در تولید ۱۶۱۶ رکورد اطلاعاتی از بین ۱۶ کشور، در مرتبه دوازدهم قرار گرفته است. بعد از ایران کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، کویت و عراق مجموعاً ۳۸/۰ درصد از تولید علمی کشورهای مورد مطالعه را به خود اختصاص داده‌اند.

۳-۲- مقایسه تولید علمی کشورهای توسعه یافته

وضعیت تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در نمودار ۹ نشان داده شده است. آمریکا با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر کشورها، به میزان ۴۹/۷ درصد از تولید علمی ۶ کشور را به خود اختصاص داده است. فرانسه و کانادا به ترتیب با ۸/۴۳ و ۵/۹۳ درصد سهم کمتری نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته را دارا می‌باشند.

نمودار ۹ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه SCI

۳-۱-۱- مقایسه تولید علمی کشورهای در حال توسعه

نمودار ۸ مقایسه ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه SCI را نشان می‌دهد. سه کشور چین، هندوستان و کره جنوبی به ترتیب با ۴۱/۰۷، ۲۲/۲۳ و ۱۹/۸۲ درصد از تولید علمی ۱۰ کشور را به خود اختصاص داده‌اند. ایران با اختصاص ۱/۹۶ درصد از تولید علمی ۱۰ کشور در مرتبه ششم قرار گرفته است. بعد از ایران عربستان سعودی با ۱/۸۱، پاکستان با ۰/۷۱، کویت با ۰/۶۴ و عراق با ۰/۰۹ درصد در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند.

نمودار ۸ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه SCI

جدول ۵۰ - سهم کشورها از تولید علمی جهان* در پایگاه SCI

ردیف	کشور	فراوانی	سهم
۱	آمریکا	۳۰۸۸۷۹	۳۲/۸
۲	انگلستان	۶۹۸۷۴	۷/۴
۳	ژاپن	۷۸۶۶۰	۸/۳
۴	آلمان	۷۴۸۳۲	۷/۹
۵	فرانسه	۵۲۳۹۹	۵/۶
۶	کانادا	۳۶۸۷۷	۳/۹
۷	چین	۳۳۹۱۸	۳/۶
۸	هندوستان	۱۸۳۵۷	۱/۹
۹	کره جنوبی	۱۶۳۶۵	۱/۷
۱۰	ترکیه	۷۰۰۷	۰/۷۴
۱۱	مصر	۲۶۳۲	۰/۲۸
۱۲	ایران	۱۶۱۶	۰/۱۷
۱۳	عربستان سعودی	۱۴۹۲	۰/۱۶
۱۴	پاکستان	۵۸۶	۰/۰۶
۱۵	کویت	۵۳۱	۰/۰۶
۱۶	عراق	۷۵	۰/۰۱
	جمع	۷۰۴۱۰۰	۷۴/۷

* تولید علمی جهان در سال ۲۰۰۱ در پایگاه SCI برابر ۹۴۲۶۰۳ بوده است.

۳-۲- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه SCI

جدول ۵۰ میزان مشارکت ۱۶ کشور در تولید علمی جهان ثبت شده در پایگاه SCI را نشان می‌دهد. این ۱۶ کشور در ۷۴/۷ درصد از تولید علمی جهان در پایگاه SCI مشارکت داشته‌اند. آمریکا دارای بالاترین سهم به میزان ۳۲/۷۷ درصد می‌باشد. کشورهای ژاپن و آلمان به ترتیب با سهم های ۸/۳۴ و ۷/۹۴ درصد از تولید علمی جهان در پایگاه SCI، در رده‌های بعدی قرار دارند.

ایران با سهم ۰/۱۷ درصد از تولید جهانی SCI در بین ۱۶ کشور، بعد از کشورهای کره جنوبی، ترکیه و مصر در مرتبه دوازدهم قرار گرفته است. بعد از ایران نیز ۴ کشور عربستان سعودی، پاکستان، کویت و عراق قرار گرفته‌اند.

۳-۲-۲- سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان

نمودار ۱۱ سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه SCI را نشان می‌دهد. ۶۵/۹ درصد از تولید علمی جهان متعلق به این ۶ کشور می‌باشد. آمریکا با ۳۲/۷۷ درصد بیشترین سهم و کانادا با ۳/۹۱ درصد کمترین سهم را در بین این ۶ کشور دارا می‌باشند.

نمودار ۱۱ - سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه SCI

۳-۲-۱- سهم کشورهای در حال توسعه از تولید علمی جهان

نمودار ۱۰ سهم ۱۰ کشور در حال توسعه را از تولید علمی جهان در پایگاه SCI نشان می‌دهد. ۱۰ کشور در حال توسعه در مجموع در ۸/۷۶ درصد از تولید علمی جهان مشارکت داشته‌اند. چین، هندوستان و کره جنوبی دارای بالاترین سهم می‌باشند. ایران نیز در بین ۱۰ کشور در مرتبه ششم قرار گرفته است.

نمودار ۱۰ - سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه SCI

جدول ۵۱ - وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه SSCI

ردیف	کشور	فراوانی	درصد
۱	آمریکا	۶۴۵۴۶	۶۵/۵
۲	انگلستان	۱۴۰۱۸	۱۴/۲
۳	ژاپن	۱۹۳۹	۲
۴	آلمان	۵۴۱۵	۵/۵
۵	فرانسه	۲۵۶۹	۲/۶
۶	کانادا	۷۰۱۲	۷/۱
۷	چین	۱۴۱۵	۱/۴
۸	هندوستان	۵۷۷	۰/۵۹
۹	کره جنوبی	۴۱۶	۰/۴۲
۱۰	ترکیه	۳۴۵	۰/۳۵
۱۱	مصر	۵۹	۰/۰۶
۱۲	ایران	۴۷	۰/۰۵
۱۳	عربستان سعودی	۵۲	۰/۰۵
۱۴	پاکستان	۳۲	۰/۰۳
۱۵	کویت	۳۰	۰/۰۳
۱۶	عراق	۳	۰/۰۰۳
	جمع	۹۸۴۷۵	۱۰۰

۳-۳- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در پایگاه

SSCI

جدول ۵۱ وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه SSCI را نشان می‌دهد. این کشورها در مجموع در تولید ۹۸۴۷۵ رکورد ثبت شده این پایگاه اطلاعاتی مشارکت داشته‌اند. از آنجا که زمینه موضوعی این پایگاه علوم اجتماعی می‌باشد لذا سهم هر کشور حاکی از فعالیت علمی آن در زمینه‌های مرتبط با این موضوع می‌باشد. آمریکا با سهم ۶۵/۵ درصد دارای بالاترین سهم در بین ۱۶ کشور می‌باشد. انگلستان و کانادا با مقادیر ۱۴/۲ و ۷/۱ درصد در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند.

ایران با حضور در ۴۷ رکورد این پایگاه، ۰/۰۵ درصد از تولیدات علمی ۱۶ کشور را به خود اختصاص داده و در مرتبه سیزدهم قرار گرفته است. بعد از ایران پاکستان، کویت و عراق قرار گرفته‌اند.

۳-۳-۲- مقایسه تولید علمی کشورهای توسعه یافته

توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه SSCI در نمودار ۱۳ نشان داده شده است. آمریکا با اختلاف زیاد نسبت به ۵ کشور دیگر ۶۷/۵۹ درصد تولید علمی این کشورها را به خود اختصاص داده است. در بین ۶ کشور، کشورهای فرانسه و ژاپن دارای سهم کمتری نسبت به سایر کشورها می‌باشند.

نمودار ۱۳ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه SSCI

۳-۳-۱- مقایسه تولید علمی کشورهای در حال توسعه

نمودار ۱۲ توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه SSCI را نشان می‌دهد.

چهار کشور چین، هندوستان، کره جنوبی و ترکیه نسبت به ۶ کشور دیگر در حال توسعه دارای سهم بیشتری از تولید علمی مجموع ۱۰ کشور می‌باشند. چنانچه ملاحظه می‌شود چین در فعالیتهای علوم اجتماعی نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه در وضعیت بالاتری قرار دارد. ایران در مرتبه هفتم این ۱۰ کشور قرار دارد.

نمودار ۱۲ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه SSCI

جدول ۵۲ - سهم کشورها از تولید علمی جهان* در پایگاه SSCI

ردیف	کشور	فراوانی	سهم
۱	آمریکا	۶۴۵۴۶	۴۵/۹
۲	انگلستان	۱۴۰۱۸	۱۰
۳	ژاپن	۱۹۳۹	۱/۴
۴	آلمان	۵۴۱۵	۳/۸
۵	فرانسه	۲۵۶۹	۱/۸
۶	کانادا	۷۰۱۲	۵
۷	چین	۱۴۱۵	۱
۸	هندوستان	۵۷۷	۰/۴۱
۹	کره جنوبی	۴۱۶	۰/۳
۱۰	ترکیه	۳۴۵	۰/۲۵
۱۱	مصر	۵۹	۰/۰۴
۱۲	ایران	۴۷	۰/۰۳
۱۳	عربستان سعودی	۵۲	۰/۰۴
۱۴	پاکستان	۳۲	۰/۰۲
۱۵	کویت	۳۰	۰/۰۲
۱۶	عراق	۳	۰/۰۰۲
	جمع	۹۸۴۷۵	۷۰

* تولید علمی جهان در سال ۲۰۰۱ در پایگاه SSCI برابر ۱۴۰۶۵۶ بوده است.

۳-۴- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه

SSCI

جدول ۵۲ سهم ۱۶ کشور جهان از مجموع تولید علمی ثبت شده در پایگاه SSCI را نشان می‌دهد. این کشورها توانسته‌اند در ۷۰ درصد از تولید جهانی در این پایگاه مشارکت نمایند. در بین این کشورها آمریکا دارای بالاترین سهم می‌باشد. این کشور در ۴۵/۸۹ درصد از تولید علمی جهان مشارکت نموده است. بعد از آمریکا، انگلستان با ۹/۹۷ درصد در مرتبه دوم می‌باشد. ایران در این ۱۶ کشور با اختصاص ۰/۰۳ درصد در مرتبه سیزدهم قرار گرفته است.

۳-۴-۲- سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان

نمودار ۱۵ سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهانی ثبت شده در پایگاه SSCI را نشان می‌دهد. آمریکا توانسته در ۴۵/۸۹ درصد از تولید علمی جهانی در این پایگاه حضور داشته باشد. انگلستان با ۹/۹۷ درصد در مرتبه دوم قرار دارد. کانادا با ۴/۹۹ درصد بعد از انگلستان در مرتبه سوم در بین ۶ کشور توسعه یافته می‌باشد و نسبت به کشورهای آلمان، فرانسه و ژاپن در وضعیت بالاتری قرار دارد.

نمودار ۱۵ - سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه SSCI

۳-۴-۱- سهم کشورهای در حال توسعه از تولید علمی جهان

نمودار ۱۴ سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه SSCI را نشان می‌دهد. در بین ۱۰ کشور در حال توسعه چین با اختصاص ۱/۰۱ درصد از تولید جهانی بیشترین سهم را دارا می‌باشد. هندوستان و کره جنوبی با سهم های ۰/۴۱ و ۰/۳ درصد از تولید جهانی بعد از چین در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. ایران با سهم ۰/۰۳ درصد در مرتبه هفتم بعد از کشورهای ترکیه، مصر و عربستان سعودی قرار گرفته است.

نمودار ۱۴ - سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه SSCI

جدول ۵۳ - وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه Art & Humanities..

ردیف	کشور	فراوانی	درصد
۱	آمریکا	۲۴۸۷۶	۶۴/۳
۲	انگلستان	۷۱۰۱	۱۸/۳
۳	ژاپن	۱۶۹	۰/۴۴
۴	آلمان	۱۹۲۹	۵
۵	فرانسه	۱۴۲۷	۳/۷
۶	کانادا	۲۹۳۶	۷/۶
۷	چین	۹۴	۰/۲۴
۸	هندوستان	۶۷	۰/۱۷
۹	کره جنوبی	۴۱	۰/۱۱
۱۰	ترکیه	۳۳	۰/۰۹
۱۱	مصر	۱۱	۰/۰۳
۱۲	ایران	۱۰	۰/۰۳
۱۳	عربستان سعودی	۰	۰
۱۴	پاکستان	۲	۰/۰۱
۱۵	کویت	۳	۰/۰۱
۱۶	عراق	۱	۰/۰۰۳
	جمع	۳۸۷۰۰	۱۰۰

۳-۵- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در پایگاه Art & Humanities..

جدول ۵۳ وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه Art & Humanities.. را نشان می‌دهد. ۱۶ کشور مورد مطالعه مجموعاً در تولید ۳۸۷۰۰ رکورد علمی ثبت شده در این پایگاه مشارکت داشته‌اند.

آمریکا با اختلاف بسیار بالاتر نسبت به سایر کشورها ۶۴/۳ درصد از تولید علمی ۱۶ کشور را به خود اختصاص داده است. انگلستان نیز با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر کشورها در مرتبه دوم قرار دارد. این کشور ۱۸/۳ درصد از مجموع تولید علمی ۱۶ کشور را دارا می‌باشد.

ایران بعد از مصر قرار گرفته است و تنها توانسته است ۰/۰۳ درصد از مجموع تولید علمی ۱۶ کشور را در این پایگاه به خود اختصاص دهد.

۳-۵-۲- مقایسه تولید علمی کشورهای توسعه یافته

نمودار ۱۷ سهم ۶ کشور توسعه یافته از کل تولید آنها را در پایگاه Art & Humanities.. نشان می‌دهد. آمریکا با اختلاف زیاد نسبت به ۵ کشور دیگر ۶۴/۷۲ درصد از تولید علمی این کشورها را به خود اختصاص داده است. انگلستان و کانادا به ترتیب با سهم های ۱۸/۴۷ و ۷/۶۴ درصد در مراتب دوم و سوم قرار دارند. ژاپن تنها توانسته با ۰/۴۴ درصد در مرتبه آخر بین ۶ کشور قرار گیرد.

نمودار ۱۷ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه Art & Humanities..

۳-۵-۱- مقایسه تولید علمی کشورهای در حال توسعه

نمودار ۱۶ سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از کل تولید آنها را در پایگاه Art & Humanities.. نشان می‌دهد. چین و هندوستان مجموعاً ۶۱/۵ درصد از تولید علمی ۱۰ کشور را به خود اختصاص داده‌اند. ایران با اختصاص ۳/۸۲ درصد از تولید علمی ۱۰ کشور، بعد از مصر در مرتبه ششم قرار گرفته است. بعد از ایران نیز کشورهای کویت، پاکستان، عراق و عربستان سعودی سهم کمتری را نسبت به ایران به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار ۱۶ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه Art & Humanities

مذول ۵۴ - سهم کشورها از تولید علمی جهان* در پایگاه Art & Humanities

ردیف	کشور	فراوانی	سهم
۱	آمریکا	۲۴۸۷۶	۲۵
۲	انگلستان	۷۱۰۱	۷/۱
۳	ژاپن	۱۶۹	۰/۱۷
۴	آلمان	۱۹۲۹	۱/۹
۵	فرانسه	۱۴۲۷	۱/۴
۶	کانادا	۲۹۳۶	۲/۹
۷	چین	۹۴	۰/۰۹
۸	هندوستان	۶۷	۰/۰۷
۹	کره جنوبی	۴۱	۰/۰۴
۱۰	ترکیه	۳۳	۰/۰۳
۱۱	مصر	۱۱	۰/۰۱
۱۲	ایران	۱۰	۰/۰۱
۱۳	عربستان سعودی	۰	۰
۱۴	پاکستان	۲	۰/۰۰۲
۱۵	کویت	۳	۰/۰۰۳
۱۶	عراق	۱	۰/۰۰۱
	جمع	۳۸۷۰۰	۳۸/۹

* تولید علمی جهان در سال ۲۰۰۱ در پایگاه Art & Humanities برابر ۹۹۵۳۸ بوده است.

۳-۶- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه Art & Humanities..

جدول ۵۴ سهم ۱۶ کشور جهان از مجموع تولید علمی جهان ثبت شده در پایگاه Art & Humanities.. را نشان می‌دهد. ۱۶ کشور مورد مطالعه توانسته‌اند در ۳۸۷۰۰ رکورد از تولید علمی جهانی در این پایگاه حضور داشته باشند که در بین آنها آمریکا با بالاترین سهم ۲۵ درصد از تولید علمی جهان ثبت شده در این پایگاه را به خود اختصاص داده است. بعد از آمریکا، انگلستان و کانادا به ترتیب با سهم های ۷/۱۳۴ و ۲/۹۵ درصد در مراتب دوم و سوم می‌باشند. ایران با سهم ۰/۰۱ درصد در مرتبه دوازدهم قرار گرفته است و تنها توانسته در تولید ۱۰ رکورد اطلاعاتی از مجموع ۹۹۵۳۸ رکورد اطلاعاتی جهانی در این پایگاه مشارکت داشته باشد.

۳-۶-۲- سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان

نمودار ۱۹ سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید جهانی ثبت شده در پایگاه Art & Humanities.. را نشان می‌دهد. ۳۸/۶ درصد از تولید علمی جهان متعلق به این ۶ کشور می‌باشد. آمریکا با ۲۴/۹۹ درصد از تولید جهانی این پایگاه در صدر این کشورها حضور دارد. ژاپن با ۰/۱۷ درصد کمترین سهم را در بین این ۶ کشور داراست.

نمودار ۱۹ - سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه Art & Humanities..

۳-۶-۱- سهم کشورهای در حال توسعه از تولید علمی جهان

نمودار ۱۸ سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه Art & Humanities.. را نشان می‌دهد. ۱۰ کشور در حال توسعه در مجموع در ۰/۲۶ درصد از تولید علمی جهان مشارکت داشته‌اند. چین، هندوستان و کره جنوبی دارای بالاترین سهم می‌باشند. ایران نیز که در این گروه می‌باشد در بین ۱۰ کشور در مرتبه ششم قرار گرفته است.

نمودار ۱۸ - سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه Art & Humanities..

جدول ۵۵ - مقایسه تولید علمی ۱۶ کشور جهان به تفکیک پایگاه

ردیف	کشور	SCI	SSCI	Art & Humanities
۱	آمریکا	۳۰۸۸۷۹	۶۴۵۴۶	۲۴۸۷۶
۲	انگلستان	۶۹۸۷۴	۱۴۰۱۸	۷۱۰۱
۳	ژاپن	۷۸۶۶۰	۱۹۳۹	۱۶۹
۴	آلمان	۷۴۸۳۲	۵۴۱۵	۱۹۲۹
۵	فرانسه	۵۲۳۹۹	۲۵۶۹	۱۴۲۷
۶	کانادا	۳۶۸۷۷	۷۰۱۲	۲۹۳۶
۷	چین	۳۳۹۱۸	۱۴۱۵	۹۴
۸	هندوستان	۱۸۳۵۷	۵۷۷	۶۷
۹	کره جنوبی	۱۶۳۶۵	۴۱۶	۴۱
۱۰	ترکیه	۷۰۰۷	۳۴۵	۳۳
۱۱	مصر	۲۶۳۲	۵۹	۱۱
۱۲	ایران	۱۶۱۶	۴۷	۱۰
۱۳	عربستان سعودی	۱۴۹۲	۵۲	۰
۱۴	پاکستان	۵۸۶	۳۲	۲
۱۵	کویت	۵۳۱	۳۰	۳
۱۶	عراق	۷۵	۳	۱
	جهان	۹۴۲۶۰۳	۱۴۰۶۵۶	۹۹۵۳۸

۳-۷- مقایسه تولید علمی گروهی از کشورها در سه پایگاه SCI ،

SSCI و Art & Humanities..

جدول ۵۵ سهم ۱۶ کشور را در سه پایگاه SCI ، SSCI ، و Art & Humanities.. نشان

می‌دهد. بیشترین تعداد تولید علمی در پایگاه SCI ثبت گردیده است. دو پایگاه SSCI و Art &... با اختلاف زیاد نسبت به پایگاه SCI قرار گرفته‌اند.

وضعیت ۱۶ کشور در هر یک از پایگاه‌ها نیز در این جدول ملاحظه می‌گردد. در هر سه

پایگاه آمریکا و پس از آن کشورهای توسعه یافته بیشترین میزان تولید را دارا می‌باشند. در بین

کشورهای در حال توسعه نیز چین، هندوستان و کره جنوبی در سطح بالاتری قرار دارند.

جدول ۵۶ - وضعیت تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه‌های ISI

ردیف	کشور	فراوانی	درصد
۱	آمریکا	۳۷۴۸۶۴	۴۶/۶
۲	انگلستان	۸۵۸۰۹	۱۰/۷
۳	ژاپن	۸۰۰۷۲	۱۰
۴	آلمان	۷۹۸۶۱	۹/۹
۵	فرانسه	۵۵۱۷۴	۶/۹
۶	کانادا	۴۳۹۲۶	۵/۵
۷	چین	۳۵۰۳۷	۴/۴
۸	هندوستان	۱۸۸۱۶	۲/۳
۹	کره جنوبی	۱۶۶۵۲	۲/۱
۱۰	ترکیه	۷۲۳۷	۰/۹
۱۱	مصر	۲۶۷۹	۰/۳۳
۱۲	ایران	۱۶۷۳	۰/۲۱
۱۳	عربستان سعودی	۱۵۱۰	۰/۱۹
۱۴	پاکستان	۶۰۷	۰/۰۸
۱۵	کویت	۵۵۰	۰/۰۷
۱۶	عراق	۷۹	۰/۰۱
	جمع	۸۰۴۵۴۶	۱۰۰

۳-۸- وضعیت تولید علمی ایران در بین سایر کشورها در پایگاه‌های

ISI

وضعیت تولید اطلاعات علمی ۱۶ کشور جهان که در پایگاه‌های ISI ثبت شده‌اند در جدول ۵۶ ارائه شده است. از مجموع ۸۰۴۵۴۶ رکورد علمی که این کشورها در تولید آن مشارکت داشته‌اند آمریکا با حضور در ۳۷۴۸۶۴ رکورد بالاترین سهم را که برابر ۴۶/۶ درصد می‌باشد به خود اختصاص داده است. اما کشورهای دیگر دارای اختلاف قابل توجهی با آمریکا می‌باشند. کشورهای انگلستان، ژاپن، آلمان، فرانسه و کانادا مجموعاً ۴۲/۹ درصد در تولید علمی ۱۶ کشور مشارکت داشته‌اند.

کشورهای چین، هندوستان و کره جنوبی دارای اختلاف قابل توجه و وضعیت نسبتاً بالاتری از نظر تولید اطلاعات علمی در مقایسه با کشورهای ترکیه، مصر، ایران، عربستان سعودی، پاکستان، کویت و عراق می‌باشند.

ایران با مشارکت در تولید ۱۶۷۳ رکورد علمی، دارای سهم ۰/۲۱ درصدی در بین ۱۶ کشور می‌باشد. و در مرتبه دوازدهم قرار گرفته است. بعد از ایران کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و کویت که مجموعاً ۰/۳۳ درصد از تولید علمی ۱۶ کشور را دارا می‌باشند قرار گرفته‌اند.

۳-۸-۲- مقایسه تولید علمی کشورهای توسعه یافته

وضعیت تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در نمودار ۲۱ نشان داده شده است. آمریکا با اختلاف زیاد نسبت به ۵ کشور دیگر ۵۲/۱ درصد از مجموع تولیدات علمی ۶ کشور را دارا می‌باشد. کشورهای انگلستان، ژاپن، آلمان، فرانسه و کانادا که مجموعاً ۴۷/۹ درصد از تولیدات علمی ۶ کشور توسعه یافته را دارا می‌باشند، به ترتیب در رده‌های دوم تا آخر قرار گرفته‌اند.

نمودار ۲۱ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه‌های ISI

۳-۸-۱- مقایسه تولید علمی کشورهای در حال توسعه

نمودار ۲۰ مقایسه ۱۰ کشور در حال توسعه، از مجموع تولید علمی که در پایگاه‌های ISI داشته‌اند را نشان می‌دهد. ۴۱/۳ درصد از تولید اطلاعاتی علمی این ۱۰ کشور متعلق به کشور چین می‌باشد و در بالاترین مرتبه می‌باشد. هندوستان با ۲۲/۲ درصد و کره جنوبی با ۱۹/۶ درصد در مراتب دوم و سوم قرار دارند.

ایران با اختصاص ۱/۹۷ درصد از تولید علمی ۱۰ کشور در مرتبه ششم قرار گرفته است. و نسبت به کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و کویت که مجموعاً ۰/۳۳ درصد از تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه را دارا می‌باشند، در سطح بالاتری قرار گرفته است.

نمودار ۲۰ - توزیع درصد فراوانی تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه‌های ISI

جدول ۵۷ - سهم کشورها از تولید علمی جهان* در پایگاه‌های ISI

ردیف	کشور	فراوانی	سهم
۱	آمریکا	۳۷۴۸۶۴	۳۳/۱
۲	انگلستان	۸۵۸۰۹	۷/۶
۳	ژاپن	۸۰۰۷۲	۷/۱
۴	آلمان	۷۹۸۶۱	۷
۵	فرانسه	۵۵۱۷۴	۴/۹
۶	کانادا	۴۳۹۲۶	۳/۹
۷	چین	۳۵۰۳۷	۳/۱
۸	هندوستان	۱۸۸۱۶	۱/۷
۹	کره جنوبی	۱۶۶۵۲	۱/۵
۱۰	ترکیه	۷۲۳۷	۰/۶۴
۱۱	مصر	۲۶۷۹	۰/۲۴
۱۲	ایران	۱۶۷۳	۰/۱۵
۱۳	عربستان سعودی	۱۵۱۰	۰/۱۳
۱۴	پاکستان	۶۰۷	۰/۰۵
۱۵	کویت	۵۵۰	۰/۰۵
۱۶	عراق	۷۹	۰/۰۱
	جمع	۸۰۴۵۴۶	۷۱

* تولید علمی جهان در سال ۲۰۰۱ در ISI برابر ۱۱۳۳۸۰۲ بوده است.

۳-۹- سهم ایران و سایر کشورها از تولید علمی جهان در پایگاه‌های

ISI

هر یک از کشورها متناسب با فعالیت‌های علمی که بعمل می‌آورند و نتایج حاصل از آنها که در مجلات معتبر جهانی به چاپ می‌رسد سهمی را در تولید دانش جهانی بر عهده دارند و بر این اساس می‌توان میزان مشارکت آنها را مورد سنجش قرار داد.

جدول ۵۷ سهم ۱۶ کشور از تولید علمی جهان در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه آمریکا با اختصاص ۳۳/۱ درصد از تولید علمی جهان در مرتبه اول این کشورها قرار دارد. ایران در مرتبه دوازدهم در بین ۱۶ کشور قرار دارد و توانسته است ۰/۱۵ درصد از تولید علمی جهان را به خود اختصاص دهد.

۳-۹-۲- سهم کشورهای توسعه یافته از تولید علمی جهان

سهم ۶ کشور توسعه یافته جهان از تولید علمی جهان در پایگاه‌های ISI در نمودار ۲۳ نشان داده شده است. ۶ کشور مجموعاً توانسته‌اند ۶۳/۵ درصد از تولید علمی جهان را به خود اختصاص دهند. و این بدین معناست که تولید بیش از نیمی از دانش جهان متعلق به دانشمندان و محققین این ۶ کشور می‌باشد.

نمودار ۲۳ - سهم ۶ کشور توسعه یافته از تولید علمی جهان در پایگاه‌های ISI

۳-۹-۱- سهم کشورهای در حال توسعه از تولید علمی جهان

وضعیت ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان ثبت شده در پایگاه‌های ISI در نمودار ۲۲ نشان داده شده است. این کشورها مجموعاً توانسته‌اند ۷/۴۸ درصد از تولید علمی جهان را به خود اختصاص دهند.

چین با اختصاص ۳/۰۹ درصد از تولید جهانی به خود در بین ۱۰ کشور مورد بررسی در مرتبه اول قرار دارد. هندوستان نیز توانسته است ۱/۶۶ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص دهند. ایران با سهم ۰/۱۵ درصدی در مرتبه ششم در بین ۱۰ کشور قرار دارد.

نمودار ۲۲ - سهم ۱۰ کشور در حال توسعه از تولید علمی جهان در پایگاه‌های ISI

۱۱-۳- سهم ایران از تولید علمی جهان در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته در پایگاه‌های ISI

۱-۱۱-۳- گروه علوم پایه

جدول ۵۹ سهم تولید علمی رشته‌های علوم پایه از تولید جهانی* ثبت شده در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول موقعیت هر رشته در تولید جهانی مشخص می‌شود. شیمی آلی با ۰/۰۲ درصد دارای بالاترین سهم از بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۵۹ - سهم تولید علمی رشته‌های علوم پایه (از کل جهان در پایگاه‌های ISI)

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	شیمی آلی	۲۰۰	۰/۰۱۷۶۴
۲	شیمی تجزیه	۱۲۲	۰/۰۱۰۷۶
۳	شیمی فیزیک	۶۸	۰/۰۰۶
۴	فیزیک تئوری	۴۸	۰/۰۰۴۲۳
۵	شیمی معدنی	۴۴	۰/۰۰۳۸۸
۶	شیمی پلیمر	۳۴	۰/۰۰۳
۷	فیزیک حالت جامد	۳۲	۰/۰۰۲۸۲
۸	جبر	۳۱	۰/۰۰۲۷۳
۹	ریاضی کاربردی	۲۷	۰/۰۰۲۳۸
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۷	۰/۰۰۲۳۸
۱۱	بیوشیمی	۲۱	۰/۰۰۱۸۵
۱۲	فیزیک اتمی	۱۶	۰/۰۰۱۴۱

* تولید علمی جهان ۱۱۳۳۸۰۲ می‌باشد.

۱۰-۳- سهم ایران از تولید علمی جهان به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI

جدول ۵۸ سهم تولید علمی ایران از جهان به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. موقعیت هر یک از گروه‌های تحصیلی در جهان در این جدول مشخص شده است. هر گروه متناسب با تولید علمی آن سهمی از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. گروه علوم پایه ۰/۰۷۲۷ و گروه هنر ۰/۰۰۰۴ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده و به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در بین گروه‌های تحصیلی از تولید علمی جهان* دارا می‌باشند.

جدول ۵۸ - سهم ایران از جهان به تفکیک گروه عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI

ردیف	گروه	تولید علمی	سهم
۱	علوم پایه	۸۲۴	۰/۰۷۲۷
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۰/۰۳۴۵
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۰/۰۲۸۵
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۰/۰۰۸۶
۵	علوم انسانی	۳۳	۰/۰۰۲۹
۶	هنر	۴	۰/۰۰۰۴
	جمع	۱۶۷۳	۰/۱۴۸

* تولید علمی جهان ۱۱۳۳۸۰۲ می‌باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۲	۰/۰۰۱۰۶
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۱	۰/۰۰۰۹۷
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۱	۰/۰۰۰۹۷
۱۶	آنالیز	۹	۰/۰۰۰۷۹
۱۷	الکتروشیمی	۹	۰/۰۰۰۷۹
۱۸	بیوفیزیک	۹	۰/۰۰۰۷۹
۱۹	ریاضی فیزیک	۹	۰/۰۰۰۷۹
۲۰	فیزیک	۹	۰/۰۰۰۷۹
۲۱	نجوم	۹	۰/۰۰۰۷۹
۲۲	بیولوژی	۷	۰/۰۰۰۶۲
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	۰/۰۰۰۶۲
۲۴	زمین شناسی	۶	۰/۰۰۰۵۳
۲۵	شیمی صنعتی	۵	۰/۰۰۰۴۴
۲۶	آمار	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۷	آمار و احتمال	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۸	ریاضی محض	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۹	علوم گیاهی	۴	۰/۰۰۰۳۵
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۱	زمین شناسی تکنونیک	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۲	میکروبیولوژی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۴	شیمی هسته ای	۲	۰/۰۰۰۱۸

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۵	آمار ریاضی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۶	آمار کاربردی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۸	اقیانوس شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۹	زلزله شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۲	ژئو فیزیک	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۳	ژنتیک	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۴	شیمی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۵	فسیل شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۶	هواشناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
	جمع	۸۲۴	۰/۰۷۲۷

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۸	۰/۰۰۰۷۱
۱۶	اپیدمیولوژی	۷	۰/۰۰۰۶۲
۱۷	بیماری های غدد	۷	۰/۰۰۰۶۲
۱۸	پاتولوژی	۷	۰/۰۰۰۶۲
۱۹	فارماکونوزی	۷	۰/۰۰۰۶۲
۲۰	فیزیک پزشکی	۷	۰/۰۰۰۶۲
۲۱	انگل شناسی	۶	۰/۰۰۰۵۳
۲۲	بیماری های داخلی	۵	۰/۰۰۰۴۴
۲۳	بیهوشی	۵	۰/۰۰۰۴۴
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۵	۰/۰۰۰۴۴
۲۵	بیماری های کودکان	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۰	پزشکی هسته ای	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۲	داروسازی صنعتی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۳	دندانپزشکی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۴	رادیولوژی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۵	شیمی دارویی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳	۰/۰۰۰۲۶

۳-۱۱-۲- گروه علوم پزشکی

جدول ۶۰ سهم تولید علمی رشته‌های علوم پزشکی از تولید جهانی* ثبت شده در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول موقعیت هر رشته علوم پزشکی در تولید جهانی مشخص می‌شود. فارماکولوژی با ۰/۰۰۳ درصد دارای بالاترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۶۰ - سهم تولید علمی رشته‌های علوم پزشکی از کل جهان در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	فارماکولوژی	۳۸	۰/۰۰۳۳۵
۲	داروسازی	۳۰	۰/۰۰۲۶۵
۳	بیماری های قلب و عروق	۲۲	۰/۰۰۱۹۴
۴	روانپزشکی	۱۹	۰/۰۰۱۶۸
۵	جراحی ارولوژی	۱۷	۰/۰۰۱۵
۶	سم و زهرشناسی	۱۵	۰/۰۰۱۳۲
۷	بیماری های کلیوی	۱۴	۰/۰۰۱۲۳
۸	ایمونولوژی	۱۳	۰/۰۰۱۱۵
۹	بیماری های دستگاه گوارش	۱۲	۰/۰۰۱۰۶
۱۰	بیماری های زنان و زایمان	۱۲	۰/۰۰۱۰۶
۱۱	فیزیولوژی	۱۲	۰/۰۰۱۰۶
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۱۱	۰/۰۰۰۹۷
۱۳	بیماری های پوست	۱۰	۰/۰۰۰۸۸
۱۴	بیماری های رماتیسمی	۹	۰/۰۰۰۷۹

* تولید علمی جهان ۱۱۳۳۸۰۲ می باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۷	ارتدینسی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۹	بهداشت حرفه ای	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۰	بهداشت روانی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۱	بهداشت عمومی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۳	بهداشت محیط	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۴	بیماری های ریوی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۷	توان بخشی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۸	جراحی عمومی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۹	خون شناسی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۵۰	روانپزشکی کودکان	۲	۰/۰۰۰۱۸
۵۱	طب هسته ای	۲	۰/۰۰۰۱۸
۵۲	علوم بهداشتی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۵۴	کالبدشناسی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۵۵	آسیب شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۶	ارتوپدی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۷	بافت شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۸	بهداشت خانواده	۱	۰/۰۰۰۰۹

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۵۹	بهداشت صنعتی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۱	بیماری های چشم	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۲	بیماری های عفونی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۳	پزشکی اجتماعی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۴	جراحی توراکس	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۵	جراحی قلب و عروق	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۶	جنین شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۷	رادبیولوژی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۸	مامایی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۶۹	مهندسی بهداشت	۱	۰/۰۰۰۰۹
۷۰	میکروب شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۷۱	ویروس شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
	جمع	۳۹۱	۰/۰۳۴۵

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۶	۰/۰۰۰۵۳
۱۷	برق قدرت	۵	۰/۰۰۰۴۴
۱۸	سرامیک	۵	۰/۰۰۰۴۴
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۵	۰/۰۰۰۴۴
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	۰/۰۰۰۴۴
۲۱	مهندسی کنترل	۵	۰/۰۰۰۴۴
۲۲	ژئودرزی	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۳	مهندسی زلزله	۴	۰/۰۰۰۳۵
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	۰/۰۰۰۲۶
۲۵	مخابرات	۳	۰/۰۰۰۲۶
۲۶	مکانیک	۳	۰/۰۰۰۲۶
۲۷	مهندسی آب	۳	۰/۰۰۰۲۶
۲۸	مهندسی انرژی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۲۹	مهندسی عمران	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۳	۰/۰۰۰۲۶
۳۲	سیستم های کنترل	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکترونیک	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۶	مهندسی طراحی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۲	۰/۰۰۰۱۸

۳-۱۱-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۶۱ موقعیت رشته‌های گروه فنی و مهندسی از تولید جهانی* ثبت شده در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول رشته مهندسی شیمی با ۰/۰۰۴ درصد بالاترین سهم را در بین رشته‌های این گروه دارا می‌باشد.

جدول ۶۱ - سهم تولید علمی رشته‌های فنی و مهندسی از کل جهان در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	مهندسی شیمی	۴۴	۰/۰۰۳۸۸
۲	مهندسی پلیمر	۲۷	۰/۰۰۲۳۸
۳	مهندسی مکانیک	۲۷	۰/۰۰۲۳۸
۴	مهندسی مواد	۲۲	۰/۰۰۱۹۴
۵	بیوتکنولوژی	۱۳	۰/۰۰۱۱۵
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۱۳	۰/۰۰۱۱۵
۷	مهندسی الکترونیک	۱۱	۰/۰۰۰۹۷
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۱	۰/۰۰۰۹۷
۹	مهندسی ساختمان	۱۰	۰/۰۰۰۸۸
۱۰	ترمودینامیک	۹	۰/۰۰۰۷۹
۱۱	مهندسی برق	۸	۰/۰۰۰۷۱
۱۲	مهندسی متالورژی	۸	۰/۰۰۰۷۱
۱۳	مهندسی مخابرات	۸	۰/۰۰۰۷۱
۱۴	مهندسی سازه	۷	۰/۰۰۰۶۲
۱۵	مهندسی صنایع	۶	۰/۰۰۰۵۳

* تولید علمی جهان ۱۱۳۳۸۰۲ می باشد.

۳-۱۱-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۶۲ سهم تولید علمی رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی را از کل تولید جهانی ثبت شده در پایگاه‌های ISI نشان می‌دهد. رشته علوم دامی با ۰/۰۰۲ درصد از تولید جهان* بالاترین سهم را در بین رشته‌های این گروه دارا می‌باشد.

جدول ۶۲ - سهم تولید علمی رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از کل جهان در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	علوم دامی	۲۰	۰/۰۰۱۷۶
۲	بیوشیمی کشاورزی	۷	۰/۰۰۰۶۲
۳	فیزیولوژی گیاهی	۶	۰/۰۰۰۵۳
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵	۰/۰۰۰۴۴
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	۰/۰۰۰۳۵
۶	آناتومی دامپزشکی	۴	۰/۰۰۰۳۵
۷	دامپروری	۴	۰/۰۰۰۳۵
۸	آبیاری	۳	۰/۰۰۰۲۶
۹	آسیب شناسی حیوانی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۱۰	آگرونومی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۱۱	بیماری‌های دام	۳	۰/۰۰۰۲۶
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۱۳	خاک شناسی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۱۴	ژنتیک گیاهی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۳	۰/۰۰۰۲۶

* تولید علمی جهان ۱۱۳۳۸۰۲ می‌باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۸	مهندسی منابع آب	۲	۰/۰۰۰۱۸
۳۹	مهندسی نفت	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۰	مهندسی هسته ای	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۱	هیدرولیک	۲	۰/۰۰۰۱۸
۴۲	آب و فاضلاب	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۳	آبشناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۵	انرژی منابع و محیط	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۶	برق و الکترونیک	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱	۰/۰۰۰۰۹
۴۹	ژئوتکنیک	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۰	متالورژی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۱	متالورژی فیزیکی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۲	مکانیک ماشینها	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۳	مهندسی دریایی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۵	مهندسی ماشین‌ها	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۶	مهندسی معدن	۱	۰/۰۰۰۰۹
۵۷	مهندسی نساجی	۱	۰/۰۰۰۰۹
	جمع	۳۲۳	۰/۰۲۸۵

۳-۱۱-۵- گروه علوم انسانی

جدول ۶۳ سهم تولید علمی رشته‌های علوم انسانی را از کل تولید جهانی* ثبت شده در پایگاه‌های ISI نشان می‌دهد. رشته روانشناسی عمومی با ۰/۰۰۱ درصد دارای بیشترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۶۳ - سهم تولید علمی رشته‌های علوم انسانی از کل جهان در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	روانشناسی عمومی	۷	۰/۰۰۰۶۲
۲	روانشناسی اجتماعی	۶	۰/۰۰۰۵۳
۳	باستان شناسی	۴	۰/۰۰۰۳۵
۴	اقتصاد نفت	۳	۰/۰۰۰۲۶
۵	روانشناسی بالینی	۳	۰/۰۰۰۲۶
۶	ادیان و عرفان	۲	۰/۰۰۰۱۸
۷	روانشناسی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۸	روانشناسی تربیتی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۹	آموزش زبان	۱	۰/۰۰۰۰۹
۱۰	اقتصاد	۱	۰/۰۰۰۰۹
۱۱	زبان‌شناسی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۱۲	مدیریت تولید	۱	۰/۰۰۰۰۹
	جمع	۳۳	۰/۰۰۰۲۹

* تولید علمی جهان ۱۱۳۳۸۰۲ می باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۱۷	بیماری های طیور	۲	۰/۰۰۰۱۸
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۱۹	گیاه پزشکی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۲۰	هیدروژئولوژی	۲	۰/۰۰۰۱۸
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۲۳	بیماری های گیاهی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۲۴	پرورش طیور	۱	۰/۰۰۰۰۹
۲۵	پرورش ماهی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۲۶	جراحی دام	۱	۰/۰۰۰۰۹
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱	۰/۰۰۰۰۹
۲۸	دامپزشکی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۲۹	زراعت	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۰	شیلات و محیط زیست	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۱	علوم مرغداری	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۲	کشاورزی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳۴	منابع آب	۱	۰/۰۰۰۰۹
	جمع	۹۸	۰/۰۰۰۸۶

۳-۱۲- سهم ایران از تولید علمی کشورهای در حال توسعه به تفکیک

گروه عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI

جدول ۶۵ سهم تولید علمی ایران از ۱۰ کشور در حال توسعه مورد مطالعه به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد .

موقعیت هر یک از گروه‌های تحصیلی از مجموع تولید علمی کشورهای در حال توسعه در این جدول ملاحظه می‌شود . گروه علوم پایه با ۰/۹۷۱ و گروه هنر با ۰/۰۰۵ درصد بیشترین و کمترین سهم در بین گروه‌های تحصیلی از تولید علمی کشورهای در حال توسعه* را دارا می‌باشند .

جدول ۶۵ - سهم ایران از تولید علمی کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه عمده تحصیلی در پایگاه‌های

ISI

ردیف	گروه	تولید علمی	سهم
۱	علوم پایه	۸۲۴	۰/۹۷۱
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۰/۴۶۱
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۰/۳۸۱
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۰/۱۱۶
۵	علوم انسانی	۳۳	۰/۰۳۹
۶	هنر	۴	۰/۰۰۵
	جمع	۱۶۷۳	۱/۹۷۲

* تولید علمی کشورهای در حال توسعه ۸۴۸۴۰ می‌باشد .

۳-۱۱-۶- گروه هنر

جدول ۶۴ سهم تولید علمی رشته‌های هنر را از کل تولید جهانی* ثبت شده در پایگاه‌های ISI نشان می‌دهد . رشته آموزش هنر با ۰/۰۰۰۲ درصد دارای بیشترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد .

جدول ۶۴ - سهم تولید علمی رشته‌های هنر از کل جهان در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	آموزش هنر	۲	۰/۰۰۰۱۸
۲	تاریخ هنر	۱	۰/۰۰۰۰۹
۳	سینما	۱	۰/۰۰۰۰۹
	جمع	۴	۰/۰۰۰۰۴

* تولید علمی جهان ۱۱۳۳۸۰۲ می‌باشد .

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۱	۰/۰۱۳
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۱	۰/۰۱۳
۱۶	آنالیز	۹	۰/۰۱۰۶
۱۷	الکتروشمی	۹	۰/۰۱۰۶
۱۸	بیوفیزیک	۹	۰/۰۱۰۶
۱۹	ریاضی فیزیک	۹	۰/۰۱۰۶
۲۰	فیزیک	۹	۰/۰۱۰۶
۲۱	نجوم	۹	۰/۰۱۰۶
۲۲	بیولوژی	۷	۰/۰۰۸۳
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	۰/۰۰۸۳
۲۴	زمین شناسی	۶	۰/۰۰۷۱
۲۵	شیمی صنعتی	۵	۰/۰۰۵۹
۲۶	آمار	۴	۰/۰۰۴۷
۲۷	آمار و احتمال	۴	۰/۰۰۴۷
۲۸	ریاضی محض	۴	۰/۰۰۴۷
۲۹	علوم گیاهی	۴	۰/۰۰۴۷
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۳	۰/۰۰۳۵
۳۱	زمین شناسی تکنونیک	۳	۰/۰۰۳۵
۳۲	میکروبیولوژی	۳	۰/۰۰۳۵
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۲	۰/۰۰۲۴
۳۴	شیمی هسته ای	۲	۰/۰۰۲۴
۳۵	آمار ریاضی	۱	۰/۰۰۱۲

۳-۱۳- سهم ایران از تولید علمی کشورهای در حال توسعه در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته در پایگاه‌های ISI

۳-۱۳-۱- گروه علوم پایه

جدول ۶۶ سهم رشته‌های علوم پایه از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه را نشان می‌دهد. شیمی آلی با ۰/۲۴ درصد از تولید علمی کشورهای در حال توسعه* دارای بالاترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۶۶ - سهم رشته‌های علوم پایه از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	شیمی آلی	۲۰۰	۰/۲۳۵۷
۲	شیمی تجزیه	۱۲۲	۰/۱۴۳۸
۳	شیمی فیزیک	۶۸	۰/۰۸۰۲
۴	فیزیک تنوری	۴۸	۰/۰۵۶۶
۵	شیمی معدنی	۴۴	۰/۰۵۱۹
۶	شیمی پلیمر	۳۴	۰/۰۴۰۱
۷	فیزیک حالت جامد	۳۲	۰/۰۳۷۷
۸	جبر	۳۱	۰/۰۳۶۵
۹	ریاضی کاربردی	۲۷	۰/۰۳۱۸
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۷	۰/۰۳۱۸
۱۱	بیوشیمی	۲۱	۰/۰۲۴۸
۱۲	فیزیک اتمی	۱۶	۰/۰۱۸۹
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۲	۰/۰۱۴۱

* تولید علمی کشورهای در حال توسعه ۸۴۸۴۰ می‌باشد.

۳-۱۳-۲- گروه علوم پزشکی

جدول ۶۷ سهم تولید علمی رشته‌های علوم پزشکی را از تولید علمی کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه ثبت شده در پایگاه‌های ISI نشان می‌دهد. بر اساس این جدول موقعیت هر رشته علوم پزشکی در تولید کشورهای در حال توسعه* مشخص می‌شود.

فارماکولوژی با ۰/۰۴ درصد دارای بالاترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۶۷ - سهم رشته‌های علوم پزشکی از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	فارماکولوژی	۳۸	۰/۰۴۴۸
۲	داروسازی	۳۰	۰/۰۳۵۴
۳	بیماری‌های قلب و عروق	۲۲	۰/۰۲۵۹
۴	روانپزشکی	۱۹	۰/۰۲۲۴
۵	جراحی ارولوژی	۱۷	۰/۰۲
۶	سم و زهرشناسی	۱۵	۰/۰۱۷۷
۷	بیماری‌های کلیوی	۱۴	۰/۰۱۶۵
۸	ایمونولوژی	۱۳	۰/۰۱۵۳
۹	بیماری‌های دستگاه گوارش	۱۲	۰/۰۱۴۱
۱۰	بیماری‌های زنان و زایمان	۱۲	۰/۰۱۴۱
۱۱	فیزیولوژی	۱۲	۰/۰۱۴۱
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۱۱	۰/۰۱۳
۱۳	بیماری‌های پوست	۱۰	۰/۰۱۱۸
۱۴	بیماری‌های رماتیسمی	۹	۰/۰۱۰۶

* تولید علمی کشورهای در حال توسعه ۸۴۸۴۰ می‌باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۶	آمار کاربردی	۱	۰/۰۰۱۲
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱	۰/۰۰۱۲
۳۸	اقیانوس شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۳۹	زلزله شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۱	۰/۰۰۱۲
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱	۰/۰۰۱۲
۴۲	ژئو فیزیک	۱	۰/۰۰۱۲
۴۳	ژنتیک	۱	۰/۰۰۱۲
۴۴	شیمی	۱	۰/۰۰۱۲
۴۵	فسیل شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۴۶	هواشناسی	۱	۰/۰۰۱۲
	جمع	۸۲۴	۰/۹۷۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۸	۰/۰۰۹۴
۱۶	اپیدمیولوژی	۷	۰/۰۰۸۳
۱۷	بیماری های غدد	۷	۰/۰۰۸۳
۱۸	پاتولوژی	۷	۰/۰۰۸۳
۱۹	فارماکونوزی	۷	۰/۰۰۸۳
۲۰	فیزیک پزشکی	۷	۰/۰۰۸۳
۲۱	انگل شناسی	۶	۰/۰۰۷۱
۲۲	بیماری های داخلی	۵	۰/۰۰۵۹
۲۳	بیهوشی	۵	۰/۰۰۵۹
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۵	۰/۰۰۵۹
۲۵	بیماری های کودکان	۴	۰/۰۰۴۷
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۴	۰/۰۰۴۷
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۴	۰/۰۰۴۷
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۴	۰/۰۰۴۷
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۳	۰/۰۰۳۵
۳۰	پزشکی هسته ای	۳	۰/۰۰۳۵
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۳	۰/۰۰۳۵
۳۲	داروسازی صنعتی	۳	۰/۰۰۳۵
۳۳	دندانپزشکی	۳	۰/۰۰۳۵
۳۴	رادیولوژی	۳	۰/۰۰۳۵
۳۵	شیمی دارویی	۳	۰/۰۰۳۵
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳	۰/۰۰۳۵

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۷	ارتدینسی	۲	۰/۰۰۲۴
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۲	۰/۰۰۲۴
۳۹	بهداشت حرفه ای	۲	۰/۰۰۲۴
۴۰	بهداشت روانی	۲	۰/۰۰۲۴
۴۱	بهداشت عمومی	۲	۰/۰۰۲۴
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۲	۰/۰۰۲۴
۴۳	بهداشت محیط	۲	۰/۰۰۲۴
۴۴	بیماری های ریوی	۲	۰/۰۰۲۴
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲	۰/۰۰۲۴
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	۰/۰۰۲۴
۴۷	توان بخشی	۲	۰/۰۰۲۴
۴۸	جراحی عمومی	۲	۰/۰۰۲۴
۴۹	خون شناسی	۲	۰/۰۰۲۴
۵۰	روانپزشکی کودکان	۲	۰/۰۰۲۴
۵۱	طب هسته ای	۲	۰/۰۰۲۴
۵۲	علوم بهداشتی	۲	۰/۰۰۲۴
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۲	۰/۰۰۲۴
۵۴	کالبدشناسی	۲	۰/۰۰۲۴
۵۵	آسیب شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۵۶	ارتوپدی	۱	۰/۰۰۱۲
۵۷	بافت شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۵۸	بهداشت خانواده	۱	۰/۰۰۱۲

۳-۱۳-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۶۸ سهم رشته‌های فنی و مهندسی از تولید علمی کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول موقعیت هر رشته فنی و مهندسی در تولید علمی کشورهای در حال توسعه* مشخص می‌شود. رشته مهندسی شیمی با ۰/۰۵ درصد دارای بالاترین سهم در بین رشته‌های این گروه از تولید علمی کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

جدول ۶۸ - سهم رشته‌های فنی و مهندسی از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	مهندسی شیمی	۴۴	۰/۰۵۱۹
۲	مهندسی پلیمر	۲۷	۰/۰۳۱۸
۳	مهندسی مکانیک	۲۷	۰/۰۳۱۸
۴	مهندسی مواد	۲۲	۰/۰۲۵۹
۵	بیوتکنولوژی	۱۳	۰/۰۱۵۳
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۱۳	۰/۰۱۵۳
۷	مهندسی الکترونیک	۱۱	۰/۰۱۳
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۱	۰/۰۱۳
۹	مهندسی ساختمان	۱۰	۰/۰۱۱۸
۱۰	ترمودینامیک	۹	۰/۰۱۰۶
۱۱	مهندسی برق	۸	۰/۰۰۹۴
۱۲	مهندسی متالورژی	۸	۰/۰۰۹۴
۱۳	مهندسی مخابرات	۸	۰/۰۰۹۴
۱۴	مهندسی سازه	۷	۰/۰۰۸۳
۱۵	مهندسی صنایع	۶	۰/۰۰۷۱

* تولید علمی کشورهای در حال توسعه ۸۴۸۴۰ می‌باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۵۹	بهداشت صنعتی	۱	۰/۰۰۱۲
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۱	۰/۰۰۱۲
۶۱	بیماری‌های چشم	۱	۰/۰۰۱۲
۶۲	بیماری‌های عفونی	۱	۰/۰۰۱۲
۶۳	پزشکی اجتماعی	۱	۰/۰۰۱۲
۶۴	جراحی توراکس	۱	۰/۰۰۱۲
۶۵	جراحی قلب و عروق	۱	۰/۰۰۱۲
۶۶	جنین‌شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۶۷	رادیوبیولوژی	۱	۰/۰۰۱۲
۶۸	مامایی	۱	۰/۰۰۱۲
۶۹	مهندسی بهداشت	۱	۰/۰۰۱۲
۷۰	میکروب‌شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۷۱	ویروس‌شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
	جمع	۳۹۱	۰/۴۶۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۶	۰/۰۰۷۱
۱۷	برق قدرت	۵	۰/۰۰۵۹
۱۸	سرامیک	۵	۰/۰۰۵۹
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۵	۰/۰۰۵۹
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	۰/۰۰۵۹
۲۱	مهندسی کنترل	۵	۰/۰۰۵۹
۲۲	ژئودرزی	۴	۰/۰۰۴۷
۲۳	مهندسی زلزله	۴	۰/۰۰۴۷
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	۰/۰۰۳۵
۲۵	مخابرات	۳	۰/۰۰۳۵
۲۶	مکانیک	۳	۰/۰۰۳۵
۲۷	مهندسی آب	۳	۰/۰۰۳۵
۲۸	مهندسی انرژی	۳	۰/۰۰۳۵
۲۹	مهندسی عمران	۳	۰/۰۰۳۵
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳	۰/۰۰۳۵
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۳	۰/۰۰۳۵
۳۲	سیستم های کنترل	۲	۰/۰۰۲۴
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۲	۰/۰۰۲۴
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکتریک	۲	۰/۰۰۲۴
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲	۰/۰۰۲۴
۳۶	مهندسی طراحی	۲	۰/۰۰۲۴
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۲	۰/۰۰۲۴

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۸	مهندسی منابع آب	۲	۰/۰۰۲۴
۳۹	مهندسی نفت	۲	۰/۰۰۲۴
۴۰	مهندسی هسته ای	۲	۰/۰۰۲۴
۴۱	هیدرولیک	۲	۰/۰۰۲۴
۴۲	آب و فاضلاب	۱	۰/۰۰۱۲
۴۳	آبشناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱	۰/۰۰۱۲
۴۵	انرژی منابع و محیط	۱	۰/۰۰۱۲
۴۶	برق و الکترونیک	۱	۰/۰۰۱۲
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها	۱	۰/۰۰۱۲
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱	۰/۰۰۱۲
۴۹	ژئوتکنیک	۱	۰/۰۰۱۲
۵۰	متالورژی	۱	۰/۰۰۱۲
۵۱	متالورژی فیزیکی	۱	۰/۰۰۱۲
۵۲	مکانیک ماشینها	۱	۰/۰۰۱۲
۵۳	مهندسی دریایی	۱	۰/۰۰۱۲
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۱	۰/۰۰۱۲
۵۵	مهندسی ماشین ها	۱	۰/۰۰۱۲
۵۶	مهندسی معدن	۱	۰/۰۰۱۲
۵۷	مهندسی نساجی	۱	۰/۰۰۱۲
	جمع	۳۲۳	۰/۳۸۱

۳-۱۳-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۶۹ سهم رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از کل تولید علمی ثبت شده در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. رشته علوم دامی با ۲/۰۲ درصد از تولید علمی کشورهای در حال توسعه* دارای بالاترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۶۹ - سهم رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	علوم دامی	۲۰	۰/۰۲۳۶
۲	بیوشیمی کشاورزی	۷	۰/۰۰۸۳
۳	فیزیولوژی گیاهی	۶	۰/۰۰۷۱
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵	۰/۰۰۵۹
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	۰/۰۰۴۷
۶	آناتومی دامپزشکی	۴	۰/۰۰۴۷
۷	دامپروری	۴	۰/۰۰۴۷
۸	آبیاری	۳	۰/۰۰۳۵
۹	آسیب شناسی حیوانی	۳	۰/۰۰۳۵
۱۰	آگرونومی	۳	۰/۰۰۳۵
۱۱	بیماری های دام	۳	۰/۰۰۳۵
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۳	۰/۰۰۳۵
۱۳	خاک شناسی	۳	۰/۰۰۳۵
۱۴	ژنتیک گیاهی	۳	۰/۰۰۳۵

* تولید علمی کشورهای در حال توسعه ۸۴۸۴۰ می باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۳	۰/۰۰۳۵
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲	۰/۰۰۲۴
۱۷	بیماری های طیور	۲	۰/۰۰۲۴
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۲	۰/۰۰۲۴
۱۹	گیاه پزشکی	۲	۰/۰۰۲۴
۲۰	هیدروژئولوژی	۲	۰/۰۰۲۴
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱	۰/۰۰۱۲
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۱	۰/۰۰۱۲
۲۳	بیماری های گیاهی	۱	۰/۰۰۱۲
۲۴	پرورش طیور	۱	۰/۰۰۱۲
۲۵	پرورش ماهی	۱	۰/۰۰۱۲
۲۶	جراحی دام	۱	۰/۰۰۱۲
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱	۰/۰۰۱۲
۲۸	دامپزشکی	۱	۰/۰۰۱۲
۲۹	زراعت	۱	۰/۰۰۱۲
۳۰	شیلات و محیط زیست	۱	۰/۰۰۱۲
۳۱	علوم مرغداری	۱	۰/۰۰۱۲
۳۲	کشاورزی	۱	۰/۰۰۱۲
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۱	۰/۰۰۱۲
۳۴	منابع آب	۱	۰/۰۰۱۲
	جمع	۹۸	۰/۱۱۶

۳-۱۳-۶- گروه هنر

جدول ۷۱ سهم رشته‌های گروه هنر از تولید علمی کشورهای در حال توسعه* مورد مطالعه در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. رشته آموزش هنر با ۰/۰۰۲ درصد بالاترین سهم را در بین رشته‌های این گروه دارا می‌باشد. وضعیت سایر رشته‌ها در جدول ملاحظه می‌شود.

جدول ۷۱ - سهم رشته‌های هنر از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	آموزش هنر	۲	۰/۰۰۲۴
۲	تاریخ هنر	۱	۰/۰۰۱۲
۳	سینما	۱	۰/۰۰۱۲
	جمع	۴	۰/۰۰۵

* تولید علمی کشورهای در حال توسعه ۸۴۸۴۰ می‌باشد.

۳-۱۳-۵- گروه علوم انسانی

جدول ۷۰ سهم رشته‌های گروه علوم انسانی از تولید علمی کشورهای در حال توسعه* مورد مطالعه در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. رشته روانشناسی عمومی با ۰/۰۰۱ درصد بالاترین سهم را در بین رشته‌های این گروه دارا می‌باشد. وضعیت سایر رشته‌ها در جدول ملاحظه می‌شود.

جدول ۷۰ - سهم رشته‌های علوم انسانی از کل تولید علمی کشورهای در حال توسعه در پایگاه‌های ISI

ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	روانشناسی عمومی	۷	۰/۰۰۸۳
۲	روانشناسی اجتماعی	۶	۰/۰۰۷۱
۳	باستان شناسی	۴	۰/۰۰۴۷
۴	اقتصاد نفت	۳	۰/۰۰۳۵
۵	روانشناسی بالینی	۳	۰/۰۰۳۵
۶	ادیان و عرفان	۲	۰/۰۰۲۴
۷	روانشناسی	۲	۰/۰۰۲۴
۸	روانشناسی تربیتی	۲	۰/۰۰۲۴
۹	آموزش زبان	۱	۰/۰۰۱۲
۱۰	اقتصاد	۱	۰/۰۰۱۲
۱۱	زبان‌شناسی	۱	۰/۰۰۱۲
۱۲	مدیریت تولید	۱	۰/۰۰۱۲
	جمع	۳۳	۰/۰۳۹

* تولید علمی کشورهای در حال توسعه ۸۴۸۴۰ می‌باشد.

۳-۱۵- سهم ایران از تولید علمی کشورهای توسعه یافته در گروه‌های

تحصیلی به تفکیک رشته در پایگاه‌های ISI

۳-۱۵-۱- گروه علوم پایه

جدول ۷۳ سهم رشته‌های علوم پایه از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته را نشان می‌دهد. شیمی آلی با ۰/۰۳ درصد از تولید علمی کشورهای توسعه یافته* دارای بالاترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۷۳ - سهم رشته‌های علوم پایه از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	شیمی آلی	۲۰۰	۰/۰۲۷۸
۲	شیمی تجزیه	۱۲۲	۰/۰۱۷
۳	شیمی فیزیک	۶۸	۰/۰۰۹۴
۴	فیزیک تئوری	۴۸	۰/۰۰۶۷
۵	شیمی معدنی	۴۴	۰/۰۰۶۱
۶	شیمی پلیمر	۳۴	۰/۰۰۴۷
۷	فیزیک حالت جامد	۳۲	۰/۰۰۴۴
۸	جبر	۳۱	۰/۰۰۴۳
۹	ریاضی کاربردی	۲۷	۰/۰۰۳۸
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۷	۰/۰۰۳۸
۱۱	بیوشیمی	۲۱	۰/۰۰۲۹
۱۲	فیزیک اتمی	۱۶	۰/۰۰۲۲
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۲	۰/۰۰۱۷

* تولید علمی کشورهای توسعه یافته ۷۱۹۷۰۶ می باشد.

۳-۱۴- سهم ایران از تولید علمی کشورهای توسعه یافته به تفکیک

گروه‌های عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI

جدول ۷۲ سهم تولید ایران از ۱۰ کشور در حال توسعه مورد مطالعه به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. موقعیت هر یک از گروه‌های تحصیلی از مجموع تولید علمی کشورهای توسعه یافته* در این جدول ملاحظه می‌شود. گروه علوم پایه با ۰/۱۱۴۵ و گروه هنر با ۰/۰۰۰۶ درصد بیشترین و کمترین سهم در بین گروه‌های تحصیلی از تولید علمی کشورهای توسعه یافته را دارا می‌باشند.

جدول ۷۲ - سهم ایران از تولید علمی کشورهای توسعه یافته به تفکیک گروه عمده تحصیلی در

پایگاه‌های ISI

ردیف	گروه	تولید علمی	سهم
۱	علوم پایه	۸۲۴	۰/۱۱۴۵
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۰/۰۵۴۳
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۰/۰۴۴۹
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۰/۰۱۳۶
۵	علوم انسانی	۳۳	۰/۰۰۴۶
۶	هنر	۴	۰/۰۰۰۶
	جمع	۱۶۷۳	۰/۲۳۲

* تولید علمی کشورهای توسعه یافته ۷۱۹۷۰۶ می باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۱	۰/۰۰۱۵
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۱	۰/۰۰۱۵
۱۶	آنالیز	۹	۰/۰۰۱۳
۱۷	الکتروشمی	۹	۰/۰۰۱۳
۱۸	بیوفیزیک	۹	۰/۰۰۱۳
۱۹	ریاضی فیزیک	۹	۰/۰۰۱۳
۲۰	فیزیک	۹	۰/۰۰۱۳
۲۱	نجوم	۹	۰/۰۰۱۳
۲۲	بیولوژی	۷	۰/۰۰۱
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	۰/۰۰۱
۲۴	زمین شناسی	۶	۰/۰۰۰۸
۲۵	شیمی صنعتی	۵	۰/۰۰۰۷
۲۶	آمار	۴	۰/۰۰۰۶
۲۷	آمار و احتمال	۴	۰/۰۰۰۶
۲۸	ریاضی محض	۴	۰/۰۰۰۶
۲۹	علوم گیاهی	۴	۰/۰۰۰۶
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۳	۰/۰۰۰۴
۳۱	زمین شناسی تکنیک	۳	۰/۰۰۰۴
۳۲	میکروبیولوژی	۳	۰/۰۰۰۴
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۲	۰/۰۰۰۳
۳۴	شیمی هسته ای	۲	۰/۰۰۰۳
۳۵	آمار ریاضی	۱	۰/۰۰۰۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۶	آمار کاربردی	۱	۰/۰۰۰۱
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱	۰/۰۰۰۱
۳۸	اقیانوس شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۳۹	زلزله شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۱	۰/۰۰۰۱
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱	۰/۰۰۰۱
۴۲	ژئو فیزیک	۱	۰/۰۰۰۱
۴۳	ژنتیک	۱	۰/۰۰۰۱
۴۴	شیمی	۱	۰/۰۰۰۱
۴۵	فسیل شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۴۶	هواشناسی	۱	۰/۰۰۰۱
	جمع	۸۲۴	۰/۱۱۴

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۸	۰/۰۰۱۱
۱۶	اپیدمیولوژی	۷	۰/۰۰۰۱
۱۷	بیماری های غدد	۷	۰/۰۰۰۱
۱۸	پاتولوژی	۷	۰/۰۰۰۱
۱۹	فارماکونوزی	۷	۰/۰۰۰۱
۲۰	فیزیک پزشکی	۷	۰/۰۰۰۱
۲۱	انگل شناسی	۶	۰/۰۰۰۸
۲۲	بیماری های داخلی	۵	۰/۰۰۰۷
۲۳	بیهوشی	۵	۰/۰۰۰۷
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۵	۰/۰۰۰۷
۲۵	بیماری های کودکان	۴	۰/۰۰۰۶
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۴	۰/۰۰۰۶
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۴	۰/۰۰۰۶
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۴	۰/۰۰۰۶
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۳	۰/۰۰۰۴
۳۰	پزشکی هسته ای	۳	۰/۰۰۰۴
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۳	۰/۰۰۰۴
۳۲	داروسازی صنعتی	۳	۰/۰۰۰۴
۳۳	دندانپزشکی	۳	۰/۰۰۰۴
۳۴	رادیولوژی	۳	۰/۰۰۰۴
۳۵	شیمی دارویی	۳	۰/۰۰۰۴
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳	۰/۰۰۰۴

۳-۱۵-۲- گروه علوم پزشکی

جدول ۷۴ سهم رشته های علوم پزشکی را از تولید علمی کشورها ی توسعه یافته مورد مطالعه ثبت شده در پایگاه های ISI را نشان می دهد. بر اساس این جدول موقعیت هر رشته علوم پزشکی در تولید کشورهای توسعه یافته* مشخص می شود. فارماکولوژی با ۰/۰۱ درصد دارای بالاترین سهم در بین رشته های این گروه می باشد.

جدول ۷۴ - سهم رشته های علوم پزشکی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	فارماکولوژی	۳۸	۰/۰۰۵۲
۲	داروسازی	۳۰	۰/۰۰۴۲
۳	بیماری های قلب و عروق	۲۲	۰/۰۰۳۱
۴	روانپزشکی	۱۹	۰/۰۰۲۶
۵	جراحی ارولوژی	۱۷	۰/۰۰۲۴
۶	سم و زهرشناسی	۱۵	۰/۰۰۲۱
۷	بیماری های کلیوی	۱۴	۰/۰۰۱۹
۸	ایمونولوژی	۱۳	۰/۰۰۱۸
۹	بیماری های دستگاه گوارش	۱۲	۰/۰۰۱۷
۱۰	بیماری های زنان و زایمان	۱۲	۰/۰۰۱۷
۱۱	فیزیولوژی	۱۲	۰/۰۰۱۷
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۱۱	۰/۰۰۱۵
۱۳	بیماری های پوست	۱۰	۰/۰۰۱۴
۱۴	بیماری های رماتیسمی	۹	۰/۰۰۱۳

* تولید علمی کشورهای توسعه یافته ۷۱۹۷۰۶ می باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۷	ارتدینسی	۲	۰/۰۰۰۳
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۲	۰/۰۰۰۳
۳۹	بهداشت حرفه ای	۲	۰/۰۰۰۳
۴۰	بهداشت روانی	۲	۰/۰۰۰۳
۴۱	بهداشت عمومی	۲	۰/۰۰۰۳
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۲	۰/۰۰۰۳
۴۳	بهداشت محیط	۲	۰/۰۰۰۳
۴۴	بیماری های ریوی	۲	۰/۰۰۰۳
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲	۰/۰۰۰۳
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	۰/۰۰۰۳
۴۷	توان بخشی	۲	۰/۰۰۰۳
۴۸	جراحی عمومی	۲	۰/۰۰۰۳
۴۹	خون شناسی	۲	۰/۰۰۰۳
۵۰	روانپزشکی کودکان	۲	۰/۰۰۰۳
۵۱	طب هسته ای	۲	۰/۰۰۰۳
۵۲	علوم بهداشتی	۲	۰/۰۰۰۳
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۲	۰/۰۰۰۳
۵۴	کالبدشناسی	۲	۰/۰۰۰۳
۵۵	آسیب شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۵۶	ارتوپدی	۱	۰/۰۰۰۱
۵۷	بافت شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۵۸	بهداشت خانواده	۱	۰/۰۰۰۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۵۹	بهداشت صنعتی	۱	۰/۰۰۰۱
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۱	۰/۰۰۰۱
۶۱	بیماری های چشم	۱	۰/۰۰۰۱
۶۲	بیماری های عفونی	۱	۰/۰۰۰۱
۶۳	پزشکی اجتماعی	۱	۰/۰۰۰۱
۶۴	جراحی توراکس	۱	۰/۰۰۰۱
۶۵	جراحی قلب و عروق	۱	۰/۰۰۰۱
۶۶	جنین شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۶۷	رادیبیولوژی	۱	۰/۰۰۰۱
۶۸	مامایی	۱	۰/۰۰۰۱
۶۹	مهندسی بهداشت	۱	۰/۰۰۰۱
۷۰	میکروب شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۷۱	ویروس شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
	جمع	۳۹۱	۰/۰۵۴

۳-۱۵-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۷۵ سهم رشته‌های فنی و مهندسی را از تولید علمی کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول موقعیت هر رشته فنی و مهندسی در تولید علمی کشورهای توسعه یافته* مشخص می‌شود. رشته مهندسی شیمی با ۰/۰۱ درصد دارای بالاترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۷۵ - سهم رشته‌های فنی و مهندسی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	مهندسی شیمی	۴۴	۰/۰۰۶۱
۲	مهندسی پلیمر	۲۷	۰/۰۰۳۸
۳	مهندسی مکانیک	۲۷	۰/۰۰۳۸
۴	مهندسی مواد	۲۲	۰/۰۰۳۱
۵	بیوتکنولوژی	۱۳	۰/۰۰۱۸
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۱۳	۰/۰۰۱۸
۷	مهندسی الکترونیک	۱۱	۰/۰۰۱۵
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۱	۰/۰۰۱۵
۹	مهندسی ساختمان	۱۰	۰/۰۰۱۴
۱۰	ترمودینامیک	۹	۰/۰۰۱۳
۱۱	مهندسی برق	۸	۰/۰۰۱۱
۱۲	مهندسی متالورژی	۸	۰/۰۰۱۱
۱۳	مهندسی مخابرات	۸	۰/۰۰۱۱
۱۴	مهندسی سازه	۷	۰/۰۰۱

* تولید علمی کشورهای توسعه یافته ۷۱۹۷۰۶ می‌باشد.

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۵	مهندسی صنایع	۶	۰/۰۰۰۸
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۶	۰/۰۰۰۸
۱۷	برق قدرت	۵	۰/۰۰۰۷
۱۸	سرامیک	۵	۰/۰۰۰۷
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۵	۰/۰۰۰۷
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	۰/۰۰۰۷
۲۱	مهندسی کنترل	۵	۰/۰۰۰۷
۲۲	ژئودرزی	۴	۰/۰۰۰۶
۲۳	مهندسی زلزله	۴	۰/۰۰۰۶
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	۰/۰۰۰۴
۲۵	مخابرات	۳	۰/۰۰۰۴
۲۶	مکانیک	۳	۰/۰۰۰۴
۲۷	مهندسی آب	۳	۰/۰۰۰۴
۲۸	مهندسی انرژی	۳	۰/۰۰۰۴
۲۹	مهندسی عمران	۳	۰/۰۰۰۴
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳	۰/۰۰۰۴
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۳	۰/۰۰۰۴
۳۲	سیستم های کنترل	۲	۰/۰۰۰۳
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۲	۰/۰۰۰۳
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکتریک	۲	۰/۰۰۰۳
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲	۰/۰۰۰۳
۳۶	مهندسی طراحی	۲	۰/۰۰۰۳

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۲	۰/۰۰۰۳
۳۸	مهندسی منابع آب	۲	۰/۰۰۰۳
۳۹	مهندسی نفت	۲	۰/۰۰۰۳
۴۰	مهندسی هسته ای	۲	۰/۰۰۰۳
۴۱	هیدرولیک	۲	۰/۰۰۰۳
۴۲	آب و فاضلاب	۱	۰/۰۰۰۱
۴۳	آبشناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱	۰/۰۰۰۱
۴۵	انرژی منابع و محیط	۱	۰/۰۰۰۱
۴۶	برق و الکترونیک	۱	۰/۰۰۰۱
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها	۱	۰/۰۰۰۱
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱	۰/۰۰۰۱
۴۹	ژئوتکنیک	۱	۰/۰۰۰۱
۵۰	متالورژی	۱	۰/۰۰۰۱
۵۱	متالورژی فیزیکی	۱	۰/۰۰۰۱
۵۲	مکانیک ماشینها	۱	۰/۰۰۰۱
۵۳	مهندسی دریایی	۱	۰/۰۰۰۱
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۱	۰/۰۰۰۱
۵۵	مهندسی ماشین ها	۱	۰/۰۰۰۱
۵۶	مهندسی معدن	۱	۰/۰۰۰۱
۵۷	مهندسی نساجی	۱	۰/۰۰۰۱
	جمع	۳۲۳	۰/۰۴۵

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۳	۰/۰۰۰۴
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲	۰/۰۰۰۳
۱۷	بیماری های طیور	۲	۰/۰۰۰۳
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۲	۰/۰۰۰۳
۱۹	گیاه پزشکی	۲	۰/۰۰۰۳
۲۰	هیدروژئولوژی	۲	۰/۰۰۰۳
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱	۰/۰۰۰۱
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۱	۰/۰۰۰۱
۲۳	بیماری های گیاهی	۱	۰/۰۰۰۱
۲۴	پرورش طیور	۱	۰/۰۰۰۱
۲۵	پرورش ماهی	۱	۰/۰۰۰۱
۲۶	جراحی دام	۱	۰/۰۰۰۱
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱	۰/۰۰۰۱
۲۸	دامپزشکی	۱	۰/۰۰۰۱
۲۹	زراعت	۱	۰/۰۰۰۱
۳۰	شیلات و محیط زیست	۱	۰/۰۰۰۱
۳۱	علوم مرغداری	۱	۰/۰۰۰۱
۳۲	کشاورزی	۱	۰/۰۰۰۱
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۱	۰/۰۰۰۱
۳۴	منابع آب	۱	۰/۰۰۰۱
	جمع	۹۸	۰/۰۱۴

۳-۱۵-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۷۶ سهم رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته* ثبت شده در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. رشته علوم دامی با ۰/۰۰۳ درصد دارای بالاترین سهم در بین رشته‌های این گروه می‌باشد.

جدول ۷۶ - سهم رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	علوم دامی	۲۰	۰/۰۰۲۸
۲	بیوشیمی کشاورزی	۷	۰/۰۰۱
۳	فیزیولوژی گیاهی	۶	۰/۰۰۰۸
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵	۰/۰۰۰۷
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	۰/۰۰۰۶
۶	آناتومی دامپزشکی	۴	۰/۰۰۰۶
۷	دامپروری	۴	۰/۰۰۰۶
۸	آبیاری	۳	۰/۰۰۰۴
۹	آسیب شناسی حیوانی	۳	۰/۰۰۰۴
۱۰	آگرونومی	۳	۰/۰۰۰۴
۱۱	بیماری های دام	۳	۰/۰۰۰۴
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۳	۰/۰۰۰۴
۱۳	خاک شناسی	۳	۰/۰۰۰۴
۱۴	ژنتیک گیاهی	۳	۰/۰۰۰۴

* تولید علمی کشورهای توسعه یافته ۷۱۹۷۰۶ می باشد.

۳-۱۵-۶- گروه هنر

جدول ۷۸ سهم رشته‌های هنر از تولید علمی کشورهای توسعه یافته* مورد مطالعه در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. رشته آموزش هنر با ۰/۰۰۰۳ درصد بالاترین سهم را در بین رشته‌های این گروه دارا می‌باشد. وضعیت سایر رشته‌ها در جدول ملاحظه می‌شود.

جدول ۷۸ - سهم رشته‌های گروه هنر از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	آموزش هنر	۲	۰/۰۰۰۳
۲	تاریخ هنر	۱	۰/۰۰۰۱
۳	سینما	۱	۰/۰۰۰۱
	جمع	۴	۰/۰۰۱

* تولید علمی کشورهای توسعه یافته ۷۱۹۷۰۶ می‌باشد.

۳-۱۵-۵- گروه علوم انسانی

جدول ۷۷ سهم رشته‌های علوم انسانی از تولید علمی کشورهای توسعه یافته* مورد مطالعه در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. رشته روانشناسی عمومی با ۰/۰۰۱ درصد بالاترین سهم را در بین رشته‌های این گروه دارا می‌باشد. وضعیت سایر رشته‌ها در جدول ملاحظه می‌شود.

جدول ۷۷ - سهم رشته‌های گروه علوم انسانی از کل تولید علمی کشورهای توسعه یافته در پایگاه‌های ISI

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	سهم
۱	روانشناسی عمومی	۷	۰/۰۰۱
۲	روانشناسی اجتماعی	۶	۰/۰۰۰۸
۳	باستان شناسی	۴	۰/۰۰۰۶
۴	اقتصاد نفت	۳	۰/۰۰۰۴
۵	روانشناسی بالینی	۳	۰/۰۰۰۴
۶	ادیان و عرفان	۲	۰/۰۰۰۳
۷	روانشناسی	۲	۰/۰۰۰۳
۸	روانشناسی تربیتی	۲	۰/۰۰۰۳
۹	آموزش زبان	۱	۰/۰۰۰۱
۱۰	اقتصاد	۱	۰/۰۰۰۱
۱۱	زبان‌شناسی	۱	۰/۰۰۰۱
۱۲	مدیریت تولید	۱	۰/۰۰۰۱
	جمع	۳۳	۰/۰۰۵

* تولید علمی کشورهای توسعه یافته ۷۱۹۷۰۶ می‌باشد.

فصل چهارم

مقایسه شاخص‌های پایه و تولید علمی

۴-۱- مقایسه جمعیت ، GNP ، سرانه GNP و

تولید علمی

۴-۲- مقایسه نیروی انسانی تحقیق و توسعه و

تولید علمی

۴-۳- مقایسه بودجه تحقیق و توسعه و تولید

علمی

۴-۴- مقایسه نسبت‌های تولید علمی به GNP،

نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه

جدول ۷۹ - مقایسه تولید علمی با جمعیت ، GNP ، سرانه GNP و تولید علمی ۱۶ کشور جهان

ردیف	کشور	جمعیت میلیون نفر ^۱	GNP میلیارد دلار ^۲	سرانه GNP	تولید علمی	نسبت تولید علمی به GNP
۱	آمریکا	۲۸۳/۲	۹۸۰۰	۳۴	۳۷۴۸۶۴	۳۸/۲۵
۲	انگلستان	۵۹/۴	۱۵۰۰	۲۵	۸۵۸۰۹	۵۷/۲۱
۳	ژاپن	۱۲۷/۱	۴۵۰۰	۳۶	۸۰۰۷۲	۱۷/۷۹
۴	آلمان	۸۲	۱۹۰۰	۲۴	۷۹۸۶۱	۴۲/۰۳
۵	فرانسه	۵۹/۲	۱۴۰۰	۲۳	۵۵۱۷۴	۳۹/۴۱
۶	کانادا	۳۰/۸	۶۸۱/۶	۲۲	۴۳۹۲۶	۶۴/۴۵
۷	چین	۱۲۷۵/۱	۱۱۰۰	۸۹۰	۳۵۰۳۷	۳۱/۸۵
۸	هندوستان	۱۰۰۸/۹	۴۷۷/۶	۹	۱۸۸۱۶	۳۹/۴
۹	کره جنوبی	۶۴/۷	۴۴۷/۶	۹	۱۶۶۵۲	۳۷/۲
۱۰	ترکیه	۶۶/۷	۱۶۷/۳	۳	۷۲۲۷	۴۳/۲۶
۱۱	مصر	۶۷/۹	۹۹/۶	۲	۲۶۷۹	۲۶/۹
۱۲	ایران	۷۰/۳	۱۰۸/۷	۲	۱۶۷۳	۱۵/۳۹
۱۳	عربستان سعودی	۲۰/۳	۱۸۱/۱	۸	۱۵۱۰	۸/۳۴
۱۴	پاکستان	۱۴۱/۳	۶۰	۴۲۰	۶۰۷	۱۰/۱۲
۱۵	کویت	۱/۹	۳۷/۴	۱۸	۵۵۰	۱۴/۷۱
۱۶	عراق	۲۱/۸	۰	۰	۷۹	-

۴-۱- مقایسه جمعیت ، GNP ، سرانه GNP و تولید علمی

جدول ۷۹ مقایسه جمعیت ، GNP ، سرانه GNP با تولید علمی ۱۶ کشور جهان را نشان

می‌دهد .

در این جدول امکان مقایسه GNP و تولید علمی با بهره‌گیری از نسبت محاسبه شده تولید

علمی به GNP فراهم شده است . این نسبت نشان می‌دهد هر کشور به ازای هر یک میلیارد دلار

GNP چه تعداد تولید علمی داشته است . در بین ۱۶ کشور ، کانادا توانسته به ازای هر یک میلیارد

دلار GNP ، ۶۴/۴۵ رکورد علمی ثبت شده در پایگاه‌های ISI را تولید نماید و بالاترین میزان را در

بین ۱۶ کشور به خود اختصاص دهد . انگلستان ، ترکیه و آلمان به ترتیب با نسبت‌های ۵۷/۲۱ ، ۲۶

۴۳/ و ۴۲/۰۳ در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند .

ایران با نسبت ۱۵/۳۹ در مرتبه دوازدهم از ۱۶ کشور قرار گرفته و توانسته است به ازای هر

یک میلیارد دلار GNP ، ۱۵/۳۹ رکورد علمی تولید داشته باشد . بعد از ایران کشورهای کویت ،

پاکستان و عربستان سعودی با نسبت‌های ۱۴/۷۱ ، ۱۰/۱۲ و ۸/۳۴ در مراتب بعدی قرار دارند.

1 - United Nations Development Programme (UNDP) . Human Development Report 2000. New York. Oxford University press.

2 - www.worldbank.org/data/contrydata/contrydata.html

۴-۱-۲- کشورهای توسعه یافته

نمودار ۲۵ نسبت تولید علمی به GNP کشور توسعه یافته را نشان می‌دهد. در بین این کشورها، کانادا با نسبت ۶۴/۴۵ رکورد علمی ثبت شده در پایگاه‌های ISI به ازای هریک میلیارد دلار GNP در مرتبه اول قرار گرفته است. بعد از کانادا، انگلستان و آلمان به ترتیب با نسبت‌های ۵۷/۲۱ و ۴۲/۰۳ می‌باشند. ژاپن با نسبت ۱۷/۷۹ در مرتبه آخر قرار دارد.

نمودار ۲۵ - نسبت تولید علمی به GNP در کشورهای توسعه یافته

۴-۱-۱- کشورهای در حال توسعه

نمودار ۲۴ مقایسه نسبت تولید علمی به GNP ۹ کشور در حال توسعه را نشان می‌دهد. این نسبت نشان می‌دهد هر کشور به ازای هر یک میلیارد دلار GNP چه تعداد تولید علمی داشته است. در بین ۹ کشور ترکیه با نسبت ۴۳/۲۶ رکورد به ازای هر یک میلیارد دلار بالاترین میزان را دارا می‌باشد. بعد از ترکیه هندوستان با نسبت ۳۹/۴ و بعد از آن کره جنوبی با نسبت ۳۷ در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. ایران با نسبت ۱۵/۳۹ در مرتبه ششم از ۹ کشور قرار دارد. بعد از ایران کشورهای کویت، پاکستان و عربستان سعودی با نسبت‌های ۱۴/۷۱، ۱۰/۱۲ و ۸/۳۴ در مراتب بعدی می‌باشند.

نمودار ۲۴ - نسبت تولید علمی به GNP در کشورهای در حال توسعه

۴-۲- مقایسه نیروی انسانی تحقیق و توسعه و تولید علمی

جدول ۸۰ مقایسه جمعیت، نیروی انسانی تحقیق و توسعه و تولید علمی را در ۱۴ کشور نشان می‌دهد. نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه که در جدول محاسبه و ارائه شده است نشان می‌دهد هر نفر پرسنل تحقیق و توسعه به طور متوسط در چه تعداد تولید علمی حضور داشته است.

بین ۱۴ کشور مورد مطالعه بالاترین نسبت را کشور کویت دارا می‌باشد. هر نفر پرسنل تحقیق و توسعه این کشور توانسته است به طور متوسط در ۰/۷۴۱ تولید علمی حضور و مشارکت داشته باشد، یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۷۴۱ تولید علمی وجود داشته است. ایران با نسبت ۳۳ تولید علمی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی تحقیق و توسعه در بین ۱۴ کشور در مرتبه دوازدهم قرار دارد.

جدول ۸۰ - مقایسه تولید علمی با نیروی انسانی تحقیق و توسعه ۱۶ کشور جهان

ردیف	کشور	جمعیت ^۲ میلیون نفر	نیروی انسانی تحقیق و توسعه (نفر)	تولید علمی	نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه
۱	آمریکا	۲۸۳/۲	۹۶۲۷۰۰	۳۷۴۸۶۴	۰/۳۹
۲	انگلستان	۵۹/۴	۲۷۹۰۰۰	۸۵۸۰۹	۰/۳۱
۳	ژاپن	۱۲۷/۱	۸۹۱۷۸۳	۸۰۰۷۲	۰/۰۹
۴	آلمان	۸۲	۴۵۹۱۳۸	۷۹۸۶۱	۰/۱۷
۵	فرانسه	۵۹/۲	۳۲۰۸۰۵	۵۵۱۷۴	۰/۱۷
۶	کانادا	۳۰/۸	۱۲۹۷۵۰	۴۳۹۲۶	۰/۳۴
۷	چین	۱۲۷۵/۱	۷۸۷۰۰۰	۳۵۰۳۷	۰/۰۴
۸	هندوستان	۱۰۰۸/۹	۳۳۶۵۸۹	۱۸۸۱۶	۰/۰۶
۹	کره جنوبی	۶۴/۷	۱۵۲۲۴۷	۱۶۶۵۲	۰/۱۱
۱۰	ترکیه	۶۶/۷	۲۱۹۹۵	۷۲۳۷	۰/۳۳
۱۱	مصر	۶۷/۹	۱۰۲۲۹۶	۲۶۷۹	۰/۰۳
۱۲	ایران	۷۰/۳	۵۰۳۲۶	۱۶۷۳	۰/۰۳
۱۳	عربستان سعودی	۲۰/۳	-	۱۵۱۰	-
۱۴	پاکستان	۱۴۱/۳	۳۶۷۰۶	۶۰۷	۰/۰۲
۱۵	کویت	۱/۹	۷۴۲	۵۵۰	۰/۷۴
۱۶	عراق	۲۱/۸	-	۷۹	-

^۱ - United Nations . Secreteries. Statistical Office .Statistical Yearbook 2000.

^۲ - United Nations Development Programme (UNDP) . Human Development Report 2000. New york. Oxford University press.

۴-۲-۲- کشورهای توسعه یافته

نمودار ۲۷ مقایسه نسبت تولید علمی به پرسنل تحقیق و توسعه را در ۶ کشور توسعه یافته نشان می‌دهد. آمریکا با نسبت ۰/۳۸۹، کانادا با نسبت ۰/۳۳۹ و انگلستان با نسبت ۰/۳۰۸ در مراتب اول تا سوم قرار دارند. ژاپن با نسبت ۰/۰۹ در رده آخر می‌باشد.

نمودار ۲۷ - نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته

۴-۲-۱- کشورهای در حال توسعه

نمودار ۲۶ مقایسه نیروی انسانی تحقیق و توسعه و تولید علمی ۸ کشور در حال توسعه را نشان می‌دهد. از بین ۸ کشور به ترتیب کویت و ترکیه با نسبت‌های ۰/۷۴۱ و ۰/۳۲۹ در مراتب اول و دوم قرار دارند. ایران با نسبت ۰/۰۳۳ در مرتبه ششم قرار دارد. بعد از ایران کشورهای مصر و پاکستان با نسبت‌های ۰/۰۲۶ و ۰/۰۱۷ در مراتب بعدی می‌باشند.

نمودار ۲۶ - نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه

جدول ۸۱ - مقایسه تولید علمی با بودجه تحقیق و توسعه ۱۶ کشور جهان

ردیف	کشور	بودجه تحقیق و توسعه × ۱۰۰۰ دلار آمریکا	تولید علمی	نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه
۱	آمریکا	۱۷۱۰۰۰۰۰۰	۳۷۴۸۶۴	۰/۰۰۲
۲	انگلستان	۲۲۴۱۳۲۹۰	۸۵۸۰۹	۰/۰۰۴
۳	ژاپن	۱۱۴۰۹۷۱۳۳	۸۰۰۷۲	۰/۰۰۱
۴	آلمان	۳۲۷۸۶۷۵۲	۷۹۸۶۱	۰/۰۰۲
۵	فرانسه	۲۳۲۸۴۲۱۸	۵۵۱۷۴	۰/۰۰۲
۶	کانادا	۸۲۶۵۷۸۹	۴۳۹۲۶	۰/۰۰۵
۷	چین	-	۳۵۰۳۷	-
۸	هندوستان	۱۵۴۱۶۶۲	۱۸۸۱۶	۰/۰۱۲
۹	کره جنوبی	۶۰۳۵۷۳۹	۱۶۶۵۲	۰/۰۰۳
۱۰	ترکیه	۲۱۴۶۱	۷۲۳۷	۰/۳۳۷
۱۱	مصر	-	۲۶۷۹	-
۱۲	ایران	۲۷۶۷۷۷	۱۶۷۳	۰/۰۰۶
۱۳	عربستان سعودی	-	۱۵۱۰	-
۱۴	پاکستان	۹۲۷۴۱	۶۰۷	۰/۰۰۷
۱۵	کویت	۲۳۷۲۱۰	۵۵۰	۰/۰۰۲
۱۶	عراق	-	۷۹	-

* - United Nations . Secreteries. Statistical Office .Statistical Yearbook 2000.

بودجه تحقیق و توسعه کشورها در این کتاب به واحد پول هر کشور می‌باشد که بر اساس نرخ برابری با دلار آمریکا در بهمن ماه ۱۳۸۰ به دلار تبدیل شده‌اند. آمار بودجه تحقیق و توسعه بر اساس اطلاعات آخرین سال موجود در منبع مورد استفاده می‌باشد. بودجه ایران نیز از کتاب قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور استخراج و به دلار تبدیل شده است.

۴-۳- مقایسه بودجه تحقیق و توسعه و تولید علمی

به منظور تعیین وضعیت و امکان مقایسه کشورهای مختلف از لحاظ وضعیت بودجه تحقیق و توسعه و متوسط اعتباری که به هر واحد تولید علمی در کشورهای مختلف تعلق می‌گیرد جدول ۸۱ ارائه شده است. در این جدول نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق توسعه محاسبه و ارائه شده است. این نسبت نشان می‌دهد بطور متوسط به ازای هر ۱۰۰۰ دلار بودجه تحقیق و توسعه چه میزان تولید علمی انجام گرفته است.

در بین ۱۲ کشور که نسبت بودجه تحقیق و توسعه آنها در جدول ۸۱ محاسبه و ارائه شده است، ترکیه با نسبت ۰/۳۴ و هندوستان با نسبت ۰/۰۱ در رده اول و دوم قرار دارند. این نسبتها بدین معناست که به ازای هر یک میلیون دلار بودجه تحقیق و توسعه در ترکیه ۳۳۷ و در هندوستان ۱۲ تولید علمی وجود دارد.

ایران نیز با نسبت ۰/۰۰۶ (۶) تولید علمی به ازای هر یک میلیون دلار بودجه تحقیق و توسعه در مرتبه چهارم قرار گرفته است.

۴-۳-۲- کشورهای توسعه یافته

نمودار ۲۹ نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه ۶ کشور توسعه یافته را نشان می‌دهد. کشورهای کانادا با نسبت ۰/۰۰۵، انگلستان با نسبت ۰/۰۰۴ و آلمان با نسبت ۰/۰۰۲ در مراتب اول تا سوم قرار دارند. این بدین معناست که به ازای هر ۱۰۰۰ دلار، در کانادا ۵، انگلستان ۴ و آلمان ۲ مورد تولید علمی وجود داشته است. ژاپن با نسبت ۰/۰۰۰۷ در مرتبه آخر می‌باشد.

نمودار ۲۹ - نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته

۴-۳-۱- کشورهای در حال توسعه

نمودار ۲۸ نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه ۶ کشور در حال توسعه را نشان می‌دهد. در بین ۶ کشور ترکیه با نسبت ۰/۳۴ در بالاترین مرتبه قرار گرفته است. بعد از آن، هندوستان با نسبت ۰/۰۱ در مرتبه دوم قرار دارد. ایران نیز با نسبت ۰/۰۰۶ در مرتبه چهارم قرار گرفته است.

نمودار ۲۸ - نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه

نمودار ۳۰ امکان مقایسه نسبت‌های تولید علمی به GNP، نیروی انسانی تحقیق و توسعه و بودجه تحقیق و توسعه را با یکدیگر نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود هماهنگی قابل توجهی بین این نسبت‌ها وجود دارد.

نمودار ۳۰ - مقایسه نسبت‌های تولید علمی به GNP، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه

۴-۴- مقایسه نسبت‌های تولید علمی به GNP، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه

جدول ۸۲ نسبت‌های تولید علمی به GNP، نیروی انسانی تحقیق و توسعه و بودجه تحقیق و توسعه در ۱۶ کشور جهان را نشان می‌دهد.

جدول ۸۲ - مقایسه نسبت‌های تولید علمی به GNP، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه

ردیف	کشور	نسبت تولید علمی به GNP	نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه	نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه
۱	آمریکا	۲۸/۲۵	۰/۳۸۹	۰/۰۰۲
۲	انگلستان	۵۷/۲۱	۰/۳۰۸	۰/۰۰۴
۳	ژاپن	۱۷/۷۹	۰/۰۹	۰/۰۰۱
۴	آلمان	۴۲/۰۳	۰/۱۷۴	۰/۰۰۲
۵	فرانسه	۳۹/۴۱	۰/۱۷۲	۰/۰۰۲
۶	کانادا	۶۴/۴۵	۰/۳۳۹	۰/۰۰۵
۷	چین	۳۱/۸۵	۰/۰۴۵	-
۸	هندوستان	۳۹/۴	۰/۰۵۶	۰/۰۱۲
۹	کره جنوبی	۳۷/۲	۰/۱۰۹	۰/۰۰۳
۱۰	ترکیه	۴۳/۲۶	۰/۳۲۹	۰/۳۳۷
۱۱	مصر	۲۶/۹	۰/۰۲۶	-
۱۲	ایران	۱۵/۳۹	۰/۰۳۳	۰/۰۰۶
۱۳	عربستان سعودی	۸/۳۴	-	-
۱۴	پاکستان	۱۰/۱۲	۰/۰۱۷	۰/۰۰۷
۱۵	کویت	۱۴/۷۱	۰/۷۴۱	۰/۰۰۲
۱۶	عراق	-	-	-

فصل پنجم

نقش دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی

۱-۵- میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی

ایران

۲-۵- میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات به تفکیک

گروه‌های عمده تحصیلی

۳-۵- میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در گروه‌های

عمده تحصیلی به تفکیک رشته

۴-۵- نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات

به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

۵-۵- نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به تفکیک

رشته‌های تحصیلی

۶-۵- نقش گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در

تولید علمی ایران

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱۴	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۵۵
۱۵	دانشگاه تبریز	۴۷
۱۶	دانشگاه علم و صنعت ایران	۴۶
۱۷	مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۴۱
۱۸	دانشگاه آزاد	۴۰
۱۹	دانشگاه الزهراء	۳۴
۲۰	مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران	۳۳
۲۱	سازمان انرژی اتمی ایران	۳۲
۲۲	دانشگاه تربیت معلم	۳۰
۲۳	دانشگاه گیلان	۲۵
۲۴	موسسه پلیمر ایران	۲۵
۲۵	دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۲۴
۲۶	دانشگاه علوم پزشکی ایران	۲۳
۲۷	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۲۱
۲۸	دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۲۰
۲۹	دانشگاه مازندران	۱۹
۳۰	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱۸
۳۱	دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۱۷
۳۲	دانشگاه شهید بهشتی	۱۵
۳۳	دانشگاه شهید چمران اهواز	۱۵
۳۴	مرکز تحقیقات قلب اصفهان	۱۵
۳۵	انستیتو پاستور	۱۴

۵-۱- میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران

میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات، مرتبط با میزان حضور نیروی انسانی آن دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران می‌باشد. هر یک از نویسندگان ایرانی که نام آنها در پایگاه‌های ISI ثبت شده و آدرس آنها به دانشگاه‌ها و موسسات وابسته بوده، در جدول ۸۳ ارائه شده است. لازم به توضیح است این فراوانی‌ها به منزله رتبه‌بندی یا سطح‌بندی دانشگاه‌ها نیست. در بین ۱۲۹ دانشگاه و مؤسسه ارائه شده دانشگاه تهران با فراوانی ۱۹۸ دارای بیشترین میزان حضور می‌باشد. دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز نیز در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند.

جدول ۸۳ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱	دانشگاه تهران	۱۹۸
۲	دانشگاه صنعتی شریف	۱۳۸
۳	دانشگاه شیراز	۱۲۶
۴	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱۱۴
۵	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۹۶
۶	دانشگاه تربیت مدرس	۹۳
۷	دانشگاه صنعتی اصفهان	۸۵
۸	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۷۸
۹	موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۷۸
۱۰	دانشگاه بوعلی سینا	۶۵
۱۱	دانشگاه اصفهان	۶۴
۱۲	دانشگاه رازی	۶۱
۱۳	دانشگاه فردوسی مشهد	۵۶

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۵۸	دانشگاه شهرکرد	۴
۵۹	دانشگاه شهید رجایی	۴
۶۰	دانشگاه علوم پزشکی اهواز	۴
۶۱	دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج	۴
۶۲	دانشگاه علوم پزشکی کردستان	۴
۶۳	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۴
۶۴	دانشگاه کاشان	۴
۶۵	سازمان نقشه برداری کشور	۴
۶۶	مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان	۴
۶۷	مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای	۴
۶۸	موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی	۴
۶۹	انستیتو رویان	۳
۷۰	پژوهشگاه صنعت نفت	۳
۷۱	دانشگاه بیرجند	۳
۷۲	دانشگاه پیام نور	۳
۷۳	دانشگاه صنعتی سهند تبریز	۳
۷۴	دانشگاه صنعتی مالک اشتر	۳
۷۵	دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه	۳
۷۶	دانشگاه علوم پزشکی مازندران	۳
۷۷	شرکت رادیات یزد	۳
۷۸	مرکز تحقیقات سرطان سینه	۳
۷۹	آکادمی فلسفه	۲

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۳۶	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۱۳
۳۷	دانشگاه زنجان	۱۲
۳۸	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱۲
۳۹	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	۱۲
۴۰	دانشگاه امام حسین ع	۱۱
۴۱	مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۱۰
۴۲	دانشگاه اراک	۹
۴۳	دانشگاه یزد	۹
۴۴	دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۸
۴۵	شرکت ملی نفت ایران	۸
۴۶	مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۸
۴۷	دانشگاه ارومیه	۷
۴۸	موسسه رازی	۷
۴۹	دانشگاه خلیج فارس	۶
۵۰	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور	۶
۵۱	مرکز اطلاعات دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۶
۵۲	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۶
۵۳	دانشگاه سمنان	۵
۵۴	دانشگاه شاهد	۵
۵۵	مرکز ژنتیک کریمی نژاد	۵
۵۶	موسسه تحقیقات علوم دامی	۵
۵۷	انستیتو گیاهی	۴

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱۰۲	دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی	۱
۱۰۳	دانشگاه بین المللی امام خمینی	۱
۱۰۴	دانشگاه علوم پزشکی ارتش	۱
۱۰۵	دانشگاه علوم پزشکی ایلام	۱
۱۰۶	دانشگاه علوم پزشکی بوشهر	۱
۱۰۷	دانشگاه علوم پزشکی سمنان	۱
۱۰۸	دانشگاه علوم پزشکی فسا	۱
۱۰۹	دانشگاه علوم پزشکی یزد	۱
۱۱۰	دانشگاه کردستان	۱
۱۱۱	دانشگاه لرستان	۱
۱۱۲	دانشگاه محقق اردبیلی	۱
۱۱۳	دانشگاه هوایی شهید ستاری	۱
۱۱۴	دانشگاه یاسوج	۱
۱۱۵	سازمان جغرافیایی کشور	۱
۱۱۶	شرکت ایران خودرو	۱
۱۱۷	شرکت پاک وش	۱
۱۱۸	شرکت شیلات ایران	۱
۱۱۹	شرکت کشت و صنعت سفیدرود	۱
۱۲۰	شرکت کنترل ترافیک تهران	۱
۱۲۱	مرکز تحقیقات اندوسکوپی و باروری دبیراشرفی	۱
۱۲۲	مرکز تحقیقات دارویی	۱
۱۲۳	مرکز تحقیقات علوم دامی و منابع طبیعی اصفهان	۱

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۸۰	بیمارستان مهر	۲
۸۱	دانشگاه بابل	۲
۸۲	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۲
۸۳	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۲
۸۴	دانشگاه صنعت نفت	۲
۸۵	دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس	۲
۸۶	دانشگاه علوم پزشکی شاهرود	۲
۸۷	دانشگاه علوم پزشکی کاشان	۲
۸۸	دانشگاه علوم پزشکی همدان	۲
۸۹	دانشگاه ولیعصر رفسنجان	۲
۹۰	سازمان انتقال خون ایران	۲
۹۱	شرکت داروسازی زکریا	۲
۹۲	مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران	۲
۹۳	مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان	۲
۹۴	موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک تهران	۲
۹۵	آزمایشگاه کنترل کیفی دارویی و غذایی	۱
۹۶	باغ ملی گیاهشناسی	۱
۹۷	بیمارستان آراد	۱
۹۸	بیمارستان چشم صدر	۱
۹۹	دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور	۱
۱۰۰	دانشکده علوم پایه دامغان	۱
۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی جهرم	۱

۲-۵- میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات به تفکیک گروه‌های عمده

تحصیلی

۲-۵-۱- گروه علوم پایه

جدول ۸۴ توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی رشته‌های گروه علوم پایه را نشان می‌دهد. این جدول نشان دهنده میزان فعالیت نیروی انسانی این موسسات و دانشگاه‌ها در تولید علمی علوم پایه می‌باشد. دانشگاه تهران با فراوانی ۹۲ بیشترین میزان حضور را در زمینه علوم پایه داشته است. لازم به توضیح است قرار گرفتن رکوردها در گروه‌های تحصیلی براساس گرایش اصلی موضوع آن رکورد اطلاعاتی می‌باشد و تنها در یک گروه جای گرفته است. فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در گروه‌ها نیز بر اساس آدرس ارائه شده از طرف نویسنده تعیین شده است.

جدول ۸۴ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پایه

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱	دانشگاه تهران	۹۲
۲	دانشگاه شیراز	۸۰
۳	موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۷۸
۴	دانشگاه صنعتی شریف	۶۶
۵	دانشگاه بوعلی سینا	۶۵
۶	دانشگاه صنعتی اصفهان	۶۳
۷	دانشگاه اصفهان	۵۴
۸	دانشگاه رازی	۵۲
۹	دانشگاه تربیت مدرس	۴۹
۱۰	مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۴۱

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱۲۴	مرکز تحقیقات قلب و عروق	۱
۱۲۵	مرکز طبی کودکان	۱
۱۲۶	معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی	۱
۱۲۷	موسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۱
۱۲۸	موسسه ناباروری نوید	۱
۱۲۹	نمایندگی سیستم‌های کاتالیزورهای حیاتی	۱
جمع		۲۱۷۶

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۳۳	دانشگاه یزد	۷
۳۴	موسسه پلیمر ایران	۷
۳۵	دانشگاه خلیج فارس	۶
۳۶	مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۶
۳۷	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۵
۳۸	مرکز ژنتیک کریمی نژاد	۵
۳۹	مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۴
۴۰	دانشگاه ارومیه	۳
۴۱	دانشگاه پیام نور	۳
۴۲	دانشگاه سمنان	۳
۴۳	دانشگاه صنعتی مالک اشتر	۳
۴۴	دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۳
۴۵	دانشگاه کاشان	۳
۴۶	سازمان نقشه برداری کشور	۳
۴۷	شرکت رادیات یزد	۳
۴۸	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۳
۴۹	دانشگاه بیرجند	۲
۵۰	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۲
۵۱	دانشگاه صنعتی سهند تبریز	۲
۵۲	دانشگاه ولیعصر رفسنجان	۲
۵۳	سازمان انتقال خون ایران	۲
۵۴	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور	۲

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱۱	دانشگاه فردوسی مشهد	۳۹
۱۲	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳۷
۱۳	دانشگاه تبریز	۳۳
۱۴	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۳۳
۱۵	دانشگاه الزهرا	۳۱
۱۶	مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران	۳۱
۱۷	دانشگاه آزاد	۲۷
۱۸	دانشگاه تربیت معلم	۲۱
۱۹	دانشگاه گیلان	۲۱
۲۰	سازمان انرژی اتمی ایران	۱۹
۲۱	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱۷
۲۲	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱۵
۲۳	دانشگاه شهید بهشتی	۱۴
۲۴	دانشگاه مازندران	۱۴
۲۵	دانشگاه علم و صنعت ایران	۱۳
۲۶	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱۲
۲۷	دانشگاه زنجان	۱۱
۲۸	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	۱۱
۲۹	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱۰
۳۰	دانشگاه شهید چمران اهواز	۱۰
۳۱	دانشگاه امام حسین ع	۹
۳۲	دانشگاه اراک	۷

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۷۷	شرکت پاک وش	۱
۷۸	شرکت کنترل ترافیک تهران	۱
۷۹	شرکت ملی نفت ایران	۱
۸۰	معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی	۱
۸۱	موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	۱
۸۲	موسسه رازی	۱
	جمع	۱۱۸۵

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۵۵	شرکت داروسازی زکریا	۲
۵۶	مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای	۲
۵۷	موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک تهران	۲
۵۸	آزمایشگاه کنترل کیفی دارویی و غذایی	۱
۵۹	انستیتو پاستور	۱
۶۰	انستیتو رویان	۱
۶۱	باغ ملی گیاهشناسی	۱
۶۲	پژوهشگاه صنعت نفت	۱
۶۳	دانشکده علوم پایه دامغان	۱
۶۴	دانشگاه بین المللی امام خمینی	۱
۶۵	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۱
۶۶	دانشگاه شهرکرد	۱
۶۷	دانشگاه شهید رجایی	۱
۶۸	دانشگاه علوم پزشکی ایلام	۱
۶۹	دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس	۱
۷۰	دانشگاه علوم پزشکی شاهرود	۱
۷۱	دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱
۷۲	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۱
۷۳	دانشگاه کردستان	۱
۷۴	دانشگاه لرستان	۱
۷۵	دانشگاه محقق اردبیلی	۱
۷۶	دانشگاه یاسوج	۱

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱۶	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۶
۱۷	دانشگاه آزاد	۵
۱۸	دانشگاه اصفهان	۵
۱۹	انستیتو گیاهی	۴
۲۰	دانشگاه علوم پزشکی اهواز	۴
۲۱	دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج	۴
۲۲	دانشگاه علوم پزشکی کردستان	۴
۲۳	دانشگاه صنعتی اصفهان	۳
۲۴	دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه	۳
۲۵	دانشگاه علوم پزشکی مازندران	۳
۲۶	انستیتو رویان	۲
۲۷	بیمارستان مهر	۲
۲۸	دانشگاه بابل	۲
۲۹	دانشگاه رازی	۲
۳۰	دانشگاه شاهد	۲
۳۱	دانشگاه علوم پزشکی کاشان	۲
۳۲	دانشگاه علوم پزشکی همدان	۲
۳۳	سازمان انرژی اتمی ایران	۲
۳۴	مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران	۲
۳۵	مرکز تحقیقات سرطان سینه	۲
۳۶	مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای	۲
۳۷	مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۲

۵-۲-۲- گروه علوم پزشکی

جدول ۸۵ توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی رشته‌های گروه علوم پزشکی را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران با فراوانی ۹۸ بیشترین حضور را در این گروه دارد.

جدول ۸۵ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پزشکی

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۹۸
۲	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۴۹
۳	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۳۹
۴	دانشگاه تهران	۲۹
۵	دانشگاه علوم پزشکی ایران	۲۱
۶	دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۲۱
۷	دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۱۹
۸	دانشگاه تربیت مدرس	۱۸
۹	دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۱۷
۱۰	مرکز تحقیقات قلب اصفهان	۱۵
۱۱	انستیتو پاستور	۱۲
۱۲	دانشگاه تربیت معلم	۸
۱۳	دانشگاه شیراز	۸
۱۴	دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۷
۱۵	مرکز اطلاعات دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۶

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۳۸	موسسه رازی	۲
۳۹	بیمارستان آراد	۱
۴۰	بیمارستان چشم صدر	۱
۴۱	دانشگاه علوم پزشکی جهرم	۱
۴۲	دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی	۱
۴۳	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۱
۴۴	دانشگاه شهید بهشتی	۱
۴۵	دانشگاه صنعتی شریف	۱
۴۶	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	۱
۴۷	دانشگاه علوم پزشکی ارتش	۱
۴۸	دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس	۱
۴۹	دانشگاه علوم پزشکی بوشهر	۱
۵۰	دانشگاه علوم پزشکی سمنان	۱
۵۱	دانشگاه علوم پزشکی شاهرود	۱
۵۲	دانشگاه علوم پزشکی فسا	۱
۵۳	دانشگاه علوم پزشکی یزد	۱
۵۴	دانشگاه فردوسی مشهد	۱
۵۵	دانشگاه مازندران	۱
۵۶	شرکت ملی نفت ایران	۱
۵۷	مرکز تحقیقات اندوسکوپي و باروری دبیراشرفی	۱
۵۸	مرکز تحقیقات دارویی	۱
۵۹	مرکز تحقیقات علوم دامی و منابع طبیعی اصفهان	۱

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۶۰	مرکز تحقیقات قلب و عروق	۱
۶۱	مرکز طبی کودکان	۱
۶۲	موسسه پلیمر ایران	۱
۶۳	موسسه ناباروری نوید	۱
۴۵۹	جمع	۴۵۹

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱۵	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۴
۱۶	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۴
۱۷	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور	۴
۱۸	مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۴
۱۹	دانشگاه اصفهان	۳
۲۰	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۳
۲۱	دانشگاه شهید چمران اهواز	۳
۲۲	دانشگاه شهید رجایی	۳
۲۳	دانشگاه مازندران	۳
۲۴	پژوهشگاه صنعت نفت	۲
۲۵	دانشگاه الزهرا	۲
۲۶	دانشگاه امام حسین ع	۲
۲۷	دانشگاه سمنان	۲
۲۸	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۲
۲۹	دانشگاه صنعت نفت	۲
۳۰	دانشگاه علوم پزشکی ایران	۲
۳۱	مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران	۲
۳۲	مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۲
۳۳	انستیتو پاستور	۱
۳۴	دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور	۱
۳۵	دانشگاه ارومیه	۱
۳۶	دانشگاه تربیت معلم	۱

۵-۲-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۸۶ فراوانی میزان حضور دانشگاهها و موسسات مختلف در تولید علمی رشته‌های گروه فنی و مهندسی را نشان می‌دهد. این جدول نشان دهنده میزان فعالیت نیروی انسانی این موسسات و دانشگاهها در تولید علمی فنی و مهندسی می‌باشد. دانشگاه صنعتی شریف با فراوانی ۷۱ بیشترین حضور را در این گروه داشته است.

جدول ۸۶ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاهها و موسسات در تولید علمی گروه فنی و مهندسی

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱	دانشگاه صنعتی شریف	۷۱
۲	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۵۷
۳	دانشگاه تهران	۴۶
۴	دانشگاه علم و صنعت ایران	۳۳
۵	دانشگاه شیراز	۲۲
۶	دانشگاه تربیت مدرس	۲۱
۷	موسسه پلیمر ایران	۱۷
۸	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱۶
۹	سازمان انرژی اتمی ایران	۱۱
۱۰	دانشگاه تبریز	۹
۱۱	دانشگاه فردوسی مشهد	۸
۱۲	دانشگاه رازی	۶
۱۳	دانشگاه آزاد	۵
۱۴	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۴

۵-۲-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۸۷ فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات مختلف در تولید علمی رشته‌های گروه کشاورزی و دامپزشکی را نشان می‌دهد. این جدول نشان دهنده میزان فعالیت علمی نیروی انسانی علمی این موسسات و دانشگاه‌ها در تولید علمی کشاورزی و دامپزشکی می‌باشد. دانشگاه تهران با فراوانی ۲۸ بیشترین حضور را در این گروه داشته است.

جدول ۸۷ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱	دانشگاه تهران	۲۸
۲	دانشگاه شیراز	۱۶
۳	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۹
۴	دانشگاه فردوسی مشهد	۸
۵	موسسه تحقیقات علوم دامی	۵
۶	دانشگاه تبریز	۴
۷	دانشگاه تربیت مدرس	۴
۸	مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان	۴
۹	موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی	۴
۱۰	دانشگاه ارومیه	۳
۱۱	دانشگاه شهرکرد	۳
۱۲	دانشگاه صنعتی اصفهان	۳
۱۳	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۳
۱۴	دانشگاه گیلان	۳

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۳۷	دانشگاه زنجان	۱
۳۸	دانشگاه شاهد	۱
۳۹	دانشگاه صنعتی سهند تبریز	۱
۴۰	دانشگاه کاشان	۱
۴۱	دانشگاه هوایی شهید ستاری	۱
۴۲	دانشگاه یزد	۱
۴۳	سازمان جغرافیایی کشور	۱
۴۴	سازمان نقشه برداری کشور	۱
۴۵	شرکت ایران خودرو	۱
۴۶	شرکت ملی نفت ایران	۱
۴۷	مرکز تحقیقات سرطان سینه	۱
۴۸	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۱
۴۹	موسسه رازی	۱
۵۰	نمایندگی سیستمهای کاتالیزورهای حیاتی	۱
جمع		۳۹۳

۵-۲-۵- گروه علوم انسانی

جدول ۸۸ توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی رشته‌های گروه علوم انسانی را نشان می‌دهد. شرکت ملی نفت ایران با فراوانی ۴ بیشترین حضور را در این گروه داشته است.

جدول ۸۸ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم انسانی

ردیف	دانشگاه/ مؤسسه	فراوانی
۱	شرکت ملی نفت ایران	۴
۲	دانشگاه تهران	۳
۳	دانشگاه اصفهان	۱
۴	دانشگاه الزهرا	۱
۵	دانشگاه تبریز	۱
۶	دانشگاه تربیت مدرس	۱
۷	دانشگاه شاهد	۱
۸	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
۹	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
جمع		۱۴

ردیف	دانشگاه/ مؤسسه	فراوانی
۱۵	موسسه رازی	۳
۱۶	دانشگاه آزاد	۲
۱۷	دانشگاه شهید چمران اهواز	۲
۱۸	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۲
۱۹	مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان	۲
۲۰	دانشگاه اصفهان	۱
۲۱	دانشگاه رازی	۱
۲۲	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
۲۳	دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۱
۲۴	دانشگاه مازندران	۱
۲۵	شرکت شیلات ایران	۱
۲۶	شرکت کشت و صنعت سفیدرود	۱
۲۷	شرکت ملی نفت ایران	۱
جمع		۱۱۶

۳-۵- میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته

۱-۳-۵- گروه علوم پایه

جدول ۹۰ میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات را در تولید علمی گروه علوم پایه به تفکیک رشته نشان می‌دهد. لازم به توضیح است قرارگرفتن دانشگاه‌ها و موسسات در هر رشته مربوط به موضوعات داده شده به رکوردها و آدرس ثبت شده نویسندگان در پایگاه‌های ISI می‌باشد.

جدول ۹۰ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پایه به تفکیک رشته

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱	شیمی آلی	۲۰۰	دانشگاه اصفهان	۲۹
			مرکز پژوهش‌های شیمی و مهندسی شیمی ایران	۲۸
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۲۴
			دانشگاه شیراز	۲۲
			دانشگاه بوعلی سینا	۲۰
			دانشگاه الزهرا	۱۷
			دانشگاه تربیت مدرس	۱۵
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱۳
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱۲
			دانشگاه گیلان	۱۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱۱
			دانشگاه تهران	۱۰

۵-۲-۶- گروه هنر

جدول ۸۹ توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی رشته‌های گروه هنر را نشان می‌دهد. آکادمی فلسفه با فراوانی ۲ بیشترین حضور را در این گروه داشته است.

جدول ۸۹ - توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه هنر

ردیف	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی
۱	آکادمی فلسفه	۲
۲	دانشگاه اراک	۲
۳	دانشگاه آزاد	۱
۴	دانشگاه بیرجند	۱
۵	دانشگاه شاهد	۱
۶	دانشگاه گیلان	۱
۷	دانشگاه یزد	۱
	جمع	۹

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۹			دانشگاه آزاد	۹
۸			دانشگاه مازندران	۸
۷			دانشگاه رازی	۷
۷			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۷
۶			دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۶
۵			دانشگاه سیستان و بلوچستان	۵
۵			دانشگاه شهید باهنر کرمان	۵
۴			دانشگاه شهید بهشتی	۴
۴			دانشگاه امام حسین ع	۴
۳			موسسه پلیمر ایران	۳
۳			دانشگاه زنجان	۳
۲			دانشگاه اراک	۲
۲			مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۲
۲			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲
۲			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۲
۲			دانشگاه خلیج فارس	۲
۲			دانشگاه تبریز	۲
۱			شرکت پاک وش	۱
۱			پژوهشگاه صنعت نفت	۱
۱			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
۱			شرکت ملی نفت ایران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱			دانشگاه تربیت معلم	۱
۱			دانشگاه شهید چمران اهواز	۱
۱			دانشگاه پیام نور	۱
۱			دانشگاه تربیت معلم تبریز	۱
۱			دانشگاه لرستان	۱
۲	شیمی تجزیه	۱۲۲	دانشگاه رازی	۳۸
			دانشگاه شیراز	۱۸
			دانشگاه بوعلی سینا	۱۳
			دانشگاه تهران	۱۲
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱۰
			دانشگاه تربیت معلم	۹
			دانشگاه تربیت مدرس	۸
			دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۷
			دانشگاه آزاد	۶
			دانشگاه اصفهان	۶
			دانشگاه تبریز	۶
			دانشگاه صنعتی شریف	۵
			دانشگاه شهید باهنر کرمان	۵
			دانشگاه گیلان	۳
			دانشگاه شهید چمران اهواز	۳
			دانشگاه امام حسین ع	۳
			دانشگاه صنعتی مالک اشتر	۲

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۳	شیمی فیزیک	۶۸	دانشگاه بوعلی سینا	۱۴
			دانشگاه شیراز	۸
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۷
			دانشگاه فردوسی مشهد	۷
			دانشگاه صنعتی شریف	۷
			دانشگاه گیلان	۶
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۶
			دانشگاه خلیج فارس	۴
			دانشگاه آزاد	۴
			دانشگاه کاشان	۳
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۳
			دانشگاه تربیت مدرس	۳
			دانشگاه سیستان و بلوچستان	۳
			دانشگاه سمنان	۲
			دانشگاه مازندران	۲
			دانشگاه تبریز	۲
			دانشگاه اراک	۲
			دانشگاه اصفهان	۲
			دانشگاه تهران	۲
			دانشگاه محقق اردبیلی	۱
			مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه ارومیه	۲
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۲
			دانشگاه فردوسی مشهد	۲
			مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران	۲
			شرکت داروسازی زکریا	۱
			دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه زنجان	۱
			دانشگاه کردستان	۱
			دانشگاه الزهرا	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه یزد	۱
			مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۱
			دانشگاه پیام نور	۱
			سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور	۱
			موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۱
			دانشگاه شهید بهشتی	۱
			آزمایشگاه کنترل کیفی دارویی و غذایی	۱
			دانشگاه شهرکرد	۱
			دانشگاه یاسوج	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه صنعتی سهند تبریز	۱
			دانشگاه تبریز	۱
			دانشگاه اراک	۱
			دانشگاه پیام نور	۱
			دانشگاه تربیت معلم سبزواری	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۷
شیمی معدنی	۴۴		دانشگاه تربیت مدرس	۷
			دانشگاه بوعلی سینا	۷
			دانشگاه شیراز	۵
			دانشگاه زنجان	۴
			دانشگاه الزهرا	۴
			دانشگاه تهران	۳
			دانشگاه شهید چمران اهواز	۳
			دانشگاه مازندران	۳
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۲
			دانشگاه اصفهان	۲
			دانشگاه آزاد	۲
			دانشگاه صنعتی شریف	۲
			دانشگاه تربیت معلم تبریز	۱
			مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۱
			دانشگاه تربیت معلم	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	۱
			دانشگاه الزهرا	۱
			دانشگاه شهید بهشتی	۱
۴	فیزیک تئوری	۴۸	موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۲۶
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۱۲
			دانشگاه صنعتی شریف	۱۰
			دانشگاه تهران	۹
			دانشگاه تربیت مدرس	۵
			دانشگاه الزهرا	۵
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۳
			دانشگاه بیرجند	۲
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۲
			دانشگاه رازی	۲
			دانشگاه زنجان	۲
			شرکت کنترل ترافیک تهران	۱
			دانشگاه شهید بهشتی	۱
			دانشگاه تربیت معلم	۱
			دانشگاه آزاد	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه بوعلی سینا	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۳
			سازمان انرژی اتمی ایران	۳
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۳
			شرکت رادیات یزد	۲
			دانشگاه یزد	۲
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۲
			دانشگاه علوم پزشکی شاهرود	۱
			دانشگاه بوعلی سینا	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه اراک	۱
			دانشگاه شهید چمران اهواز	۱
			دانشگاه صنعتی مالک اشتر	۱
			دانشگاه شهید بهشتی	۱
			۸	جبر
			دانشگاه تبریز	۶
			دانشگاه تهران	۵
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۴
			دانشگاه اصفهان	۴
			دانشگاه فردوسی مشهد	۳
			دانشگاه تربیت معلم	۳
			دانشگاه صنعتی شریف	۳

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه تبریز	۱
			دانشگاه شهید بهشتی	۱
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه اراک	۱
۶	شیمی پلیمر	۳۴	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱۱
			دانشگاه تبریز	۸
			موسسه پلیمر ایران	۴
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۴
			دانشگاه امام حسین ع	۲
			سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه آزاد	۱
			مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۱
			دانشگاه بوعلی سینا	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه اصفهان	۱
۷	فیزیک حالت جامد	۳۲	دانشگاه صنعتی شریف	۷
			دانشگاه شیراز	۵
			موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۳

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱
			دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۷	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	۱۰
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۷
			مرکز ژنتیک کریمی نژاد	۵
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۳
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۳
			سازمان انتقال خون ایران	۲
			دانشگاه تهران	۲
			دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس	۱
			انستیتو پاستور	۱
			دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱
			انستیتو رویان	۱
			مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۱
۱۱	بیوشیمی	۲۱	دانشگاه تهران	۱۵
			دانشگاه تربیت مدرس	۴
			دانشگاه صنعتی شریف	۲
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۲
			موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک تهران	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۲
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۲
			دانشگاه ارومیه	۱
			دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱
			دانشگاه شهید بهشتی	۱
			دانشکده علوم پایه دامغان	۱
			دانشگاه الزهرا	۱
			دانشگاه زنجان	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			دانشگاه بوعلی سینا	۱
			دانشگاه گیلان	۱
			دانشگاه شیراز	۱
۹	ریاضی کاربردی	۲۷	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۸
			موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۸
			دانشگاه صنعتی شریف	۷
			دانشگاه تهران	۴
			دانشگاه یزد	۳
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۲
			دانشگاه ولیعصر رفسنجان	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۱	دانشگاه تهران	۳
			موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۲
			سازمان انرژی اتمی ایران	۲
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۲
			دانشگاه شهید رجایی	۱
			دانشگاه آزاد	۱
			دانشگاه شهید چمران اهواز	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			دانشگاه تبریز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۱	دانشگاه شیراز	۴
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳
			سازمان انرژی اتمی ایران	۳
			دانشگاه الزهرا	۲
			مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۱
			دانشگاه بوعلی سینا	۱
۱۶	آنالیز	۹	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور			
			مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۱			
			شرکت داروسازی زکریا	۱			
			دانشگاه علوم پزشکی ایلام	۱			
۱۲	فیزیک اتمی	۱۶	موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۷			
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳			
			سازمان انرژی اتمی ایران	۳			
			دانشگاه شهید بهشتی	۳			
			دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۲			
			دانشگاه تربیت معلم	۲			
			دانشگاه شهید باهنر کرمان	۲			
			دانشگاه ولیعصر رفسنجان	۱			
			دانشگاه اصفهان	۱			
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱			
			شرکت رادیات یزد	۱			
			۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۲	دانشگاه تهران	۱۰
						موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۲
باغ ملی گیاهشناسی	۱						
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱						
دانشگاه تربیت معلم	۱						
دانشگاه بوعلی سینا	۱						

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه تربیت معلم	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			دانشگاه شیراز	۱
۱۹	ریاضی فیزیک	۹	موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۷
			دانشگاه صنعتی شریف	۴
			دانشگاه تبریز	۲
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۲
			دانشگاه آزاد	۱
			دانشگاه شهید چمران اهواز	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
۲۰	فیزیک	۹	موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۵
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۳
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
۲۱	نجوم	۹	دانشگاه فردوسی مشهد	۴
			دانشگاه شیراز	۲
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۲

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه شیراز	۳
			دانشگاه بین المللی امام خمینی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۱
			دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱
			دانشگاه اصفهان	۱
			دانشگاه یزد	۱
۱۷	الکتروشمی	۹	دانشگاه بوعلی سینا	۴
			دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۲
			دانشگاه تبریز	۲
			دانشگاه صنعتی سهند تبریز	۱
			دانشگاه رازی	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۱
۱۸	بیوفیزیک	۹	دانشگاه تهران	۷
			مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۲
			موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک تهران	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه اصفهان	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۱
۲۵	شیمی صنعتی	۵	دانشگاه صنعتی اصفهان	۲
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه رازی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه آزاد	۱
			دانشگاه شهید بهشتی	۱
			مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۱
۲۶	آمار	۴	دانشگاه شیراز	۲
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
۲۷	آمار و احتمال	۴	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه تربیت معلم	۱
۲۸	ریاضی محض	۴	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه اصفهان	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه تربیت معلم	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۱
			دانشگاه مازندران	۱
			دانشگاه تبریز	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه رازی	۲
۲۲	بیولوژی	۷	دانشگاه اصفهان	۲
			دانشگاه شیراز	۲
			دانشگاه تربیت معلم	۱
			دانشگاه تهران	۱
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۵
			دانشگاه سمنان	۱
			دانشگاه رازی	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
۲۴	زمین شناسی	۶	دانشگاه تهران	۳
			دانشگاه تربیت مدرس	۲
			سازمان نقشه برداری کشور	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان	۱
			دانشگاه آزاد	۱
			موسسه مطالعات فیزیک و ریاضی نظری	۱
۲۹	علوم گیاهی	۴	دانشگاه فردوسی مشهد	۲
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۳	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲
			سازمان نقشه برداری کشور	۱
۳۱	زمین شناسی تکنونیک	۳	دانشگاه شیراز	۱
			موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	۱
			موسسه رازی	۱
۳۲	میکروبیولوژی	۳	دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه اصفهان	۱
			دانشگاه تهران	۱
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۲	دانشگاه تهران	۱
۳۴	شیمی هسته ای	۲	مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه اصفهان	۱
۳۵	آمار ریاضی	۱	دانشگاه اصفهان	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۳۶	آمار کاربردی	۱	دانشگاه شیراز	۱
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱	دانشگاه فردوسی مشهد	۱
۳۸	اقیانوس شناسی	۱	دانشگاه بوعلی سینا	۱
۳۹	زلزله شناسی	۱	سازمان نقشه برداری کشور	۱
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۱	معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱	دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه تهران	۱
۴۲	ژئو فیزیک	۱	دانشگاه اصفهان	۱
۴۳	ژنتیک	۱	دانشگاه تبریز	۱
۴۴	شیمی	۱	دانشگاه اصفهان	۱
۴۵	فسیل شناسی	۱	دانشگاه تهران	۱
۴۶	هواشناسی	۱	دانشگاه تهران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۵
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۴
			دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۳
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۲
			سازمان انرژی اتمی ایران	۲
			دانشگاه آزاد	۲
			مرکز تحقیقات علوم دامی و منابع طبیعی اصفهان	۱
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱
			موسسه پلیمر ایران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی مازندران	۱
			مرکز تحقیقات دارویی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی اهواز	۱
۳	بیماری های قلب و عروق	۲۲	مرکز تحقیقات قلب اصفهان	۱۴
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۴
			دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۲
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
۴	روانپزشکی	۱۹	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۸
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۵
			انستیتو گیاهی	۴
			دانشگاه اصفهان	۲
			دانشگاه شیراز	۲

۵-۳-۲- گروه علوم پزشکی

جدول ۹۱ فراوانی حضور دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته را نشان می دهد .

جدول ۹۱ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم پزشکی به تفکیک

رشته

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱	فارماکولوژی	۳۸	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱۶
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۸
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۵
			دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۵
			دانشگاه تهران	۵
			دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۲
			دانشگاه آزاد	۲
			دانشگاه تربیت مدرس	۲
			وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۱
			دانشگاه رازی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱
			دانشگاه علوم پزشکی یزد	۱
			دانشگاه علوم پزشکی جهرم	۱
۲	داروسازی	۳۰	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱۴

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه علوم پزشکی اهواز	۱
			وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۱
۷	بیماری های کلیوی	۱۴	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۲
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۲
			دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۲
			دانشگاه بابل	۱
			دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
۸	ایمونولوژی	۱۳	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۶
			انستیتو پاستور	۴
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۲
			موسسه رازی	۱
			مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۱
۹	بیماری های دستگاه گوارش	۱۲	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۷
			دانشگاه تهران	۳
			بیمارستان مهر	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه تربیت معلم	۲
			مرکز اطلاعات دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱
			دانشگاه مازندران	۱
۵	جراحی ارولوژی	۱۷	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۴
			دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه	۳
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۲
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۲
			مرکز اطلاعات دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
۶	سم و زهرشناسی	۱۵	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۵
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲
			مرکز اطلاعات دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۱
			شرکت ملی نفت ایران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی مازندران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۱۱	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳
			دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۲
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۲
			دانشگاه تهران	۲
			دانشگاه بابل	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
۱۳	بیماری های پوست	۱۰	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۵
			دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی بوشهر	۱
۱۴	بیماری های رماتیسمی	۹	مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران	۲
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۲
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
			مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۱
			انستیتو پاستور	۱
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱
۱۰	بیماری های زنان و زایمان	۱۲	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۵
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲
			مرکز تحقیقات اندوسکوپیی و باروری دبیراشرفی	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			انستیتو رویان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شاهرود	۱
۱۱	فیزیولوژی	۱۲	دانشگاه تربیت مدرس	۵
			دانشگاه تهران	۳
			دانشگاه علوم پزشکی کاشان	۲
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۲
			دانشگاه شاهد	۲
			انستیتو پاستور	۲
			دانشگاه علوم پزشکی سمنان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۲۰	فیزیک پزشکی	۷	دانشگاه تربیت معلم	۴
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه شهید بهشتی	۱
			دانشگاه تهران	۱
۲۱	انگل شناسی	۶	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۲
			دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
۲۲	بیماری های داخلی	۵	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۳
			دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۳
۲۳	بیهوشی	۵	بیمارستان مهر	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۴
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۵	دانشگاه تهران	۱
			وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۲
۲۵	بیماری های کودکان	۴	دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۸	دانشگاه علوم پزشکی اهواز	۱
			دانشگاه تهران	۳
			مرکز طبی کودکان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱
			دانشگاه علوم پزشکی فسا	۱
۱۶	اپیدمیولوژی	۷	دانشگاه علوم پزشکی کردستان	۳
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۲
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۲
			دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱
۱۷	بیماری های غده	۷	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۵
			موسسه ناباروری نوید	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
			مرکز تحقیقات قلب اصفهان	۱
۱۸	پاتولوژی	۷	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۵
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
۱۹	فارماکولوژی	۷	دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۴
			مرکز تحقیقات قلب و عروق	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه اصفهان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه اصفهان	۱
۳۳	دندانپزشکی	۳	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲
			دانشگاه شیراز	۱
۳۴	رادیولوژی	۳	دانشگاه تهران	۲
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
۳۵	شیمی دارویی	۳	دانشگاه تربیت معلم سبزواری	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه رازی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳	مرکز اطلاعات دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۲
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱
۳۷	ارتدنیسی	۲	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه تهران	۱
۳۸	باکتریولوژی و ایمنولوژی	۲	انستیتو پاستور	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
۳۹	بهداشت حرفه ای	۲	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
۴۰	بهداشت روانی	۲	دانشگاه علوم پزشکی کردستان	۱
			مرکز تحقیقات سرطان سین	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			انستیتو پاستور	۱
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۴	دانشگاه تهران	۲
			دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۴	انستیتو پاستور	۲
			دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۴	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۳	بیمارستان چشم صدر	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۱
۳۰	پزشکی هسته ای	۳	مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای	۲
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۳	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳
			انستیتو پاستور	۱
۳۲	داروسازی صنعتی	۳	دانشگاه صنعتی اصفهان	۲
			دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۵۱	طب هسته ای	۲	دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۲
۵۲	علوم بهداشتی	۲	دانشگاه علوم پزشکی مازندران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۵۳	قارج شناسی پزشکی	۲	دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۵۴	کالبدشناسی	۲	انستیتو رویان	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
۵۵	آسیب شناسی	۱	دانشگاه تربیت مدرس	۱
۵۶	ارتوپدی	۱	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	۱
۵۷	بافت شناسی	۱	دانشگاه علوم پزشکی تبریز	۱
۵۸	بهداشت خانواده	۱	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۱
۵۹	بهداشت صنعتی	۱	دانشگاه علوم پزشکی همدان	۱
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۱	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۶۱	بیماری های چشم	۱	دانشگاه علوم پزشکی ارتش	۱
۶۲	بیماری های عفونی	۱	دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
۶۳	پزشکی اجتماعی	۱	دانشگاه علوم پزشکی اهواز	۱
۶۴	جراحی توراکیس	۱	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
۶۵	جراحی قلب و عروق	۱	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
۶۶	جنین شناسی	۱	دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۴۱	بهداشت عمومی	۲	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۲	مرکز اطلاعات دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۱
			وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی همدان	۱
۴۳	بهداشت محیط	۲	دانشگاه اصفهان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی کرمان	۱
			مرکز تحقیقات سرطان سینه	۱
۴۴	بیماری های ریوی	۲	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
۴۷	توان بخشی	۲	دانشگاه تربیت معلم	۲
۴۸	جراحی عمومی	۲	دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۴۹	خون شناسی	۲	بیمارستان آراد	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
۵۰	روانپزشکی کودکان	۲	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۲

۵-۳-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۹۲ فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات مختلف را در تولید علمی رشته‌های گروه

فنی و مهندسی نشان می‌دهد.

جدول ۹۲ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه فنی و مهندسی به تفکیک

رشته

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه/ مؤسسه	فراوانی حضور
۱	مهندسی شیمی	۴۴	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱۰
			دانشگاه تهران	۶
			دانشگاه شیراز	۵
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۴
			دانشگاه رازی	۴
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۴
			دانشگاه تربیت مدرس	۳
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۳
			مرکز پژوهش‌های شیمی و مهندسی شیمی ایران	۲
			دانشگاه صنعت نفت	۲
			دانشگاه مازندران	۲
			دانشگاه صنعتی شریف	۲
			دانشگاه الزهرا	۲
			دانشگاه کاشان	۱
			پژوهشگاه صنعت نفت	۱
			سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه/ مؤسسه	فراوانی حضور
۶۷	رادیوبیولوژی	۱	دانشگاه تربیت مدرس	۱
۶۸	مامایی	۱	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
			دانشگاه آزاد	۱
۶۹	مهندسی بهداشت	۱	دانشگاه صنعتی شریف	۱
۷۰	میکروب شناسی	۱	دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱
۷۱	ویروس شناسی	۱	دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۵
			دانشگاه شیراز	۵
			دانشگاه تهران	۴
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۴
			دانشگاه تربیت مدرس	۳
			دانشگاه تبریز	۱
			موسسه پلیمر ایران	۱
۵	بیوتکنولوژی	۱۳	دانشگاه صنعتی شریف	۴
			دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳
			سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور	۲
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۲
			دانشگاه آزاد	۲
			مرکز تحقیقات سرطان سینه	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			انستیتو پاستور	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه تهران	۱
			۶	مکانیک در طراحی جامدات
دانشگاه علم و صنعت ایران	۵			
دانشگاه فردوسی مشهد	۱			
دانشگاه شیراز	۱			
دانشگاه تهران	۱			

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
۲	مهندسی پلیمر	۲۷	موسسه پلیمر ایران	۱۳
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۹
			دانشگاه صنعتی شریف	۲
			سازمان انرژی اتمی ایران	۲
			دانشگاه تربیت مدرس	۲
			دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱
			پژوهشگاه صنعت نفت	۱
			دانشگاه تبریز	۱
۳	مهندسی مکانیک	۲۷	دانشگاه صنعتی شریف	۱۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر			۷	
دانشگاه علم و صنعت ایران			۳	
دانشگاه آزاد			۲	
دانشگاه فردوسی مشهد			۲	
دانشگاه تبریز			۱	
دانشگاه شهید چمران اهواز			۱	
دانشگاه تربیت مدرس			۱	
دانشگاه صنعتی اصفهان			۱	
دانشگاه رازی			۱	
دانشگاه شیراز			۱	
۴	مهندسی مواد	۲۲	دانشگاه صنعتی شریف	۶

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه صنعتی شریف	۲
			دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
			موسسه پلیمر ایران	۱
			دانشگاه تهران	۴
۱۱	مهندسی برق	۸	دانشگاه تهران	۳
			دانشگاه تبریز	۱
			دانشگاه شهید رجایی	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۳
۱۲	مهندسی متالورژی	۸	دانشگاه تهران	۳
			سازمان نقشه برداری کشور	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۶
			دانشگاه شاهد	۱
۱۳	مهندسی مخابرات	۸	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۷	مهندسی الکترونیک	۱۱	دانشگاه تربیت مدرس	۳
			دانشگاه سمنان	۲
			دانشگاه صنعتی شریف	۲
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱
			مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۱	دانشگاه ارومیه	۱
			دانشگاه تهران	۴
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۲
			دانشگاه صنعتی شریف	۲
			دانشگاه تربیت مدرس	۲
			دانشگاه تبریز	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
۹	مهندسی ساختمان	۱۰	دانشگاه صنعتی شریف	۷
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه شهید چمران اهواز	۱
			دانشگاه شیراز	۴
۱۰	ترمودینامیک	۹	دانشگاه شیراز	۴

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳
			نمایندگی سیستم‌های کاتالیزورهای حیاتی	۱
			دانشگاه تهران	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه تربیت معلم	۱
			دانشگاه اصفهان	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
۲۱	مهندسی کنترل	۵	دانشگاه صنعتی شریف	۲
			دانشگاه شهید رجایی	۱
			دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
۲۲	ژئودرزی	۴	دانشگاه اصفهان	۲
			دانشگاه تهران	۱
			سازمان جغرافیایی کشور	۱
۲۳	مهندسی زلزله	۴	دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه زنجان	۱
۱۴	مهندسی سازه	۷	دانشگاه صنعتی شریف	۳
			دانشگاه شهید رجایی	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
۱۵	مهندسی صنایع	۶	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه مازندران	۱
۱۶	هوش ماشین و رباتیک	۶	دانشگاه صنعتی شریف	۳
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
۱۷	برق قدرت	۵	دانشگاه تهران	۴
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
۱۸	سرامیک	۵	مرکز تحقیقات مواد و انرژی	۳
			دانشگاه تهران	۲
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۵	دانشگاه آزاد	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	سازمان انرژی اتمی ایران	۳
			مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی	۲
			موسسه پلیمر ایران	۲
			دانشگاه تهران	۲
			موسسه رازی	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه علوم پزشکی ایران	۱
۲۵	مخابرات	۳	دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه شیراز	۱
۲۶	مکانیک	۳	دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
۲۷	مهندسی آب	۳	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
۲۸	مهندسی انرژی	۳	دانشگاه تهران	۲
			دانشگاه تبریز	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
			سازمان انرژی اتمی ایران	۱
۲۹	مهندسی عمران	۳	دانشگاه امام حسین ع	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۳
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۳	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۲
			دانشگاه هوایی شهید ستاری	۱
			دانشگاه تهران	۱
۳۲	سیستم های کنترل	۲	شرکت ایران خودرو	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			شرکت ملی نفت ایران	۱
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۲	دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکتریک	۲	دانشگاه علوم پزشکی تهران	۱
			دانشگاه تهران	۱
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲	دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه تهران	۱
۳۶	مهندسی طراحی	۲	دانشگاه یزد	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۲	دانشگاه فردوسی مشهد	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
۳۸	مهندسی منابع آب	۲	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
۳۹	مهندسی نفت	۲	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۱
			دانشگاه شهید چمران اهواز	۱
۴۰	مهندسی هسته ای	۲	سازمان انرژی اتمی ایران	۱
			دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱
۴۱	هیدرولیک	۲	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۲
۴۲	آب و فاضلاب	۱	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور	۱
			دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
۴۳	آبشناسی	۱	دانشگاه رازی	۱
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱	دانشگاه شیراز	۱
۴۵	انرژی منابع و محیط	۱	دانشگاه صنعتی شریف	۱
۴۶	برق و الکترونیک	۱	دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها	۱	دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱	دانشگاه امام حسین ع	۱
۴۹	ژئوتکنیک	۱	دانشگاه تهران	۱
۵۰	متالورژی	۱	دانشگاه علم و صنعت ایران	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه صنعتی شریف	۱
۵۱	متالورژی فیزیکی	۱	دانشگاه صنعتی شریف	۱
۵۲	مکانیک ماشینها	۱	دانشگاه تبریز	۱
۵۳	مهندسی دریایی	۱	دانشگاه علم و صنعت ایران	۱
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۱	سازمان انرژی اتمی ایران	۱
۵۵	مهندسی ماشین ها	۱	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱
۵۶	مهندسی معدن	۱	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۱
۵۷	مهندسی نساجی	۱	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
۳	فیزیولوژی گیاهی	۶	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۳
			دانشگاه رازی	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵	دانشگاه ارومیه	۲
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			موسسه رازی	۱
			دانشگاه ارومیه	۱
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	دانشگاه تهران	۴
			مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان	۱
			دانشگاه گیلان	۱
			دانشگاه مازندران	۱
۶	آناتومی دامپزشکی	۴	دانشگاه شیراز	۲
			دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
۷	دامپروری	۴	موسسه تحقیقات علوم دامی	۲
			دانشگاه تهران	۲
۸	آبیاری	۳	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه شیراز	۱

۵-۳-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۹۳ فراوانی حضور دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته را نشان می دهد.

جدول ۹۳ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱	علوم دامی	۲۰	دانشگاه تهران	۶
			دانشگاه فردوسی مشهد	۴
			موسسه تحقیقات علوم دامی	۲
			دانشگاه تربیت مدرس	۲
			دانشگاه شهید چمران اهواز	۲
			دانشگاه شیراز	۲
			دانشگاه گیلان	۲
			موسسه رازی	۱
			دانشگاه آزاد	۱
			دانشگاه شهرکرد	۱
			شرکت کشت و صنعت سفیدرود	۱
			۲	بیوشیمی کشاورزی
موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی	۱			
دانشگاه تهران	۱			
دانشگاه اصفهان	۱			
دانشگاه تبریز	۱			
دانشگاه تبریز	۱			

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه تهران	۱
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲	دانشگاه شیراز	۲
۱۷	بیماری های طیور	۲	دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه تهران	۱
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۲	مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان	۱
			موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی	۱
۱۹	گیاه پزشکی	۲	موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۱
۲۰	هیدروژنولوژی	۲	مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱	مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان	۱
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۱	موسسه رازی	۱
۲۳	بیماری های گیاهی	۱	موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی	۱
۲۴	پرورش طیور	۱	دانشگاه تهران	۱
۲۵	پرورش ماهی	۱	دانشگاه تهران	۱
۲۶	جراحی دام	۱	دانشگاه شیراز	۱
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
			دانشگاه تبریز	۱
۹	آسیب شناسی حیوانی	۳	دانشگاه ارومیه	۱
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
			دانشگاه شیراز	۱
۱۰	آگرونومی	۳	دانشگاه شیراز	۲
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
۱۱	بیماری های دام	۳	دانشگاه تهران	۳
			دانشگاه شهرکرد	۱
			دانشگاه آزاد	۱
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۳	دانشگاه تهران	۲
			دانشگاه فردوسی مشهد	۱
۱۳	خاک شناسی	۳	شرکت ملی نفت ایران	۱
			دانشگاه تهران	۱
			دانشگاه تربیت مدرس	۱
			دانشگاه شیراز	۱
			دانشگاه تبریز	۱
۱۴	ژنتیک گیاهی	۳	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	۱
			موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	۱
			مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان	۱
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۳	دانشگاه شیراز	۲
			دانشگاه شهرکرد	۱

۵-۳-۵- گروه علوم انسانی

جدول ۹۴ فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی رشته‌های علوم انسانی را

نشان می‌دهد .

جدول ۹۴ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه علوم انسانی

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱	روانشناسی اجتماعی	۶	دانشگاه شاهد	۱
۲	باستان شناسی	۴	شرکت ملی نفت ایران	۱
			دانشگاه اصفهان	۱
۳	اقتصاد نفت	۳	شرکت ملی نفت ایران	۳
۴	ادبیان و عرفان	۲	دانشگاه تهران	۲
۵	روانشناسی	۲	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	۱
۶	روانشناسی تربیتی	۲	دانشگاه تهران	۱
۷	آموزش زبان	۱	دانشگاه تربیت مدرس	۱
۸	اقتصاد	۱	دانشگاه الزهرا	۱
۹	زبان‌شناسی	۱	دانشگاه تبریز	۱
۱۰	مدیریت تولید	۱	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۲۸	دامپزشکی	۱	دانشگاه شیراز	۱
۲۹	زراعت	۱	دانشگاه تبریز	۱
۳۰	شیلات و محیط زیست	۱	شرکت شیلات ایران	۱
۳۱	علوم مرغداری	۱	موسسه تحقیقات علوم دامی	۱
۳۲	کشاورزی	۱	دانشگاه تهران	۱
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۱	مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان	۱
			دانشگاه صنعتی اصفهان	۱
۳۴	منابع آب	۱	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱

۴-۵- نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی به تفکیک گروه‌های تحصیلی

بخش قابل توجهی از تولید علمی ایران توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها انجام شده است. برای تبیین و توصیف نقش اعضای هیات علمی در تولید علمی ایران، نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی محاسبه و در جدول ۹۶ ارائه شده است.

به طور متوسط به ازای ۱۰۰۰ نفر عضو هیات علمی، ۷۴ رکورد تولید علمی در پایگاه‌های ISI به ثبت رسیده است. گروه علوم پایه با نسبت ۰/۲۲۶ در بین سایر گروه‌ها دارای بالاترین نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی می‌باشد. گروه فنی و مهندسی با نسبت ۰/۰۹۸ در مرتبه دوم قرار گرفته است.

۵-۳-۶- گروه هنر

جدول ۹۵ فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی رشته‌های هنر را نشان

می‌دهد.

جدول ۹۵ - توزیع فراوانی حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی گروه هنر

ردیف	رشته	فراوانی	دانشگاه / مؤسسه	فراوانی حضور
۱	آموزش هنر	۲	دانشگاه یزد	۱
			دانشگاه آزاد	۱
			دانشگاه گیلان	۱
۲	تاریخ هنر	۱	دانشگاه بیرجند	۱
			آکادمی فلسفه	۱
			دانشگاه اراک	۱
۳	سینما	۱	دانشگاه شاهد	۱
			آکادمی فلسفه	۱
			دانشگاه اراک	۱

۵-۵- نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات در گروه‌های عمده تحصیلی به تفکیک رشته

به منظور تعیین میزان متوسط سهم اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در تولید علمی ایران به تفکیک رشته‌های تحصیلی تعداد اعضای هیات علمی استخراج و نسبت تولید علمی به آنها مشخص گردید که به تفکیک گروه‌های تحصیلی ارائه می‌گردد.

۵-۵-۱- گروه علوم پایه

جدول ۹۷ نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه علوم پایه به تفکیک رشته ارائه شده است. این نسبت نشان می‌دهد هر یک از اعضای هیات علمی در چه تعداد تولید علمی آن رشته به طور متوسط نقش داشته است. در بین رشته‌های این گروه، رشته ژنتیک انسانی با ۶۷۵ دارای بالاترین نسبت می‌باشد. این بدین معناست که هر نفر عضو هیات علمی رشته ژنتیک انسانی به طور متوسط در ۶۷۵ رکورد علمی ثبت شده نقش داشته است.

جدول ۹۷ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه علوم پایه به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی ×	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۱	شیمی آلی	۲۰۰	۹۷	۲/۰۶۲
۲	شیمی تجزیه	۱۲۲	۷۶	۱/۶۰۵
۳	شیمی فیزیک	۶۸	۵۵	۱/۲۳۶
۴	فیزیک تئوری	۴۸	۱۲	۴
۵	شیمی معدنی	۴۴	۴۸	۰/۹۱۷
۶	شیمی پلیمر	۳۴	۲۳	۱/۴۷۸
۷	فیزیک حالت جامد	۳۲	۴۶	۰/۶۹۶

جدول ۹۶ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی

ردیف	گروه	تولید علمی	تعداد مرمی	نسبت تولید علمی به مرمی	تعداد استادیار	نسبت تولید علمی به استادیار	تعداد دانشیار	نسبت تولید علمی به دانشیار	تعداد استاد	نسبت تولید علمی به استاد	کل اعضای هیات علمی	نسبت تولید علمی به کل اعضای هیات علمی
۱	علوم پایه	۸۲۴	۲۱۲۱	۰/۴۹	۱۰۸۶	۰/۷۶	۲۹۲	۲/۸۲	۱۵۱	۵/۴۶	۳۶۰	۰/۲۲۶
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۲۷۴۴	۰/۱۴	۴۶۸۳	۰/۰۸	۵۴۲	۰/۷۲	۲۲۴	۱/۷۵	۸۱۹۳	۰/۰۴۸
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۱۸۲۴	۰/۱۸	۱۲۰۳	۰/۲۷	۱۹۶	۱/۶۵	۷۹	۴/۰۹	۳۳۰۲	۰/۰۹۸
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۱۰۹۰	۰/۰۹	۳۸۸	۰/۲۵	۱۱۴	۰/۸۶	۵۷	۱/۷۲	۱۶۴۹	۰/۰۵۹
۵	علوم انسانی	۳۳	۳۳۶۴	۰/۰۱	۱۱۵۱	۰/۰۳	۲۷۲	۰/۱۲	۱۵۹	۰/۲۱	۵۴۰۰	۰/۰۰۶
۶	هنر	۴	۳۴۳	۰/۰۱	۸۰	۰/۰۵	۲۴	۰/۱۷	۲	۱/۳۳	۴۵۰	۰/۰۰۹
	جمع	۱۶۷۳	۱۱۴۸۶	۰/۰۵	۸۵۹۱	۰/۰۹	۱۴۴۰	۱/۱۶	۶۷۳	۲/۴۹	۲۲۶۴۴	۰/۰۷

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۳۰	بیولوژی سلولی و مولکولی	۳	۹	۰/۳۳۳
۳۱	زمین شناسی تکتونیک	۳	۲	۱/۵
۳۲	میکروبیولوژی	۳	۹۱	۰/۰۳۳
۳۳	بیولوژی ماهیان دریا	۲	۵	۰/۴
۳۴	شیمی هسته ای	۲	۴	۰/۵
۳۵	آمار ریاضی	۱	۸	۰/۱۲۵
۳۶	آمار کاربردی	۱	۱۱	۰/۰۹۱
۳۷	آمار و کامپیوتر	۱	۱	۱
۳۸	اقیانوس شناسی	۱	۴	۰/۲۵
۳۹	زلزله شناسی	۱	۵	۰/۲
۴۰	زمین شناسی اقتصادی	۱	۲	۰/۵
۴۱	زمین شناسی مهندسی	۱	۵	۰/۲
۴۲	ژئوفیزیک	۱	۴۷	۰/۰۲۱
۴۳	ژئوتیک	۱	۵۰	۰/۰۲
۴۴	شیمی	۱	۵۲۳	۰/۰۰۲
۴۵	فسیل شناسی	۱	۳	۰/۳۳۳
۴۶	هواشناسی	۱	۳۲	۰/۰۳۱
	جمع	۸۲۴	۲۵۲۴	۰/۳۲۶

* - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. گروه پژوهش‌های آماری و انفورماتیک. اسامی و مشخصات اعضای هیأت علمی کشور (بخش دولتی) سال ۱۳۷۷-۱۳۷۹

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۸	جبر	۳۱	۶	۵/۱۶۷
۹	ریاضی کاربردی	۲۷	۴۷	۰/۵۷۴
۱۰	ژنتیک انسانی	۲۷	۴	۶/۷۵
۱۱	بیوشیمی	۲۱	۲۰۵	۰/۱۰۲
۱۲	فیزیک اتمی	۱۶	۵۶	۰/۲۸۶
۱۳	بیولوژی گیاهی	۱۲	۲	۶
۱۴	فیزیک کاربردی	۱۱	۱۰	۱/۱
۱۵	فیزیک هسته ای	۱۱	۱۰	۱/۱
۱۶	آنالیز	۹	۵	۱/۸
۱۷	الکتروشیمی	۹	۳	۳
۱۸	بیوفیزیک	۹	۱۳	۰/۶۹۲
۱۹	ریاضی فیزیک	۹	۲	۴/۵
۲۰	فیزیک	۹	۵۰۳	۰/۰۱۸
۲۱	نجوم	۹	۵	۱/۸
۲۲	بیولوژی	۷	۴	۱/۷۵
۲۳	فیزیک ذرات بنیادی	۷	۳	۲/۳۳۳
۲۴	زمین شناسی	۶	۲۵۹	۰/۰۲۳
۲۵	شیمی صنعتی	۵	۴	۱/۲۵
۲۶	آمار	۴	۱۲۷	۰/۰۳۱
۲۷	آمار و احتمال	۴	۱۰	۰/۴
۲۸	ریاضی محض	۴	۴۷	۰/۰۸۵
۲۹	علوم گیاهی	۴	۴۰	۰/۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۱۸	پاتولوژی	۷	۱۲۸	۰/۰۵۵
۱۹	فارماکولوژی	۷	۱۴	۰/۵
۲۰	فیزیک پزشکی	۷	۵۳	۰/۱۳۲
۲۱	انگل شناسی	۶	۱۴۶	۰/۰۴۱
۲۲	بیماری های داخلی	۵	۴۲۰	۰/۰۱۲
۲۳	بیهوشی	۵	۳۴۲	۰/۰۱۵
۲۴	جراحی مغز و اعصاب	۵	۹۴	۰/۰۵۳
۲۵	بیماری های کودکان	۴	۵۳۴	۰/۰۰۷
۲۶	بیماری های مغز و اعصاب	۴	۹۵	۰/۰۴۲
۲۷	طب پیشگیری و اپیدمیولوژی	۴	۱	۴
۲۸	علوم آزمایشگاهی	۴	۸۶	۰/۰۴۷
۲۹	بیماری و جراحی چشم	۳	۲۱۱	۰/۰۰۴
۳۰	پزشکی هسته ای	۳	۲۴	۰/۱۲۵
۳۱	حشره شناسی پزشکی	۳	۴۲	۰/۰۷۱
۳۲	داروسازی صنعتی	۳	۴	۰/۷۵
۳۳	دندانپزشکی	۳	۲۸۸	۰/۰۰۱
۳۴	رادیولوژی	۳	۲۱۹	۰/۰۰۴
۳۵	شیمی دارویی	۳	۱۸	۰/۱۶۷
۳۶	صنایع غذایی و علوم تغذیه	۳	۲۴	۰/۱۲۵
۳۷	ارتدسنسی	۲	۴۴	۰/۰۴۵
۳۸	باکتریولوژی و ایمونولوژی	۲	۷	۰/۲۸۶
۳۹	بهداشت حرفه ای	۲	۶۹	۰/۰۲۹

۵-۲- گروه علوم پزشکی

جدول ۹۸ نسبت تولید علمی به اعضای هیأت علمی گروه علوم پزشکی را به تفکیک رشته

نشان می دهد .

جدول ۹۸ - نسبت تولید علمی به اعضای هیأت علمی گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۱	فارماکولوژی	۳۸	۵۵	۰/۶۹۱
۲	داروسازی	۳۰	۲۴۰	۰/۱۲۵
۳	بیماری های قلب و عروق	۲۲	۱۹۷	۰/۱۱۲
۴	روانپزشکی	۱۹	۱۳۵	۰/۱۴۱
۵	جراحی ارولوژی	۱۷	۲۳	۰/۷۳۹
۶	سم و زهرشناسی	۱۵	۱۱	۱/۳۶۴
۷	بیماری های کلیوی	۱۴	۱۲۵	۰/۱۱۲
۸	ایمونولوژی	۱۳	۱۰۶	۰/۱۲۳
۹	بیماری های دستگاه گوارش	۱۲	۳۵	۰/۳۴۳
۱۰	بیماری های زنان و زایمان	۱۲	۳۶۴	۰/۰۳۳
۱۱	فیزیولوژی	۱۲	۱۵۹	۰/۰۷۵
۱۲	بیوشیمی پزشکی	۱۱	۱۲	۰/۹۱۷
۱۳	بیماری های پوست	۱۰	۱۲۴	۰/۰۸۱
۱۴	بیماری های رماتیسمی	۹	۱۴	۰/۶۴۳
۱۵	هماتولوژی و انکولوژی	۸	۴۷	۰/۱۷
۱۶	اپیدمیولوژی	۷	۲۷	۰/۲۵۹
۱۷	بیماری های غدد	۷	۲۰	۰/۳۵

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۶۲	بیماری های عفونی	۱	۱۰۱	۰/۰۱
۶۳	پزشکی اجتماعی	۱	۱۲	۰/۰۸۳
۶۴	جراحی توراکس	۱	۱۱	۰/۰۹۱
۶۵	جراحی قلب و عروق	۱	۴۸	۰/۰۲۱
۶۶	جنین شناسی	۱	۱	۱
۶۷	رادیوبیولوژی	۱	۱	۱
۶۸	مامایی	۱	۱۳۵	۰/۰۰۷
۶۹	مهندسی بهداشت	۱	۷	۰/۱۴۳
۷۰	میکروب شناسی	۱	۹۸	۰/۰۱
۷۱	ویروس شناسی	۱	۲۲	۰/۰۴۵
	جمع	۳۹۱	۶۱۹۹	۰/۰۶۳

* - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. گروه پژوهش های آماری و انفورماتیک. اسامی و مشخصات اعضای هیأت علمی کشور (بخش دولتی) سال ۱۳۷۷ - ۱۳۷۹

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۴۰	بهداشت روانی	۲	۲	۱
۴۱	بهداشت عمومی	۲	۲۵	۰/۰۸
۴۲	بهداشت مادر و کودک	۲	۷	۰/۲۸۶
۴۳	بهداشت محیط	۲	۹۵	۰/۰۲۱
۴۴	بیماری های ریوی	۲	۱۹	۰/۱۰۵
۴۵	بیماری های گوش، حلق و بینی	۲	۱۵۲	۰/۰۱۳
۴۶	بیماری های واگیر عفونی	۲	۳	۰/۶۶۷
۴۷	توان بخشی	۲	۱۳	۰/۱۵۴
۴۸	جراحی عمومی	۲	۳۷۰	۰/۰۰۵
۴۹	خون شناسی	۲	۳	۰/۶۶۷
۵۰	روانپزشکی کودکان	۲	۱	۲
۵۱	طب هسته ای	۲	۱	۲
۵۲	علوم بهداشتی	۲	۴۲	۰/۰۴۸
۵۳	قارچ شناسی پزشکی	۲	۵۹	۰/۰۳۴
۵۴	کالبدشناسی	۲	۱۰	۰/۲
۵۵	آسیب شناسی	۱	۸۴	۰/۰۱۲
۵۶	ارتوپدی	۱	۱۸۴	۰/۰۰۵
۵۷	بافت شناسی	۱	۷۴	۰/۰۱۴
۵۸	بهداشت خانواده	۱	۱	۱
۵۹	بهداشت صنعتی	۱	۴	۰/۲۵
۶۰	بهداشت و مواد غذایی	۱	۹	۰/۱۱۱
۶۱	بیماری های چشم	۱	۴۸	۰/۰۲۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۱۸	سرامیک	۵	۱۳	۰/۳۸۵
۱۹	مکانیک حرارت و سیالات	۵	۲۱	۰/۲۳۸
۲۰	مهندسی پزشکی بیومکانیک	۵	۳	۱/۶۶۷
۲۱	مهندسی کنترل	۵	۲۸	۰/۱۷۹
۲۲	ژئودرزی	۴	۱	۴
۲۳	مهندسی زلزله	۴	۳	۱/۳۳۳
۲۴	تکنولوژی پلیمر	۳	۳	۱
۲۵	مخابرات	۳	۹۶	۰/۰۳۱
۲۶	مکانیک	۳	۴۱۶	۰/۰۰۷
۲۷	مهندسی آب	۳	۱۰	۰/۳
۲۸	مهندسی انرژی	۳	۵	۰/۶
۲۹	مهندسی عمران	۳	۶۱	۰/۰۴۹
۳۰	مهندسی کامپیوتر نرم افزار	۳	۱۷	۰/۱۷۶
۳۱	مهندسی هوا و فضا	۳	۱۵	۰/۲
۳۲	سیستم های کنترل	۲	۱	۲
۳۳	مکانیک هوا و فضا	۲	۱۶	۰/۱۲۵
۳۴	مهندسی پزشکی بیوالکترونیک	۲	۳	۰/۶۶۷
۳۵	مهندسی خاک و پی	۲	۶	۰/۳۳۳
۳۶	مهندسی طراحی	۲	۲	۱
۳۷	مهندسی کامپیوتر	۲	۵۲	۰/۰۲۸
۳۸	مهندسی منابع آب	۲	۱۰	۰/۲
۳۹	مهندسی نفت	۲	۸	۰/۲۵

۵-۳- گروه فنی و مهندسی

جدول ۹۹ نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته را نشان می دهد .

جدول ۹۹ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۱	مهندسی شیمی	۴۴	۲۴۴	۰/۱۸
۲	مهندسی پلیمر	۲۷	۳۷	۰/۷۳
۳	مهندسی مکانیک	۲۷	۱۱۲	۰/۲۴۱
۴	مهندسی مواد	۲۲	۶۳	۰/۳۴۹
۵	بیوتکنولوژی	۱۳	۸	۱/۶۲۵
۶	مکانیک در طراحی جامدات	۱۳	۲۳	۰/۵۶۵
۷	مهندسی الکترونیک	۱۱	۱۵	۰/۷۳۳
۸	مهندسی برق و الکترونیک	۱۱	۲۵	۰/۴۴
۹	مهندسی ساختمان	۱۰	۱۲	۰/۸۳۳
۱۰	ترمودینامیک	۹	۴	۲/۲۵
۱۱	مهندسی برق	۸	۸۸	۰/۰۹۱
۱۲	مهندسی متالورژی	۸	۵۱	۰/۱۵۷
۱۳	مهندسی مخابرات	۸	۲۶	۰/۳۰۸
۱۴	مهندسی سازه	۷	۱۰۰	۰/۰۷
۱۵	مهندسی صنایع	۶	۱۰۵	۰/۰۵۷
۱۶	هوش ماشینی و رباتیک	۶	۱	۶
۱۷	برق قدرت	۵	۱۴	۰/۲۵۷

۵-۵-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

جدول ۱۰۰ متوسط تولید علمی هر یک از اعضای هیات علمی رشته‌های گروه کشاورزی و دامپزشکی را نشان می‌دهد.

جدول ۱۰۰ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی [*]	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۱	علوم دامی	۲۰	۱۹	۱/۰۵۳
۲	بیوشیمی کشاورزی	۷	۱	۷
۳	فیزیولوژی گیاهی	۶	۱۰	۰/۶
۴	انگل شناسی دامپزشکی	۵	۴	۱/۲۵
۵	آسیب شناسی گیاهی	۴	۴	۱
۶	آناتومی دامپزشکی	۴	۳	۱/۳۳۳
۷	دامپروزی	۴	۱۱۴	۰/۰۳۵
۸	آبیاری	۳	۱۹	۰/۱۵۸
۹	آسیب شناسی حیوانی	۳	۲	۱/۵
۱۰	آگرونومی	۳	۵	۰/۶
۱۱	بیماری های دام	۳	۱۶	۰/۱۸۸
۱۲	تکنولوژی مواد غذایی	۳	۸	۰/۳۷۵
۱۳	خاک شناسی	۳	۱۰۶	۰/۰۲۸
۱۴	ژنتیک گیاهی	۳	۳	۱
۱۵	فیزیولوژی حیوانی	۳	۲	۱/۵
۱۶	اقتصاد کشاورزی	۲	۵۲	۰/۰۳۸
۱۷	بیماری های طیور	۲	۲	۱

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی [*]	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۴۰	مهندسی هسته ای	۲	۲۲	۰/۰۹۱
۴۱	هیدرولیک	۲	۸	۰/۲۵
۴۲	آب و فاضلاب	۱	۱	۱
۴۳	آبشناسی	۱	۵	۰/۲
۴۴	انتقال حرارت و انرژی	۱	۲	۰/۵
۴۵	انرژی منابع و محیط	۱	۱	۱
۴۶	برق و الکترونیک	۱	۹۱	۰/۰۱۱
۴۷	برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها	۱	۱۵	۰/۰۶۷
۴۸	تکنولوژی راه و ساختمان	۱	۳	۰/۳۳۳
۴۹	ژئوتکنیک	۱	۶	۰/۱۶۷
۵۰	متالورژی	۱	۶۵	۰/۰۱۵
۵۱	متالورژی فیزیکی	۱	۲	۰/۵
۵۲	مکانیک ماشینها	۱	۱	۱
۵۳	مهندسی دریایی	۱	۵	۰/۲
۵۴	مهندسی شیمی صنایع غذایی	۱	۵	۰/۲
۵۵	مهندسی ماشین ها	۱	۵	۰/۲
۵۶	مهندسی معدن	۱	۱۵	۰/۰۶۷
۵۷	مهندسی نساجی	۱	۱۶	۰/۰۶۲
	جمع	۳۲۳	۱۹۸۶	۰/۱۶۳

^{*} - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. گروه پژوهش‌های آماری و انفورماتیک. اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی کشور (بخش دولتی) سال ۱۳۷۷-۱۳۷۹

۵-۵-۵- گروه علوم انسانی

نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی رشته‌های علوم انسانی به شرح جدول ۱۰۱ محاسبه و ارائه شده است.

جدول ۱۰۱ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۱	روانشناسی عمومی	۷	۵	۱/۴
۲	روانشناسی اجتماعی	۶	۲	۳
۳	باستان شناسی	۴	۴۰	۰/۱
۴	اقتصاد نفت	۳	۱	۳
۵	روانشناسی بالینی	۳	۶۹	۰/۰۴۳
۶	ادیان و عرفان	۲	۲۶	۰/۰۷۷
۷	روانشناسی	۲	۱۷۴	۰/۰۱۱
۸	روانشناسی تربیتی	۲	۴۵	۰/۰۴۴
۹	آموزش زبان	۱	۲۷	۰/۰۳۷
۱۰	اقتصاد	۱	۲۲۷	۰/۰۰۴
۱۱	زبان‌شناسی	۱	۱۹	۰/۰۵۳
۱۲	مدیریت تولید	۱	۲	۰/۵
	جمع	۳۳	۶۳۷	۰/۰۵۲

* - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. گروه پژوهش‌های آماری و انفورماتیک. اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی کشور (بخش دولتی) سال ۱۳۷۷-۱۳۷۹

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیأت علمی
۱۸	حشره شناسی کشاورزی	۲	۱۹	۰/۱۰۵
۱۹	گیاه پزشکی	۲	۴۵	۰/۰۴۴
۲۰	هیدروژئولوژی	۲	۲	۱
۲۱	آبیاری و زهکشی	۱	۲۶	۰/۰۳۸
۲۲	انگل شناسی حیوانی	۱	۴	۰/۲۵
۲۳	بیماری های گیاهی	۱	۲۱	۰/۰۴۸
۲۴	پرورش طیور	۱	۱	۱
۲۵	پرورش ماهی	۱	۲	۰/۵
۲۶	جراحی دام	۱	۸	۰/۱۲۵
۲۷	چوب شناسی و صنایع چوب	۱	۲۶	۰/۰۳۸
۲۸	دامپزشکی	۱	۳۲۷	۰/۰۰۳
۲۹	زراعت	۱	۹۱	۰/۰۱۱
۳۰	شیلات و محیط زیست	۱	۳	۰/۳۳۳
۳۱	علوم مرغداری	۱	۱	۱
۳۲	کشاورزی	۱	۱۲۷	۰/۰۰۸
۳۳	ماشین آلات کشاورزی	۱	۲	۰/۵
۳۴	منابع آب	۱	۵	۰/۲
	جمع	۹۸	۱۰۸۰	۰/۰۹۱

* - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. گروه پژوهش‌های آماری و انفورماتیک. اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی کشور (بخش دولتی) سال ۱۳۷۷-۱۳۷۹

۶-۵- نقش گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در تولید علمی ایران

۱-۶-۵- نقش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان در تولید علمی

جدول ۱۰۳ مقایسه تولید علمی ایران ثبت شده در پایگاه‌های ISI و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه‌های عمده تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های دولتی کشور را نشان می‌دهد. همچنین در جدول ۱۰۴ نسبت تولید علمی به تعداد دانشجویان در سطوح مختلف نیز محاسبه و ارائه شده است.

جدول ۱۰۳ - نسبت تولید علمی به تعداد دانشجوین تحصیلات تکمیلی

ردیف	گروه	تولید علمی	تعداد دانشجویان فوق لیسانس	نسبت تولید علمی به دانشجویان فوق لیسانس	تعداد دانشجویان دکتری	نسبت تولید علمی به دانشجویان دکتری	تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی*	نسبت تولید علمی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۱	علوم پایه	۸۲۴	۵۷۷۰	۰/۱۴	۱۳۵۹	۰/۶۱	۷۱۲۹	۰/۱۲
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۳۴۴۵۶	۰/۰۱	۵۲۵۳	۰/۰۷	۳۹۷۰۹	۰/۰۱
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۱۰۱۲۳	۰/۰۳	۱۴۲۵	۰/۲۳	۱۱۵۴۸	۰/۰۳
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۴۳۳۰	۰/۰۲	۸۸۶	۰/۱۱	۵۲۱۶	۰/۰۲
۵	علوم انسانی	۳۳	۱۲۰۲۸	۰/۰۰۳	۲۳۰۱	۰/۰۱	۱۴۳۲۹	۰/۰۰۲
۶	هنر	۴	۲۸۶۷	۰/۰۰۱	۱۵۸	۰/۰۳	۳۰۲۵	۰/۰۰۱
	جمع	۱۶۷۳	۶۹۵۷۴	۰/۰۲	۱۱۳۸۲	۰/۱۵	۸۰۹۵۶	۰/۰۲

* وزارت علوم تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. آمار آموزش عالی ایران (۱۳۷۹-۱۳۷۸).

۵-۶-۵- گروه هنر

نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی رشته‌های هنر به شرح جدول ۱۰۲ محاسبه و ارائه شده است.

جدول ۱۰۲ - نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی گروه هنر به تفکیک رشته

ردیف	رشته تحصیلی	تولید علمی	هیأت علمی*	نسبت تولید علمی به هیات علمی
۱	آموزش هنر	۲	۲	۱
۲	تاریخ هنر	۱	۳	۰/۳۳۳
۳	سینما	۱	۶	۰/۱۶۷
	جمع	۴	۱۱	۰/۳۶۴

* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. گروه پژوهش‌های آماری و انفورماتیک. اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی کشور (بخش دولتی) سال ۱۳۷۷-۱۳۷۹.

۵-۶-۲- نقش پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی و پذیرفته شدگان در تولید

علمی

جدول ۱۰۵ مقایسه تولید علمی ایران ثبت شده در پایگاه‌های ISI و تعداد پذیرفته شدگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در گروه‌های عمده تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی کشور را نشان می‌دهد. همچنین در جدول ۱۰۶ نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان نیز محاسبه و ارائه شده است.

جدول ۱۰۵ - نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی

ردیف	گروه	تولید علمی	تعداد پذیرفته شده فوق لیسانس	نسبت تولید علمی به پذیرفته شده فوق لیسانس	تعداد پذیرفته شده دکتری	نسبت تولید علمی به پذیرفته شده دکتری	تعداد پذیرفته شده تحصیلات تکمیلی*	نسبت تولید علمی به پذیرفته شده تحصیلات تکمیلی
۱	علوم پایه	۸۲۴	۲۱۳۵	۰/۳۹	۲۹۵	۲/۷۹	۲۴۳۰	۰/۳۴
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۳۸۹۹	۰/۱	۱۳۲۲	۰/۳	۵۲۲۱	۰/۰۷
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۳۳۷۹	۰/۱	۲۶۳	۱/۲۳	۳۶۴۲	۰/۰۹
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۱۲۰۵	۰/۰۸	۱۶۵	۰/۵۹	۱۳۷۰	۰/۰۷
۵	علوم انسانی	۳۳	۳۵۱۴	۰/۰۱	۴۰۲	۰/۰۸	۳۹۱۶	۰/۰۱
۶	هنر	۴	۳۱۹	۰/۰۱	۳۲	۰/۱۲	۳۵۱	۰/۰۱
	جمع	۱۶۷۳	۱۴۴۵۱	۰/۱۲	۲۴۷۹	۰/۶۷	۱۶۹۳۰	۰/۱

*- وزارت علوم تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. آمارآموزش عالی ایران (۱۳۷۸-۱۳۷۹).

جدول ۱۰۴ - نسبت تولید علمی به تعداد دانشجوین

ردیف	گروه	تولید علمی	تعداد دانشجو*	نسبت تولید علمی به تعداد دانشجو
۱	علوم پایه	۸۲۴	۹۷۰۹۵	۰/۰۰۸۵
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۹۳۸۴۷	۰/۰۰۴۲
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۱۵۴۹۴۵	۰/۰۰۲۱
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۴۸۷۳۶	۰/۰۰۰۲
۵	علوم انسانی	۳۳	۳۲۹۶۸۴	۰/۰۰۰۱
۶	هنر	۴	۳۵۵۶۳	۰/۰۰۰۱
	جمع	۱۶۷۳	۷۵۹۸۷۰	۰/۰۰۰۲

* وزارت علوم تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. آمارآموزش عالی ایران (۱۳۷۸-۱۳۷۹).

جدول ۱۰۶ - نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان

ردیف	گروه	تولید علمی	تعداد پذیرفته شده*	نسبت تولید علمی به پذیرفته شدگان
۱	علوم پایه	۸۲۴	۲۴۶۳۶	۰/۰۳۳۴
۲	علوم پزشکی	۳۹۱	۲۴۸۹۴	۰/۰۱۵۷
۳	فنی و مهندسی	۳۲۳	۴۹۱۱۴	۰/۰۰۶۶
۴	کشاورزی و دامپزشکی	۹۸	۱۳۲۸۰	۰/۰۰۷۴
۵	علوم انسانی	۳۳	۸۱۲۰۴	۰/۰۰۰۴
۶	هنر	۴	۱۱۸۹۸	۰/۰۰۰۳
	جمع	۱۶۷۳	۲۰۵۰۲۶	۰/۰۰۸

* - وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، آمار آموزش عالی ایران (۱۳۷۸-۱۳۷۹).

فصل ششم
آمارهای مقایسه‌ای

نمودار زیر نرخ رشد تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بالاترین میزان نرخ رشد مربوط به پایگاه SCI با ۴۴/۰۳ درصد در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۳۲ - نرخ رشد تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI

۶-۱- مقایسه سالانه تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI

نمودار زیر توزیع فراوانی تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان تولید علمی مربوط به پایگاه SCI با فراوانی ۱۶۱۶ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد. در این نمودار همچنین متوسط تولید علمی هر پایگاه نیز نشان داده شده است. بر این اساس بالاترین متوسط سالانه متعلق به پایگاه SCI می‌باشد.

نمودار ۳۱ - مقایسه فراوانی تولید علمی ایران در پایگاه‌های ISI

نمودار زیر نرخ رشد تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار بالاترین میزان نرخ رشد مربوط به گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی با ۸۷/۷۶ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۳۴ - نرخ رشد تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی

۶-۲- مقایسه سالانه تولید علمی ایران به تفکیک گروه‌های تحصیلی

نمودار زیر توزیع فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان تولید علمی مربوط به گروه تحصیلی علوم پایه با فراوانی ۸۲۴ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد. در این نمودار متوسط تولید علمی ایران در هر گروه تحصیلی نیز نشان داده شده است. که بالاترین متوسط تولید علمی ایران مربوط به گروه علوم پایه می‌باشد.

نمودار ۳۳ - مقایسه فراوانی تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی

نمودار زیر نرخ رشد تولید علمی ایران در گروه تحصیلی علوم پزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان نرخ رشد در این گروه مربوط به رشته سم و زهرشناسی با ۶۵۰ درصد در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۳۸ - نرخ رشد تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

۶-۳-۲- گروه علوم پزشکی

نمودار زیر توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه تحصیلی علوم پزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان تولید علمی این گروه مربوط به رشته فارماکولوژی با فراوانی ۴۳ در سال ۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۳۷ - مقایسه فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

۳-۳-۶- گروه فنی و مهندسی

نمودار زیر توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه تحصیلی فنی و مهندسی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان تولید علمی این گروه مربوط به رشته مکانیک حرارت و سیالات با ۷۰۰ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۳۹ - مقایسه فراوانی تولید علمی ایران در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

نمودار ۴۰ - نرخ رشد تولید علمی ایران در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

۶-۳-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

نمودار زیر توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان تولید علمی این گروه مربوط به رشته دامپزشکی با فراوانی ۲۴ در سال ۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۴۱ - مقایسه فراوانی تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد تولید علمی ایران در گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان نرخ رشد در این گروه مربوط به رشته علوم دامی با ۱۲۰۰ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۴۲ - نرخ رشد تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

۶-۳-۵- گروه علوم انسانی

نمودار زیر توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه تحصیلی علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان نرخ رشد در این گروه مربوط به رشته روانشناسی با فراوانی ۱۳ در سال ۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۳۳ - مقایسه فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

نمودار ۴۴ - نرخ رشد تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد تولید علمی ایران در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان نرخ رشد در این گروه مربوط به رشته #VALUE! می‌باشد.

نمودار ۴۶ - نرخ رشد تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته

۶-۳-۶- گروه هنر

نمودار زیر توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان تولید علمی این گروه مربوط به رشته آموزش هنر با فراوانی ۲ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۴۵ - مقایسه فراوانی تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته

۶-۴- مقایسه سالانه ارجاعات به تفکیک گروه‌های تحصیلی

نمودار زیر توزیع فراوانی ارجاعات به تفکیک گروه تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. براین اساس بالاترین میزان ارجاعات مربوط به گروه تحصیلی علوم پایه با فراوانی ۱۳۸۵ در سال ۲۰۰۰ می‌باشد. در این نمودار متوسط ارجاعات در هر گروه تحصیلی نیز نشان داده شده است. بالاترین متوسط ارجاعات مربوط به گروه علوم پایه می‌باشد.

نمودار ۴۷ - مقایسه فراوانی ارجاعات به تفکیک گروه تحصیلی

نمودار زیر نرخ رشد ارجاعات به تفکیک گروه تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار بالاترین میزان نرخ رشد در گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی با ۴۱/۶۷ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۴۸ - نرخ رشد ارجاعات به تفکیک گروه تحصیلی

۶-۵- مقایسه سالانه ارجاعات در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته

۶-۵-۱- گروه علوم پایه

نمودار زیر توزیع فراوانی ارجاعات در گروه تحصیلی علوم پایه به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ارجاعات این گروه مربوط به رشته شیمی آلی با فراوانی ۳۹۶ در سال ۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۴۹ - مقایسه فراوانی ارجاعات در گروه علوم پایه به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد ارجاعات در گروه تحصیلی علوم پایه به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد ارجاعات در این گروه مربوط به رشته نجوم با ۱۲۵۰ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۵۰ - نرخ رشد ارجاعات در گروه علوم پایه به تفکیک رشته

۶-۵-۲- گروه علوم پزشکی

نمودار زیر توزیع فراوانی ارجاعات در گروه تحصیلی علوم پزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ارجاعات این گروه مربوط به رشته فارماکولوژی با فراوانی ۶۱ در سال ۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۵۱ - مقایسه فراوانی ارجاعات در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

نمودار ۵۲ - نرخ رشد ارجاعات در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد ارجاعات در گروه تحصیلی فنی و مهندسی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد ارجاعات در این گروه مربوط به رشته مهندسی پلیمر با ۴۵۰ درصد در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۵۴ - نرخ رشد ارجاعات در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

۶-۵-۳- گروه فنی و مهندسی

نمودار زیر توزیع فراوانی ارجاعات در گروه تحصیلی فنی و مهندسی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ارجاعات این گروه مربوط به رشته مهندسی شیمی با فراوانی ۲۴ در سال ۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۵۳ - مقایسه فراوانی ارجاعات در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد ارجاعات در گروه تحصیلی علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد ارجاعات در این گروه مربوط به رشته روانشناسی کودکان با ۸۸/۸۹- درصد در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۵۸ - نرخ رشد ارجاعات در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

۶-۵-۵- گروه علوم انسانی

نمودار زیر توزیع فراوانی ارجاعات در گروه تحصیلی علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ارجاعات این گروه مربوط به رشته روانشناسی کودکان با فراوانی ۹ در سال ۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۵۷ - مقایسه فراوانی ارجاعات در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد ارجاعات در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد ارجاعات در این گروه مربوط به رشته #VALUE! می‌باشد.

نمودار ۶۰ - نرخ رشد ارجاعات در گروه هنر به تفکیک رشته

۶-۵-۶- گروه هنر

نمودار زیر توزیع فراوانی ارجاعات در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ارجاعات این گروه مربوط به رشته تاریخ هنر با فراوانی ۲ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۵۹ - مقایسه فراوانی ارجاعات در گروه هنر به تفکیک رشته

۶-۶- مقایسه سالانه ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه‌های تحصیلی

نمودار زیر ضریب تاثیر تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ضریب تاثیر مربوط به گروه تحصیلی علوم پایه با ۱/۹۳ در سال ۲۰۰۰ می‌باشد. در این نمودار متوسط ضریب تاثیر در هر گروه تحصیلی نیز نشان داده شده است. که بالاترین متوسط مربوط به گروه علوم پایه می‌باشد.

نمودار ۶۱ - مقایسه ضریب تاثیر تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی

نمودار زیر نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار بالاترین میزان نرخ رشد ضریب تاثیر مربوط به گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی با ۱۸۸/۵ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۶۲ - نرخ رشد ضریب تاثیر به تفکیک گروه تحصیلی

نمودار زیر نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد ضریب تاثیر در این گروه مربوط به رشته جراحی ارولوژی با ۴۶۰ درصد در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۴۶ - نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

۶-۷-۲- گروه علوم پزشکی

نمودار زیر ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه تحصیلی علوم پزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ضریب تاثیر تولید علمی این گروه مربوط به رشته ویروس شناسی با ۵ در سال ۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۴۵ - مقایسه ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی به تفکیک رشته

۶-۷-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

نمودار زیر ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ضریب تاثیر تولید علمی این گروه مربوط به رشته بیماری‌های گیاهی با ۴ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار زیر نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد ضریب تاثیر در این گروه مربوط به رشته آبیاری و زهکشی با ۷۰۰ درصد در سال ۲۰۰۰-۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۶۹ - مقایسه ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

نمودار ۷۰ - نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد ضریب تاثیر در این گروه مربوط به رشته روانشناسی کودکان با $77/78\%$ درصد در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۷۲ - نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

۶-۷-۵- گروه علوم انسانی

نمودار زیر ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه تحصیلی علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ضریب تاثیر تولید علمی این گروه مربوط به رشته روانشناسی کودکان با $4/5$ در سال ۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۷۱ - مقایسه ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد ضریب تاثیر در این گروه مربوط به رشته #VALUE! می‌باشد.

نمودار ۷۴ - نرخ رشد ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته

۶-۷-۶ - گروه هنر

نمودار زیر ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان ضریب تاثیر تولید علمی این گروه مربوط به رشته تاریخ هنر با ۲ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۷۳ - مقایسه ضریب تاثیر تولید علمی ایران در گروه هنر به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد مراجع به تفکیک گروه تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار بالاترین میزان نرخ رشد مربوط به گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی با ۱۳۸/۸۷ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۷۶ - نرخ رشد مراجع به تفکیک گروه تحصیلی

۶-۸- مقایسه سالانه مراجع در گروه‌های تحصیلی

نمودار زیر توزیع فراوانی مراجع به تفکیک گروه تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. براین اساس بالاترین میزان مراجع مربوط به گروه تحصیلی علوم پایه با فراوانی ۱۶۹۰۹ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد. در این نمودار متوسط مراجع در هر گروه تحصیلی نیز نشان داده شده است. که بالاترین متوسط مراجع مربوط به گروه علوم پایه می‌باشد.

نمودار ۷۵ - مقایسه فراوانی مراجع به تفکیک گروه تحصیلی

نمودار زیر نرخ رشد مراجع در گروه تحصیلی علوم پایه به تفکیک رشته طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد مراجع در این گروه مربوط به رشته بیولوژی با ۱۴۵۰ درصد در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۷۸ - نرخ رشد مراجع در گروه علوم پایه به تفکیک رشته

۶-۹- مقایسه سالانه مراجع در گروه‌های تحصیلی به تفکیک رشته

۶-۹-۱- گروه علوم پایه

نمودار زیر توزیع فراوانی مراجع در گروه تحصیلی علوم پایه به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان مراجع این گروه مربوط به رشته شیمی آلی با فراوانی ۴۲۳۶ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۷۷ - مقایسه فراوانی مراجع در گروه علوم پایه به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد مراجع در گروه تحصیلی فنی و مهندسی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد مراجع در این گروه مربوط به رشته مکانیک حرارت و سیالات با ۸۸۷/۶۷ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۸۲ - نرخ رشد مراجع در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

۶-۹-۳- گروه فنی و مهندسی

نمودار زیر توزیع فراوانی مراجع در گروه تحصیلی فنی و مهندسی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان مراجع این گروه مربوط به رشته مهندسی شیمی با فراوانی ۸۶۷ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۸۱ - مقایسه فراوانی مراجع در گروه فنی و مهندسی به تفکیک رشته

۶-۹-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

نمودار زیر توزیع فراوانی مراجع در گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد مراجع در این گروه مربوط به رشته علوم دامی با فراوانی ۳۰۸ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۸۳ - مقایسه فراوانی مراجع در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد مراجع در گروه تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد مراجع در این گروه مربوط به رشته علوم دامی با ۲۴۲۸/۵۷ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۸۴ - نرخ رشد مراجع در گروه کشاورزی و دامپزشکی به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد مراجع در گروه تحصیلی علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد مراجع در این گروه مربوط به رشته روانشناسی تربیتی با ۱۸۳/۳۳ درصد در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۸۶ - نرخ رشد مراجع در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

۶-۹-۵- گروه علوم انسانی

نمودار زیر توزیع فراوانی مراجع در گروه تحصیلی علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان مراجع این گروه مربوط به رشته روانشناسی با فراوانی ۱۱۳ در سال ۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۸۵ - مقایسه فراوانی مراجع در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته

۶-۹-۶- گروه هنر

نمودار زیر توزیع فراوانی مراجع در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان مراجع این گروه مربوط به رشته سینما با فراوانی ۶۰ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۸۷ - مقایسه فراوانی مراجع در گروه هنر به تفکیک رشته

نمودار زیر نرخ رشد مراجع در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین میزان رشد مراجع در این گروه مربوط به رشته #VALUE! می‌باشد.

نمودار ۸۸ - نرخ رشد مراجع در گروه هنر به تفکیک رشته

۱۱-۶- مقایسه سالانه تولید علمی کشورهای توسعه یافته

نمودار زیر مقایسه تولید علمی ۶ کشور توسعه یافته در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار بالاترین میزان تولید علمی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ متعلق به آمریکا با فراوانی ۳۷۴۸۶۴ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۹۰ - مقایسه تولید علمی با کشور توسعه یافته جهان در پایگاه‌های ISI

۱۰-۶- مقایسه سالانه تولید علمی کشورهای در حال توسعه

نمودار زیر مقایسه تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه‌های ISI را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار بالاترین میزان تولید علمی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ متعلق به چین با فراوانی ۳۵۰۳۷ در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

نمودار ۸۹ - مقایسه تولید علمی ۱۰ کشور در حال توسعه در پایگاه‌های ISI

۱۲-۶- مقایسه سالانه تولید علمی و GNP

نمودار زیر نسبت تولید علمی به GNP، ۱۶ کشور جهان طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. این نسبت نشان دهنده آن است که به ازای هر واحد GNP چه مقدار تولید علمی ایجاد شده است. بر اساس این نمودار **کانادا با نسبت ۶۸/۹۳ در سال ۲۰۰۰** بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده است.

نمودار ۹۲ - مقایسه نسبت تولید علمی به GNP

نمودار زیر نرخ رشد تولید علمی ۱۶ کشور جهان در پایگاه‌های ISI طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس در بین کشورهای مورد مطالعه بالاترین نرخ رشد متعلق به چین با ۵۲/۰۱ درصد در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۹۱ - نرخ رشد ۱۶ کشور جهان در پایگاه ISI

۶-۱۴- مقایسه سالانه تولید علمی و بودجه تحقیق و توسعه

نمودار زیر نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه ۱۶ کشور جهان طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. این نسبت نشان می‌دهد به ازای هر واحد بودجه تحقیق و توسعه چه مقدار تولید علمی ایجاد شده است. بر اساس این نمودار در بین کشورهای مورد مطالعه ترکیه با ۰/۳۴ در سال ۲۰۰۱ دارای بالاترین نسبت می‌باشد.

نمودار ۹۴ - مقایسه نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه

۶-۱۳- مقایسه سالانه تولید علمی و نیروی انسانی تحقیق و توسعه

نمودار زیر نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه ۱۶ کشور جهان طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد. این نسبت نشان می‌دهد به ازای نیروی انسانی تحقیق و توسعه هر کشور چه مقدار تولید علمی ایجاد شده است. بر اساس این نمودار کویت با نسبت ۰/۷۵ در سال ۱۹۹۹ بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده است.

نمودار ۹۳ - مقایسه نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه

نمودار زیر نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را در گروه علوم پایه نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین نرخ رشد میزان حضور متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۹۴ - نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در گروه علوم پایه

۶-۱۵- مقایسه سالانه میزان حضور دانشگاه‌ها

۶-۱۵-۱- گروه علوم پایه

نمودار زیر توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی گروه علوم پایه را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار دانشگاه تهران با فراوانی حضور ۹۲ در سال ۲۰۰۱ در بین دانشگاه‌ها و موسسات دارای بیشترین میزان حضور می‌باشد.

نمودار ۹۵ - مقایسه فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران در گروه علوم پایه

نمودار زیر نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را در گروه علوم پزشکی نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین نرخ رشد میزان حضور متعلق به دانشگاه تربیت معلم با ۵۰۰ درصد در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۹۸ - نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در گروه علوم پزشکی

۶-۱۵-۲- گروه علوم پزشکی

نمودار زیر توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی گروه علوم پزشکی را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار دانشگاه علوم پزشکی تهران با فراوانی حضور ۹۸ در سال ۲۰۰۱ در بین دانشگاه‌ها و موسسات دارای بیشترین میزان حضور می‌باشد.

نمودار ۹۷ - مقایسه فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران در گروه علوم پزشکی

نمودار زیر نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را در گروه فنی و مهندسی نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین نرخ رشد میزان حضور متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان با ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ می‌باشد.

نمودار ۱۰۰ - نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در گروه فنی و مهندسی

۶-۱۵-۳- گروه فنی و مهندسی

نمودار زیر توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی گروه فنی و مهندسی را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار دانشگاه صنعتی شریف با فراوانی حضور ۷۱ در سال ۲۰۰۱ در بین دانشگاه‌ها و موسسات دارای بیشترین میزان حضور می‌باشد.

نمودار ۹۹ - مقایسه فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران در گروه فنی و مهندسی

نمودار زیر نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را در گروه کشاورزی و دامپزشکی نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین نرخ رشد میزان حضور متعلق به موسسه تحقیقات علوم دامی با ۴۰۰ درصد در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ می‌باشد.

نمودار ۱۰۲ - نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در گروه کشاورزی و دامپزشکی

۶-۱۵-۴- گروه کشاورزی و دامپزشکی

نمودار زیر توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی گروه کشاورزی و دامپزشکی را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار دانشگاه تهران با فراوانی حضور ۲۸ در سال ۲۰۰۱ در بین دانشگاه‌ها و موسسات دارای بیشترین میزان حضور می‌باشد.

نمودار ۱۰۱ - مقایسه فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران در گروه کشاورزی و دامپزشکی

نمودار زیر نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را در گروه هنر نشان می‌دهد. بر این اساس بالاترین نرخ رشد میزان حضور متعلق به #VALUE! می‌باشد.

نمودار ۱۰۶ - نرخ رشد میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در گروه هنر

۶-۱۵-۶- گروه هنر

نمودار زیر توزیع فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات ایران در تولید علمی گروه هنر را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار دانشگاه اراک با فراوانی حضور ۲ در سال ۲۰۰۱ در بین دانشگاه‌ها و موسسات دارای بیشترین میزان حضور می‌باشد.

نمودار ۱۰۵ - مقایسه فراوانی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران در گروه هنر

نمودار زیر میزان رشد نسبت فراوانی تولید علمی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به تفکیک استاد، دانشیار، استادیار و مربی را در گروه‌های تحصیلی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۰۸ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی در گروه‌های تحصیلی

۶-۱۶- مقایسه سالانه تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در گروه‌های تحصیلی

نمودار زیر نسبت فراوانی تولید علمی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به تفکیک استاد، دانشیار، استادیار و مربی را در گروه‌های تحصیلی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۰۷ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی در گروه‌های تحصیلی

۶-۱۷- مقایسه سالانه تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به تفکیک رشته در گروه‌های تحصیلی

۶-۱۷-۱- گروه علوم پایه

نمودار زیر نسبت فراوانی تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی علوم پایه به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۰۹ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم پایه

نمودار زیر میزان رشد نسبت فراوانی تولید علمی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی علوم پایه به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۱۰ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم پایه

نمودار زیر میزان رشد نسبت فراوانی تولید علمی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی علوم پزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

۶-۱۷-۲- گروه علوم پزشکی

نمودار زیر نسبت فراوانی تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی علوم پزشکی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۱۶ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم پزشکی

نمودار ۱۱۱ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم پزشکی

نمودار زیر میزان رشد نسبت فراوانی تولید علمی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی فنی و مهندسی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۱۴ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه فنی و

مهندسی

۶-۱۷-۳- گروه فنی و مهندسی

نمودار زیر نسبت فراوانی تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی فنی و مهندسی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۱۳ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه فنی و

مهندسی

نمودار زیر میزان رشد نسبت فراوانی تولید علمی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۱۸ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم انسانی

۶-۱۷-۵- گروه علوم انسانی

نمودار زیر نسبت فراوانی تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی علوم انسانی به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۱۷ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه علوم انسانی

نمودار زیر میزان رشد نسبت فراوانی تولید علمی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۲۰ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه

هنر

۶-۱۷-۶- گروه هنر

نمودار زیر نسبت فراوانی تولید علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در گروه تحصیلی هنر به تفکیک رشته طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نشان می‌دهد.

نمودار ۱۱۹ - مقایسه نسبت تولید علمی به اعضای هیات علمی به تفکیک رشته در گروه هنر

نمودار زیر میزان رشد نسبت تولید علمی به تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به تفکیک گروه‌های تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد.

نمودار ۱۲۲ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به تعداد دانشجوین به تفکیک گروه تحصیلی

۶-۱۸ - مقایسه سالانه تولید علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها

نمودار زیر نسبت تولید علمی به تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به تفکیک گروه‌های تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد.

نمودار ۱۲۱ - مقایسه نسبت تولید علمی به تعداد دانشجوین به تفکیک گروه تحصیلی

نمودار زیر میزان رشد نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان در مقاطع مختلف تحصیلی به تفکیک گروه‌های تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد.

نمودار ۱۴ - مقایسه نرخ رشد نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان به تفکیک گروه تحصیلی

۶-۱۹ - مقایسه سالانه تولید علمی و پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها

نمودار زیر نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان در مقاطع مختلف تحصیلی به تفکیک گروه‌های تحصیلی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد.

نمودار ۱۳ - مقایسه نسبت تولید علمی به تعداد پذیرفته شدگان به تفکیک گروه تحصیلی

نمودار زیر میزان رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته را در گروه تحصیلی علوم پایه طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می دهد.

نمودار ۱۲۶ - مقایسه نرغ رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی علوم پایه

۶-۲۰- مقایسه سالانه فراوانی حضور دانشگاه- رشته به تفکیک گروه‌های تحصیلی

۶-۲۰-۱- گروه علوم پایه

نمودار زیر فراوانی حضور دانشگاه- رشته را در گروه تحصیلی علوم پایه طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می دهد.

نمودار ۱۲۵ - مقایسه فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تحصیلی علوم پایه

نمودار زیر میزان رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته را در گروه تحصیلی هنر طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می دهد.

نمودار ۱۳۶ - مقایسه نرخ رشد فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تمصیلی هنر

۶-۲۰-۶- گروه هنر

نمودار زیر فراوانی حضور دانشگاه- رشته را در گروه تحصیلی هنر طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ را نشان می دهد.

نمودار ۱۳۵ - مقایسه فراوانی حضور دانشگاه- رشته در گروه تمصیلی هنر

فصل هفتم

خلاصه

مهندسی شیمی، در گروه کشاورزی و دامپزشکی رشته علوم دامی، در گروه علوم انسانی رشته روانشناسی عمومی و در گروه هنر رشته آموزش هنر در مراتب اول هر گروه قرار گرفته‌اند.

وضعیت ارجاعات تولیدات علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی و مهم در بررسی‌های علم سنجی نشان می‌دهد، مجموع ۱۶۷۳ رکورد تولید علمی ایران، دارای ۸۷۰ ارجاع بوده‌اند.

ضریب تاثیر به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی کیفی تولیدات علمی برای مجموع ۱۶۷۳ رکورد تولید علمی ایران ۰/۵۲ بدست آمده است. همچنین مجموع مراجع مورد استفاده در تولید علمی ایران نیز ۳۲۰۸۱ مورد می‌باشد که متوسط آن ۱۹/۲ مورد برای هر تولید علمی می‌باشد.

علم سنجی در تلاش است که شاخص‌های مناسب در توصیف پژوهش در اجتماعات مختلف علمی فراهم آورد. بدین منظور جایگاه ایران در مقایسه با ۱۵ کشور دیگر شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن، پاکستان، ترکیه، چین، عراق، عربستان سعودی، کره جنوبی، کویت، مصر و هندوستان از لحاظ تولید علمی و نسبت‌های آن با GNP، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه تعیین شده است. از لحاظ تولید علمی ایران در بین این کشورها با ۰/۲۱ درصد از مجموع تولید آنها در مرتبه دوازدهم قرار گرفته است. همچنین ایران با سهم ۰/۱۵ درصد از تولید جهانی در مرتبه دوازدهم از مجموع ۱۶ کشور قرار دارد.

مقایسه شاخص‌های پایه همچون GNP، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه نشان می‌دهد ایران توانسته به طور متوسط به ازای هر یک میلیارد دلار GNP ۱۵/۳۹ رکورد، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر پرسنل تحقیق و توسعه ۳۳ رکورد و همچنین به ازای هر یک میلیون دلار بودجه تحقیق و توسعه ۶ رکورد تولید علمی داشته است.

در مقایسه با سایر کشورها ایران در شاخص نسبت تولید علمی به GNP در رتبه دوازدهم، در شاخص نسبت تولید علمی به نیروی انسانی تحقیق و توسعه در مرتبه دوازدهم و در شاخص نسبت تولید علمی به بودجه تحقیق و توسعه در مرتبه چهارم از ۱۶ کشور مورد مطالعه قرار دارد. در علم سنجی امکان مقایسه اجتماعات مختلف علمی نیز باید فراهم باشد. بررسی میزان حضور دانشگاه‌ها و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور متناسب با تولید علمی ایران نشان می‌دهد. دانشگاه تهران با فراوانی ۱۹۸ بیشترین حضور را داشته است. در سطح گروه‌های عمده تحصیلی

۷-۱- خلاصه

پایگاه‌های اطلاعاتی SCI، SSCI و Art & Humanities که توسط موسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI) به صورت ادواری منتشر می‌شوند شامل سه نوع نمایه نامه استنادی علوم می‌باشند. داده‌های آنها از مهمترین نشریات علمی و معتبر در کشورهای مختلف استخراج می‌شود و ویژگیهای منحصر به فرد آن از جمله روزآمدی بالا، توانایی جستجو در منابع استنادی و ... باعث شده این پایگاه‌ها به عنوان ابزاری مهم در مطالعات علم سنجی بکار گرفته شوند.

علم سنجی به عنوان یکی از رایجترین روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی می‌باشد. اساس کار علم سنجی بر چهار متغیر اساسی شامل مولفان، انتشارات علمی، مراجع و ارجاعات می‌باشد. با بررسی جداگانه یا ترکیبی از آنها شاخص‌های مناسب برای تبیین خصایص علم و پژوهشهای علمی در سطوح مختلف موسسه علمی، کشور و جهان مشخص می‌شود.

بررسی تولید علمی در سال ۲۰۰۱ در پایگاه‌های ISI نشان می‌دهد در این سال ایران با ۱۶۷۳ رکورد علمی ثبت شده در این پایگاه‌ها حضور داشته است. در سطح گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی، تولید علمی ایران در شش گروه تحصیلی و ۲۲۳ رشته تحصیلی قرار گرفته است. در بین گروه‌های تحصیلی، گروه علوم پایه ۴۹/۳ درصد، گروه علوم پزشکی ۲۳/۴ درصد، گروه فنی و مهندسی ۱۹/۳ درصد، گروه کشاورزی و دامپزشکی ۵/۹ درصد، گروه علوم انسانی ۲ درصد و گروه هنر ۰/۲ درصد از تولید علمی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

وضعیت تولید علمی در هر یک از رشته‌های تحصیلی نشان می‌دهد در گروه علوم پایه رشته شیمی آلی، در گروه علوم پزشکی رشته فارماکولوژی، در گروه فنی و مهندسی رشته

نیز در گروه علوم پایه دانشگاه تهران با فراوانی حضور ۹۲، در گروه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با فراوانی حضور ۹۸، در گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف با فراوانی حضور ۷۱، در گروه کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه تهران با فراوانی حضور ۲۸، در گروه علوم انسانی شرکت ملی نفت ایران با فراوانی حضور ۴ و در گروه هنر آکادمی فلسفه با فراوانی حضور ۲ در مراتب اول قرار گرفته‌اند .

اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات علمی پژوهشی به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین نیروهای انسانی در تولید دانش علمی کشور نقش مهمی را عهده دار می‌باشند . متوسط سهم هر یک از اعضای هیات علمی از تولید علمی ایران ۰/۰۷۴ می‌باشد . محاسبه نسبت تولید علمی هر یک از گروه‌های عمده تحصیلی به اعضای هیات علمی آن گروه نشان می‌دهد که این نسبت در گروه علوم پایه ۰/۲۲۶، در گروه علوم پزشکی ۰/۰۴۸، در گروه فنی و مهندسی ۰/۰۹۸، در گروه کشاورزی و دامپزشکی ۰/۰۵۹، در گروه علوم انسانی ۰/۰۰۶ و در گروه هنر ۰/۰۰۹ می‌باشد .

فهرست منابع

۱۱- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، گروه پژوهش های آماری و انفورماتیک . آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۸۰-۱۳۷۹ . بهمن ماه ۱۳۸۰ .

۱۲- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، گروه پژوهش های آماری و انفورماتیک . شناخت ویژگیها و اسامی اعضای هیات علمی کشور . (بخش دولتی) . سال ۱۳۷۷ . چاپ اول ۱۳۷۹ .

۱۳- وزارت علوم تحقیقات و فناوری . مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران . بروشور اطلاعاتی پایگاه های SCI ، SSCI و ART & HUMANITIES..

۱۴- وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، گروه پژوهش های آماری و انفورماتیک . « سیمای آموزش عالی ایران سال ۱۳۷۵ » . ۱۳۷۷ .

۱۵- وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران . گزارش نهایی طرح پژوهشی بررسی میزان مشارکت ایرانیان در پایگاه اطلاعاتی SCI در زمینه علوم پایه طی سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۷ . سکنیه انصافی . ۱۳۷۸ .

16- BECK, M.T. EDITORIAL STATEMENT. SCINTOMETRICS. 1978, 1:1-2.

17-BRAUN, T.; GLANZEL, W. ; GRUPP, H. THE SIENTOMETRIC WEIGH OF 50 NATIONS IN 27 SCUEBCE AREAS, 1989-1993. PART I. ALL FIELD COMBIND , MATHEMATIES ENGINEERING, HEMISTRY AND PHYSICS. SCIENTOMETRICS. 1995 , 33 (3) : 263-293.

18- UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) . HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2002 . NEW YORK . OXFORD UNIVERSITY PRESS.

19- UNITED NATIONS. SECRETERIES. STATISTICAL OFFICE. STATISTICAL YEARBOOK 2000.

20- SMALL , HENRY; GARFIELD, EUGENE . THE GEOGRAPHY OF SCIENCE: DISCIPLINARY AND NATIONAL MAPPINGS. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE . 11 (1985). 147-159 .

21- GARFIELD , EUGENE . MAPPING SCIENCE IN THE THIRD WORLD. SCIENCE AND PUBLIC POLICY. JUNE 1983 . P.: 112-127 .

فهرست منابع

۱- اعتماد، شاپور . « تصویر علمی ایران در جهان »، اطلاع رسانی ، دوره دهم (جدید) شماره ۴ (بهار ۱۳۷۳) : ۵۴-۵۲ .

۲- اعتماد، شاپور. « نظام تحقیقات در جهان » . دفتر دانش ، سال اول ، شماره دوم و سوم (پاییز و زمستان ۱۳۷۱) : ۵۰-۵۵ .

۳- براون ، تیور؛ گلانزل ، ولنگانگ ، شوبرت آندرتاس . « شاخص های علم سنجی ، ارزیابی تطبیقی فعالیت های انتشاراتی و تاثیر گذاری ارجاعات ۳۲ کشور » . ترجمه محمد اسماعیل ریاحی . رهیافت، ۸ (بهار ۱۳۷۴) : ۷۰-۸۰ .

۴- حری ، عباس . « مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی » . تهران. دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور ، نشر کتابخانه ، ۱۳۷۲ .

۵ - سن گوتیا ، آی . ان « مروری بر کتاب سنجی ، اطلاع سنجی ، علم سنجی و کتابخانه سنجی » . ترجمه مهر دخت وزیر پور کشمیری (گلزاری) ، اطلاع رسانی ، دوره دهم (جدید) ۲ و ۳ (تابستان و پاییز ۱۳۷۲) : ۳۸-۵۸ .

۶- فهیم یحیایی ، فریبا . « تحول روند شاخص های تحقیقاتی (۱۳۷۷-۱۳۵۷) » . رهیافت ، شماره بیست و دوم (بهار و تابستان ۱۳۷۹) : ۲۹-۳۸ .

۷- کلاه چی ، محمد رضا. « ابزاری برای ارزیابی مجلات علمی » . رهیافت ، شماره پانزدهم (بهار ۱۳۷۶) : ۲۸-۳۴ .

۸- لاریجانی ، فاضل ؛ نوروزیان ، مسعود . « ارزیابی دانشمندان و آثار علمی آنها » . رهیافت ، شماره بیست و یکم (پاییز ۱۳۷۸) : ۹۴-۱۰۵ .

۹- مرادی ، لیدا . « آمارهای پایه علوم و تکنولوژی در ایران و بررسی تطبیقی آن با سایر کشورها » رهیافت ، ۱۴ (زمستان ۱۳۷۵) : ۴۵-۶۲ .

۱۰- مهرابی ، مسعود . موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) . تهران : مرکز تحقیقات علمی کشور . چاپ دوم ۱۳۷۹ .

**Iran Knowledge
In International Level
Year 2001**

**Sakineh Ensafi
Hussein Gharibi**

**Iranian Information and Documentation Center
(IRANDOC)**

2002

- Title: Iran Knowledge in International Level, Year 2001
- Authors: Sakineh Ensafi , Hussein Gharibi
- Publisher: IRANDOC
- 1188 Enghelab Ave. , Tehran , Iran.
- P.O. Box: 13185-1371
- Fax: 9821-6462254
- Copies: 1000
- Price: 24000 RLS.
- ISBN: 964-7519-14-1

پیوست

فهرست نشریات سال ۲۰۰۱ در پایگاه * ISI

ردیف	عنوان نشریه
1.	AAPG BULLETIN
2.	ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
3.	ACI STRUCTURAL JOURNAL
4.	ACTA CHIMICA SLOVENICA
5.	ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS
6.	ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE
7.	ACTA CYTOLOGICA
8.	ACTA HAEMATOLOGICA
9.	ACTA MATERIALIA
10.	ACTA MATHEMATICA HUNGARICA
11.	ACTA MECHANICA
12.	ACTA TROPICA
13.	ACTA VETERINARIA HUNGARICA
14.	ACUSTICA
15.	ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, PROCEEDINGS
16.	ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES
17.	ADVANCES IN ENGINEERING PLASTICITY, PTS 1-2
18.	ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE
19.	AERONAUTICAL JOURNAL
20.	AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY
21.	AGRICULTURAL ECONOMICS
22.	AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
23.	AIAA JOURNAL
24.	AICHE JOURNAL
25.	AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
26.	ALCHERINGA
27.	ALGEBRA COLLOQUIUM
28.	ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS
29.	AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY
30.	AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION
31.	AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

* این فهرست شامل نشریاتی است که تولیدات علمی ایران در آنها به چاپ رسیده اند و در سال ۲۰۰۱ در پایگاه ISI قرار گرفته اند.

ردیف	عنوان نشریه
32.	AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS
33.	AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS
34.	AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY
35.	AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS
36.	AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY
37.	AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION
38.	AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
39.	AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
40.	AMERICAN LABORATORY
41.	ANAESTHESIA
42.	ANALYST
43.	ANALYTICA CHIMICA ACTA
44.	ANALYTICAL BIOCHEMISTRY
45.	ANALYTICAL CHEMISTRY
46.	ANALYTICAL LETTERS
47.	ANALYTICAL SCIENCES
48.	ANESTHESIA AND ANALGESIA
49.	ANGIOLOGY
50.	ANGLE ORTHODONTIST
51.	ANIMAL SCIENCE
52.	ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA
53.	ANNALES BOTANICI FENNICI
54.	ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE
55.	ANNALI DI CHIMICA
56.	ANNALS OF NUCLEAR ENERGY
57.	ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH
58.	ANNALS OF SAUDI MEDICINE
59.	ANTIQUITY
60.	APMIS
61.	APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY
62.	APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
63.	APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES
64.	APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
65.	APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
66.	APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS
67.	APPLIED OPTICS
68.	APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING
69.	APPLIED PHYSICS LETTERS

ردیف	عنوان نشریه
70.	APPLIED RADIATION AND ISOTOPES
71.	ARCHIV DER MATHEMATIK
72.	ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC
73.	ARCHIVES OF DERMATOLOGY
74.	ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
75.	ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT
76.	ARKIVOC
77.	ARTIFICIAL ORGANS
78.	ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
79.	ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES
80.	ASTRONOMICAL JOURNAL
81.	ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
82.	ASTROPHYSICAL JOURNAL
83.	ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE
84.	AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS
85.	AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
86.	AUSTRALIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY
87.	AUTOMATICA
88.	BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH
89.	BERNOULLI
90.	BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
91.	BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
92.	BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY
93.	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS
94.	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEIN STRUCTURE AND MOLECULAR ENZYMOLOGY
95.	BIODEGRADATION
96.	BIOLOGICAL PSYCHIATRY
97.	BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH
98.	BIOLOGY OF REPRODUCTION
99.	BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
100.	BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION
101.	BIOPHYSICAL JOURNAL
102.	BIOPROCESS ENGINEERING
103.	BIORESOURCE TECHNOLOGY
104.	BIOTECHNOLOGY ADVANCES
105.	BLOOD
106.	BONE
107.	BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY
108.	BRAIN RESEARCH

ردیف	عنوان نشریه
109.	BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA
110.	BRITISH JOURNAL OF CANCER
111.	BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
112.	BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY
113.	BRITISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
114.	BRITISH POULTRY SCIENCE
115.	BULLETIN DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE
116.	BULLETIN OF ELECTROCHEMISTRY
117.	BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY
118.	BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN
119.	BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY
120.	BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY
121.	BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
122.	BURNS
123.	CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
124.	CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA-JOURNAL CANADIEN D ANESTHESIE
125.	CANADIAN JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCES AND SPECTROSCOPY
126.	CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
127.	CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
128.	CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY-REVUE CANADIENNE DE CHIMIE
129.	CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
130.	CANADIAN JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING-REVUE CANADIENNE DE GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE
131.	CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE
132.	CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES
133.	CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW-REVUE CANADIENNE DES LANGUES VIVANTES
134.	CANCER LETTERS
135.	CANCER RESEARCH
136.	CARBONATES AND EVAPORITES
137.	CATALYSIS LETTERS
138.	CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
139.	CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS
140.	CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL
141.	CHEMIA ANALITYCZNA
142.	CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN

ردیف	عنوان نشریه
143.	CHEMICAL COMMUNICATIONS
144.	CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY
145.	CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING
146.	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
147.	CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN
148.	CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE
149.	CHEMICAL PHYSICS LETTERS
150.	CHEMISTRY LETTERS
151.	CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
152.	CHINESE PHYSICS LETTERS
153.	CIRCULATION
154.	CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY
155.	CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY
156.	CLINICAL BIOCHEMISTRY
157.	CLINICAL BIOMECHANICS
158.	CLINICAL CHEMISTRY
159.	CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
160.	COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICO-CHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS
161.	COMMUNICATIONS IN ALGEBRA
162.	COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS
163.	COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS
164.	COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS
165.	COMPARATIVE HAEMATOLOGY INTERNATIONAL COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION
166.	AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
167.	COMPOSITE STRUCTURES
168.	COMPOSITES PART B-ENGINEERING
169.	COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE II FASCICULE A-SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES
170.	COMPUTATIONAL MECHANICS
171.	COMPUTER NETWORKS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKING
172.	COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS
173.	COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING
174.	COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING
175.	COMPUTERS & GEOSCIENCES
176.	COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
177.	COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH
178.	COMPUTERS & STRUCTURES

ردیف	عنوان نشریه
179.	CONTROL OF FLEXIBLE-LINK MANIPULATORS USING NEURAL NETWORKS
180.	CORNEA
181.	CYTOBIOS
182.	DESALINATION
183.	DIALOGUE-CANADIAN PHILOSOPHICAL REVIEW
184.	DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES
185.	DISCRETE MATHEMATICS
186.	DRUG DELIVERY
187.	DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY
188.	DRYING TECHNOLOGY
189.	EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS
190.	EAST EUROPEAN QUARTERLY
191.	ECOLOGICAL MODELLING
192.	ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS
193.	ELECTRICAL ENGINEERING
194.	ELECTROANALYSIS
195.	ELECTROCHIMICA ACTA
196.	ELECTRONICS LETTERS
197.	ENERGY POLICY
198.	ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
199.	ENGINEERING INTELLIGENT SYSTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATIONS
200.	ENGINEERING STRUCTURES
201.	ENVIRONMENT INTERNATIONAL
202.	ENVIRONMENTAL RESEARCH
203.	ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY
204.	EPIDEMIOLOGY
205.	EPILEPSY RESEARCH
206.	EUPHYTICA
207.	EUROPEAN HEART JOURNAL
208.	EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
209.	EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL
210.	EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
211.	EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS
212.	EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY
213.	EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
214.	EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
215.	EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH

ردیف	عنوان نشریه
216.	EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE
217.	EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
218.	EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS
219.	EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
220.	EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY
221.	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B
222.	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C
223.	EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D
224.	EUROPEAN POLYMER JOURNAL
225.	EUROPEAN PSYCHIATRY
226.	EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER
227.	EUROPHYSICS LETTERS
228.	FAMILY PRACTICE
229.	FASEB JOURNAL
230.	FERTILITY AND STERILITY
231.	FIELD CROPS RESEARCH
232.	FILTRATION & SEPARATION
233.	FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
234.	FITOTERAPIA
235.	FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL
236.	FLUID PHASE EQUILIBRIA
237.	FOLIA NEUROPATHOLOGICA
238.	FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING
239.	FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
240.	FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY
241.	FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY
242.	FUZZY SETS AND SYSTEM
243.	GAIT & POSTURE
244.	GAS HYDRATES: CHALLENGES FOR THE FUTURE
245.	GASTROENTEROLOGY
246.	GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION
247.	GENETICS
248.	GENOME
249.	GEODERMA
250.	GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
251.	GEOTECHNIQUE
252.	GETTERING AND DEFECT ENGINEERING IN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
253.	GLOBAL AND PLANETARY CHANGE
254.	GREEN CHEMISTRY

ردیف	عنوان نشریه
255.	GUT
256.	HEADACHE
257.	HEAT AND MASS TRANSFER
258.	HELVETICA CHIMICA ACTA
259.	HEMOGLOBIN
260.	HEPATO-GASTROENTEROLOGY
261.	HETEROCYCLES
262.	HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS
263.	HIGH ABILITY STUDIES
264.	HIGH TEMPERATURES-HIGH PRESSURES
265.	HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY
266.	HUMAN IMMUNOLOGY
267.	HYDROBIOLOGIA
268.	HYDROCARBON PROCESSING
269.	HYDROLOGICAL PROCESSES
270.	IEE PROCEEDINGS-CIRCUITS DEVICES AND SYSTEMS
271.	IEE PROCEEDINGS-COMMUNICATIONS
272.	IEE PROCEEDINGS-MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION
273.	IEE PROCEEDINGS-SCIENCE MEASUREMENT AND TECHNOLOGY
274.	IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE
275.	IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-ANALOG AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING
276.	IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
277.	IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
278.	IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS PACKAGING MANUFACTURING
279.	IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
280.	IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING
281.	IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
282.	IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING
283.	IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
284.	IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES
285.	IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
286.	IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
287.	IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS

ردیف	عنوان نشریه
288.	IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS AND AUTOMATION
289.	IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING
290.	IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING
291.	IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY
292.	IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING
293.	IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS
294.	IMMUNOLOGY
295.	INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY
296.	INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY
297.	INDIAN JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
298.	INDIAN VETERINARY JOURNAL
299.	INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
300.	INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED
301.	INORGANIC CHEMISTRY
302.	INORGANICA CHIMICA ACTA
303.	INTENSIVE CARE MEDICINE
304.	INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER
305.	INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
306.	INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH
307.	INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING
308.	INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
309.	INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS
310.	INTERNATIONAL JOURNAL OF CAST METALS RESEARCH
311.	INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS
312.	INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS
313.	INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS
314.	INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY
315.	INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE
316.	INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE
317.	INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE

ردیف	عنوان نشریه
318.	INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
319.	INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
320.	INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY
321.	INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
322.	INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A
323.	INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B
324.	INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS
325.	INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW
326.	INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING
327.	INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY
328.	INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
329.	INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY
330.	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING
331.	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS
332.	INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH
333.	INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY
334.	INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY
335.	INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE
336.	INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS
337.	INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES
338.	INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE
339.	INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL
340.	IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION
341.	IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
342.	IRANIAN POLYMER JOURNAL
343.	IRRIGATION AND DRAINAGE
344.	JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS SHORT NOTES & REVIEW PAPERS
345.	JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION
346.	JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE
347.	JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY
348.	JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE
349.	JOURNAL OF ALGEBRA
350.	JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
351.	JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY

ردیف	عنوان نشریه
352.	JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL
353.	JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH
354.	JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE ENTOMOLOGIE
355.	JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS
356.	JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME
357.	JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
358.	JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
359.	JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS
360.	JOURNAL OF BIOCHEMISTRY
361.	JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION
362.	JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH
363.	JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH
364.	JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH
365.	JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM TECHNOLOGY
366.	JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY
367.	JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA
368.	JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S
369.	JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
370.	JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS
371.	JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A
372.	JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B
373.	JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY
374.	JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS
375.	JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND
376.	JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS
377.	JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A
378.	JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B
379.	JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
380.	JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
381.	JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY
382.	JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
383.	JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
384.	JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT
385.	JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME
386.	JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
387.	JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY
388.	JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY

ردیف	عنوان نشریه
389.	JOURNAL OF ELECTROSTATICS
390.	JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION
391.	JOURNAL OF ENDODONTICS
392.	JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS-ASCE
393.	JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE
394.	JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE
395.	JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH
396.	JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
397.	JOURNAL OF FAMILY THERAPY
398.	JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME
399.	JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE
400.	JOURNAL OF GEODESY
401.	JOURNAL OF GEODYNAMICS
402.	JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
403.	JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING
404.	JOURNAL OF HELMINTHOLOGY
405.	JOURNAL OF HEPATOLOGY
406.	JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
407.	JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
408.	JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH
409.	JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY
410.	JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS
411.	JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY
412.	JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH
413.	JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
414.	JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME
415.	JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY
416.	JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
417.	JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
418.	JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
419.	JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS
420.	JOURNAL OF MEDICAL GENETICS
421.	JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
422.	JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE
423.	JOURNAL OF MICROENCAPSULATION

ردیف	عنوان نشریه
424.	JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY
425.	JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
426.	JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS
427.	JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
428.	JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM
429.	JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
430.	JOURNAL OF NEUROCYTOLOGY
431.	JOURNAL OF NEUROSURGERY
432.	JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY
433.	JOURNAL OF OPTICS A-PURE AND APPLIED OPTICS
434.	JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
435.	JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
436.	JOURNAL OF PALEONTOLOGY
437.	JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS
438.	JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
439.	JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES
440.	JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
441.	JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA
442.	JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY
443.	JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
444.	JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY
445.	JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL
446.	JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
447.	JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
448.	JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER
449.	JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY-PHYTOPATHOLOGISCHE ZEITSCHRIFT
450.	JOURNAL OF PLANT NUTRITION
451.	JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY
452.	JOURNAL OF POLYMER MATERIALS
453.	JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY
454.	JOURNAL OF POROUS MATERIAL
455.	JOURNAL OF POWER SOURCES
456.	JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY
457.	JOURNAL OF PROTEIN CHEMISTRY
458.	JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA
459.	JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY
460.	JOURNAL OF RHEUMATOLOGY
461.	JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY

ردیف	عنوان نشریه
462.	JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY
463.	JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
464.	JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS
465.	JOURNAL OF SPINAL DISORDERS
466.	JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS
467.	JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE
468.	JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN
469.	JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE
470.	JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY
471.	JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE
472.	JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION
473.	JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
474.	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN
475.	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-DALTON TRANSACTIONS
476.	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS
477.	JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY
478.	JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS
479.	JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
480.	JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY
481.	JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA
482.	JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
483.	JOURNAL OF THERMAL STRESSES
484.	JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS
485.	JOURNAL OF UROLOGY
486.	JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A-VACUUM SURFACES AND FILMS
487.	JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL MEDICINE
488.	JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME
489.	JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
490.	JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC
491.	LABORATORY INVESTIGATION
492.	LANGMUIR
493.	LASER AND PARTICLE BEAMS
494.	LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS

ردیف	عنوان نشریه
495.	LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY
496.	LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA
497.	LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
498.	LIVESTOCK PRODUCTION SCIENCE
499.	LOW TEMPERATURE PHYSICS
500.	LUNG CANCER
501.	MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS
502.	MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY
503.	MAIN GROUP METAL CHEMISTRY
504.	MATERIALPRUFUNG
505.	MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES
506.	MATERIALS LETTERS
507.	MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
508.	MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY
509.	MATHEMATICAL ENGINEERING IN INDUSTRY
510.	MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
511.	MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY
512.	MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
513.	MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY
514.	MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
515.	MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING
516.	MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY
517.	MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS
518.	MEDICAL PHYSICS
519.	META METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-
520.	PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE
521.	METAPHILOSOPHY
522.	METRIKA
523.	MICROBIAL PATHOGENESIS
524.	MICROCHEMICAL JOURNAL
525.	MIKROCHIMICA ACTA
526.	MILITARY MEDICINE
527.	MINERALS ENGINEERING
528.	MODERN PATHOLOGY
529.	MODERN PHYSICS LETTERS A
530.	MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY

ردیف	عنوان نشریه
531.	MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
532.	MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS
533.	MOLECULES
534.	MONATSHEFTE FUR CHEMIE
535.	MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY
536.	MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE
537.	MYCOLOGICAL RESEARCH
538.	MYCOPATHOLOGIA
539.	MYCORRHIZA
540.	MYCOSES
541.	NANOTECHNOLOGY
542.	NDT & E INTERNATIONAL
543.	NEMATOLOGY
544.	NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
545.	NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE- MONATSHEFTE
546.	NEUROSCIENCE LETTERS
547.	NEUROSCIENCE RESEARCH
548.	NEUROSURGERY QUARTERLY
549.	NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
550.	NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE
551.	NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY
552.	NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS
553.	NORDIC JOURNAL OF BOTANY
554.	NOVA HEDWIGIA NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS
555.	RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS
556.	NUCLEAR PHYSICS B
557.	NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS
558.	NUKLEONIKA
559.	NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS
560.	NUMERISCHE MATHEMATIK
561.	OIL & GAS JOURNAL
562.	ONCOGENE
563.	OPTICAL ENGINEERING
564.	OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING
565.	OPTICS COMMUNICATIONS
566.	OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY

ردیف	عنوان نشریه
567.	PAIN
568.	PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY
569.	PARASITOLOGY RESEARCH
570.	PATIENT EDUCATION AND COUNSELING
571.	PATTERN RECOGNITION
572.	PATTERN RECOGNITION LETTERS
573.	PEDIATRIC CARDIOLOGY
574.	PEDIATRIC NEPHROLOGY
575.	PEDIATRICS
576.	PERIODICUM BIOLOGORUM
577.	PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY
578.	PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY
579.	PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
580.	PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR
581.	PHARMAZIE
582.	PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES
583.	PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS
584.	PHYSICA A
585.	PHYSICA C
586.	PHYSICA D
587.	PHYSICA SCRIPTA
588.	PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH
589.	PHYSICAL REVIEW A
590.	PHYSICAL REVIEW B
591.	PHYSICAL REVIEW C
592.	PHYSICAL REVIEW D
593.	PHYSICAL REVIEW E
594.	PHYSICAL REVIEW LETTERS
595.	PHYSICAL THERAPY
596.	PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS
597.	PHYSICS LETTERS A
598.	PHYSICS LETTERS B
599.	PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI
600.	PHYSICS OF PLASMAS
601.	PHYTOCHEMISTRY
602.	PHYTOMEDICINE
603.	PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
604.	PLASMA PHYSICS REPORTS

ردیف	عنوان نشریه
605.	PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES
606.	POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY
607.	POLYHEDRON
608.	POLYMER
609.	POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE
610.	POLYMER INTERNATIONAL
611.	POLYMER SCIENCE SERIES A
612.	POLYMER SCIENCE SERIES B
613.	POLYMERS & POLYMER COMPOSITES
614.	POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES
615.	POWDER METALLURGY
616.	PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
617.	PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE
618.	PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY
619.	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MARITIME AND ENERGY
620.	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY
621.	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE
622.	PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING
623.	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
624.	PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS
625.	PROCESS BIOCHEMISTRY
626.	PRODUCTION PLANNING & CONTROL
627.	PROGRESS IN SURFACE SCIENCE
628.	PROPELLANTS EXPLOSIVES PYROTECHNICS
629.	PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND GENETICS
630.	PSYCHOLOGICAL MEDICINE
631.	PSYCHOLOGICAL REPORTS
632.	PSYCHO-ONCOLOGY
633.	QUIMICA ANALITICA
634.	RADIATION MEASUREMENTS
635.	RADIATION PROTECTION DOSIMETRY
636.	REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS
637.	RENEWABLE ENERGY

ردیف	عنوان نشریه
638.	REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS
639.	RESPIRATORY MEDICINE
640.	REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
641.	ROBOTICA
642.	RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY
643.	RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
644.	RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY
645.	SAUDI MEDICAL JOURNAL
646.	SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
647.	SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
648.	SCRIPTA MATERIALIA
649.	SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY
650.	SEMIGROUP FORUM
651.	SEMINARS IN ONCOLOGY
652.	SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
653.	SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY
654.	SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
655.	SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS
656.	SIGNAL PROCESSING
657.	SMALL RUMINANT RESEARCH
658.	SOIL & TILLAGE RESEARCH
659.	SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING
660.	SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
661.	SPECTROSCOPY LETTERS
662.	STATISTICS
663.	STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS
664.	STP PHARMA SCIENCES
665.	STROKE
666.	STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION
667.	STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA
668.	SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY
669.	SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
670.	SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS
671.	SURFACE ENGINEERING
672.	SYNLETT
673.	SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY
674.	SYNTHESIS-STUTTGART
675.	SYNTHETIC COMMUNICATIONS
676.	TALANTA

ردیف	عنوان نشریه
677.	TECTONOPHYSICS
678.	TETRAHEDRON
679.	TETRAHEDRON LETTERS
680.	TEXTILE RESEARCH JOURNAL
681.	THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS
682.	THERIOGENOLOGY
683.	THIN SOLID FILMS
684.	THIN-WALLED STRUCTURES
685.	THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
686.	TISSUE ANTIGENS
687.	TOXICOLOGY
688.	TOXICON
689.	TRANSACTIONS OF THE ASAE
690.	TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY
691.	TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
692.	TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
693.	TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION
694.	ULTRASONICS SONOCHEMISTRY
695.	UROLOGY
696.	VACCINE
697.	VEHICLE SYSTEM DYNAMICS
698.	VETERINARY RECORD
699.	VIBRATIONAL SPECTROSCOPY
700.	WASTE MANAGEMENT & RESEARCH
701.	WATER AIR AND SOIL POLLUTION
702.	WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA
703.	WATER RESEARCH
704.	WOOD AND FIBER SCIENCE
705.	WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
706.	WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL
707.	ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES
708.	ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE